

Liebe Gruberinnen und Gruber

Sie halten die 650. Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde Grub in Ihren Händen. Es erscheint heuer schon im 55. Jahrgang, wovon bereits im dreizehnten Jahr mit dem Namen Blickpunkt. Die Nr. 1 ist am 7. Oktober 1965 veröffentlicht worden – «versuchsweise», wie es in der Einleitung hiess. Der Gemeinderat habe sich entschlossen, das Mitteilungsblatt wieder eingehen zu lassen, falls es den Erwartungen nicht entspreche. In der ersten Ausgabe wurde erklärt, wozu Grub ein eigenes Gemeindemitteilungsblatt braucht: «Es gibt manchmal Mitteilungen, die man ihrer Geringfügigkeit wegen lieber nicht in der Zeitung bringt. Oder man möchte ein Problem nicht über das ganze Vorderland hinaus publik machen. In diesem Fall wird das Mitteilungsblatt gute Dienste leisten ...», Zitat Ende.

Initiant für diese Publikation war Alt-Gemeindeschreiber Walter Züst. Ihm oblag die Federführung von 1965 bis zur Pensionierung im Dezember 1995. Danach erfolgte die «Federübergabe» an Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, der sich mit dem Kanzleiteam fortan verantwortlich zeichnet.

Heute halten Sie die erste Ausgabe des Jahres 2020 in den Händen. Die Redaktion freut sich auf Ihre Mitwirkung – sei es als Leser, Kritiker, Inserent, Fotograf oder Mitautor. Die neue Rubrik «Limericks» lädt Sie ein, Ihre dichterische Begabung vorzustellen; die Redaktion freut sich auf Ihre Beiträge (siehe Seite 12). Seit dem Neustart haben die Blickpunkt-Macher 144 Ausgaben auf die Beine gestellt, Texte gesetzt, Korrektur gelesen, passende Bilder ausgewählt, Inserenten angeworben, um Ihnen monatlich einen attraktiven und interessanten Blickpunkt zu präsentieren. Das positive Echo hält bis heute an und gibt allen Beteiligten immer wieder den nötigen Ansporn und die Energie, sich auch künftig mit Freude und Leidenschaft für unser Mitteilungsblatt einzusetzen.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zur Erfolgsgeschichte des Blickpunkts beitragen! Für allfällige Anregungen, Verbesserungsvorschläge und vor allem Leserbeiträge haben wir immer ein offenes Ohr. Nutzen Sie den Blickpunkt als Plattform für persönliche Beiträge oder Informationen! Im Namen der Blickpunkt-Redaktion wünsche ich Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2020.

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeindepäsidentin

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 650

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Weitere Vakanz im Gruber Gemeinderat

Die im März 2019 in den Gemeinderat von Grub AR gewählte *Michelle Federspiel* hat an der letzten Gemeinderatssitzung ihren sofortigen Rücktritt wegen Uneinigkeit mit dem Gemeinderat erklärt.

Der Gemeinderat hat vom sofortigen Rücktritt von Michelle Federspiel Kenntnis genommen. Michelle Federspiel war von der Gruber Stimmbürgerschaft an der Urnenabstimmung vom 17. März 2019 in den Gemeinderat gewählt worden. An der konstituierenden Sitzung anfangs Juni 2019 hatte sie die Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz übernommen. An der Januarsitzung des Gemeinderates legte sie nun dar, dass sie ihr Amt wegen Uneinigkeiten mit dem Gemeinderat nicht mehr wahrnehmen könne.

An einer ausserordentlichen Sitzung bestimmte der Gemeinderat das weitere Vorgehen. Ihm liegt daran, den freien Gemeinderatssitz baldmöglichst wieder zu besetzen.

Ergänzungswahlen

Nach dem bereits bekannten, fristgerecht eingereichten Rücktritt von

Gemeinderätin Irene Egli gilt es nun am ersten Wahlgang der Ergänzungswahlen vom 15. März 2020 zwei Gemeinderatssitze neu zu besetzen. Der Gemeinderat richtet einen Aufruf an die Gruber Bevölkerung, sich aktiv für die Wiederbesetzung des 6. und 7. Gemeinderatssitzes einzusetzen und ein Interesse an einer Mitwirkung im Gemeinderat anzumelden.

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

Neue Gartenanlage

Im April-Blickpunkt 2019 teilte der Gemeinderat mit, dass im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies die Erstellung einer neuen Gartenanlage ansteht, welche auch von an Demenz erkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern selbständig besucht werden kann.

An seiner Sitzung im April 2019 hat der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Waldburger AG zum offerierten Betrag von Fr. 70'808.35 vergeben. Nach Vergabe des Auftrages musste festgestellt werden, dass Mehrkosten anfallen werden, da nach den neusten Erkenntnissen keine Verbundsteine verlegt werden sollten, sondern ein fugenloser Belag eingebaut werden soll. Die

Abstimmungs- und Wahltermine 2020

9. Februar 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

15. März 2020

Kantonale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

26. April 2020

Kommunale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

17. Mai 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

27. September 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

29. November 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

Verbundsteine bewegen sich und können zum Stolpern und Umfallen führen. Die neuen fugenlosen Bodensysteme sind rutschhemmend, frost- und hitzebeständig sowie sehr pflegeleicht, da das Jäten wegfällt.

Die neue Gartenanlage ist im Herbst fertiggestellt worden. Wie bereits gemäss den Ausführungen erwartet, zeigt sich die Schlussabrechnung inkl. Mehrkosten mit einem Total von Fr. 109'840.90. Der Gemeinderat hat im Investitionsprogramm der Gemeinde für die Arbeiten einen Betrag von Fr. 80'000.- und zusätzlich Fr. 6'000.- vorgesehen. Da aber von der Firma GEOINFO ein Betrag von Fr. 5'000.- an die Gartenanlage geflossen ist und die Genossenschaft Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies den grössten Anteil der Mehrkosten von Fr. 28'840.90 übernommen hat, resultiert für die Gemeinde ein Kostenaufwand von Fr. 81'000.-.

Wie bereits berichtet, ist die Anlage am 3. Oktober 2019 den Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben worden, welche die Anlage rege nutzen. Der Gemeinderat freut sich über die gelungene Gartenanlage.

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2020

Eidgenössische Volksabstimmung:

1. Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»
2. Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung

Kantonale Volksabstimmung:

Kantonale Ergänzungswahl (1. Wahlgang)
– Obergericht

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 8. Februar 2020 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 9. Februar 2020 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Wasserversorgung Pumpensanierung

An seiner Sitzung vom 4. Juni 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, die Pumpen in den Pumpwerken Reservoir Säge, Schwarzenegg und Halten zu sanieren, weil diese undicht waren und deshalb einer Revision bedurften. Für diese Sanierungsarbeiten hat der Gemeinderat einen Zusatzkredit von Total Fr. 26'898.10 beschlossen und den Auftrag an die Firma Blueenergy Group GmbH in Hochdorf vergeben. Die Revision ist nun ausgeführt und die Rechnung der Firma Blueenergy Group GmbH, Hochdorf liegt vor. Wie bei der Auftragsvergabe vereinbart weist die Schlussrechnung exakt den offerierten Betrag von Fr. 26'898.10 aus.

Bildung; Administrative Schulleitung

Nach acht Jahren hat Andrea Preisig ihre Anstellung als administrative Schulleiterin per 31. Januar 2020 gekündigt. Die administrative Schulleitung ist das Bindeglied zwischen den Lehrpersonen und der Schulleiterin.

An seiner Januar-Sitzung hat der Gemeinderat Markus Künzler als Nachfolger von Andrea Preisig ab 1. Februar 2020 gewählt.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 3. Februar 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Stephan und Simone Zimmerli, Dorf 66, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Kleinwohnhaus

Baugrundstück: Parz. Nr. 51, Dorf

Grub zählt Ende Dezember 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug:

Pfändler René, Weiherwies 374

Geburt:

Kast Laurin Walter, Am Mattenbach 1, geboren am 1. Dezember 2019 in St. Gallen

Handänderungen in Grub Oktober bis Dezember 2019

Homberger Selma, Grub (Erwerb 14.07.2017) an *Gerber Heinz Ernst Johann, Grub*, 172 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 429, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 110, Halten

Zellweger Arnold, Stein, und Zellweger Ruth, Stein, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 17.07.2009, 08.02.2012) an *Zellweger Roland, Grub*, Liegenschaft Nr. 381, 4'245 m² Grundstückfläche, Rüti, Liegenschaft Nr. 382, 679 m² Grundstückfläche, Rüti, und Liegenschaft Nr. 391, 820 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 178, Rüti

Platzbirsich Immobilien AG, St. Gallen (Erwerb 27.06.2019) an *Epigeos AG, Kloten ZH*, Liegenschaft Nr. 525, 1'092 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 391, Weiherwies

Erbengemeinschaft Züst Frieda (Erwerb 30.03.1990, 11.10.1967) an *Züst Mathias Gustav, Grub AR*, ½ Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2146, 405/1000

Züst Walter, Grub (Erwerb 30.03.1990, 11.10.1967) an *Züst Mathias Gustav, Grub AR*, ½ Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2146, 405/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 467, Hord, Miteigentum an Liegenschaft Nr. 467, Hord

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...
Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:
Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den Gemeinderat.

Nach dem bereits bekannten, fristgerecht eingereichten Rücktritt von Gemeinderätin Irene Egli und dem sofortigen Rücktritt von Michelle Federspiel gilt es nun am ersten Wahlgang der Ergänzungswahlen die zwei Gemeinderatssitze neu zu besetzen. Für diese Vakanzen im Gemeinderat (GR) suchen wir geeignete Persönlichkeiten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamtwohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Der erste Wahlgang findet am 15. März 2020 statt. Wer diese interessante und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen möchte melde sich bitte bei

Susanne Lutz

Hord 361, 9035 Grub AR

Tel. 071 891 29 41

E-Mail: susanne.lutz@paus.ch

Die Wahlversammlung findet am Donnerstag, **27. Februar 2020 um 20.00 Uhr** im Gasthaus Bären, (Halten) statt.

Zögern Sie nicht! Susanne Lutz erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft über die Aufgaben dieses öffentlichen Amtes und beantwortet gerne Ihre Fragen.

*Gefunden
auf dem
Parkplatz
bei der
Gemeinde-
kanzlei!*

Abholbereit auf der
Gemeindekanzlei zu den
gewohnten Öffnungszeiten.

Inserate-Annahmeschluss: 14. Februar 2020

*Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

Neujahresapéro 2020 der Gemeindeangestellten

Auch in diesem Jahr folgten Gemeindeangestellte aus Schule, Verwaltung und Bauamt sowie Behördenmitglieder der Einladung des bereits zum 17. Mal ausgerichteten Neujahresapéros. GP Katharina Zwicker durfte 20 Personen im Gemeindehaus begrüßen. Der Gemeinderat lädt alle Angestellten ein, um ihnen für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr zu danken und gleichzeitig die besten Wünsche fürs neue Jahr auf den Weg zu geben. Der Anlass wird auch gerne benutzt, um sich gegenseitig kennenzulernen und sich auszutauschen. Diese Möglichkeit wurde am 17. Neujahresapéro regen in Anspruch genommen.

Auch dieses Jahr hat sich Anita Schläpfer bereit erklärt, die Angestellten mit einem feinen Apéro zu verwöhnen und damit aufs neue Jahr einzustimmen. Herzlichen Dank dafür.

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte 2019 / 2020

Mit dieser Förderaktion unterstützt die Gemeinde Grub AR im Rahmen der Energiestadt-Region über dem Bodensee den Ersatz von alten Grosshaushaltsgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte auch finanziell. Pro Gerät werden vier Gruber Gutscheine im Gegenwert von je Fr. 50.– ausbezahlt. Diese können wie Bargeld in den aufgeführten Gruber Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Das Förderprogramm ist auf maximal zehn Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen (siehe www.topten.ch):

Weitergehende Infos erteilt die Gemeindekanzlei Grub oder die UNSK Grub:
GR Tobias Brülisauer, Tel. 071 891 19 06

Zur Erinnerung:
Seit dem 1. Januar 2020 ist in Grub AR
der **Mittwoch der Kehrrichtsammeltag!**

Dreikönigstreffen 2020 im Pärkli bei der Kirche

Auch im neuen Jahrzehnt wollen wir an alten Traditionen festhalten. Deshalb haben die drei Vereine (Einwohnerverein, Handwerker und Gewerbeverein und der Verkehrsverein) wieder zum Dreikönigstreffen im Pärkli bei der Kirche eingeladen.

Und das zahlreiche Erscheinen der Bevölkerung zeigt, dass dieser Anlass gut ankommt. Man trifft sich ungezwungen, tauscht noch Neujahrswünsche aus und kann sich gleichzeitig verpflegen. Die heiss beliebte Gerstensuppe wird jedes Jahr von der Familie Högger vom Ochsen spendiert, der Königskuchen stammt von der Bäckerei Kast, ebenfalls spendiert. Und auch die neue Hirschenwirtin schliesst sich der Tradition an und spendet Glühwein und Punsch. Ein grosses DANKE an die Spender.

Auch der Ablauf des Abends hat sich bewährt. Die Jugendmusik eröffnete und begleitete den Anlass musikalisch. Ein Vertreter der Kirche (dieses Mal hatte die Seelsorgerin der katholischen Kirche Grub SG ihr Debut) erzählte eine Geschichte und die Sternsinger trugen ihre Neujahrswünsche vor und sammelten für einen guten Zweck.

Und jemand hatte das Glück, den König in seinem Kuchenstück zu finden. Als Königin 2020 geht *Lorena Estanislau* vom Chreitobel in die Gruber Geschichte ein, herzlichen Glückwunsch.

Appenzell Ausserrhoden

eSteuern
Kennenlernen und Ausprobieren der neuen Möglichkeiten der elektronischen Steuererklärung

Die eSteuern-Lösung für die Steuerperiode 2019 bietet neue Möglichkeiten. Mit der Mobile-App «oBeam» können die Steuerpflichtigen die Belege für die Steuererklärung via Smartphone einlesen und direkt in die elektronische Steuererklärung importieren. Die App ist in den üblichen AppStores verfügbar. Bereits digital vorhandene Belege können mit der Funktion «drag&drop» direkt im eSteuern-Programm hinzugefügt werden.

Um die neuen Möglichkeiten den Steuerpflichtigen näher zu bringen, haben wir drei Anlässe geplant.

Mitarbeitende der Kantonalen Steuerverwaltung unterstützen Interessierte gerne beim Kennenlernen und Ausprobieren der neuen Möglichkeiten der elektronischen Steuererklärung.

Herisau:

Donnerstag, 27. Februar 2020
14.00 – 18.00 Uhr
Regierungsgebäude
Sitzungszimmer Glaspalast

Heiden:

Donnerstag, 5. März 2020
14.00 – 18.00 Uhr
Gemeindeverwaltung
Kirchplatz 6

Teufen:

Donnerstag, 12. März 2020
14.00 – 18.00 Uhr
Lindensaal Foyer
Zeughausstrasse 4

Es ist keine Anmeldung zu den Anlässen erforderlich!

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Roman Scherrer
Kantonale Steuerverwaltung
Leiter Departement Finanzen
Kasernenstrasse 2
9100 Herisau
www.ar.ch
Telefon 41 71 353 62 60
roman.scherrer@ar.ch

SCHULE
**Unihockeynacht 2019
Donnerstag, 19. Dezember
OST Wolfhalden**

Zuerst trafen sich alle um 16.45 Uhr in der Turnhalle für das Aufwärmen. Nach dem aufregenden Tanz, den uns die Turngruppe von Frau Hasler vorbereitet hat, machten sich die ersten beiden Teams aus der gemischten Gruppe bereit für das erste Spiel. In der Zwischenzeit bereitete das Küchenteam die leckeren Toasts für die Spieler vor. Fast alle waren glücklich mit ihrem Team, welches zufällig ausgelost wurde. Jeder gab sein Bestes um sein Team auf den ersten Platz zu bringen.

Um 18.45 Uhr waren dann die gemischten Teams fertig und die ersten beiden Dreamteams fingen an zu spielen. Die Stimmung war sehr aufregend und jeder feuerte sein eigenes Lernteam an. Auch Eltern und ehemalige

Schüler kamen, um zuzuschauen und mitzufiebern.

Ganz am Schluss war dann auch die Rangverkündigung. Jeder war aufgeregt und wollte wissen, welches Team gewonnen hat. Der erste Platz bei den gemischten Teams belegte die Gruppe C. Bei den Dreamteams belegte die Gruppe «Ricci's Gang» aus dem Lernteam B den ersten Platz. Das Lernteam A wurde zum bestspielenden Lernteam ernannt. Als Preise gab es Körbe mit verschiedenen Leckereien. Nach der Rangverkündigung spielten die Lehrer gegen die Schüler. Das war sehr lustig mitanzusehen. Auch dieses Spiel war sehr spannend und die Schüler haben gegen die Lehrer gewonnen. Nach und nach gingen immer mehr Leute nach Hause und das Turnier fand langsam sein Ende.

*Katrin Abderhalden
und Mia Weber, 2. Sek. LT C*

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat. *Dr. Fritz Rinnhofner*

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 21. Oktober 2019 startete in Heiden ein entsprechendes Angebot. In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Datum: Montagnachmittag
10. Februar 2020
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Betreuungszentrum
Heiden, Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel und
Dorothee Gerber
Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag
(direkt vor Ort bezahlbar)
Anmeldung: Die Nachmittage können
auch einzeln besucht
werden. Um eine Anmel-
dung wird gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter»,
Pro Senectute, Asylstr. 20, 9410 Heiden,
Tel. 071 890 06 63

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
CERTIFIED CONTACT

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

**Tierschutz durch
richtiges Handeln**

Notfall mit Hund & Chatz?

So können Sie helfen!

Bestellen Sie die Broschüre
«Erste Hilfe für Hund und Katze»
kostenlos bei der Susy Utzinger
Stiftung für Tierschutz
Telefon: +41 (0) 52 202 69 69
info@susyutzinger.ch

www.susyutzinger.ch
Spendenkonto: PC 84 - 666 666 - 9

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Dorf- und Schülerskirennen 2020 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet

Die Familie Bischof und Helfer laden alle Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet zum «**Dorf- und Schülerskirennen**» ein.

9. Februar 2020

Verschiebedatum: 23. Februar 2020

Über Telefon 071 891 66 31 erfahrt ihr am Morgen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr, ob das Rennen stattfindet.

Bitte meldet euch vorgängig an. Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die **Kategorien Alpin 1 bis 3 und Snowboard A** werden um 13.00 Uhr auf der Höhe «Oberstall» starten. Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden am üblichen Start bei «Sturzenegg's Kaien» auf die Strecke gelassen. Um 12.00 Uhr findet für die Kategorien 1 bis 3 und A ab Start 1 eine begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet euch an, wir freuen uns!
Familie Bischof

Für das OK:
Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

Herzlichen Dank!

Organisator:
Familie Bischof und Helfer
Kein **Hauptsponsor**

Datum: 9. Februar 2020
Verschiebedatum: 23. Februar 2020

Teilnahmeberechtigt:
Alle Ski- und Snowboardfahrer von Grub AR/SG, Eggersriet (inkl. Vereinsmitglieder in diesen Gemeinden).

Auskunft:
8.00 Uhr bis 9.00 Uhr am Renntag:
071 891 66 31

Start: 13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame Besichtigungsfahrt für Kategorien 1 bis 3 und A.

Rangverlesen:
Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.

Startgeld:
Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.–
Nachmeldungen für alle und je Kategorie: Fr. 8.–

Versicherung:
Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle.

Anmeldung Schülerskirennen:
Sofort mit Talon an: Familie Bischof, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Startnummernausgabe:
Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr

Kategorien Knaben und Mädchen:

- 1. Jahrgang 2014 und jünger Alpin
- 2. Jahrgang 2012 - 2013 Alpin
- 3. Jahrgang 2010 - 2011 Alpin
- 4. Jahrgang 2007 - 2009 Alpin
- 5. Jahrgang 2004 - 2006 Alpin
- 6. Jahrgang 1990 - 2003 Alpin
- 7. Jahrgang 1989 und älter Alpin
- A. Jahrgang 2008 und jünger Snowboard
- B. Jahrgang 2007 und älter Snowboard

Torfehler:
Pro Torfehler werden zur gefahrenen Zeit 10 Sek. dazu gezählt

Anmeldetalon an Familie Bischof, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name	Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

Spezialveranstaltung
im Kino Rosental, Heiden

Platzspitzbaby – vom Buch zum Film

Donnerstag, 13. Februar,
19.30 Uhr; im Kino Rosental,
Schulhausstrasse 9, Heiden.

Weitere Filmvorführungen:

Sa 15.2. 17.15 Uhr und
Do 27.2. 19.30 Uhr

Ende der Achtzigerjahre war der Platzspitz beim Landesmuseum Zürich weltweit bekannt als «Needle Park» mit einer nie gesehenen offenen Drogenszene. Als Tochter einer schwerst drogenabhängigen Mutter war Michelle Halbheer schon als Kind mitten in dieser Hölle. Mit ihrem Buch «Platzspitzbaby» hat sie ihr Schicksal öffentlich gemacht.

Das Buch wurde kürzlich verfilmt. Der Lions Club Heiden nimmt den Film zum Anlass, dem Weg vom Buch zum Drehbuch in einer Lesung nachzugehen. Michelle Halbheer liest aus ihrem Bestseller. André Küttel erläutert als Drehbuchautor die Umsetzung zum Film anhand eines Filmausschnitts.

Mit anschliessender Podiums- und Publikumsdiskussion.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '20 Rosental. Das Kino.

Sa	1.2.	17:15	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	1.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
So	2.2.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	2.2.	19:30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
Di	4.2.	14:15	Nachmittagskino: Cirque the Pic	6/4	dialekt
Di	4.2.	19:30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Do	6.2.	19:30	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
Fr	7.2.	20:15	Judy	12/10	E/d
Sa	8.2.	17:15	Midnight Family	16/14	Sp/d
Sa	8.2.	20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
So	9.2.	10:00	KlassiKino: Phantom der Oper	16/14	D
So	9.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	9.2.	19:30	Judy	12/10	E/d
Di	11.2.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Mi	12.2.	20:15	Cinéclub: Gundermann	16/16	D
Do	13.2.	19:30	Vom Buch zum Film: Michelle Halbheer, Autorin und André Küttel, Drehbuchautor von Platzspitzbaby im Gespräch (Der Film wird an diesem Abend nicht gezeigt!)		
Fr	14.2.	20:15	Kinoteens: Jumanji: The Next Level	12/10	D
Sa	15.2.	17:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Sa	15.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
So	16.2.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	16.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Di	18.2.	19:30	Judy	12/10	E/d
Do	20.2.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	20.2.	19:30	Midnight Family	16/14	Sp/d
Fr	21.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
Sa	22.2.	17:15	Filmhit		
Sa	22.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
So	23.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	23.2.	19:30	Little Women mit Einführung	12/10	E/d
Di	25.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Do	27.2.	19:30	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Fr	28.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	28.2.	20:15	Little Women	12/10	E/d
Sa	29.2.	17:15	Die Hochzeit	12/10	D
Sa	29.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Am Freitag, dem 31. Januar sowie am Samstag, dem 1. Februar und Sonntag, dem 2. Februar 2020 begrüßen wir Euch recht herzlich während der regulären Öffnungszeiten zu unserer

Metzgete

Auf Euren Besuch freuen sich
Sandra & Claudio
und das Hirschen Team

www.hirschen.online

Der neue Opel
COMBO LIFE

engine of the year
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|---|--|
| Weiherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch | <ul style="list-style-type: none"> • Transport • Mulden • Entsorgungen • Hausräumungen |
|---|--|

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag 28. Februar 2020
Ab 20:00 Uhr, im MZG
Eintritt ab 16 Jahren

HELDEN UND LEGENDEN

Salmsacher Buchtäfäfer
Gäaser Moohüüler
Romis Näbel Horner
Möttelisounders

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

inspiration
farbe

m.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

Auftausalz, Reosalz

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung Müllenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Inserate und Texte bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

**Inserate-Aannahmeschluss:
14. Februar 2020**

Blickpunkt-Bild des Monats →

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Verse und Geschichten am Buchstart

Am Freitag, 7. Februar, lädt die Bibliothek Heiden wiederum zu einem lustigen Nachmittag voller Geschichten, Versen und Lieder ein. Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung. Kinder brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung – und das gilt ganz besonders für Babies und Kleinkinder. Buchstart setzt sich dafür ein, dass alle Kinder in der Schweiz vom ersten Lebensjahr an in ihrer Sprachentwicklung so gefördert werden, dass sie den Zugang zur Welt der Bücher und des Wissens finden. Leseanimatorin Marianne Wäspe bringt wieder eine neue Geschichte mit und zusammen mit ihr wird gesungen und gelacht. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält in der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Büchern und Informationen zum schweizweiten Projekt Buchstart. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr in der Gemeindebibliothek Heiden an der Poststrasse 1. Das Bibliotheksteam freut sich auf viele Kleinkinder ab 6 Monaten in Begleitung ihrer Mamis, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern.

Miriam Hauschildt

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Gruber Höchi, Rossbüchel und Fünfländerblick nebelfrei! Eingesandt von Bernhard Lutz.

Peter Eggenberger informiert

Vor 50 Jahren verschwand die Vorderländer Zeitung

Bereits vor 50 Jahren setzte das grosse Zeitungssterben ein: Am 31. Dezember 1969 erschien die letzte Ausgabe der Vorderländer Zeitung «Appenzeller Anzeiger».

Die dreimal wöchentlich erscheinende, 1873 gegründete Zeitung wurde von der damaligen Druckerei Weber, Heiden, produziert. Zwischen 1916 und 1966 wirkten Oskar Alder, Peter Aeschbacher und Konrad Sonderegger als hauptverantwortliche Redaktoren...

Mebr als ein Stück Papier
Letzter Redaktor der Vorderländer Zeitung war mit Hans-Ueli Sonderegger ein Sohn von Druckerei-Eigentümer Konrad Sonderegger.

hen des Letzten eines alten Geschlechts überkommt mich heute das Gefühl, etwas Unwiderbringliches, weit in die Vergangenheit Zurückgreifendes und trotzdem Lebendiges verloren zu haben.

Vor 50 Jahren verschwand mit dem «Appenzeller Anzeiger» die Vorderländer Zeitung, die für sieben Gemeinden obligatorisches Publikationsorgan war. Bildrepro Peter Eggenberger

Turnstunde

jeden Mittwochnachmittag
von 13.45 bis 14.45 Uhr
in der Turnhalle Grub AR

Bewegung, Spiel und Spass lautet das
Motto unserer Turnstunde.

In den abwechslungsreich gestalteten
Turnstunden können durch senioren-
gerechte Übungen und spielerisches
Gedächtnistraining die körperliche und
geistige Fitness erhalten bleiben.

Unsere entsprechend ausgebildeten
Seniorensporthleiterinnen laden Sie
herzlich zu einer Schnupperlektion ein.

Machen Sie mit! Tel. 071 353 50 39

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
651	Freitag, 14.02.2020	Freitag, 28.02.2020
652	Freitag, 13.03.2020	Freitag, 27.03.2020
653	Donnerst., 9.04.2020	Freitag, 24.04.2020
654	Freitag, 15.05.2020	Freitag, 29.05.2020
655	Freitag, 12.06.2020	Freitag, 26.06.2020
656	Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

LIMERICKS

Die Blickpunkt-Redaktion lädt seine Leser/-innen ein, einen persönlichen Limerick zu dichten und diesen zur Veröffentlichung einzusenden. Als Anregung finden Sie nachfolgend vier Muster-Limericks aus dem Buch «Da gabs eine Jungfrau in Olten», Nebelspalter-Verlag Rorschach, 1967.

Ein Limerick ist ein kurzes, in aller Regel scherzhaftes Gedicht. Die Strophen sind an bestimmte Gesetze gebunden; sie haben fünf Zeilen, von denen die erste, zweite und fünfte sich reimen, während die dritte und vierte ihre eigenen Reimwege gehen. Innerhalb dieser Gesetze ist man frei. Die Forderung, dass die erste Zeile mit einem Ortsnamen schliessen muss, findet man in der Limerickliteratur keineswegs bestätigt.

Es war ein Quacksalber aus Heiden,
Der wollte die Arbeit vermeiden.
Er verkaufte sehr teure
Verdünnte Salzsäure
Und kurierte unheilbare Leiden.

Einst geschah es dem Männerchor Mosnang,
Der schifflich fahrend drauflossang -
Und zwar immer wieder
Dieselben drei Lieder -
Bis männiglich aus dem Boot sprang.

Es war eine Jungfrau in Düren,
Die verschloss eines Tags alle Türen,
Denn sie hatte vernommen,
Ein Storch sei gekommen,
Und da wollte sie gar nichts riskieren.

Einst spielte Fritz Bölzli am Nil,
Bis er in den selbigen fiel,
Doch landete Bölzli
Zum Glück beim Sihlhözli,
Der Nil war nämlich die Sihl.

Senden Sie Ihren Schüttelreim, mit dem Vermerk «Limerick» an die Blickpunkt-Redaktion – nadine.germann@grub.ch – Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Fondueplausch im Skiliftstöbli

Sa 22. Februar 2020, 18.30 Uhr

**Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)**

REINIGUNG24

Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

zu vermieten...

**zwei Einzelgaragen
(Weiherwies 375, Grub AR)**

per sofort oder nach Vereinbarung
Fr. 95.--/Monat

Auskunft und Besichtigung:
Olga Tibisch, ☎ 079 416 47 54

Sozialversicherungen **AHV** **AVS** **IV**
Appenzell Ausserrhoden

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2020** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75

E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

SURITEC SWISS
FRÜHWARNSYSTEM

ALLE 6-8 MINUTEN WIRD EINGEBROCHEN!
DAS SURITEC FRÜHWARNSYSTEM FR.ED
SCHÜTZT WAS WICHTIG IST.

- SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG ÜBER MEHRERE ETAGEN
- SOFORT EINSATZBEREIT UND EINFACH ZU BEDIENEN
- KEINE ELEKTROMAGNETISCHE FUNKSTRAHLUNG
- KEINE TEUREN INSTALLATIONEN, KEINE VERKABELUNGEN
- BEWEGUNGSFREIHEIT FÜR MENSCH UND TIER
- LAUTER AUSSENALARM UND NACHTFUNKTION
- KOSTENGÜNSTIG UND EFFEKTIV

MELDEN SIE SICH JETZT FÜR EINEN KOSTENLOSEN SICHERHEITS-CHECK!

IHR SICHERHEITSBERATER:
STEPHAN BISCHOF
+41 (0)71 79 601 10 58
WWW.SURI-TEC.CH

SCHLÜSSEL EUGSTER | WERDSTRASSE 2 | 9410 HEIDEN

 Tierschutz durch richtiges Handeln

Mit dem Hund in die Ferien?

Wir packen mit Ihnen die Koffer!

Bestellen Sie die **Broschüre «Ferien mit dem Hund»** **kostenlos** bei der **Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz**, Weisslingerstrasse 1, CH - 8483 Kollbrunn, Telefon: +41 (0) 52 202 69 69, info@susyutzinger.ch
Spendenkonto: PC 84 - 666 666 - 9, www.susyutzinger.ch

MÄNNERCHOR
Heiden

«Lueg ine!», es lohnt sich!
Aufgestellte Sängerkameraden freuen sich auf dich!

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr
im Gerbeschulhaus, Heiden

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2019

Das Wetter der ersten Monatstage wurde vom Tief namens «Olaf» bestimmt, welches sich über Zentraleuropa installiert hat, unser Land mit reichlich polarer Luft versorgte und die Temperaturen am 3. und 4. jeweils unter dem Gefrierpunkt hielt. Damit konnten die ersten zwei Eistage dieses Winters verzeichnet werden. Am 2. Montag sind kurzzeitige Schneeschauer durchgezogen, vermochten damit nur die Wiesen kurz zu «weisseln», brachte allerdings keine messbare Schneedecke. Im Schlepptau von Hoch «Sabrina», das zum Schwarzen Meer abgezogen ist, hing ein kurzlebige Zwischenhoch. Die Tagestemperaturen stiegen an und die Obergrenze des Nebels hielt um die 700 Meter. Während die schattigen Nordhänge noch mit einer feinen Schneeschicht bedeckt waren und die Bodenflächen schuppenartig erschienen, zeigten sich die sonnigen Südhalden in sattem Grün. So war der 6. auch ein prächtiger und mit 6,8 °C ein milder Sonnentag. Der achte Tag gehörte durchwegs dem Föhn. Starke, laue Böen zogen durch und trieben die Temperatur hoch. In den folgenden Nachtstunden stieg diese auf rekordverdächtige 11,2 °C an. Am 9. stellte das Wetter kurzfristig um. Bis zur Mittagsstunde zogen hierorts die Föhnböen nochmals mit über 70 km/h durch, schwächten sich in den folgenden Stunden immer mehr ab. Mit einem leichten Schneeregen sank die Temperatur auf 1,8 °C. Der folgende Tag ging dann auch als dritter Eistag des Monats in das Journal. Das ostziehende Hoch mit dem schönen Namen «Tatjana» liess den Luftdruck innert 16 Stunden, von 1005,0 hPa auf 1021,0 hPa ansteigen. Dieser aussergewöhnliche und kurzzeitige Druckanstieg kam nicht in die Lage, eine Wetterveränderung zu bewirken, zumal ihr Kontrahent Namens «Toni» über dem Meeresgebiet des Skagerrak seinen Platz fand und für Unruhe sorgte. Die Quecksilbersäule des Barometers stürzte ab. Die angesagten Sturmwinde brausten dann auch bis mit 75 km/h durch unser Tal. Nun war während dieser Tage ganz Europa von mehreren Tiefs umgeben, die uns wechselseitig bedienten. So wurden wir Mitte des Monats mit einer langanhaltenden Föhnphase bedacht, die auch unserer Region ordentlich Sturmwind brachte. Am Nachmittag des Zwanzigsten erreichte dieser auf der Gruber Passhöhe eine Spitze von 87 km/h. Im letzten Drittel des Monats regnete oder nieselte es bei Plus Temperaturen an mehreren Tagen. Nur am Neunundzwanzigsten hielt sich die Tagestemperatur stets im Minusbereich, somit durfte der vierte Eistag dieses Winters gezählt sein. An den letzten zwei Tagen des Jahres kam die Sonne durch. An Silvester zeigte das Thermometer einen Tageshöchstwert von 6,8 °C an. Ein Blick auf die Daten: Die höchsten Temperaturwerte wurden jeweils während den Föhnphasen gemessen. Der Tageshöchstwert von 15,2 °C am 17. Eine Nacht mit 11,2 °C vom 8./9. Ein Tagestiefstwert von -5,1 °C am 29., und -5,7 °C in der Nacht vom 10./11. Auch der Gesamtniederschlag von 50,7 mm fiel bescheiden aus, denn im Vorjahr waren es 124,5.

Der Gruber Wetterfrosch wünscht allen BLICKPUNKT-Leser/-innen ein gesundes und glückvolles Jahr 2020.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet • kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 2. Februar

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat und Cyrill Bischof

Sonntag, 9. Februar

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett
Thema: spät – später – am spätesten und doch pünktlich dabei

Mittwoch, 12. Februar

14.00 Andacht im Alterswohnheim Weiherrwies Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Donnerstag, 13. Februar

10.30 Gespräche mit Pfr. Carlos Ferrer im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet – offen für alle

Samstag, 15. Februar

17.00 RÄBÄLLION in der Kirche Grub AR mit den Räbä-Forzer Thal und Pfr. Carlos Ferrer
Maskiert und unmaskiert Besucher sind herzlich willkommen, es werden auch einige Masken aus Karton zur Verfügung stehen.

Sonntag, 16. Februar

10.30 Chinderfiir in der Kirche St. Anna Eggersriet

Sonntag, 23. Februar

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland.

Mittwoch, 26. Februar

14.00 Seniorennachmittag im Alterswohnheim Weiherrwies Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer – offen für alle
*Andreas Beutler präsentiert: Ein Drehtag mit Stephanie Glaser (91)
Wie « Mord hinterm Vorhang » entsteht*

Donnerstag, 27. Februar

10.30 Andacht im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Donnerstag, 27. Februar

14.00 Schülertagesdienst in der Kirche Grub AR mit der 1. und 2. Klasse, Pfr. Carlos Ferrer und Marlies Sohm
Thema: Jesus unser Freund

Sonntag, 1. März

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. René Häfelfinger und Cyrill Bischof

Freitag, 6. März

19.00 Weltgebetstag – Zimbabwe in Grub AR
«Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg»

Sonntag, 8. März

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter

Samstag, 15. Februar

9.00 – 13.00 Schnee- und Fondue-Plausch ab der 4. Klasse
Gemeinsam wollen wir Schnee erleben und Fondue geniessen.

Anmeldeschluss: Dienstag, 11. Februar:

www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Weitere Infos bekommst du nach deiner Anmeldung.

Wir freuen uns auf Dich

Team kirchliche Jugendarbeit

FensterProjekt.ch

Bisch-of för öpis neu`s

Bruno Bischof

Obere Rüti 632

9036 Grub SG

Direkt: 071-891 19 89 / Mobil: 079-792 17 08

bischof@fensterprojekt.ch

www.fensterprojekt.ch

- Beratungen rund ums Fenster
- Verkauf
- Fenster, Türen
- Projekt / Bauleitung
- Kunststoff/-ALU, Holz/-Alu Fenster
- Service / Garantie
- Renovationen / Neubauten
- Einbruchschutz
- Montagen

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Öffentliches Singen

Jeden ersten Donnerstag des Monats ab 14.00 Uhr

Vorlesen mit Austausch

Jeden zweiten Donnerstag des Monats ab 15.30 Uhr

VERANSTALTUNGEN

Januar 2020

31. Metzgete Restaurant Hirschen, Grub AR

Februar 2020

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1./2. Metzgete | Restaurant Hirschen, Grub AR | |
| 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 4. Landfrauen; Wissenswertes rund um den BH | Treffpunkt: Spar Parkplatz | 18.15 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Buchstart | Gemeindebibliothek Heiden | 16.15 Uhr |
| 9. Dorf- und Schülerskirennen 2020 | | |
| 9. Abstimmungssonntag | | |
| 10. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 15. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 15. Räbällion mit den Räbä-Forzer Thal | Evang. Kirche Grub AR | 17.00 Uhr |
| 22. Fondueplausch | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| | (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag) | |
| 23. Verschiebedatum Dorf- und Schülerskirennen 2020 | | |
| 24. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 27. eSteuern: Möglichkeiten kennenlernen | Regierungsgebäude Herisau | 14.00 – 18.00 Uhr |
| 27. Schülertagesdienst mit der 1. und 2. Klasse | Evang. Kirche Grub AR | 14.00 Uhr |
| 27. Öffentliche Wahlversammlung | Gasthaus Bären, Halten | 20.00 Uhr |
| 28. Rechtober Maskenball | MZG Rehetobel | ab 20.00 Uhr |

März 2020

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 3. Landfrauen; Jassen und Spielen | Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Einwohnerverein; HV | Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 5. eSteuern: Möglichkeiten kennenlernen | Gemeindeverwaltung Heiden | 14.00 – 18.00 Uhr |
| 12. eSteuern: Möglichkeiten kennenlernen | Lindensaal Foyer Teufen | 14.00 – 18.00 Uhr |
| 13. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 14. Kleider- und Schuhsammlung | | |
| 15. Ergänzungswahlen | | |
| 18. Landfrauen; Kantonaltagung in Grub AR | | |
| 21. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | |
| 21. Racletteplausch | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| | (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag) | |
| 24. Gemeinnütziger Verein Grub; HV | Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 27. Nothilfekurs | Schulhaus Grub SG | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 28. Nothilfekurs | Schulhaus Grub SG | 8.30 – 16.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Zwei Männer im Ruhestand sitzen auf einer Bank im Stadtpark, als ein junges, hübsches Mädchen vorbeigeht. Darauf seufzt der erste: «Jetzt müsste man noch mal 20 sein!» Da meint der zweite: «Bist du verrückt, für die paar Minuten noch einmal 45 Jahre schuftent!»

Wie viele Lehrer braucht man um eine Glühbirne auszuwechseln? Zwei. Einen der sie wechselt und einen, der es besser kann.

Das Ehepaar Müller hat sich fürchterlich gestritten und jetzt reden sie nicht mehr miteinander. Beim Abendessen schiebt Herr Müller seiner Frau einen Zettel zu. Darauf steht: Ich habe morgen einen wichtigen Termin bei der Arbeit. Weck mich um 8.00 Uhr! Am nächsten Morgen wacht Herr Müller auf und es ist schon 10.30 Uhr! Neben ihm liegt ein Zettel: Es ist 8.00 Uhr. Du musst jetzt aufstehen!

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Biodiversität ist zur Zeit in aller Munde. Es ist mittlerweile den meisten klar, dass die Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren in den letzten Jahren stets abgenommen hat und Gegenmassnahmen nötig sind. Dementsprechend stehen die Öffentlichkeit und auch Private unter einem gewissen Druck.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission UNSK Grub AR ist sich dessen bewusst und unternimmt immer wieder Anstrengungen, vor allem in unseren Schutzgebieten: dem Dorfweiher, in der Waldlichtung im Hinterriemen, im Flachtümpel zwischen Kaien und Halten und beim Weiher Unterrechstein. Mit gezielten Einsätzen werden diese Gebiete aufgewertet und gepflegt.

Trottoirränder und Friedhofwege werden mit Heisswasser sauber gehalten. Dies ist zwar ökologisch sehr schonend, hat aber den Nachteil, dass vor allem Tiefwurzler nur oberflächlich abgebrannt werden und deshalb nach einer gewissen Zeit wieder ausschlagen. Und genau das ist ein Beispiel, dass es für wirkliche Erfolge zum Erhalt einer breiten Artenvielfalt vor allem ein Umdenken im Kopf braucht: Ist es wirklich das Ziel, Trottoirränder absolut steril und tot zu halten? Wäre es möglich, dass Sie sich beim Antreffen von grünen Blättern zwischen den Randsteinen einmal nicht ärgern, sondern etwas genauer hinschauen und staunen, welche ungeheure Leistung dieses Pflänzchen entwickelt, um an einem derart lebensfeindlichen Standort überleben zu können? Wenn wir wirklich etwas für die Natur tun wollen, braucht es mehr Toleranz ihr gegenüber. Wir müssen uns überlegen, ob ein stetig kurz gehaltener englischer Rasen oder Schottergärten weiterhin der Inbegriff eines gepflegten Gartens bleiben oder ob doch die Erkenntnis, dass solche Flächen für die Biodiversität absolut wertlos sind, nicht langsam an Beachtung gewinnen soll.

Es freut mich sehr, dass der von der Energieregion AÜB angebotene Kurs für naturnahes Gärtnern, der im Februar in Grub durchgeführt wurde, mit 35 Teilnehmern total ausgebucht war. Das zeigt, dass auch in der Bevölkerung ein Bedürfnis besteht, die Natur besser zu verstehen und nicht gegen sie zu arbeiten.

Die UNSK plant, im 2020 auf ausgewählten Grünflächen und Rabatten im Dorf vermehrt Wiesenblumen anzusäen, die weniger gemäht und dafür länger farbig bleiben. Aber auch hier müssen wir lernen, dass in der Natur nichts auf Knopfdruck erhältlich ist. Auf diesen Flächen wird im ersten Jahr fast nur das schnellkeimende «Unkraut» erscheinen, die langsam wachsenden Blumen dürfen erst im 2021 erwartet werden. Auch da braucht es Geduld und Toleranz und nicht ein vorschnelles Verurteilen.

Die UNSK freut sich, zusammen mit den privaten Gartenbesitzern langsam aber stetig an einer vielfältigen Natur in unserer nahen Umgebung weiter zu arbeiten.

Editorial

Tobias Brülisauer
Gemeinderat

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 651

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Ressortsverantwortungen ad interim; Stellvertretungslösung

Durch den sofortigen Rücktritt von Michelle Federspiel (Publikation im Januar-Blickpunkt) ist bei den Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz eine Vakanz eingetreten, welche eine sofortige Stellvertretungslösung benötigt.

Der Gemeinderat hat an seiner Februar-Sitzung folgende Stellvertretungswahlen vorgenommen:

- Das Ressort Wasserversorgung wird interimswise durch Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo übernommen.
- Das Ressort Gewässerschutz wird interimswise durch GR Tobias Brülisauer geführt.

Diese Interimslösungen gelten bis zur Konstituierung nach den Ergänzungswahlen des 6. und 7. Mitglieds in den Gemeinderat. Diese Wahlen finden am 15. März 2020 (1. Wahlgang) und am 26. April 2020 (allfälliger 2. Wahlgang) statt.

Rücktrittsfristen aus Kommissionen/Delegationen

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert noch bis am 31. März 2020.

Stellungnahme zu einer Vernehmlassung

An den Sitzungen vom 3. Dezember 2019 und 18. Februar 2020 hat sich der Gemeinderat mit der Vernehmlassung «Energiegesetz; Teilrevision (MuKEN 2014)» befasst und eine Stellungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungsunterlagen sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehbar.

lungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungsunterlagen sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehbar.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

MS-Verkabelung und Hausanschlüsse Höchi

Mit dem Stallneubau von Thomas Breitenmoser auf der Parzelle Nr. 174 wurden verschiedene Werkleitungen (Elektra Freileitung Mittelspannung und Elektra Hausanschlüsse, Wasser- und Abwasserleitungen, Swisscom) umgelegt. Das Projekt der Elektra bestand zwischen den Trafostationen Schwarzenegg und Höchi bei dem die Freileitung der Mittelspannung (MS) durch eine neue erdverlegte Rohranlage ersetzt wurde. Es wurde eine neue Verteilkabine (VK) gesetzt und die betroffenen Gebäude mit neuen Hausanschlüssen (NS) erschlossen.

Das Projekt konnte wie geplant und termingerecht umgesetzt werden. Durch die optimale Koordination der Tiefbauarbeiten konnten diese bedeutend günstiger realisiert werden. Wesentlich aufwendiger erwiesen sich die Planungs- und Bauleitungskosten für die Elektroverkabelungen, da Anpassungen bei den Trafostationen Höchi und Schwarzenegg infolge fehlender Rohranlagen nötig waren. Trotzdem entstanden für die Elektrizitätsversorgung Grub Kosten im Betrag von Fr. 187'544.50 inkl. MwSt. (Voranschlag: Fr. 226'800.00)

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Verkabelung NS-Freileitung Rüti

Auf der Parzelle Nr. 410 Rüti wird das bestehende Wohnhaus abgebrochen und durch ein Zweifamilienhaus ersetzt. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die NS-Freileitung, welche zurzeit noch das Abbruchobjekt und den Stall Assek. Nr. 183 Rüti versorgt, ausser Betrieb gesetzt und im Baubereich abgebrochen werden. Gleichzeitig besteht für den Reiterhof Rüti ein Teilverkabelungsprojekt, welches noch nicht umgesetzt wurde. Aus diesen Sachverhalten soll ein Gesamtprojekt erstellt werden, welches die Voraussetzungen schafft, dass das neue Bauprojekt realisiert werden kann. Weiter sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die direkt an der Freileitung angeschlossenen Liegenschaften auf den Parzellen Nr. 392 und Nr. 393 sowie Nr. 545 verkabelt werden können und die Freileitung ab der Zufahrt zur Liegenschaft Assekuranz Nr. 187 in Richtung Trafostation Rüti abgebrochen werden kann. Durch den Abbruch der Freileitung muss die Strassenbeleuchtung erneuert werden.

Die Kosten für das Gesamtprojekt sind mit Fr. 149'893.50 (exkl. MwSt.) vorgesehen.

Unterschriften- sammlung

Im Zusammenhang mit einer Unterschriftensammlung sowie bereits Ende 2019 hat sich der Gemeinderat an seiner letzten Gemeinderatssitzung mit dem Aufgabenbereich und den Leistungen eines Amtsleiters befasst. In Ergänzung zu dessen Pflichtenheft hat der Gemeinderat eine Reihe von Massnahmen zur Verbesserung der Abläufe in diesem Amt beschlossen.

Den Unterzeichnern der entsprechenden Anregung hat der Gemeinderat mit einem persönlichen Schreiben geantwortet.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 2. März 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

ABSTIMMUNG

Ergänzungswahlen vom 15. März 2020

Wahl des 6. und 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 14. März 2020	18.00 – 19.00 Uhr	auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 15. März 2020	9.00 – 11.00 Uhr	auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 9. Februar 2020

Eidgenössische Volksabstimmung:

	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»	93	197
Stimmbeteiligung 41.60 %		
2. Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung	129	161
Stimmbeteiligung 41.88 %		

Kantonale Volksabstimmung:

Ergänzungswahlen Obergericht

Die gültigen Einzelstimmen entfallen auf:

Name / Vorname	Wohnort	Stimmenzahl
Lanker Janine	Speicher	212
Ganz Erwin	Lutzenberg	207
Vereinzelte		6
Total der gültigen Stimmen:		425
Stimmbeteiligung: 34.20 %		

Revision der Ortsplanung in Grub AR

Ein erster Schritt zur Revision der Ortsplanung ist erfolgt: Die Mitglieder der Ortsplanungskommission haben einen Entwurf zur Innenentwicklungsstrategie erarbeitet. Mit der Innenentwicklungsstrategie werden Entwicklungspotentiale eruiert und für die definierten Gebiete Strategien entwickelt.

Die übergeordneten Planungsinstrumente (insb. der Kantonale Richtplan) sehen für Grub ein jährliches Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum von 0.36 Prozent bis ins Jahr 2040 vor. Dieses Wachstum kann in der bestehenden Bauzone gefasst werden, was bedeutet, dass mit der Revision des Zonenplans Neueinzonungen nur bedingt vorgenommen werden können. Für Grub ist demnach unter der Wahrung des historischen Ortsbildes primär eine verträgliche Entwicklung in der bestehenden Baustruktur vorzusehen.

Die Innenentwicklungsstrategie wird demnächst dem Gemeinderat zur Beratung eingereicht. Darauf folgend werden erste Grundeigentümergegespräche geführt und die Vorbereitungen für eine geeignete Mitwirkung der Gruber Bevölkerung angegangen. Über den Blickpunkt werden Sie über den Planungsstand und Mitwirkungsmöglichkeiten wie etwa Umfragen, Workshops oder Dorfrundgänge informiert.

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Peter Lanker, Katzensteig 3, 9425 Thal
Bauvorhaben: Abbruch und Wiederaufbau Anbau / Ersatzbau Ölheizung durch Gas
Baugrundstück: Parz. Nr. 101, Assek. Nr. 93, Chreitobel

Grub zählt Ende Januar 997 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburt:
Nauer Adriana, Rössliboden 486, geboren am 21. Januar 2020 in St. Gallen

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den Gemeinderat.

Nach dem bereits bekannten, fristgerecht eingereichten Rücktritt von Gemeinderätin Irene Egli und dem sofortigen Rücktritt von Michelle Federspiel gilt es nun am ersten Wahlgang der Ergänzungswahlen die zwei Gemeinderatssitze neu zu besetzen. Für diese Vakanzen im Gemeinderat (GR) suchen wir geeignete Persönlichkeiten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamtwohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Der erste Wahlgang findet am 15. März 2020 statt. Wer diese interessante und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen möchte melde sich bitte bei

Susanne Lutz
 Hord 361
 9035 Grub AR
 Tel. 071 891 29 41
 E-Mail: susanne.lutz@paus.ch

Zögern Sie nicht! Susanne Lutz erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft über die Aufgaben dieses öffentlichen Amtes und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Inserate-Annahmeschluss: 13. März 2020

Inserate und Texte für den Blickpunkt Grub bitte senden an Nadine Germann nadine.germann@grub.ch

Ist Ihre Identitätskarte noch gültig?

Ihre neue Identitätskarte kann ganz einfach auf der Gemeindekanzlei Grub AR beantragt werden. Der Pass oder das Kombiangebot (Pass + IDK) sind hingegen zwingend beim Passbüro in Herisau anzufordern (Antragsgesuch: www.ar.ch/kantonskanzlei/kanzleidiene/assbuero).

Kommen Sie während unseren Schalteröffnungszeiten mit Ihrer alten ID oder bei Verlust mit einer polizeilichen Verlustanzeige vorbei. Das Passfoto kann entweder mitgebracht (nicht älter als drei Monate) oder direkt vor Ort geschossen werden.

Gebühren: Fr. 35.-- für Kinder und Jugendliche (bis zum 18. vollendeten Lebensjahr)
Fr. 70.-- für Erwachsene
Gültigkeit: 5 Jahre bei Kindern und Jugendlichen (bis zum 18. vollendeten Lebensjahr)
10 Jahre bei Erwachsenen

Bei Minderjährigen ist eine persönliche Vorsprache des gesetzlichen Vertreters notwendig. Kinder ab sieben Jahren haben den Antrag mit zu unterzeichnen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! 071 891 17 48

Einwohnerkontrolle Grub AR

Blickpunkt Grub

	Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Terminkalender 2020	652	Freitag, 13.03.2020	Freitag, 27.03.2020
	653	Donnerst., 9.04.2020	Freitag, 24.04.2020
	654	Freitag, 15.05.2020	Freitag, 29.05.2020
	655	Freitag, 12.06.2020	Freitag, 26.06.2020
	656	Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
	657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
	658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
	659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
	660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
	661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

Turnstunde

jeden Mittwochnachmittag von 13.45 bis 14.45 Uhr in der Turnhalle Grub AR

Bewegung, Spiel und Spass lautet das Motto unserer Turnstunde.

In den abwechslungsreich gestalteten Turnstunden können durch seniorengeeignete Übungen und spielerisches Gedächtnistraining die körperliche und geistige Fitness erhalten bleiben.

Unsere entsprechend ausgebildeten Seniorensportleiterinnen laden Sie herzlich zu einer Schnupperlektion ein.

Machen Sie mit! Tel. 071 353 50 39

PRO SENECTUTE
GEMEINSAM STÄRKER

Gemeindeabstimmung vom 15. März 2020

Die FDP Die Liberalen Grub AR schlagen zur Wahl in den Gemeinderat vor:

Andreas Pargätzi, Vorderdorf 343

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

EINWOHNERGEMEINDE GRUB AR

1

Ergänzungswahlen vom 15. März 2020
Gemeinderat

Wahl des 6. und 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Name	Vorname	Adresse
Pargätzi	Andreas	Vorderdorf 343
Name	Vorname	Adresse

Achtung: Dieses Inserat gilt nicht als Wahlzettel!

Schreiben Sie auf Ihren Wahlzettel
Pargätzi Andreas, Vorderdorf 343

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte 2019 / 2020

Mit dieser Förderaktion unterstützt die Gemeinde Grub AR im Rahmen der Energiestadt-Region über dem Bodensee den Ersatz von alten Grosshaushaltsgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte auch finanziell. Pro Gerät werden 4 Gruber Gutscheine im Gegenwert von je Fr. 50.00 ausbezahlt. Diese können wie Bargeld in den aufgeführten Gruber Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen (siehe www.topten.ch).

Bedingungen:

Der Gutschein muss **vor** dem Kauf des Gerätes auf der Gemeindekanzlei beantragt werden. Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Grub AR und nur für Ersatzbeschaffungen eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Das alte Gerät muss korrekt entsorgt werden. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt.

Vorgehen:

- Bestellen Sie **vor** dem Kauf eines Gerätes einen Gutschein der Förderaktion bei der Gemeindekanzlei.
- Kaufen Sie ein Gerät welches der Energieetikette A+++ entspricht und lassen Sie sich die korrekte Entsorgung des alten Gerätes bestätigen.
- Holen Sie innerhalb von 2 Monaten die Gutscheine auf der Gemeindekanzlei ab und bringen Sie den Kaufbeleg, auf dem die Energieeffizienzklasse ersichtlich ist, sowie den Beleg der korrekten Entsorgung mit.
- Benutzen Sie die Gutscheine in den aufgeführten Gruber Geschäften. Eine Barauszahlung auf der Gemeinde ist nicht möglich.

Weitergehende Infos erteilt die Gemeindekanzlei Grub oder die UNSK Grub: GR Tobias Brülisauer, Tel. 071 891 19 06

Region Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben.

**AVA Geschäftsjahr 2019
Kurzbbericht**

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2019 total 9.3 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 16.5 Prozent mehr als im sehr trockenen Vorjahr 2018. Die zufließende Gesamtschmutzfracht nahm leicht ab. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

Wichtigster Meilenstein war die Inbetriebnahme der vierten Reinigungsstufe. Seit September 2019 wird ein Grossteil der Mikroverunreinigungen und Spurenstoffe aus dem gereinigten Abwasser entnommen. Das Kombi-Verfahren, bestehend aus einer Ozonierung und einer nachgeschalteten Filtration mit granulierter Aktivkohle, kostete brutto Fr. 19.4 Mio. Nach Abzug der Bundesbeiträge im Umfang von Fr. 10.8 Mio. verbleiben zu Lasten des Verbands Fr. 8.6 Mio. Das Verfahren bewährt sich bis anhin und Optimierungen wurden bereits implementiert. Ein Biomonitoring mit Fischbecken, welche mit gereinigtem Abwasser versorgt werden, belegt die Effizienz des Verfahrens und die erzielte Wassergüte. Die Altenrheiner

Lösung gilt in Fachkreisen als Vorzeigeobjekt und Referenzanlage.

Ein umfassender Umbau mit Erneuerung sämtlicher Anlagenteile ist im Bereich der Stapel- und Mischbehälter im Gange. Diese Anlagenteile werden energetisch optimiert und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Ebenfalls begonnen wurde mit dem Bau einer zweiten Annahmestelle für Co-Substrate. Die angelieferten Mengen an Speiseresten, Lebensmittelabfällen und Flüssigsubstraten konnten nochmals deutlich ausgeweitet werden. Mit der zweiten Verarbeitungsstrasse werden die Weichen gestellt, damit die zukünftig benötigten Kapazitäten für dieses wichtige Zusatzgeschäft vorhanden sind.

Zwischen 2016 und 2018 wurden die beiden Kläranlagen Rehetobel und Speicher ans AVA-Kanalnetz angeschlossen. Seit November 2019 leitet auch die seit diesem Zeitpunkt ausser Betrieb stehende ARA Trogen-Wald das Abwasser nach Altenrhein ab. In der ersten Hälfte 2020 wird die alte Kläranlage zu einem Stapelbecken mit Pumpstation umgebaut. Die beiden neuen Gemeinden wurden mit in den Verband integriert. Das Einzugsgebiet

umfasst nun 17 Gemeinden mit rund 62'000 angeschlossenen Einwohnern. Die Führungsstruktur wurde auf die veränderte Zusammensetzung ausgerichtet und insbesondere die Zusammensetzung des Verwaltungsrats den neuen Gegebenheiten angepasst.

Im Bereich der überregionalen Schlamm Entsorgung wurden im Berichtsjahr etwas mehr als 6'200 Tonnen Trockenklärschlamm verarbeitet. In der Tendenz dürfte die Gesamtschlammmenge in den kommenden Jahren zunehmen und es werden vermehrt entwässerte Schlämme verarbeitet, wogegen die Flüssigschlammmenge stagniert. Im Berichtsjahr wurde die Trocknungsanlage um eine Pelletierung erweitert, was zu einer besseren energetischen Leistung beiträgt. Probleme machte während mehreren Monaten der Abluftwäscher, was zu störenden Geruchsemissionen führte. Der Gesamt-Stromverbrauch 2019 lag bei 8.4 GWh. Davon wurden 6.88 GWh in den Blockheizkraftwerken selbst produziert. Die Eigenstromproduktion nahm mengenmässig nochmals zu. Zwei moderne, sehr leistungsfähige Blockheizkraftwerke sind zentral für die Versorgung mit Ökostrom und Abwärme aus eigenen Quellen.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung	2019		2018	
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	Einwohnerwerte	80'326		77'908
Davon natürliche Personen	Einwohner	60'290		57'699
Davon Industrie und Gewerbe	Einwohnerwerte	20'036		20'209
Gesamtumsatz	CHF/a	13'762'000		13'992'000
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	CHF/a	8'970'000		8'609'000
Effektivguthaben (+) / Effektivschuld (-) am Jahresende	CHF	-15'590'000		-1'962'000
Brutto-Investitionssumme	CHF/a	16'848'000		10'419'000

Flugansicht

Zentrale

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Caféteria im Alterswohn- und
Pflegeheim Grub AR

Öffentliches Singen

Jeden ersten Donnerstag des Monats
ab 14.00 Uhr

Vorlesen mit Austausch

Jeden zweiten Donnerstag des Monats
ab 15.30 Uhr

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult damit der Werterhalt Ihres
Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Einfamilienhaus gesucht

Wir, eine junge Familie aus Heiden, wollen uns
gerne in Grub AR niederlassen und suchen dazu
den passenden Wohnraum.

Haben Sie Interesse an einem Verkauf Ihrer
Liegenschaft oder kennen Sie einen passenden
Verkäufer?

Bitte melden Sie sich unter:

Tel.: 071 890 04 55

oder

E-Mail: dany.bischofberger@hotmail.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Familie Bischofberger

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Kurzenberger Laufftreff Heiden

Der Laufftreff Heiden geht in seine 6. Runde.
Unter dem Motto «Laufen mit Freude und
Freunden» sind alle Laufbegeisterten herzlich
eingeladen. Trainiert wird in zwei Gruppen:
Hobby und Wettkampforientiert, wobei
der Spass an der Bewegung im Vordergrund
steht.

In die Trainings eingebaut sind Lauf-
schule, Kraft- und Dehnungsübungen, sowie
Informationen zu Regeneration und Ernährung.
Freiwillige Highlights sind z.B. der
Arosa Trailrun am 12. 9. 2020 sowie ein
Trainingslager im Sommer.

**Trainiert wird ab 23. März immer
montags von 19 bis 20.30 Uhr mit
Treffpunkt beim Schulhaus Wies in
Heiden.** Die Teilnahme ist dank unseren
Heidler Sponsoren der Naturfarbenmalerei
Schulz & Rotach GmbH, der Raiffeisenbank
sowie dem Café «im Glück», kostenlos.

Anmeldungen bei Tom Nickel
thomas.nickel@bluewin.ch

Auf schöne Laufabende freuen sich
Barbara Schoch, Erwin Wiederkehr, Simon
Aberhalden und Tom Nickel

**Appenzell Ausserrhoden
eSteuern**
**Kennenlernen und
Ausprobieren der
neuen Möglichkeiten
der elektronischen
Steuererklärung**

Die eSteuern-Lösung für die Steuerperiode 2019 bietet neue Möglichkeiten. Mit der Mobile-App «Beam» können die Steuerpflichtigen die Belege für die Steuererklärung via Smartphone einlesen und direkt in die elektronische Steuererklärung importieren. Die App ist in den üblichen AppStores verfügbar. Bereits digital vorhandene Belege können mit der Funktion «drag&drop» direkt im eSteuern-Programm hinzugefügt werden. Um die neuen Möglichkeiten den Steuerpflichtigen näher zu bringen, haben wir zwei Anlässe geplant.

Mitarbeitende der Kantonalen Steuerverwaltung unterstützen Interessierte gerne beim Kennenlernen und Ausprobieren der neuen Möglichkeiten der elektronischen Steuererklärung.

Heiden:
Donnerstag, 5. März 2020
14.00 – 18.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Kirchplatz 6

Teufen:
Donnerstag, 12. März 2020
14.00 – 18.00 Uhr
Lindensaal Foyer, Zeughausstrasse 4

Es ist keine Anmeldung zu den Anlässen erforderlich!

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Roman Scherrer
Kantonale Steuerverwaltung
Leiter Departement Finanzen
Kasernenstrasse 2, 9100 Herisau
www.ar.ch, Telefon 41 71 353 62 60
roman.scherrer@ar.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Die Schweiz tanzt wieder –
und St.Gallen tanzt mit!**

2020 – ein Jubiläumsjahr für das Tanzfest St.Gallen. Bereits zum 10. Mal wird diesen Frühling vom 14. bis 17. Mai 2020 in St.Gallen getanzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dastanzfest.ch.

**SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE
HÖRBERATUNG IN HEIDEN**

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Ab sofort bei uns erhältlich ...

SWISSLOS

**EURO
MILLIONS**

SPAR Grub
Dorf 340, 9035 Grub
Tel. 071 891 20 34, grub@spar.ch

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 7.00 Uhr – 18.30 Uhr
Sa 7.00 Uhr – 17.00 Uhr

www.spar.ch

Peter Eggenberger informiert

*Appenzeller Friedenszentrum:
In Heiden wird Humanismus gross geschrieben*

Heiden hat sich als Appenzeller Friedenszentrum etabliert. Humanität, Zivilcourage, Solidarität und Frieden werden im Ort hoch über dem Bodensee gross geschrieben, und in der neuen Broschüre «Heiden 2020» wird an eine ganze Reihe entsprechender Persönlichkeiten und Einrichtungen erinnert.

Dominant ist die Persönlichkeit von Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes. Verarmt, krank, von seiner Vaterstadt Genf verstossen und von der Welt vergessen, erreichte er 1887 Heiden. Hier wurde er wiederentdeckt, rehabilitiert und im Jahre 1901 weltweit als Erster mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. An ihn erinnern heute das Denkmal gegenüber dem Kursaal und das immer wieder zu Sonderausstellungen einladende Dunant-Museum. Dunant lebte bis zu seinem Tod im Jahre 1910 im alten Krankenhaus, das heute als Dunant-Haus zum Begriff geworden ist. Neben dem Gebäude befindet sich die Friedensglocke, die am 9. August 2020 um 10.45 zum Gedenken des Atomangriffs auf die japanische Stadt Nagasaki erklingen wird.

Themenweg mit Friedens-Stationen

Im erwähnten Kapitel der Broschüre wird auch an den neuen, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen (und umgekehrt) führenden Themenweg mit Friedens-Stationen erinnert. Die verschiedenen Stationen würdigen das Wirken nicht nur von Henry Dunant und dem in Heiden wohnhaft gewesenen Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli (Bö), sondern auch von der Dunant-Vertrauten Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, von Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg, von Diplomat Carl Lutz sowie von Flüchtlingspfarrer Paul Vogt (beide Walzenhausen) und anderen.

Eindrückliche Informationsfülle

Weiter informiert die Broschüre detailliert rund um sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens. Prominent vertreten ist auch die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, deren 1840 entstandenes Gotteshaus die Handschrift des berühmten St. Galler Architekten Felix Wilhelm Kubli trägt. Die Kapitel «Weitsicht» und «Aus früheren Zeiten» schliesslich lassen in die spannende Vergangenheit von Heiden eintauchen.

(Die Broschüre «Heiden 2020») kann bei der Tourist-Information im Bahnhofgebäude von Heiden gratis bezogen werden, T 071 898 33 01, heiden@appenzellerland.ch)

Vor der Museum im Postgebäude von Heiden lädt am Beginn bzw. Ende des neuen Themenweges «Friedens-Stationen» ein Friedentisch in Form eines roten Kreuzes zum Innehalten ein.

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Inserate-Annahmeschluss: 13. März 2020

*Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

Jugendmusik Heiden Lueg doch ine!

Am Samstag, 7. März 2020 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Mir zeiged dir üseri Instrument

Die Jugendmusik Heiden bildet seit beinahe 55 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Unsere Musikantinnen und Musikanten zeigen dir gerne, wie beispielsweise eine Klarinette tönt oder was es ausmacht, ein Schlagzeug zu spielen. Um 14.00 Uhr stellen wir dir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren. Lueg doch ine!

Meh as gad Musig

In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. *Informationen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.*

Korps und Tambouren am Schweizer Jugendmusikfest 2019 in Burgdorf

*Veranstaltungsbhinweise
Kino Rosental, Heiden*

Sonntag, 1. März 2020, 18.00 Uhr

*Finanzthriller von Sabine Boss
(Der Goalie bin ig)*

Jagdzeit

anschliessend Gespräch mit der Regisseurin

Alexander Maier ist der perfektionistische Finanzchef des Schweizer Automobilzuliefer-Konzerns Walser, der sein ganzes Leben der Arbeit unterordnet. Er hofft noch immer, dass seine Ex-Frau und sein Sohn zu ihm zurückkehren – doch dann platzt der neue CEO Hans-Werner Brockmann in sein Leben. Der Topmanager soll die Firma umstrukturieren. Die beiden schmieden energisch einen Plan, um den Betrieb in die Zukunft zu retten. Doch schon bald schlägt ihre Kollegialität um in einen erbitterten Kampf.

Samstag, 7. März 2020, 17.15 Uhr

Leben ausserhalb der Norm

Wer sind wir

*anschliessend Gespräch
mit Gästen von Pro Infirmis
St.Gallen-Appenzell*

Der Dokumentarfilm wirft einen sensiblen Blick auf das Leben zweier junger Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und ihr Betreuungsumfeld. Wie gehen wir damit um, wenn alles anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben? Helena (19) und Jonas (11) sind Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und stellen ihren Eltern, den Familien, der Schule und der Gesellschaft existenzielle Fragen.

Freitag, 13. März 2020, 19.30 Uhr

Was mache ich mit meinem Leben?

Paths of Life

*anschliessend Gespräch mit
Filmemacher Thomas Lüchinger
(Being there)*

Drei Menschen blicken auf ihr Leben zurück und geben dabei Einblicke, wie sie mit Lebenskrisen umgegan-

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März '20 Rosental. Das Kino.

So	1.3.	15:00	Die Wolf-Gäng	6/4	D
So	1.3.	18:00	Jagdzeit mit Regisseurin Sabine Boss	12/10	dialekt
Di	3.3.	14:15	Nachmittagskino: Moskau einfach	6/4	dialekt
Di	3.3.	19:30	Honeyland	10/8	OV/d
Mi	4.3.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Do	5.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Fr	6.3.	20:15	The Aeronauts	10/8	D
Sa	7.3.	17:15	Wer sind wir? mit Gästen von Pro Infirmis	12/10	D
Sa	7.3.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
So	8.3.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	8.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Di	10.3.	19:30	Honeyland	10/8	OV/d
Mi	11.3.	20:15	Cinéclub: Ramen Shop	16/16	OV/d
Do	12.3.	19:30	The Aeronauts	10/8	D
Fr	13.3.	19:30	Paths of Life mit Filmemacher Thomas Lüchinger	16/14	D
Sa	14.3.	17:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
Sa	14.3.	20:15	Jagdzeit	12/10	dialekt
So	15.3.	15:00	Die Wolf-Gäng	6/4	D
So	15.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Di	17.3.	19:30	Enkel für Anfänger	10/8	D
Do	19.3.	19:30	Mitarbeiteranlass (kein Film)		
Fr	20.3.	20:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
Sa	21.3.	17:15	Jagdzeit	12/10	dialekt
Sa	21.3.	20:15	The Aeronauts	10/8	D
So	22.3.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	22.3.	19:30	Seed – Unser Saatgut	6/4	E/d
Di	24.3.	19:30	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Do	26.3.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	26.3.	19:30	Tutti insieme	10/8	Ital/d
Fr	27.3.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Sa	28.3.	17:15	Wer sind wir?	12/10	D
Sa	28.3.	20:15	Cold War mit polnisch-schweizerischer Vereinigung	12/10	OV/d
So	29.3.	15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So	29.3.	19:30	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Di	31.3.	19:30	Paths of Life	16/14	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

gen sind und welche Visionen sie daraus entwickelt haben. Welche Fähigkeiten können Menschen entwickeln, wenn sie – ihrem Ruf folgend – das Bekannte verlassen und ihre Reise ins Unbekannte antreten? Gleichzeitig erzählt der Philosoph Alexander Lauterwasser jungen Drogenpatienten die Geschichte des Parzival und zeigt ihnen damit Wege auf, um wieder in Resonanz mit sich selbst und der Welt zu kommen.

Der Film geht der Frage nach, wie Krisen zum Anlass für Veränderung werden können.

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| Weiherwies 375, 9035 Grub AR | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

LIMERICKS

Ein Limerick ist ein kurzes, in aller Regel scherzhaftes Gedicht. Die Strophen sind an bestimmte Gesetze gebunden; sie haben fünf Zeilen, von denen die erste, zweite und fünfte sich reimen, während die dritte und vierte ihre eigenen Reimwege gehen. Innerhalb dieser Gesetze ist man frei. Die Forderung, dass die erste Zeile mit einem Ortsnamen schliessen muss, findet man in der Limerickliteratur keineswegs bestätigt.

Die Blickpunkt-Redaktion lädt seine Leser/-innen ein, einen persönlichen Limerick zu dichten und diesen zur Veröffentlichung einzusenden. Als Anregung dazu diente das Buch «Da gabs eine Jungfrau in Olten», Nebelspalter-Verlag Rorschach, 1967.

Ein Mann wollte im Maien,
Mit dem Skilift hinauf auf den Kaien.
Es hatte, oh weh,
aber kein bisschen Schnee.
Immer wartet er noch aufs Beschneien!

Willi Solenthaler

Ein Berufsfischer aus Rorschach,
war gar nicht vom Fach.
Den Fang liess er frei.
Die Anstellung vorbei!
Seine Arbeit war einfach zu schwach!

Nadine Germann

Ein Bäcker in Untereggen,
verkaufte die Würste als Weggen.
Bis die Metzgerei
ihn verklagt bei der Polizei.
Jetzt ist die Wurst raus aus den Weggen!

Yannik Eugster

Eine Einwohnerin aus St.Gallen,
die fand an Mode gefallen.
Sie kaufte viel Kleider
bei ihrem Schneider.
Und stapelt nun alles in Hallen.

Hans Eugster

Senden Sie Ihren Schüttelreim, mit dem Vermerk «**Limerick**» an die Blickpunkt-Redaktion – **nadine.germann@grub.ch** – Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
25. März 2020
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

«Sabine» war auf dem Weg zur Hängebrücke! Eingesandt von Willi Solenthaler.

Auftausalz, Reosalz

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub. nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Inserate-Aannahmeschluss: 13. März 2020

Inserate und Texte für den Blickpunkt Grub bitte senden an Nadine Germann nadine.germann@grub.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer Notfall:
Was tun?**

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Abdullah Dur
liest in der Bibliothek Heiden

Am Donnerstag 19. März 2020 ist *Abdullah Dur aus St. Gallen* zu Gast in der Bibliothek Heiden. Der Autor liest aus seinem Roman «Der Pascha aus Urnäsch». Der historische Roman spielt im 19. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des jungen Schreiners Ueli Kurt aus Urnäsch. Als talentierter Handwerker wird er nach Frankreich vermittelt, wo es beim Unterhalt des Schlosses Chambord viel zu tun gibt. Er nimmt Abschied von seinem Kind und seiner Frau und hofft der Armut und Perspektivenlosigkeit seiner Heimat entfliehen zu können. Eine abenteuerliche Reise beginnt, die ihn bis ans Schwarze Meer führt, wo sich sein Schicksal wie ein Märchen wendet.

Die Veranstaltung findet im Anschluss an die Hauptversammlung des Bibliotheksvereins statt. **Die Lesung ist öffentlich und beginnt um 19.45 Uhr.**

Reservation unter Telefon 071 891 15 12 oder per E-Mail info@biblioheiden.ch

Carolin Wyss

Racletteplausch im Skiliftstöbli

Sa 21. März 2020, 18.30 Uhr

**Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)**

S+ samariter

Samariterverein Grub SG

Nothilfekurs in Grub SG

**Freitag, 27. März 2020
19.00 Uhr – 21.30 Uhr
Samstag, 28. März 2020
08.30 Uhr – 16.30 Uhr**

Erste Hilfe auf dem Weg zum **Fahrausweis**
Lernen Sie, bei einem Unfallereignis richtig zu helfen und nicht nur tatenlos zuzusehen.

Sie können helfen! Im Nothilfekurs lernen Sie, nach einem Unfall richtig zu reagieren und Erste Hilfe zu leisten. Sie erlangen die Sicherheit lebensrettende Sofortmassnahmen durch zu führen. Der Kurs ist für den Erwerb des Führerausweises obligatorisch.

Ort: Schulhaus Grub SG
Kursleitung: Silvia Sonderegger
Kosten: Fr.150.—

In den Kurskosten inbegriffen ist der Mittagsimbiss am Samstag
Anmeldungen 21. März 2020
Silvia Sonderegger, Tel: 071 891 14 35, E-Mail: luchten@bluewin.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Sozialversicherungen AHV ^{AI} IV Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2020** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Die kantonale Erziehungs- und Elternberatung Appenzell Ausserrhoden – ein Angebot für alle Eltern in den ausserrhodischen Gemeinden

Liebe Eltern

Haben Sie bisweilen Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder? Sind Sie unsicher, ob Sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten? Fühlen Sie sich von neuen Medien überfordert? Bekunden Sie Mühe, wenn es im Kindergarten oder in der Schule zu Problemen kommt? Streiten Ihre Kinder häufig? Fühlen Sie sich von Ihren Kindern ignoriert? Ist das Zusammenleben in der Familie gestört? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, können Sie sich gerne bei mir melden – gemeinsam finden wir eine Lösung.

Priska Bachmann, Eltern- und Erziehungsberaterin
Pro Juventute AR, Windegg 4, 9100 Herisau
Telefon 071 351 71 46 oder 071 351 15 90
E-Mail erziehungsberatung@projuventute-ar.ch

Die Beratungen finden in Herisau, Bühler und Heiden statt. In besonderen Fällen ist auch ein Besuch bei Ihnen zu Hause möglich.

Kinderartikelbörse

Samstag, 21. März 2020

8.30–10.30 Uhr

im Kursaal Heiden

Verkauf* von gut erhaltenen und zeitgemässen
Frühlings- und Sommerkleidern
ab Babygrösse 50 bis zu Teenagergrösse 176
sowie Schuhen, Spielsachen und weiteren
Baby- & Kinderartikeln

Warenannahme

Freitag, 20. März 2020
17.30–19.30 Uhr

mit Börsenkafi &
Chinderhüeti
8.30–11.30 Uhr

Warenrückgabe

Samstag, 21. März 2020
11.30–12.00 Uhr

*Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine
Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis spätestens
Mittwoch, 18. März 2020.

Anmeldung für Verkaufsnummern & Informationen

Nicole Naef 079 794 19 57
boerse@haädler-frauen.ch

Organisation

Schnupperkurs

«BRASSolino»

Im Dezember präsentierten einige Mitglieder der Jugendmusik BrassWave sowie der Musikgesellschaft Eggersriet, Bürgermusik Grub SG und Musikgesellschaft Grub AR verschiedene Blechblasinstrumente in den Schulen Eggersriet, Grub SG und Grub AR. Es sollte der Kickoff für den anschliessenden kostenlosen Schnupperkurs «BRASSolino» werden.

Rund 15 Kinder aus den drei Dörfern meldeten sich für den Schnupperkurs an, welcher an vier Freitagnachmittagen von Patrick Ruppener durchgeführt wurde. Ziel war es, das Cornet, den Bariton oder die Posaune etwas genauer kennenzulernen. Kurzfristig ergab sich eine zusätzliche Rhythmusgruppe, die mit Boomwhackers musizierten.

Am Freitagabend vor den Sportferien präsentierten die Kinder ihren Eltern und Bekannten, was sie gelernt hatten. Es war erstaunlich, dass die Mädchen und Knaben in so kurzer Zeit bereits ein kleines Musikstück vorspielten und sie den Mut zeigten, das Gelernte vor Publikum aufzuführen.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den Schulen Grub-Eggersriet und der Schule Grub AR einerseits für die Möglichkeit der Instrumentenpräsentation, andererseits für die unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.

Der grösste Dank geht jedoch an alle Schnupperer/innen! Es war toll, wie begeistert ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir euch etwas «gluschtig» machen konnten für ein Blechblasinstrument.

Eure Jugendmusik BrassWave, Bürgermusik Grub SG, Musikgesellschaft Eggersriet und Musikgesellschaft Grub AR

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Januar 2020

Bis Monatsmitte war unser Land von unzähligen Druckgebieten umzingelt. Hochdruckgebiete über Spanien, Deutschland, Rumänien und der Ukraine. Tiefs über Island, Dänemark, Nordsee und Irland. Das kräftige und weiträumige Hoch namens «Almar» sorgte vorerst für eine ganze Reihe sonniger und milder Tage, deren Wetterablauf sich oft glichen. Nach einer klaren Nacht zogen bei Tagesbeginn die Nebelschwaden abwechselnd oder gleichzeitig vom Landgraben oder vom Mattenbach her zur Gruber Passhöhe. Durch die gegebene Inversionslage lag die Station Halten mehrheitlich an der Sonne, zumal die herziehenden Nebelspitzen meist kurz vor der Höhe zum Stehen kamen. Auch wenn tagsüber hin und wieder dichte Wolkendecken durchzogen und eine bissige Bise kühlte, wurde es jeweils gegen Abend und in den ersten Nachtstunden windstill und sternenklar. Die ersten Sonnenstrahlen des beginnenden Tages brachen sich in den Kristallen des nächtlichen Reifs mit glitzern und flimmern und wenn die golden beschienenen Tannwipfel des Haldenwaldes das Bild bereicherten, war die naturgegebene Morgenstimmung vollkommen. Das Europa umspannende Hoch «Christian» sorgte für sonniges-mildes Winterwetter, das in dieser Form bis Monatsmitte anhielt. Während die Tagestemperaturen bis über 9 °C anstiegen, hielten sich auch die nächtlichen Temperaturen oftmals im positiven Bereich. Dann, am 18., sorgte ein über der Nordsee liegendes Tief für die Zufuhr polarer Luft. In den ersten Abendstunden dieses Tages hatte es anfänglich verhalten geregnet, auch ordentlich abgekühlt und am Morgen waren die Wiesen leicht angeschnitten. In der Nacht zum 19. hatte es nochmals bescheidene zwei Zentimeter Schnee hingelegt. Die tägliche Bise hielt die Temperatur auch bei Sonnenschein unter dem Gefrierpunkt und bescherte uns mit dem 19., 20., 21. und 23. die ersten vier Eistage dieses Monats. Nach einer, bis zum 27. anhaltenden milden Wetterlage, brachte uns am 28. das Sturmtief «Lolita» ordentlich Leben in das träge Alltagswetter. Die vom Radar angezeigte, sehr kompakte Niederschlagszelle zog früh um sieben mit rauschendem Regen über unsere Dächer. Die Temperatur lag bei 3 °C und der Wind zog mit 20 bis 50 km/h von Westen her. Um elf Uhr erreichte uns die Sturmfront mit grosser Gewalt. Bei Böen von bis 95 km/h wurde der waagrecht geblasene Schnee von einem heftigen Donnerschlag begleitet. Der Sturmdurchzug hielt über die Mittagsstunden an und schwächte sich danach ab. Die zeitweiligen Schneeschauer brachten keine geschlossene Decke. Der letzte Monatstag erwachte nach einer Nacht mit 4,1 °C und einer Frühtemperatur von 8,9 °C mit einer zarten Frühlingshauch. Die 12,4 °C durften als Maximalwert des Monats verbucht werden. Den 19 Sonnentagen stehen fünf Tage mit Regen oder Schnee gegenüber, deren Mengen sich mit bescheidenen 35,5 mm im Messgerät sammelten. Im Vorjahr waren es immerhin 89,5 mm.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • **Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet** • **kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit**

Sonntag, 1. März

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. René Häfelfinger und Cyrill Bischof

Freitag, 6. März

19.00 Weltgebetstag in der Kirche Grub AR – Simbabwe
«*Steh auf, nimm deine Matte und geh!*»

Samstag, 7. März 2020

9.00 – 13.00 Indoor Kartbahn 12+ (www.kartbahn-treff.at)
Fahre fair mit modernsten Karts, entdecke deine Fähigkeiten und erlebe Gemeinschaft. Teilnehmerbeitrag Fr. 20.00
Anmeldung bis 3. März 2020, mehr Infos: www.kja-hreg.ch/agenda

Sonntag, 8. März

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter
Thema: Du bist grossartig... genau wie du bist!

Mittwoch, 11. März

14.00 Andacht im Alterswohnheim Weiherrwies mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

Donnerstag, 12. März

10.30 Gespräche mit Pfr. Carlos Ferrer im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet

Sonntag, 15. März

10.00 ökumenischer Familiengottesdienst zum Suppentag in der kath. Kirche Grub SG mit Pfr. Carlos Ferrer, Pfr. Eugen Wehrli und dem Chinderfir-Team

Sonntag, 22. März

17.00 ökumenischer Taizé-Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer, Bettina Wissert, Cyrill Bischof und ad hoc Team. Wer ein Musikinstrument im Gottesdienst spielen möchte, kann sich bis Mittwoch, 4. März bei Pfr. Carlos Ferrer anmelden. *Thema: Bedrohte Freiheit*

Mittwoch, 25. März

14.00 kath. Andacht im Alterswohnheim Weiherrwies mit Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof

Donnerstag, 26. März

10.30 Andacht im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

Sonntag, 29. März

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Donnerstag, 3. April

14.00 Schülertagesdienst in der Kirche Grub AR mit der 3. – 6. Klasse aus Grub AR und Pfr. Carlos Ferrer, Bettina Wissert und Cyrill Bischof

Palmsonntag, 5. April

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher. *Thema: Verschwendung in Gottes Namen*

Aktivitäten im Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 25. März

14.00 – 16.30 Basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren, Kosten Fr. 7.–, Anmeldung bis 11. März bei Elsbeth Camenzind (071 890 09 25 oder elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet)

Mittwoch, 1. April

13.45 – 18.00 Gruber Kids-Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren, Kosten Fr. 12.–, Anmeldung bis 25. März bei Elsbeth Camenzind (071 890 09 25 oder elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet)

Samstag, 4. April

9.00 – 15.00 Frühlingsausstellung
Aussteller/innen bitte bis am 2. April anmelden bei: Elsbeth Camenzind (071 890 09 25 oder elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet)

Was für ein Gott! Das Buch Jona

Einladung zum Bibel-Lese-Projekt «**Die Bibel lesen mit Herz und Verstand**». Wir lesen miteinander Texte aus dem Buch Jona und entdecken ihre Bedeutung für unser Leben.

Die Daten und ihre Themen:

Dienstag, 3. März 2020: Jona 1,1-5 Der Auftrag
Mittwoch, 11. März 2020: Jona 1,6-16 Die Flucht
Dienstag, 17. März 2020: Jona 2, 1-11 Aus der Tiefe
Donnerstag, 26. März 2020: Jona 3 Die Ansage
Mittwoch, 1. April 2020: Jona 4 was für ein Gott?!

Wo: Pfarrhaus Grub SG, Kirchstrasse 13

Wann: jeweils 19.00 Uhr

Ökumenische Seniorenferien auf der Lenzerheide

7. – 13. Juni 2020 Einige wenige Einzelzimmer und Doppelzimmer sind noch frei. Anmeldungen, auch von ausserhalb unserer Dörfer sind herzlich willkommen.

Nähere Informationen geben Ihnen gerne Pfr. Carlos Ferrer oder Ursula Germann, 071 877 23 17 bis Ende März.

VERANSTALTUNGEN

Februar 2020

28. Reichtobler Maskenball MZG Rehetobel ab 20.00 Uhr

März 2020

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 3. Landfrauen; Jassen und Spielen | Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Pro Senectute; Laptop, Internet und E-Mail | Freie Evang. Gemeinde Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Einwohnerverein; HV | Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 5. eSteuern: Möglichkeiten kennenlernen | Gemeindeverwaltung Heiden | 14.00 – 18.00 Uhr |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Instrumentenvorstellung | Schulhaus Wies, Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 12. eSteuern: Möglichkeiten kennenlernen | Lindensaal Foyer Teufen | 14.00 – 18.00 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 14. Kleider- und Schuhsammlung | | |
| 14. Eröffnung neue Notfallstation | Spital Herisau | 10.00 – 16.00 Uhr |
| 15. Ergänzungswahlen | | |
| 18. Landfrauen; Kantonaltagung in Grub AR | | |
| 18. Eine Operation mit Narkose – aber ohne Angst | Spital Herisau | 19.30 Uhr |
| 19. Lesung Abdullah Dur | Gemeindebibliothek Heiden | 19.45 Uhr |
| 21. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | |
| 21. Racletteplausch | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| | (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag) | |
| 23. Kurzenberger Lauftreff | Schulhaus Wies, Heiden | 19.00 – 20.30 Uhr |
| 24. Gemeinnütziger Verein Grub; HV | Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 25. Kulturhistorische Führungen | Kantonsbibliothek Trogen | 11.00 Uhr |
| 25. Basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren | Dorfstübli Grub AR | 14.00 – 16.30 Uhr |
| 27. Nothilfekurs | Schulhaus Grub SG | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 28. Nothilfekurs | Schulhaus Grub SG | 8.30 – 16.30 Uhr |

April 2020

- | | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Gruber Kids-Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren | Dorfstübli Grub AR | 13.45 – 18.00 Uhr |
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Frühlingsausstellung | Dorfstübli Grub AR | 9.00 – 15.00 Uhr |
| 7. Landfrauen; Oster Zmorge mit Eiertütsche | Dorfstübli | 8.30 Uhr |
| 10. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 22. Häckseldienst | | |
| 24. Eisenabfuhr | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Fritz sagt zu seinem Kollegen: «Du glaubst es nicht, mein Nachbar hat gestern tatsächlich noch um drei Uhr in der Nacht bei uns an der Wohnungstür geläutet; ich bin dabei so erschrocken, dass mir fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen wäre!»

Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschliesst, sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto, fährt zwanzig Häuser weit, setzt sie aus und fährt heim. Zehn Minuten später ist die Katze auch wie-

der da. «Vielleicht war die Strecke etwas zu kurz», überlegt er. Er setzt sich mit ihr nochmals ins Auto, und setzt sie nach fünf Kilometern wieder aus. Zwanzig Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. «Jetzt reicht's!» denkt der Mann, er nimmt die Katze und fährt mit ihr fünfzehn Kilometer, dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts und links, setzt sie schliesslich mitten im Wald aus. Eine Stunde später ruft der Mann zu Hause an. «Ist die Katze da?» fragt er seine Frau. «Ja, warum?» «Gib sie mir ans Telefon, ich habe mich verfahren.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Grub AR

Jetzt sind wir in unserem Dorf als Gemeinschaft gefragt, die solidarisch füreinander einsteht. Wir möchten, dass Sie gesund bleiben. Die einschneidenden Massnahmen des Bundes zielen darauf ab, die Ausbreitung des Virus zu verzögern, gefährdete Personen zu schützen und dem Gesundheitssystem zu ermöglichen, die schweren Fälle zu versorgen.

Gemeindepäsidentin Katharina Zwicker

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat sich in einem offenen Brief an die Schweizer Bevölkerung gewandt. Der Blickpunkt verbreitet diesen auszugsweise mit folgendem Wortlaut:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Unser Leben hat sich über Nacht verändert. Schulen, Kinos und Läden sind geschlossen, Veranstaltungen verboten. Ältere und kranke Menschen bleiben zuhause. Viele Berufstätige arbeiten von daheim aus. Im Büro oder auf der Strasse kommen wir uns nicht näher als zwei Meter. Ansammlungen von mehr als fünf Personen sind draussen verboten.

Diese Regeln sind wichtig. Denn sie retten Leben. Darum müssen wir sie unbedingt einhalten. Nur so können wir Ansteckungen vermeiden und die Verbreitung des Corona-Virus verlangsamen. Und das ist jetzt entscheidend. Wenn sich das Virus zu schnell verbreitet, sind die Intensivstationen in unseren Spitälern überlastet. Die Folgen können verheerend sein. Jetzt kommt es auf uns alle an. Die Opferzahlen in der Schweiz steigen. Das tut weh. Bund, Kantone und Gemeinden arbeiten Tag und Nacht an Lösungen. Es ist aber wie so häufig in unserem Land: Es braucht die Bevölkerung.

«Bleiben Sie auf Distanz»

Wir, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben es in der Hand. Im Namen des Bundesrats rufe ich Sie deshalb auf: Bleiben Sie daheim, wenn Sie älter als 65 oder krank sind. Bleiben Sie auf Distanz zu anderen Menschen. So helfen Sie sich. Und so helfen Sie den anderen.

Die Behörden lassen die Bevölkerung nicht allein.

«Wir sind ein Land»

Ein riesengrosses Dankeschön! Nicht alle Menschen können zu Hause bleiben. Wir brauchen das Gesundheitspersonal, die Pöstler, die Verkäuferinnen, die Lastwagenfahrer, Bus-Chauffeure, unsere Bäuerinnen und Bauern, die Armeeangehörigen: Sie schauen, dass die Versorgung auch weiterhin funktioniert. Ihnen gebührt ein riesengrosses Dankeschön!

Genau das hat die Schweiz immer ausgezeichnet. Wenn es darauf ankommt, sind wir mehr als 26 Kantone und 8,5 Millionen Menschen. Wir sind ein Land. Und wir sind füreinander da.

Ihre Simonetta Sommaruga, Bundespräsidentin (sda)

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 652

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeglied
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindegliederverwaltung Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindegliederverwaltung Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Überbauungsplan Zentrum

Der Überbauungsplan Zentrum mit Sonderbauvorschriften (dat. 4. März 2019) wurde vom 4. März bis 3. April 2019 und am 8. bis 27. Mai 2019 (mit paralleler Visierung) öffentlich aufgelegt. Neben dem Überbauungsplan samt Sonderbauvorschriften wurden auch der Planungsbericht, das Lärmgutachten und der Visierungsplan zur Einsichtnahme aufgelegt.

Das umfangreiche Einspracheverfahren ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Der Gemeinderat hat an

seiner Februarsitzung über die Einsprachen entschieden. Sämtliche Einsprachen wurden abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Die rekursfähigen Einspracheentscheide wurden eröffnet.

Nach Art. 48 BauG untersteht der Überbauungsplan dem fakultativen Referendum. *Die erforderliche öffentliche Bekanntmachung wird nach Ablauf der Coronavirus-Massnahmen des Bundesrates erfolgen.*

Mit dem Überbauungsplan kann die Gemeinde auf die Gestaltung im Bauwilligungsverfahren Einfluss nehmen,

was trotz kommunalem Ortsbildungsschutzgebiet bei einem Projekt, welches alle Anforderungen der Regelbauweise erfüllt, in der Praxis sonst schwierig ist. Es ermöglicht den Ersatz einer baufälligen und einer unternutzten Liegenschaft an zentraler Lage im Dorfkern im Sinne der im Raumplanungsgesetz geforderten Innenverdichtung.

Mit der Umgestaltung des Gruber Dorfkerns soll ein Begegnungsort für alle Generationen, für Jung und Alt entstehen.

Die geplante Zentrumsüberbauung soll in erster Linie das Dorfczentrum unserer Gemeinde beleben, zeitgemässen Wohn- und Gewerberaum sowie Parkplätze schaffen. Optimal mit dem Postauto erschlossen, bieten die Wohnungen für älter werdende Gruber/-innen eine attraktive Alternative zum Einfamilienhaus oder zur Wohnung im Grünen. Aber auch Junge können hier eine zeitgemäss Wohnung im Dorfczentrum finden und so in der Gemeinde Grub wohnen bleiben. Mit dem Überbauungsplan Zentrum wird es möglich, Rechtsicherheit für die Anwohner zu schaffen, klare Rahmenbedingungen für die Ausschreibung an Anleger oder Investoren zu erhalten und ein Instrument für die Behörden zu schaffen, welches erlaubt, die Qualität der Zentrumsüberbauung mitzusteuern. Damit wir in ein paar Jahren sagen können: *Grub – einfach schön!*

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon 071 891 17 48
E-Mail info@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Unsere jetzige Stelleninhaberin möchte sich beruflich neu orientieren. Wir suchen daher auf den 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

Verwaltungsangestellte/n 100 %

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Selbständige Führung des Einwohneramtes bzw. Meldewesens (inkl. AHV/IV-Gemeindestelle und Arbeitsamt)
- Mitarbeit im Bausekretariat
- Kundenbetreuung am Schalter und am Telefon
- Betreuung Publikationsorgan Blickpunkt (Mitglied Redaktion)
- Mitarbeit in der Gesamtverwaltung
- Mithilfe bei der Lehrlingsausbildung

Wir erwarten:

- abgeschlossene kaufmännische Verwaltungsausbildung
- vorzugsweise Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung
- gute IT-Anwenderkenntnisse (Office-Programme) sowie die Bereitschaft zum Erlernen der branchenspezifischen Fachprogramme <nspr>

- exakte, selbständige und speditiv Arbeitsweise
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung
- Einsatzfreude und Teamgeist

Wir bieten:

- ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen wie Lebenslauf, Zeugnisse, Foto und Gehaltsvorstellung per E-Mail an info@grub.ch.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Gemeindeschreiber Willi Solenthaler oder die jetzige Stelleninhaberin Nadine Germann (Tel. 071 891 17 48) gerne zur Verfügung.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 30. März 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Februar 995 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Breitenmoser Sophie, Frauenrüti 3
Heller Pascal und Karin mit Jason,
Sascha und Björn, Rüti 167
Heller Reto, Rüti 164
Niedzielski Sascha, Am Mattenbach 2

Geburt:

Schmid Yara, Weiherwies 412, geboren am 14. Februar 2020 in Grub AR

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Ergänzungswahlen vom 15. März 2020

Wahl des 6. und 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Zahl der Wahlberechtigten	696
Zahl der gültigen Stimmen	457
Absolutes Mehr	115

*Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt**

Pargätzi Andreas	Vorderdorf 343	177 *
Tanner Bruno	Halten 109	170 *
Zürcher Christian	Dicken 232	74
Vereinzelte		36

Stimmbeteiligung: 36.35 %

Somit konnten beide Vakanzen im Gemeinderat wieder besetzt werden. Die amtierenden Behördenmitglieder und Einwohnerinnen und Einwohner gratulieren den beiden zu ihrer Wahl.

Gemeinderat
Andreas Pargätzi

Gemeinderat
Bruno Tanner

messen ausgeführt. Dies führte immer wieder zu Diskussionen. Da die Bauamtsmitarbeiter nicht die nötigen Kenntnisse für die Pflegearbeiten haben, äusserte GR Tobias Brülisauer das Interesse, diese Pflegearbeiten selbstständig zu übernehmen. Er verfügt über die nötige Zeit und das Wissen, die Arbeiten sach- und zeitgerecht auszuführen. Ebenso besitzt Tobias Brülisauer auch die Grundausrüstung wie Traktor, Anhänger, Motormäher und Motorsäge. Als langjähriger Biobauer und jetziger Berater für Biodiversität auf Bauernhöfen hat er das notwendige Wissen. Zudem kennt er das Netzwerk, wenn ausserordentliche Ereignisse eintreten. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat beschlossen, die Pflegearbeiten für das Weiherareal gemäss Pflegekonzept an GR Tobias Brülisauer zu vergeben.

Wasserversorgung Ersatz Wasserleitung Rüti

Am 4. März 2020 kurz nach 20.00 Uhr hatte die Wasserversorgung einen Leitungsbruch in der Rüti zu verzeichnen. Die notwendigen Massnahmen wurden sofort ergriffen und die Reparaturarbeiten eingeleitet. Da die EVG beim Projekt «Verkabelung Rüti» eine Rohranlage entlang der Kantonsstrasse baut, ist es sinnvoll, den Graben zu erweitern und zeitgleich ein Ersatzrohr für die Wasserversorgung einzulegen und die Synergien im Tiefbau zu nutzen.

Dies hat den Gemeinderat bewogen, an seiner März-Sitzung für dieses Projekt einen Betrag von Fr. 29'165.05 zu bewilligen, damit diese Arbeiten vorgenommen werden können.

Winterdienst Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden schriftlich begründet bis 8. Mai 2020 bei der Gemeindekanzlei anzumelden.

Inserate-Annahmeschluss: 9. April 2020

*Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland

Das Betreibungs- und Konkursamt Vorderland legte die Jahresrechnung 2019 sowie den Rechenschaftsbericht 2019 vor. Das vergangene Jahr konnte mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 90'216.00 abgeschlossen werden. Dieser wird nach dem festgelegten Verteilerschlüssel an die Verbandsgemeinden ausgeschüttet. Für die Gemeinde Grub ergab dies für das Jahr 2019 den Betrag von Fr. 6'178.35.

Den Mitarbeitenden des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland spricht der Gemeinderat seinen Dank für die geleisteten Dienste aus.

Zivilstandsamt Vorderland Jahresrechnung 2019

Ebenso präsentierte das Zivilstandsamt Vorderland AR in Rehetobel die Jahresrechnung 2019. Die Rechnung schliesst für das Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 32'355.68 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 55'090.00.

Die Rechnung schliesst somit um Fr. 22'730.32 besser ab als veranschlagt. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 1'685.73.

Auch den Mitarbeitenden des Zivilstandsamtes Vorderland AR dankt der Gemeinderat für die geleisteten Dienste.

Neugestaltung Basisstufe Dorf 55; Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat hat in der Investitionsrechnung 2020 einen Betrag von Fr. 80'000.00 für die Neugestaltung der Basisstufe Dorf 55 vorgesehen. An seiner Sitzung vom 11. März 2020 hat sich der Gemeinderat mit den Arbeitsvergaben beschäftigt und diese wie folgt vergeben:

Schreinerarbeiten:
an die Firma Form2 Holzbau KLG,
9044 Wald zu Fr. 52'438.30

Elektroarbeiten:
an die Firma Hochreutener Elektro AG,
Grub zu Fr. 15'888.45

Diese Neugestaltungsarbeiten sollen während den Sommerferien ausgeführt werden.

Umweltschutz Umsetzung Pflegekonzept Dorfweiher

Die UNSK hat zusammen mit dem Ökobüro Ökonzept von Jonas Barandun ein detailliertes und zeitlich verbindliches Pflegekonzept für den Dorfweiher entworfen. Dieses sieht eine sehr spezifische, kleinräumige und artenabhängige Pflege vor.

Bisher hat das Bauamt die Pflegearbeiten innerhalb des Weiherareals mehr oder weniger nach eigenem Er-

Gemeindekanzlei Grub AR – wir sind für Sie da!

Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus möglichst zu verhindern, hat das Büro des Gemeinderates beschlossen, das Büro der Gemeindekanzlei bis auf weiteres zu schliessen.

Die Gemeindekanzlei steht auch in dieser momentan ausserordentlich schwierigen Lage während den ordentlichen Öffnungszeiten via E-Mail unter info@grub.ch oder per Telefon **071 891 17 48** zur Verfügung.

Gerne verweisen wir Sie auf das Angebot der Koordination der **Einkaufshilfe auf Seite 15** in dieser Blickpunktausgabe oder auf unserer Homepage www.grub.ch.

Aufgrund der Entwicklung und der Weisungen von Bund und Kanton sind persönliche Termine mit den zuständigen Personen der Gemeindekanzlei nur noch nach vorgängiger Terminvereinbarung und in Ausnahmefällen möglich.

*Wir danken für Ihr Verständnis für diese Massnahmen.
Gerne sind wir auch in dieser besonderen Lage für Sie da!*

Benötigen Sie Unterstützung?

Primär gilt die Nachbarschaftshilfe. Sprechen Sie sich mit Familie, Freunden und Nachbarn ab.

Falls Sie aus Ihrem Umfeld keine Hilfe erwarten können und auf Unterstützung – zum Beispiel zum Einkaufen – angewiesen sind, melden Sie sich.

Einkaufshilfe

Gemeindekanzlei Grub AR,
Tel. 071 891 17 48 (siehe Seite 15)

Einkaufshilfe

Spar Supermarkt Grub AR,
Tel. 071 891 20 34

Mahlzeitendienst Alterswohn- und Pflegeheim Weiberwies,

Tel. 071 898 83 20

Mahlzeitendienst Rest. Bären,

Tel. 071 891 13 55

Ist Ihre Identitätskarte noch gültig?

Ihre neue Identitätskarte kann ganz einfach auf der Gemeindekanzlei Grub AR beantragt werden. Der Pass oder das Kombiangebot (Pass + IDK) sind hingegen zwingend beim Passbüro in Herisau anzufordern (Antragsgesuch: www.ar.ch/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero).

Kommen Sie während unseren Schalteröffnungszeiten mit Ihrer alten ID oder bei Verlust mit einer polizeilichen Verlustanzeige vorbei. Das Passfoto kann entweder mitgebracht (nicht älter als drei Monate) oder direkt vor Ort geschossen werden.

Gebühren: Fr. 35.– für Kinder und Jugendliche
(bis zum 18. vollendeten Lebensjahr)
Fr. 70.– für Erwachsene

Gültigkeit: 5 Jahre bei Kindern und Jugendlichen
(bis zum 18. vollendeten Lebensjahr)
10 Jahre bei Erwachsenen

Bei Minderjährigen ist eine persönliche Vorsprache des gesetzlichen Vertreters notwendig. Kinder ab sieben Jahren haben den Antrag mit zu unterzeichnen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! 071 891 17 48
Einwohnerkontrolle Grub AR

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte 2019 / 2020

Mit dieser Förderaktion unterstützt die Gemeinde Grub AR im Rahmen der Energiestadt-Region über dem Bodensee den Ersatz von alten Grosshaushaltsgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte auch finanziell. Pro Gerät werden 4 Gruber Gutscheine im Gegenwert von je Fr. 50.00 ausbezahlt. Diese können wie Bargeld in den aufgeführten Gruber Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen (siehe www.topten.ch).

Bedingungen:

Der Gutschein muss **vor** dem Kauf des Gerätes auf der Gemeindekanzlei beantragt werden. Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Grub AR und nur für Ersatzbeschaffungen eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Das alte Gerät muss korrekt entsorgt werden. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt.

Vorgehen:

1. Bestellen Sie **vor** dem Kauf eines Gerätes einen Gutschein der Förderaktion bei der Gemeindekanzlei.
2. Kaufen Sie ein Gerät welches der Energieetikette A+++ entspricht und lassen Sie sich die korrekte Entsorgung des alten Gerätes bestätigen.
3. Holen Sie innerhalb von 2 Monaten die Gutscheine auf der Gemeindekanzlei ab und bringen Sie den Kaufbeleg, auf dem die Energieeffizienzklasse ersichtlich ist, sowie den Beleg der korrekten Entsorgung mit.
4. Benutzen Sie die Gutscheine in den aufgeführten Gruber Geschäften. Eine Barauszahlung auf der Gemeinde ist nicht möglich.

Weitergehende Infos erteilt die Gemeindekanzlei Grub oder die UNSK Grub: GR Tobias Brülisauer, Tel. 071 891 19 06

Region
Appenzellerland über dem Bodensee
www.energiestadt.ch
umwelt.bewusst.leben.

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 5.3.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

✓ NEU

Abstand halten.

Zum Beispiel:

- Ältere Menschen durch genügend Abstand schützen.
- Beim Anstehen Abstand halten.
- Bei Sitzungen Abstand halten.

WEITERHIN WICHTIG:

Gründlich
Hände waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Bei Fieber und Husten
zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer Anmeldung
in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scan for translation

Empfehlung des Bundesrates vom 17. März 2020

Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind. Es sei denn, Sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten; es sei denn, Sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen; es sei denn, Sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen. Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf Sie!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingszeit
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

SCHULE

Coronavirus

Der Präsenzunterricht ist bis zum 3. April untersagt, dann folgen die Frühlingsferien. Die Lernenden erhalten Schulmaterial und die Umsetzung des Lehrplans wird angestrebt. Für Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht gewährleisten können, übernimmt die Schule die Betreuung.

Die Homepage der Schule Grub wird laufend aktualisiert und informiert Sie über den neusten Stand.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Inserate-Annahmeschluss: 9. April 2020

darüber reden

ZEW
Zertifizierte
Energieberatung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Parkplätze zu vermieten

9035 Grub AR
im Zentrum

CHF 70.00 / Monat

Anfragen an den Eigentümer
H.J. Lutz

Tel. 071 / 223 15 79 oder
info@lutz-treuhand.com

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

*Veranstaltungsbhinweis
Kino Rosental, Heiden*

Samstag, 25. April 2020, 17.15 Uhr

Volunteer (Verlassen der Komfortzone)

Volunteer ist ein Film über die Basisbewegung einfacher Schweizer Bürger, die aufbrechen, um tausenden, in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen zu helfen. In der reichen und sicheren Schweiz lassen Bürger mit unterschiedlichen Hintergründen ihr geordnetes Leben zurück, um Menschen in Not zu unterstützen. Diese Freiwilligen begeben sich auf ein Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird.

Anschliessend Gespräch mit Regisseur Lorenz Nufer und Michael Räber von schweizerchürz.ch

Den Tennissport erschnuppern

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die Sommersaison 2020 die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit Fr. 120.- sind Sie dabei.

Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober 2020.

Anmeldung und Infos unter stefanholenstein@tennisheiden.ch oder www.tennisheiden.ch

Thomas Brosch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '20 Rosental. Das Kino.

Do	2.4.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Do	2.4.	19:30	Emma		6/4	E/d
Fr	3.4.	20:15	The gentleman		16/14	D
Sa	4.4.	17:15	Contradict		14/12	E/d
Sa	4.4.	20:15	J'accuse		12/10	D
So	5.4.	15:00	Onward: Keine halben Sachen		6/4	D
So	5.4.	19:30	Emma		6/4	E/d
Di	7.4.	14:15	Nachmittagskino: The Peanut Butter Falcon		12/10	D
Di	7.4.	19:30	Cittadini del mondo		10/8	Ital/d
Do	9.4.	19:30	The Perfect Candidate mit Einführung		12/10	OV/d
Fr	10.4.	20:15	Der wunderbare Mr. Rogers		6/4	D
Sa	11.4.	17:15	Honeyland		10/8	OV/d
Sa	11.4.	20:15	The climb		16/14	E/d
So	12.4.	15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker		6/4	D
So	12.4.	19:30	J'accuse		12/10	D
Mo	13.4.	15:00	Onward: Keine halben Sachen		6/4	D
Mo	13.4.	19:30	Emma		6/4	E/d
Di	14.4.	19:30	Der wunderbare Mr. Rogers		6/4	D
Do	16.4.	19:30	Filmhit			
Fr	17.4.	20:15	The gentleman		16/14	D
Sa	18.4.	17:15	Das geheime Leben der Bäume		6/4	D
Sa	18.4.	20:15	The climb		16/14	E/d
So	19.4.	15:00	Onward: Keine halben Sachen		6/4	D
So	19.4.	19:30	Der wunderbare Mr. Rogers		6/4	D
Di	21.4.	19:30	J'accuse		12/10	D
Mi	22.4.	20:15	Cinéclub: Woman at War		16/16	OV/d
Do	23.4.	19:30	The gentleman		16/14	D
Fr	24.4.	20:15	The Perfect Candidate		12/10	OV/d
Sa	25.4.	17:15	Volunteer mit Regisseur Lorenz Nufer und Michael Räber		12/10	D
Sa	25.4.	20:15	The climb		16/14	E/d
So	26.4.	15:00	Mulan		12/10	D
So	26.4.	19:30	Filmhit			
Di	28.4.	19:30	Der wunderbare Mr. Rogers		6/4	D
Do	26.4.	18:00	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Do	30.4.	19:30	Cittadini del mondo		10/8	Ital/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Geschätzte Kinogäste

Das Kino bleibt laut Weisungen vom BAG ab sofort bis am 19. April 2020 geschlossen!

Wir informieren Sie auf der Homepage/Newsletter, sobald sich an der aktuellen Situation etwas ändern würde. Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass sich die Situation baldmöglichst entspannt!
Ihr Kinoteam

räume neu inszenieren

mk.
malerhandwerk keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

Informationen des Kantons und des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden zum

CORONAVIRUS

*** Bitte beachten Sie die zuletzt von Bundesrat und Kanton angeordneten Massnahmen und verhalten Sie sich entsprechend!**

Oberstes Ziel ist der Schutz der Gesundheit

- durch Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus und
- durch Sicherstellung einer bestmöglichen Gesundheitsversorgung.

Wie kann ich mich und andere vor einer Ansteckung schützen?

- ➔ Befolgen Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln. Diese finden Sie unter www.bag-coronavirus.ch.

Ich fühle mich gesund. Ich hatte aber engen Kontakt zu einer Person, die am Coronavirus erkrankt ist:

- ➔ Bleiben Sie zu Hause.
- ➔ Befolgen Sie die Anweisung des Bundesamtes für Gesundheit zur Selbst-Quarantäne (siehe Rückseite).

Ich fühle mich krank und habe grippeähnliche Beschwerden. Nie direkt zum Hausarzt oder ins Spital. Verhalten Sie sich wie folgt:

- ➔ **Die Symptome sind schwach (trockener Reizhusten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit und/oder Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen):**
 - ➔ Bleiben Sie zu Hause.
 - ➔ Befolgen Sie die Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit zur Selbst-Isolation (siehe Rückseite).
- ➔ **Die Symptome sind stark (Atemnot oder Atemwegssymptome, die sich verschlimmern):**
 - ➔ Bleiben Sie zu Hause.
 - ➔ Rufen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder die Hotline des Kantons (071 353 67 97) an.
- ➔ **Ich habe Symptome und bin zusätzlich gefährdet, weil ich über 65 Jahre alt bin oder eine bestehende Vorerkrankung (siehe Rückseite) habe:**
 - ➔ Bleiben Sie zu Hause.
 - ➔ Befolgen Sie die Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit (siehe Rückseite).
 - ➔ Rufen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder die Hotline des Kantons (071 353 67 97) an.
- ➔ **Ich habe schwere Symptome und benötige dringend medizinische Hilfe:**
 - ➔ Rufen Sie zur medizinischen Beratung 0844 55 00 55 (täglich 24 Stunden) an oder
 - ➔ alarmieren Sie die Notrufzentrale 144 (täglich 24 Stunden).
- ➔ **Ich habe eine Frage zum Coronavirus. Informieren Sie sich:**
 - ➔ im Internet unter www.bag-coronavirus.ch oder www.ar.ch/corona
 - ➔ telefonisch über die Hotline des Bundesamtes für Gesundheit, 058 463 00 00 (täglich 24 Stunden)
 - ➔ telefonisch über die Hotline des Kantons, 071 353 67 97 (täglich 8–12 und 13–17.30 Uhr)
 - ➔ im Internet über www.spitalverbund.ch/coronavirus

Selbst-Quarantäne bedeutet:

Sie sind gesund, hatten aber engen Kontakt mit einer Person, die an einer akuten Atemwegserkrankung (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) und/oder Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen leidet.

- ➔ Wenn die erkrankte Person Ihr Partner ist oder Sie im selben Haushalt leben, bleiben Sie zu Hause und beobachten Sie Ihre Gesundheit.
- ➔ Vermeiden Sie in dieser Zeit jeglichen persönlichen Kontakt mit anderen Personen.
- ➔ Wenn Sie nach 10 Tagen noch keine Symptome haben, können Sie die Selbst-Quarantäne beenden.
- ➔ Beachten Sie das Merkblatt «Selbst-Quarantäne» auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit: <http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus>.
- ➔ Wenn die erkrankte Person nicht mit Ihnen im Haushalt lebt oder bei weiteren Fragen, hilft Ihnen die Hotline des Kantons: 071 353 67 97

Selbst-Isolation bedeutet:

Sie haben Krankheitssymptome wie Husten (trockener Reizhusten), Halsschmerzen, Kurzatmigkeit und/oder Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen.

- ➔ Bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie möglichst den persönlichen Kontakt zu anderen Personen.
- ➔ Nachdem Sie 48 Stunden lang keine Krankheitssymptome mehr hatten und wenn seit den ersten Symptomen mindestens 10 Tage verstrichen sind, können Sie die Isolation aufheben.
- ➔ Beachten Sie das Merkblatt «Selbst-Isolation bei Fieber und Husten» auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit: <http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus>
- ➔ Bei Fragen hilft Ihnen die Hotline des Kantons: 071 353 67 97

Gefährdete Personengruppe – so können Sie sich schützen:

Sind Sie älter als 65 Jahre oder haben eine der folgenden Vorerkrankungen:

- Bluthochdruck
- Chronische Atemwegserkrankungen
- Diabetes
- Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Krebs

Wenn Sie älter als 65 sind oder eine der oben aufgeführten Vorerkrankungen haben, dann sollten Sie zu Hause bleiben.

- ➔ Vermeiden Sie direkte Kontakte mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben.
- ➔ Lassen Sie eine Freundin oder einen Nachbarn für Sie einkaufen und die Einkäufe vor die Tür stellen.
- ➔ Wenn Sie zum Arzt müssen, fahren Sie mit Ihrem Auto oder Velo oder gehen Sie zu Fuss. Ist das nicht möglich, dann nehmen Sie ein Taxi.
- ➔ Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu anderen Personen.
- ➔ Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Atembeschwerden, Husten und Fieber haben. Rufen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin oder die Hotline des Kantons (071 353 67 97) an.

Sie haben keinen Internetzugang? Melden Sie sich telefonisch über die Hotline des Kantons: 071 353 67 97 (täglich 8–12 und 13–17.30 Uhr).

DER NEUE GRANDLAND Σ3 HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

EINE KONKOMISSE HYBRID 300 PS 4x4

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken und Stauden, kleine Mengen Steine, Ton, Ziegel, Eternit...

FRISCHKNECHT AG
Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

öffnungszeiten
Mo - Fr: 7 - 12 Uhr | 13 - 18 Uhr
Sa: 9 - 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo - Fr nur bis 17 Uhr

Kanalarreinigung, Muldenservice, Entsorgung, Kippertransporte, Winterdienst

Die Tiere empfinden wie der Mensch
Freude und Schmerz, Glück und Unglück.

Charles Darwin

Im Ried 26, 9034 Eggersriet | Ebni 29, 9035 Grub AR | M 077 437 30 47

Neuerscheinung: «D Hängebrugg über s Mattebachtobel»

Mit seinem elften Kurzgeschichten-Buch «D Hebamm vo Walzehuuse» streift Peter Eggenberger erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsachen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen. Dabei kommt immer wieder die Schlagfertigkeit der Appenzellerinnen und Appenzeller zum Zuge. In beiden Grub spielt die Geschichte «D Hängebrugg über s Mattebachtobel», und erinnert wird auch an den berühmten Gruber Magnetopaten Sepp Bischof mit seinen übernatürlichen Kräften.

In weiteren Geschichten wie etwa «E Frau us em Internet» und «Moderni Kommunikaziosstechnik» hingegen wird reichlich naiv agiert. Gereimte Texte schliesslich wie etwa «S Aalter», «Üsers Bähkli» und «Appezeller Wiertschafte» gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext «Appezeller Rundschau», der von Reute bis Schönggrund jeder Gemeinde prägnant die Referenz erweist.

«D Hebamm vo Walzehuuse», ISBN 978-3-85882-834-7, illustriert, 128 Seiten, Fr. 22.-, Appenzeller Verlag. Erhältlich im Buchhandel, beim Verlag, bei verschiedenen Verkaufsstellen im Appenzeller Vorderland und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch

«D Hebamm vo Walzehuuse», das neue Buch von Peter Eggenberger

Eine der vergnüglichen Kurzgeschichten thematisiert die Gruber Hängebrücke.

LIMERICKS

Ein Limerick ist ein kurzes, in aller Regel scherzhaftes Gedicht. Die Strophen sind an bestimmte Gesetze gebunden; sie haben fünf Zeilen, von denen die erste, zweite und fünfte sich reimen, während die dritte und vierte ihre eigenen Reimwege gehen. Innerhalb dieser Gesetze ist man frei. Die Forderung, dass die erste Zeile mit einem Ortsnamen schliessen muss, findet man in der Limerickliteratur keineswegs bestätigt.

Die Blickpunkt-Redaktion lädt seine Leser/-innen ein, einen persönlichen Limerick zu dichten und diesen zur Veröffentlichung einzusenden. Als Anregung dazu diente das Buch «Da gabs eine Jungfrau in Olten», Nebelspalter-Verlag Rorschach, 1967.

Ein Limerick-Dichter aus Leimen
 War stolz auf sein treffliches Reimen
 Doch macht's nicht allein
 Der treffliche Reim
 Man muss auch den Rhythmus gut timen.
 Sammlung deutschsprachiger Limericks

Ein Bauer aus der appenzellischen Grub
 kaufte sich, man staune, einen Pflug.
 Hanf, das war sein grosser Traum,
 für Öl natürlich, nicht für Schaum.
 doch high war nun leider - der eigene Bub!
 Tobias Brülisauer

Katharina, die Chefin im Haus,
 kommt überall schnell und gut draus.
 Sie hört alle Seiten,
 entscheidet beizeiten.
 Nur ihr Zwima-Mobil ist ein Graus.
 Andrea Caroni

Da gibt's auf der Gmeind einen Schreiber,
 ein Mann - und ganz viele Weiber.
 Sie stehen ihm bei,
 wann immer es sei.
 Drum hat er auch sehr viele Neider.
 Vera Caroni / Erich Niederer

Senden Sie Ihren Schüttelreim, mit dem Vermerk
«Limerick» an die Blickpunkt-Redaktion –
nadine.germann@grub.ch – Über eine
 Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
 Mit der Einsendung wird das Recht für eine
 Veröffentlichung erteilt.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Ansicht vom Skilift Grub in der Wintersaison 2019/2020. Eingesandt von Willi Solenthaler.

Blickpunkt-Bild des Monats
 Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub. nadine.germann@grub.ch
 Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
 Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Erlebniskalender

Der neue Erlebniskalender der Pro Senectute ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.
 Neu sind unter anderem die Angebote «Spanisch für Einsteiger», «Fit mit dem Thera-Band», «Standfest» und aufgrund der grossen Nachfrage nochmals die «Schatz-Suche».
 Alle Veranstaltungen und weitere Informationen sind auf www.ar.prosenectute.ch zu finden.

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland
 Karin Seitz-Bischofberger,
 E-Mail: karinseitz@gmx.ch
 E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch
Telefonische Beratungszeiten
 Tel.: 077 437 44 15
Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.
Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
 oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
 Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
 Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

KURATLI Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
 info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12 Oberstofel
 9100 Herisau 9127 St.Peterzell
 Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
 Verwaltungen / Abparzellierungen

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020	Nr. Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
	653 Donnerst., 9.04.2020	Freitag, 24.04.2020
	654 Freitag, 15.05.2020	Freitag, 29.05.2020
	655 Freitag, 12.06.2020	Freitag, 26.06.2020
	656 Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
	657 Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
	658 Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
	659 Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
	660 Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
	661 Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

PARGÄTZI GmbH
 Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
 Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluwin.ch
www.graf-bau.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere Inserenten!**

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Februar 2020

Der Februar dieses Jahres wird als der sturmreichste Monat in die Annalen der lokalen Wetteraufzeichnungen eingehen, die sich immerhin bald über vierzig Jahre erstrecken. Ein dutzendmal hat der Wind auf unserer Passhöhe das Limit der Sturmstärke (75 km/h) um einiges überschritten und auch das, was niet- und nagelfest war, auf eine harte Probe gestellt. Die ersten zwei Monatstage zeigten sich mit 11°C recht mild, waren aber sehr windig, grau und regnerisch. In der Nacht zum Dritten, gegen drei Uhr, kam «Petra» keineswegs mit sanfter Hand. Energisch und wütend riss sie während den letzten Nachtstunden mit knapp über 100 km/h an Wänden und Dächern. Die Tagesstunden verflossen darauf in böigem Wind und Regen. Neue Unwetterwarnungen durchliefen die Medien. Die Prognosen kündigten von Gewittern begleitete Orkanböen an, die auch im Flachland bis 120 km/h erreichen können. In den Abendstunden dieses dritten Tages herrschte wahrlich die verruchte Ruhe vor dem Sturm. Die leichte Brise aus West hörte man als dezentes Rauschen aus den Wipfeln der Tannen. Auch die Temperatur war mit annähernd zehn Grad recht milde. Wenige Minuten nach Mitternacht klopfte «Petra» erneut an, – besser sie rüttelte an Wänden und liess Dachziegel anheben. Eine energische Böe folgte ungeschwächt der anderen. Noch war es trocken, als der Windmesser kurz vor drei Uhr eine Böenspitze von 118,8 km/h registrierte. Zwei Stunden später kam den tobenden Elementen auch der Regen hinzu, der in den ersten Morgenstunden in Schnee überging, denn die Temperatur hatte inzwischen den Gefrierpunkt unterschritten. Während die wilde «Petra» ihren Weg zur Türkei bahnte, installierte sich ein kräftiges Hoch über dem Englischen Kanal und versah uns mit arktischer Luft, die am Fünften für den ersten und einzigen Eistag dieses Monats sorgte. Bis zum Neunten waren die Nächte frostig und die Tage bei leicht zunehmender Temperatur durchwegs sonnig und ruhig. In den frühen Morgenstunden des zehnten Tages traf «Sabine» bei uns ein und gebärdete sich eine Spur rabiater als ihre weggezogene Schwester. Acht Stunden schwere Sturmböen, deren lokaler Spitzenwert in den Vormittagsstunden mit 130,7 km/h erreicht wurde. In der Nacht zum Elften zog «Sabine» erneut durch, verhielt sich tagsüber erst anständig, um in den ersten Nachtstunden wieder in Fahrt zu kommen. In den folgenden Stunden brauste der Wind mit 97 km/h durch den Trichter unserer Passhöhe. Mit dem nachfolgenden Durchgang einer Kaltfront wurde es vom 11. bis zum 14. bei wiederkehrenden Regen- und Schneeschauern und Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt, etwas winterlich. Bis Monatsende feigten weitere drei, viele Stunden anhaltende schwere Stürme durch unser Gefilde. Die letzten sieben Tage zeigten sich die Sonne und kurze harmlose Schneeschauer im Wechsel. Da der Wetterfrosch den Wind für das faszinierendste Wetterelement hält, hofft er, dass er sich mit dessen Umschreibung nicht übernommen hat. Zu den Werten: Den acht Sonnentagen stehen zwölf Tage mit Niederschlag gegenüber. Der Sechste war mit -4,5°C der kälteste, der Sechzehnte mit 15,9°C der wärmste Tag dieses Monats. Den 55,4mm Niederschlag steht die Vorjahresmenge von 57,1mm um weniges hintennach.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Medienmitteilung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell

Kirchliches Leben während der Pandemie

Auf Grund der bundesrätlichen Verordnung 2 zur Bekämpfung des Coronavirus finden ab sofort keine kirchlichen Veranstaltungen mehr statt. Gottesdienste, Konfirmationen, Hochzeiten, Taufen, kirchliche Zusammenkünfte jeder Art sind verboten. Absolut einzige Ausnahme sind Beerdigungen, die ab sofort nur noch im engen Familienkreis stattfinden dürfen. Die Kirchen dürfen im Moment geöffnet bleiben, wobei Kirchenverantwortliche Menschenansammlungen verhindern müssen. Wir bitten Sie eindringlich, dies zu respektieren. Abstand halten kann Leben retten. Wir hoffen, dass damit die Schliessung unserer Kirchen verhindert werden kann, damit die Kirche einzelnen Menschen als Ort der Stille und des Gebets offenbleiben. Pfarrerinnen und Pfarrer sind weiterhin für die Seelsorge per Telefon oder über elektronische Medien erreichbar. Die Geschäftsstelle der Landeskirche ist telefonisch und elektronisch erreichbar. Der Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche informiert laufend über die Homepage ref-arai.ch.

Pfarrer Carlos Ferrer ist telefonisch unter der Nr. 078 811 50 05 oder per Skype: carlos_ari_ferrer erreichbar.

Die Kirchbürgerversammlung vom Sonntag, 26. April 2020 ist abgesagt und wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Informationen über die Durchführung folgen zu gegebener Zeit.

Machen Sie das Beste aus der Situation und bleiben Sie gesund.

CORONA EINKAUFSHILFE

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gehören Sie zur Risikogruppe (über 65 Jahre oder Vorerkrankung), arbeiten im Gesundheitsbereich oder sind anderweitig von der aktuellen Krise betroffen?

Wir erledigen Ihren Wocheneinkauf **bei den Lebensmittelanbietern in Grub AR** oder unterstützen Sie bei anderen Botengängen (z.B. Post, Apotheke, Arzt etc.).

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten möchten, melden Sie sich!

Gemeindekanzlei Grub AR
Nadine Germann

071 891 17 48 | nadine.germann@grub.ch

Ein Film von Thomas Karrer

ZWISCHENWELTEN

Unterschiedliche Wege des Heilens

Demnächst im Kino

www.zwischenwelten-film.ch

SOLOTHURNER FILMTAGE

VERANSTALTUNGEN

März 2020

- 30. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr

April 2020

- 22. Häckseldienst**
24. Eisenabfuhr

Mai 2020

- 5. Landfrauen; Wanderung über den Roten Kaien**
Treffpunkt: Parkplatz Rest. Bären 13.30 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 8. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli Grub AR ab 17.30 Uhr
- 8. FSG Heiden; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
Beginn: 8.00 Uhr
- 16. Altpapier**

Durchführungen ohne Gewähr!

Foto: Willi Solenthaler

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Das Büro der Gemeindekanzlei bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Während den ordentlichen Öffnungszeiten

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr

15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag

09.30 bis 12.00 Uhr

stehen wir Ihnen via E-Mail unter info@grub.ch oder per Telefon **071 891 17 48** gerne zur Verfügung.

Informieren Sie sich über allfällige Änderungen laufend auf unserer Homepage www.grub.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Der Papst sitzt in der Limousine, die von seinem Fahrer gesteuert wird. Da sagt der Papst zum Fahrer: «Lieber Chauffeur, Sie machen einen ausgezeichneten Job aber ich bin schon seit vielen Jahren kein Auto mehr gefahren. Würden Sie mich bitte einmal fahren lassen? Ich hätte jetzt wirklich Lust dazu». Da antwortet der Fahrer «kein Problem», und lässt den Papst ans Steuer. Nach nur 500 Metern sieht der Papst die Polizei mit Blaulicht im Rückspiegel. Er fährt rechts an den Strassenrand. Der Polizist nähert sich, schaut durchs Fenster dreht sich

um und setzt sich in seinen Dienstwagen und ruft seinen Vorgesetzten an und sagt: «Herr Kommandant, ich habe eine sehr wichtige Persönlichkeit angehalten, was soll ich tun.» Dieser fragt zurück: «Wie wichtig? Den Gemeindepräsidenten?» Polizist: «Nein, wichtiger.» Der Kommandant: «Ach ja? Ein wichtiger Politiker?» Polizist: «Nein, noch wichtiger.» Der Kommandant: «Einen Popstar, oder was?» Polizist: «Nein, viel wichtiger.» Der Kommandant: «Also, wer ist es dann?» Polizist: «Keine Ahnung, aber er wird vom Papst chauffiert!»

Geschätzte Einwohner/-innen von Grub

Am 31. Mai geht meine siebenjährige Zeit als Gemeinderätin zu Ende. Es gab viel zu entscheiden im Laufe dieser Jahre. Als Gemeinderätin hat man ja immer das Wohl der gesamten Einwohnerschaft zum Ziel; aber allen Leuten Recht getan ist eben diese Kunst, die niemand kann. Darum ist es gut, dass sieben Gemeinderäte entscheiden, oder genauer, die Mehrheit dieser Sieben. Und diese Entscheide sind meist mit Ausgaben verbunden. Die Steuergelder sollen sinnvoll und massvoll eingesetzt werden. Zum Beispiel muss die Versorgung mit Wasser und Strom gewährleistet sein. Diese Leitungsnetze müssen gepflegt und nach Bedarf auch erneuert werden. Die Gemeinden sind auch per Gesetz verpflichtet, allen Kindern Bildung zu vermitteln. Soziale Unterstützungen, Beiträge z. B. an die Durchmesserlinie, die Pflegefinanzierung und anderes mehr gehören ebenso zu den Aufgaben unserer Gemeinde.

Ich habe einen tiefen Einblick in die Arbeit eines Gemeinderats erhalten; sie war spannend aber nicht immer einfach. Eine persönliche Meinung haben ist gut, dabei ist aber immer der Wille der Mehrheit der Bevölkerung zu beachten und zu befolgen. Was ist gut für unser Dorf, wohin soll es sich entwickeln? Und was ist rechtlich überhaupt möglich oder machbar? Somit ist auch der Gemeinderat nicht ganz frei in seiner Entscheidungsfindung, sondern oft eingebunden in den gesetzlichen Rahmen. Sie alle haben die Möglichkeit, bei Abstimmungen zu entscheiden oder per Unterschriftensammlung etwas einzufordern.

Jetzt zeigt uns Corona, wie gut es uns eigentlich geht und wie wichtig ein funktionierendes System ist. Und jeder von uns kann einen Beitrag leisten, dass das auch so bleibt.

Somit verabschiede ich mich mit meinem letzten Editorial als Gemeinderätin von Ihnen und danke Ihnen auch für das Vertrauen. Bleiben Sie gesund.

Editorial

Irene Egli
Gemeinderätin

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 653

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Erfreulicher Jahresabschluss 2019

Grub schliesst die Jahresrechnung 2019 mit Fr. 345'790.52 besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «erneut erfreulich positivem Ergebnis».

Die Jahresrechnung 2019 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'143'934.68 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'471'825.20 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 327'890.52 ab. Veranschlagt war ein Aufwandüberschuss von Fr. 17'900.00.

Grub hat im vergangenen Jahr also um Fr. 345'790.52 besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu Fr. 3'399'959.64 beträgt.

Bessere Ressortabschlüsse / mehr Steuereinnahmen

Zurückzuführen ist der Besserabschluss auf Minderaufwendungen in fast allen Ressorts und den Finanzausgleich, der um Fr. 26'200.00 höher ausfiel als im Voranschlag budgetiert sowie Wertberichtigungen. Höhere Steuereinnahmen bei den Handänderungssteuern sowie bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern tragen ebenfalls zum guten Resultat bei.

Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung wurde gesamt-haft mit netto Fr. 806'232.53 (Investitionsprogramm 2019 Fr. 1'843'000.00) neu belastet. Aus verschiedenen Gründen konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden.

In der Investitionsrechnung wurden planmässige Abschreibungen von Fr. 303'700.00 vorgenommen.

Im Wesentlichen verteilen sich die Investitionen auf die folgenden Projekte: im Zentralschulhaus, die Sanierung des Turnhallenbodens und die Erstellung des neuen Spielplatzes, die Gartenanlage im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies, den Neubau der Hängebrücke, diverse Projekte der Wasserversorgung und der Elektra, wie Frauenrüti und Höchi sowie die MS-Leitung Dorf-Schwarzenegg.

Die Investitionsrechnung weist per 31. Dezember 2019 einen Saldo in der Höhe von Fr. 5'176'136.91 aus.

Die am 9. und 10. März 2020 von der externen Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 327'890.52 wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 11. März 2020 verabschiedet.

Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Frist für das fakultative Referendum wird nach Ablauf der Coronavirus-Massnahmen des Bundes durch den Gemeinderat erfolgen. (Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren erlassen. Diese trat am 21. März 2020 in Kraft und gilt bis 31. Mai 2020. Alle Gemeinden werden ersucht, in der Zeit bis zum 31. Mai 2020 keine referendumpflichtigen Beschlüsse in ihrer Gemeinde zu eröffnen).

Die Jahresrechnung wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Rücktritte aus Kommissionen, Delegationen und Funktionen

Auf Ende des ablaufenden Amtsjahres 2019/2020 d. h. auf Ende Mai 2020 sind folgende Rücktritte aus Kommis-

sionen und Gemeindevertretungen fristgerecht eingegangen:

Abstimmungsbüro: Sandra Sprecher

Schulkommission: Evelyne Bürki

Wasserversorgung: Daniel Schläpfer

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für die langjährigen, engagierten und wertvollen Dienste sowie für die vielen Stunden, die sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Unser Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Diverse Unterhaltsarbeiten am Zentralschulhaus

Im Rahmen der Erläuterungen zum Voranschlag für das Jahr 2019 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass im Zentralschulhaus diverse Unterhaltsarbeiten anstehen. Dies betrifft Malerarbeiten im Teamzimmer und die Reinigung des Allwetter-Sportplatzes. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 1. April 2020 die Arbeiten wie folgt vergeben:

Malerarbeiten im Teamzimmer an die *Firma Schulz & Rotach GmbH, 9410 Heiden* unter der Kostenfolge von Fr. 4'054.65 (Voranschlag Fr. 4'000.00).

Reinigung Allwetter-Sportplatz an die *Firma A. Müller AG, 9306 Freidorf* unter der Kostenfolge von Fr. 4'523.40 (Voranschlag Fr. 5'000.00).

Die Arbeiten werden in den kommenden Wochen in Angriff genommen.

Danke für die gelebte Solidarität!

Die Berichterstattung über das Coronavirus und seine Folgen reisst nicht ab. Bei all den beunruhigenden Informationen geben in dieser für uns alle schwierigen Situation jedoch auch positive Aspekte Anlass zur Freude. Allen voran die Solidarität, mit der unsere Bevölkerung den Einschränkungen begegnet. An dieser Stelle möchten wir allen danken, die sich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben und ihre Arbeit tun, ob das Personal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, die Angestellten im Detailhandel, unsere Postzusteller und alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich in unserer Gemeinde zur Verfügung gestellt haben.

Nun schauen wir hoffnungsfroh dem Ende der Krise entgegen. Lassen Sie uns aber bei aller Vorfriede auf «die Zeit danach» nicht vergessen, dass ein baldiges Ende der angespannten Situation nur dann möglich ist, wenn wir alle weiterhin die Massnahmen des Bundes diszipliniert einhalten. Bleiben wir also stark – und vor allem gesund!

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin

WWW.DURESCHNUFE.CH

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Auch wenn uns der Frühling in diesen Tagen immer wieder aus der Wohnung locken will, fordern wir Sie dazu auf, zu Hause zu bleiben. Nur so können wir die aktuelle Pandemie gut durchstehen, die gefährdeten Personen schützen und hoffentlich baldmöglichst wieder in den gewohnten Alltag zurückkehren.

Wir stehen als Gesellschaft vor einer Situation, die wir nie üben konnten. Wir bewegen uns auf Neuland und das macht uns unsicher. Es ist normal, dass wir darauf mit Ängsten und Sorgen reagieren. Der Verlust von Kontrolle über unseren Alltag kann uns aus dem Gleichgewicht bringen.

Daher wurde die Seite www.dureschnufe.ch (Plattform für psychische Gesundheit rund um das neue Coronavirus) ins Leben gerufen! Das Bundesamt für Gesundheit BAG und weitere grosse Organisationen stehen hinter diesem grossartigen Angebot.

Die Seite bietet zahlreiche Tipps & Tricks, wie Sie die Corona-Krise einfacher überstehen können.

Zustandserfassung der privaten Schmutzwasserleitungen

Gemäss Gewässerschutzgesetz sind die Gemeinden für die Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften auf ihrem Gebiet verantwortlich. In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat das Projekt «Zustandserfassung der privaten Schmutzwasserleitungen» beschlossen und die Umsetzung in drei Etappen vorgesehen. Die erste Etappe der Spülungen sowie der TV-Aufnahmen der privaten Hausanschlüsse ist erfolgt und die Kontaktaufnahme mit den Liegenschaftsbesitzern ist im Gange.

Für die Aufwände der ersten Etappe war im Voranschlag für das Jahr 2019 ein Betrag von Fr. 33'000.00 vorgesehen. Gemäss Schlussabrechnung ergibt sich ein Kostenaufwand von Fr. 21'073.80 für diese erste Etappe.

Winterdienst Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden schriftlich begründet bis 8. Mai 2020 bei der Gemeindekanzlei anzumelden.

Inserate-Annahmeschluss: 15. Mai 2020

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepäsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 4. Mai 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende März 998 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Schoch, Ralf, Am Mattenbach 3
Zünd Carola, Kaien 205

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, 9410 Heiden
Bauvorhaben: Aufstockung Physio / Fitness
Baugrundstück: Parz. Nr. 303, Assek. Nr. 455, Unterrechstein

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt gelten wie folgt: Donnerstag, 21. Mai 2020 geschlossen. Freitag, 22. Mai 2020 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Telefon P 071 891 39 73

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten. Es kann unter www.grub.ch / Verwaltung / Umwelt heruntergeladen werden.

Nie wieder die neuesten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen.

Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Handänderungen Januar bis März 2020

Hoch Antoinette Valérie, Güttingen (Erwerb 07.08.2015) an *Heller Pascal, Bühler* und *Heller Karin, Bühler*; zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 457, 2'062 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 167, Rüti

Graf Jakob, Grub (Erwerb 29.02.1980) an *Signer Meinrad, Grub*, Liegenschaft Nr. 671, 471 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 116, Halten

Schläpfer Yves, Grub, und *Schläpfer Askin, Muolen*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 20.06.2017) an *Galler Norbert Konrad, Rorschach*, und *Galler Karolina Renata, Rorschach*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 63, 462 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 59, Wohnhaus Nr. 58, Dorf

Ulmann Hermann, Grub, und *Ulmann Adelheid, Grub*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.10.1982, 16.02.1989) an *Lötscher Patrick, Grub*, und *Lötscher Yvonne, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 537, 652 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 399, Vorderdorf

eUmzugCH

In unserer Gemeinde können Sie Ihren Umzug kostenlos unabhängig von den Schalteröffnungszeiten der Einwohnerkontrolle elektronisch übers Internet melden.

Auf der Webseite www.eumzug.swiss können Sie die Abmeldung in Ihrer heutigen und die Anmeldung in Ihrer zukünftigen Wohngemeinde, oder eine Adressänderung innerhalb der Gemeinde, in einem geführten elektronischen Prozess Schritt für Schritt bequem am PC oder auf mobilen Geräten erledigen (sofern die Zu- bzw. Wegzugsgemeinde eUmzug anbietet).

Das Wichtigste zum Umzug im Überblick

- Bei einem Umzug innerhalb der Schweiz sind Sie gesetzlich zur Meldung des Wohnsitzwechsels innerhalb 14 Tage verpflichtet.
- Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihren Umzug am Schalter zu melden.
- Um den eUmzug nutzen zu können, müssen Sie volljährig und handlungsfähig sein.
- Meldungen rund um den Wochenaufenthalt können Sie nicht über diesen Dienst vornehmen.

Einwohnerkontrolle
Grub AR

Zu vermieten
in Grub AR, Dorf 55

4-Zimmer-Dachwohnung

mit Dusche/WC, Waschturm, Balkon, Parkplatz und Estrich

Fr. 1'315.- / Monat
inkl. NK

Bei Interesse melden Sie sich bei:
Katharina Zwicker
Tel. 071 891 17 48 / info@grub.ch

Neues Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

STOP CORONA

Aktualisiert am 29.3.2020

Der Bundesrat und die Schweiz brauchen Sie.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE. RETTEN SIE LEBEN.

Ausser in folgenden Ausnahmen:

- Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen.
- Sie müssen Lebensmittel einkaufen.
- Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke/Drogerie.
- Sie müssen anderen Menschen helfen.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scan for translation

Vorübergehende Stilllegungen von Trinkwasser-Installationen in Gebäuden (z. B. in den Ferien oder bei verordneten Betriebsunterbrechungen wie Massnahmen gegen das Coronavirus)

Im Zuge der Massnahmen gegen das Coronavirus kann es vorkommen, dass Gebäude oder Gebäudeeinheiten wie Wohnungen eine längere Zeit nicht genutzt werden können (z. B. Betriebe, Schulen, Ferienwohnungen, Hotels, Geschäfte, Fitnessstudios, Vereinsheime...). Dann muss die Trinkwasser-Installation dort vorübergehend stillgelegt werden. Was Sie dabei berücksichtigen müssen, finden Sie in unserer Information.

Zum Schutz des Trinkwassers sind die Vorgaben der DIN EN 806-5 und der DIN 1988-100 zu beachten.

Was heisst das für Sie?

Sollte abzusehen sein, dass Sie die Anlage bis auf weiteres nicht mehr benutzen, müssen Sie

- entweder den bestimmungsgemässen Betrieb aufrechterhalten
- oder die Trinkwasser-Installation vorübergehend stilllegen (Betriebsunterbrechung).

Was ist der bestimmungsgemässe Betrieb?

Bestimmungsgemässer Betrieb einer Trinkwasser-Installation bedeutet die Durchströmung, das heisst, die regelmässige Nutzung aller Wasserhähne und anderer Entnahmestellen (Duschen, Toiletten...) im Gebäude bzw. in der Wohnung. Der bestimmungsgemässe Betrieb einer Trinkwasser-Installation ist dann gegeben, wenn das Trinkwasser in der Anlage mindestens alle sieben Tage, besser alle drei Tage, vollständig ausgetauscht wird. Dies kann durch regelmässiges Öffnen aller Wasserhähne sichergestellt wer-

den (z. B. wenn Sie in den Urlaub fahren und jemand Ihre Blumen giesst, sollte die Person alle Wasserhähne einmal pro Woche öffnen und das Wasser fliessen lassen). Ein solcher bestimmungsgemässer Betrieb kann auch durch Spülarmaturen automatisch sichergestellt werden. Es gibt verschiedene Anbieter solcher Armaturen auf dem Markt.

Was bedeutet es, die Trinkwasser-Installation vorübergehend still zulegen (Betriebsunterbrechung)?

Bei einer längerfristigen Stilllegung einer Trinkwasser-Installation in einem Gebäude ist diese mit Trinkwasser befüllt zu belassen und am Hausanschluss an der Hauptabsperrarmatur abzusperrern.

Ist eine Wohnung und kein ganzes Gebäude betroffen, ist die *Absperrarmatur in der Zuleitung zur Wohnung abzusperrern*.

Nur in wenigen Ausnahmefällen ist es notwendig, die Anlage zu entleeren. Dies ist möglichst zu vermeiden, da durch die Entleerung auch Verschmutzungen und Verkeimungen in die Trinkwasser-Installation eingetragen werden können.

Wie wird eine Trinkwasser-Installation wieder in Betrieb genommen?

Wenn Sie Ihren Betrieb wieder aufnehmen, müssen Sie auch die Trinkwasser-Installation wieder in Betrieb nehmen. Hierzu genügt es üblicherweise, alle Entnahmestellen vollständig zu öffnen und das Wasser bis zur Temperaturkonstanz abfliessen zu lassen. Dies können Sie leicht überprüfen, indem Sie Ihren Finger in den Wasserstrahl halten, bis sich die Temperatur des kalten Trinkwassers sich nicht mehr ändert.

Sollte Ihre Trinkwasser-Installation entleert oder länger als sechs Monate im befüllten Zustand belassen worden sein, beauftragen Sie bitte ein Fachinstallationsunternehmen zur sicheren Wiederinbetriebnahme der betroffenen Trinkwasser-Installation. Denn die Leitungen sind vor Inbetriebnahme ggf. erneut gründlich nach DIN EN 806-4 zu spülen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Marcel Tibisch, Wasserversorgung Grub AR, Tel. 071 891 49 70

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum: 27. April | 11. und 25. Mai 2020 | 15. und 29. Juni 2020 | 13. und 27. Juli 2020 | 3./17. und 31. August 2020 | 7. / 21. und 28. September 2020 | 5. und 19. Oktober 2020 sowie 9. November 2020 von 17.00 bis 18.00 Uhr.

- *Erstmals:*
Montag, 27. April 2020
- *Letztmals:*
Montag, 9. November 2020

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

1-Jahr-Jubiläum

Am 26. / 27. April 2019 wurde die attraktive, 180 Meter lange Hängebrücke über den Mattenbach eingeweiht und damit ein sehr beliebter Wanderweg von der Frauenrüti Grub AR zum Gebiet Grünau Grub SG wieder durchgehend erschlossen.

Missbrauch der öffentlichen Abfalleimer in Grub AR

In letzter Zeit stellt das Bauamt vermehrt fest, dass in öffentlichen Papierkörben vor allem in den Postauto-Wartehäuschen illegal Hauskehricht entsorgt wird. Dies ist ganz klar nicht so vorgesehen und stellt eine strafbare Handlung dar. Diese Abfalleimer sind dazu da, kleine Abfälle, die unterwegs anfallen wie Zigarettenstummel, Verpackung einer Zwischenmahlzeit oder eine einzelne Getränkedose sauber zu deponieren. Sackweise Abfälle aus dem Haushalt müssen zwingend in den offiziellen Gebührensäcken der wöchentlichen Abfuhr bereitgestellt werden!

Leider stellen wir auch fest, dass auch Robidog-Kästen missbraucht werden. Inhalte von Katzen- und Hundetouletten gehören ebenfalls in die Gebührensäcke und nicht in die Robidogs! Auch diese sind für die kleinen Geschäfte, die unterwegs anfallen, gedacht.

Es verwundert nicht, dass bei solchen widerrechtlichen Entsorgungen die Abfallbehälter bereits ein oder zwei Tage nach der Leerung wieder voll sind. Dass dieses Problem nicht mit einer vermehrten Leerung der Behälter durch das Bauamt gelöst werden kann, ist einleuchtend!

Wir müssen die illegale Entsorgung stoppen! Dazu richtet die Umwelt- und Naturschutzkommission einen dringenden Appell an alle Einwohner: Melden Sie uns Beobachtungen, wenn Sie solche Missbräuche feststellen! Wir sind fest entschlossen, die Übeltäter zu bestrafen.

Littering (wegwerfen von Abfällen in die Umgebung) und der Missbrauch öffentlicher Abfalleimer stellen leider ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft dar. Wenige Einzelpersonen schaden der Allgemeinheit durch ein Verhalten, das Ärger, Kosten und Misstrauen verursacht. Dagegen kämpfen wir an! Helfen Sie uns dabei.

*Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR
Tobias Brülisauer, Gemeinderat*

Angetroffene Situation beim Abfalleimer in der Postautobaltestelle Dorf am Montag, 9. März 2020. Dieser ist am Freitag der Vorwoche geleert worden. Fotos: Bauamt Grub AR, Stephan Schmocker

Gemeindebibliothek Heiden · Grub Lesen in Zeiten von Corona

Aufgrund der aktuellen Situation um die Verbreitung des Corona-Virus kann die Bibliothek Heiden ihren regulären Betrieb frühestens am 8. Juni wieder aufnehmen. Bis dahin besteht die Möglichkeit, Medien bequem von zu Hause auszusuchen und diese zu einem abgemachten Zeitpunkt vor der Bibliothek abzuholen. Falls Sie zur Risikogruppe gehören und ihr Zuhause nicht verlassen können, melden Sie sich bei uns. Zusammen versuchen wir eine Lösung zu finden.

Ausleihe und Rückgabe von Medien

Reservierungen werden auf folgenden Kanälen entgegen genommen:

Per E-Mail: info@biblioheiden.ch

Per Telefon: Mittwoch bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr

Reservierungen aus dem Online-Katalog:

Unter www.winmedio.net/heiden gelangen Sie direkt zum Online-Katalog. Sie finden dort unter News eine Anleitung, wie Sie Medien auf Ihr Konto reservieren können (PDF «Corona Virus» und «Anleitung Katalog-Bestellung»).

Wir stellen Ihren Auftrag zusammen und informieren Sie, wann die Medien abholbereit sind. Am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, jeweils zwischen 14 und 17 Uhr, können die Bestellungen vor der Bibliothek abgeholt werden. Rückgaben in einer Tasche können ebenfalls nach Absprache zu einem festgelegten Zeitpunkt vor der Bibliothek deponiert werden. Es werden keine Mahngebühren auf ausgeliehene Medien erhoben bis die Bibliothek den regulären Betrieb wieder aufnehmen kann. Wir sind Ihnen trotzdem dankbar, wenn Sie nicht mehr gebrauchte Medien bei Gelegenheit zurückbringen.

Miriam Hauschildt

Voranzeige 20. + 21. Juni 2020

37. Gruber Sportplausch

Sport Spiel Spass

Wir freuen uns auf Dich.

Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

www.sportplauschgrub.ch

Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt

Via App können seit April 2020 Bewegungsminuten in individuellen Sport- und Bewegungsaktivitäten Zuhause oder im Freien (sofern erlaubt*) gemessen werden (Joggen, Spazieren, Velofahren, Home-Fitness, Hometrainer etc.). Zudem kannst du dich selber, deine Freunde, Familienmitglieder, Vereinskollegen etc. dank der virtuellen Challenge zu mehr Bewegung motivieren.

*Wir bitten Dich, die Hygiene-Massnahmen und die Vorgaben des Bundes bzw. der Kantone jederzeit zu berücksichtigen und zu befolgen.

So funktioniert's:

- App «Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt» herunterladen (kostenlos)
- Erstelle dein Benutzerkonto und wähle deine (Wohn-)Gemeinde aus.
- Von nun an kannst du alle deine Aktivitäten via Start/Stop-Funktion in der App speichern.
- Die gesammelten Bewegungsminuten zählen für deine persönliche Statistik, deine Challenges und zum Gesamt-Minuten-Konto der Schweiz.

Bei Fragen wende dich bitte an:
support@schweizbewegt.ch

coop
Gemeinde Duell
schweiz.bewegt

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS

EURO MILLIONS

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Mitgliederversammlung
Keine Mitglieder anwesend wegen dem Coronavirus

Allen Mitgliedern wurde der 4seitige, ausführliche Jahresbericht 2019 zugestellt. So waren alle Mitglieder über die Aktivitäten und Finanzen bestens informiert. In einer speziellen Atmosphäre mit dem 2-Meter-Abstand und ohne Mitglieder wurde die Versammlung am 17. März von drei anwesenden Vorstandsmitgliedern durchgeführt. In unserem Lokal Rössli in Heiden wurden die Traktanden bearbeitet. Die Jahresrechnung wurde geprüft und angenommen. Das wichtigste Projekt ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Im 2-Meter-Abstand profitieren im Durchschnitt 27-30 Personen jeden Dienstag von diesen beiden Angeboten. Leider nimmt das Angebot in dieser Krisenzeit für die Lebensmittelabgabe rapide ab. Es gibt nur noch Brot, Salate, Kartoffeln und Orangen. Der Kleidermarkt mit einem tollen Angebot ist für diese Personen gut besucht. Dank grosszügigen Spenden, auch am Wägelitag, können wir nötige Waren zukaufen und so frische und langhaltbare Waren abgeben. Unsere finanziellen Mittel erlauben uns auch Migros-Gutscheine im Wert von 20 Franken an bedürftige Personen abzugeben.

Mit diesen Informationen und dem Willen aller Vorstandsmitglieder weiterhin mit dem freiwilligen Einsatz weiterzumachen schlossen wir diese Versammlung ohne Bestätigung der Mitglieder.

Unser Dank: Ein grosses und ernstgemeintes Dankeschön an alle Spender und Helfenden. Nur so können wir diese nützlichen Projekte, auch in dieser schwierigen Zeit durchführen.

Geldspenden bitte an: Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

SCHULE

**Exkursion zur Lokremise
Theater «Träume einer
Sommernacht» –
Oberstufe Wolfhalden
2. und 3. Sek.**

Am Freitag 13. März 2020 besuchten wir, also die Klassen D3, D4 und D5 die Lokremise in St.Gallen. Wir haben uns die Komödie «Träume einer Sommernacht» angesehen. Die Komödie ist frei nach William Shakespeare von Theo Franz geschrieben worden. In dieser Komödie geht es um unerwiderte und nicht erlaubte Liebe. Es handelt von Menschen, die in Athen leben und von Elfen aus dem Wald. Es hat viel Tragik und Leidenschaft. Das alles wurde durch einen Liebeszauber verstärkt.

Wir sind mit dem Postauto nach St.Gallen gefahren und vom Bahnhof zur Lokremise gelaufen. Wir alle waren gespannt auf das Stück. Es wurde von insgesamt fünf Schauspielern gespielt, die zwischendurch ihre Rollen gewechselt haben. Ich persönlich fand, dass man immer gut erkannt hat, welche Rolle an der Reihe war. Das Stück war unterhaltsam und interessant, aber ich würde es mir privat nicht ansehen. Mir hat gefallen, dass die Schauspieler die Stimme so gut verändern konnten. Es war ein erfolgreicher Nachmittag, an dem wir etwas Weltliteratur kennengelernt haben und es war schön mit der Klasse einen kulturellen Ausflug zu unternehmen.

Nina Schläpfer, 3. Sek.

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Inserate-Annahmeschluss: 15. Mai 2020

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
QUALITÄT
ZERTIFIZIERT

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Trotz Coronavirus-Massnahmen: Einsätze von Jugendlichen auf dem Bauernhof weiterhin möglich

Jugendliche können auf Schweizer Bauernhöfen wertvolle Erfahrungen fürs Leben sammeln. Der Verein Agriviva vermittelt seit bald 75 Jahren unvergessliche Einsätze und damit eine sinnvolle Tätigkeit in der Landwirtschaft. Da immer nur ein Jugendlicher zur selben Zeit bei seiner Gastfamilie untergebracht ist, sind solche Einsätze – unter Einhaltung der behördlichen Verhaltensvorschriften und Vorsichtsmassnahmen – weiterhin möglich und finden laufend statt.

UNVERGESSLICHE
ERLEBNISSE
AUF DEM BAUERNHOF

WWW.AGRIVIVA.CH

Ein sinnstiftendes Miteinander
Jährlich entscheiden sich über 1000 Jugendliche für den Einsatz auf einem der rund 900 Agriviva-Bauernhöfe in der ganzen Schweiz. Sie packen selbst mit an – im Haushalt, im Garten, im Stall, auf dem Feld – und lernen

eine für sie meist neue Welt kennen. Viele nutzen die Chance, ihre Kenntnisse einer anderen Landessprache zu verbessern. Durch die Integration der jungen Helferinnen und Helfer in den Berufsalltag und das Familienleben ihrer Gastfamilien entsteht ein Dialog

zwischen Stadt und Land, über Generationen hinweg, zwischen Produzenten und Konsumenten.

Agriviva

Agriviva (ehemals Landdienst) stellt auf seiner Webseite www.agriviva.ch eine umfangreiche Plattform für Jugendliche und Bauernfamilien in der Schweiz zur Verfügung. Die Einsätze können ganzjährig stattfinden und dauern zwischen ein bis acht Wochen; teilnehmen können Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren (bei Einsätzen in einem anderen Sprachgebiet beträgt das Mindestalter 16 Jahre bei einer Mindestdauer von 12 Tagen). Nebst Kost und Logis erhalten sie ein altersabhängiges Taschengeld.

Agriviva ist für seine ausserschulische Arbeit mit Jugendlichen vom Bund anerkannt nach Massgabe des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG) und wird u. a. von privaten Gönnern und Stiftungen unterstützt.

Kein Arbeitskräfte-Ersatz

Der Verein legt grossen Wert darauf, dass die Jugendlichen nicht als Ersatz für eine «vollwertige» Arbeitskraft angesehen, sondern nach Massgabe ihrer Möglichkeiten angeleitet und eingesetzt werden. Auf dem Bauernhof mitanzupacken bedeutet körperlichen Einsatz. Das ist sowohl anstrengend als auch befriedigend. Trotzdem soll es Spass machen und nicht überfordernd oder eintönig sein.

Entdecken - anpacken - gewinnen!

Jugendliche entdecken die faszinierende Welt des Bauernhofs und lernen, wie vielseitig und anspruchsvoll die Nahrungsmittelproduktion ist. Sie können sich sinnvoll an der frischen Luft betätigen und kehren mit neuen Eindrücken zurück. Bauernfamilien freuen sich auf den Austausch mit interessierten und anpackenden jungen Menschen und schätzen deren Unterstützung sehr. Für beide Seiten ein wahrer Gewinn!

Kontakt: Rahel Fürst
Agriviva-Vermittlungsstelle
SG-TG-AI-AR
Gräfliühlstrasse 9b
9445 Rebstein
Tel. 071/390 09 64
agriviva@bauern-sg.ch

DER NEUE GRANDLAND Σ3 HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

LEINE KOMPLETTE HYBRID 300 PS 4x4

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

 Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
------------------	--	--

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

HEIDEN
frischknecht-heiden.ch
FRISCHKNECHT AG

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken und Stauden
kleine Mengen Steine, Ton, Ziegel, Eternit...

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr: 7 - 12 Uhr | 13 - 18 Uhr
Sa: 9 - 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo - Fr nur bis 17 Uhr

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Pfadi erleben in der Pfadi Altenstein

Willst auch du Pfadi erleben? Spiel und Spass mit deinen Freunden in der Natur geniessen? Dann bist du bei der Pfadi Altenstein Heiden genau richtig. Ab 4 Jahren kannst du dabei sein und an altersgerechten Aktivitäten mitmachen: Mit einer Schatzkarte den versunkenen Schatz suchen, mit der selber gebauten Seilbrücke den Bach

überqueren oder einer Spur quer durchs Dorf folgen. Wir treffen uns jeweils am Samstagnachmittag beim Pfadiheim Heiden. Für Kontaktangaben und den Jahresplan besuche uns auf www.pfadiheiden.ch. Wir freuen uns auf dich!

Calvin Rüegg / Fox

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
654	Freitag, 15.05.2020	Freitag, 29.05.2020
655	Freitag, 12.06.2020	Freitag, 26.06.2020
656	Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

ROSENTAL. DAS KINO.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Geschätzte Kinogäste

Das Kino bleibt gemäss den Weisungen vom BAG bis auf weiteres geschlossen!

Wir informieren Sie auf der Homepage/ Newsletter, sobald sich an der aktuellen Situation etwas ändern würde.

Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass sich die Situation baldmöglichst entspannt!

Ihr Kinoteam

No-KARIKATUR

Aus dem Buch «So simmer!»
Erschienen im Nebelspalter- Verlag Rorschach
im Jahr 1980.

Der Grüne Zweig 2020: Familienzeit für die Natur nutzen

Tüfteln, planen und anpacken – wer macht mit beim Kinder- und Jugendumweltpreis «Der Grüne Zweig»? Die Ostschweizer WWF-Sektionen suchen Kinder, Jugendliche, Familien und andere Gruppen, die sich aktiv für die Umwelt einsetzen. Bis Ende Mai 2020 haben diese die Chance, ihr Engagement bekannt zu machen und für die Preisverleihung «Der Grüne Zweig» nominiert zu werden. Zu gewinnen gibt's Unterstützungsbeiträge von insgesamt 7'000 Franken. Gesucht sind eigenständig umgesetzte Projekte zum Thema Artenschutz, erneuerbare Energie und umweltfreundlicher Lebensstil.

Plötzlich schaut der Alltag ganz anders aus. Die Kids lösen zu Hause die Aufgaben, das Einkaufen erfolgt gestaffelt und das Pendeln sollen wir meiden. Wir alle spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie. In diesen Tagen zählt, Rücksicht zu nehmen – auf sich und alle anderen. Viele spüren als Nebeneffekt die zusätzliche, gemeinsame Familienzeit. Wie wäre es, diese Zeit für die Natur zu nutzen und ein Umweltprojekt zu planen?

Alle zwei Jahre laden die Ostschweizer WWF-Sektionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Familien, Schulklassen und andere Jugendgruppen ein, ihre selbständig erarbeiteten Umweltprojekte für die Verleihung «Der Grüne Zweig» einzureichen. Bis zum Anmeldeschluss Ende Mai 2020 bleibt Zeit genug, um neue Ideen umzusetzen, bestehende zu finalisieren oder Pläne zu schmieden. Nach einer ersten Auswahl durch die Jury entscheidet ein öffentliches Voting über das Weiterkommen der besten Projekte. Im Rahmen einer Preisverleihung am 21. August 2020 im Würth Haus Rorschach werden diese prämiert und mit einem Preisgeld von insgesamt 7'000 Franken unterstützt.

Handy am Blumentopf aufladen

Besonders grosse Chance auf eine Nominierung haben Projekte, die sich nachhaltig für Tiere, Pflanzen und die Umwelt stark machen. Weitere Einschränkungen gibt es nicht. Es gilt: Je innovativer, desto besser! Die grossen Abräumer der letzten Preisverleihung im Jahr 2018 punkteten beispielsweise mit einem Lerngarten, einem Teichquiz, einer Abfall-Sammelaktion am Seeufer, einem Bienenprojekt beim Schulhaus oder einer Handy-Ladestation mit Strom aus Pflanzen. Die Bedingungen sind einfach: Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bis 25 Jahre müssen über sämtliche Projektphasen mitgewirkt und ihren Wohnsitz in der Ostschweiz haben.

Gemeinsam Ostschweizer Leistungen fördern

Die Preisverleihung des Grünen Zweigs ist ein überkantonales Projekt. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus dem Appenzellerland, den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Graubünden sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein. Das Projekt wird unterstützt durch: Ostschweizer WWF-Sektionen, Genossenschaft Migros Ostschweiz, Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, Würth Haus Rorschach, Amt für Natur und Umwelt Graubünden, Departement Gesundheit und Soziales Appenzell Ausserrhoden, Amt für Umwelt Fürstentum Liechtenstein sowie weitere Stiftungen.

Weitere Informationen und Projekteingabe unter
www.der-grüne-zweig.ch

Bis zum 31. Mai 2020 können sich Kinder und Jugendliche mit ihrem Umweltprojekt für den Grünen Zweig 2020 bei den Ostschweizer WWF-Sektionen bewerben.

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Gemäss Auskunft der Vogelwarte in Sempach handelt es sich hier um ein «Amselweibchen mit genetisch bedingter Farbanomalie». Eingesandt von Beni Lutz.

Wie bringe ich bloss diesen Notvorrat nach Hause? Eingesandt von Beni Lutz.

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

**Ihr Spezialist
für Fenster & Türen**

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**.

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
Obere Rütli 632
9036 Grub (SG)

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch
www.fensterprojekt.ch

FensterPro+jekt.ch

**Inserate-Aannahmeschluss:
15. Mai 2020**

*Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

Foto: Luzia Hunger

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

**Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15**

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

CORONA EINKAUFSHILFE

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gehören Sie zur Risikogruppe (über 65 Jahre oder Vorerkrankung), arbeiten im Gesundheitsbereich oder sind anderweitig von der aktuellen Krise betroffen?

Wir erledigen Ihren Wocheneinkauf **bei den Lebensmittelanbietern in Grub AR** oder unterstützen Sie bei anderen Botengängen (z.B. Post, Apotheke, Arzt etc.).

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten möchten, melden Sie sich!

Gemeindekanzlei Grub AR
Nadine Germann

071 891 17 48 | nadine.germann@grub.ch

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluwin.ch
www.graf-bau.ch

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere Inserenten!**

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im März 2020

Der Sturmmonat Februar ist Vergangenheit. Der Monat, nicht aber die Stürme, kann abgehakt werden. Das Wetter des ersten Märztes zeigte sich recht passabel. Da es in der vorhergehenden Nacht noch leicht geregnet hat, verzog sich die Restbewölkung in den Morgenstunden und machte der Sonne Platz. Bei wechselndem Wind stieg die Tagestemperatur auf 9,9 °C an. Die vielfältig gemusterten Schleierwolken (Cirren), welche zur Vesperzeit von Westen aufzogen, kündigten die vom Tief «Diana» bewirkte Wetterveränderung an. Kurz nach zwanzig Uhr trat diese mit voller Wucht ein. Mit knappen 80 km/h fegte der Gewittersturm - Regen und Schnee waagrecht im Schlepp - durch das topografische Engnis der Gruber Passhöhe. Erst gegen Mitternacht legte sich die Stürmerei im Tal, die Höhen des Kaien- und Haldenwaldes jedoch in Orgelestimmung blieben. In der Nacht zum Dritten zog eine Schauer durch, welche bis auf 900 Meter herab eine feine Schneedecke gebracht hat. Nach zwei Tagen mit abwechslungsreicher Witterung kam das Sturmtief «Elli» zum Zuge. So zog am Vormittag des Sechsten bei uns ein Sturmwind mit 75 km/h durch. Auf Bergeshöhen, so auf dem La Dôle, konnten zur selben Zeit 127 km/h gemessen werden. Zwei kräftige und weiträumig wirkende Tiefdruckgebiete bestimmten bis zum dreizehnten das Wettergeschehen. Den meist kurzzeitigen, sonnigen Einlagen folgten des Öftern mehr oder weniger heftige Schnee- und Regenschauer, welche innert dreier Tage die Natur mit immerhin knapp 30 Liter Wasser pro Quadratmeter versorgte. Nun übernahm das über Norddeutschland liegende Hoch «Helge» das Zepter und bediente uns bis zum zwanzigsten - dem astronomischen Frühlingsanfang - ausnahmslos mit schönen, sonnigen Tagen, in denen auch das Temperaturmaximum von 15,9 °C erreicht wurde. Lediglich zwei Tage wurde die sonnige Reihe durch eine schwache Kaltfront gestört, bis zwei weitere Hochs das ungetrübte, allerdings nun kühlere Frühlingswetter fortsetzten. Wie der Leser weiss, wird bei einem Hoch die Luftmasse im Uhrzeigersinn um den Druckkern bewegt. Diese Strömung brachte uns eine über Tage anhaltende kalte Bise, welche dann auch die tiefste Tagestemperatur von -4,9 °C bewirkte und mit -7,9 °C den nächtlichen Reif bildete. Um für eine Abwechslung zu sorgen, dreht am 28. der Wind und bediente uns aus Südwest mit gelblichem Wüstenstaub. Am Abend des 29. erfolgte ein Temperatursturz auf den Gefrierpunkt. Aus dichtem Nebel legte es bis zum folgenden Morgen ca. 10 cm Schnee hin. Dieser Tag war dann auch der einzige Eistag dieses Monats. Fazit: Das Wetter in diesem Monat wurde im ersten Drittel durch mehrere Tiefs bestimmt, denen auch die Hauptmenge des bescheidenen Niederschlags zukommt. Die Hochdruckgebiete, welche sich in allen möglichen europäischen Ecken installierten, brachten uns anfänglich gut temperierte Luft, um diese im Nachhinein in frostiges Wehen zu wandeln. Lokal dürfen wir immerhin dreizehn sonnige Tage zählen, währenddessen sich lediglich an elf Tagen 49,2 mm Niederschlag im Messgerät sammelten. Zum Vergleich: Im Vorjahr fiel die Zahl mit 45,1mm noch bescheidener aus.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • **Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet** • **kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit**

Ob die Gottesdienste stattfinden können, hängt vom Entscheid des Bundes ab. Aktuelle Informationen und einen Link zu digitalen Gottesdiensten von Pfr. Carlos Ferrer finden Sie auf unserer Homepage: www.ref-grub-eggersriet.ch.

Falls Sie Bedarf nach einem Gespräch haben, zögern Sie nicht Pfr. Carlos Ferrer anzurufen (Tel. 078 811 50 05).

Pfarrer Carlos Ferrer ist für die Seelsorge erreichbar unter:

Mail: carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • Natel: 078 811 50 05 • Skype: carlos_ari_ferrer

Sonntag, 3. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter, *Thema: Etwas Neues ist vor unseren Türen, etwas Altes hat uns verlassen*

Sonntag, 10. Mai

10.00 Gottesdienst im GSZ Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher, *Thema: Verschwendung in Gottes Namen*

Mittwoch, 13. Mai

14.00 Andacht im Alterswohnheim Weiherrwies mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Donnerstag, 14. Mai

10.30 Gespräche mit Pfr. Carlos Ferrer im GSZ Eggersriet – offen für alle

Sonntag, 17. Mai

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer, Cyrill Bischof und Karin Rommel
Thema: Denken und beten mit Leonard Cohen

Auffahrt, 21. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Walzenhausen

Sonntag, 24. Mai

Bitte besuchen Sie einen Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Mittwoch, 27. Mai

14.00 Kath. Andacht im Alterswohnheim Weiherrwies mit Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof – offen für alle

Donnerstag, 28. Mai

10.30 Andacht im GSZ Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Pfingstmontag, 1. Juni

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer, Gerhard Spycher und Anita Freund, *Thema: Vielerlei Einklang*

Sonntag, 7. Juni

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Taufe von Adriana Nauer mit Pfr. René Häfelfinger und Cyrill Bischof

5. – 10. Juli 2020

Sommerprojekt Veloreise 11+

Willst du in einer Gruppe mit dem Velo in den Europapark fahren? Rückreise mit dem Car.

Erlebe Spass Abenteuer & Gemeinschaft

Teilnehmerbeitrag: Fr. 390.00

10. Juli 2020

Hast du keine Zeit oder Lust für die Velofahrt, möchtest aber gerne mit in den Europapark? Dann nutze die Gelegenheit am 10. Juli dabei zu sein!

Teilnehmerbeitrag: Fr. 80.00

Anmeldung bis 22. Mai 2020 und weitere Informationen unter www.kja-hreg.ch.

Blieben Sie gesund und geniessen Sie das schöne Frühlingswetter!

Ein Film von Thomas Karrer

ZWISCHENWELTEN

Unterschiedliche Wege des Heilens

Demnächst im Kino

www.zwischenwelten-film.ch

SOLOTHURNER FILMTAGE

VERANSTALTUNGEN

April 2020

24. Eisenabfuhr

Mai 2020

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Landfrauen; Wanderung über den Roten Käien | Treffpunkt: Parkplatz Rest. Bären | 13.30 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. FSG Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 16. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |

Juni 2020

- | | | |
|--|----------------------------|--------------|
| 2. Landfrauen; Tibetisch essen im Goldenen Ochsen, St. Gallen | Treffpunkt: Spar Parkplatz | 19.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 12. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 20. Chäs-Chnöpfli und Südwörscht | Skiliftstöbli Grub AR | 18.30 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt gelten wie folgt:

Donnerstag, 21. Mai 2020 geschlossen.
Freitag, 22. Mai 2020 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Telefon 071 891 39 73

Bild: Rebekka Castelli

Äpfel

Die Kundin im Laden: «Ich brauche Äpfel für meinen Mann, sind diese hier mit einem Gift bespritzt?»
«Nein, das müssen Sie schon selber machen!»

Schule

Vor einer Schule ist für die Autofahrer ein Warnzeichen angebracht: «Überfahren Sie die Schulkinder nicht!» Darunter steht in Schülerschrift: «Warten Sie lieber auf die Lehrer!»

Amtsdeutsch

Bekanntgabe im Mitteilungsblatt: «Die, die die, die die Rathauswände beschmiert haben, anzeigen, erhalten 100 Franken Belohnung.»

Alkohol

«Ich war doch gestern gar nicht so betrunken, oder?» «Im Gegenteil mein Lieber, du hast den Duschkopf in den Arm genommen und gesagt er soll aufhören zu weinen!»

Liebe Leserinnen und Leser

In diesen Tagen versuchen wir die Rückkehr in ein Leben, das doch nicht so sein wird wie das alte. Die Kinder werden wieder früh aus dem Bett geklingelt, damit sie rechtzeitig in der Schule an ihrem Pult sitzen und wir Lehrpersonen freuen uns, dass der Unterricht wieder in der Schule stattfindet. Wir sind uns einig: «Ihr seid MIT ABSTAND unsere tollsten Schülerinnen und Schüler!»

Blicken wir auf die Zeit des Fernunterrichts zurück, so lässt sich erkennen, dass die Kinder in dieser Zeit zu Hause viel gelernt haben. Denn diese Situation bot nicht nur Herausforderungen, sondern auch zahlreiche Chancen und Möglichkeiten – für eine andere Art von Lernen. Mit grossem Engagement, kreativen Ideen und pädagogischem (IT-) Know-How machten sich die Lehrpersonen motiviert an die Aufgabe, einen möglichst guten Fernunterricht zu gestalten. Anfänglich gab es viel Organisatorisches zu klären. Welches Kommunikationsmittel wählen wir, welche Aufgaben eignen sich für den Fernunterricht, wie lässt sich die Arbeit der Schülerinnen und Schüler überprüfen, wie können wir die Kinder unterstützen, wenn sie Hilfe benötigen, wie vermitteln wir neue Lerninhalte ...? Hilfreich war, dass wir uns gegenseitig austauschen und unterstützen konnten. Vor allem der IT-Bereich war für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen, aber auch für die Schulleitung ein grosses Lernfeld. Wie kann der Lehrperson mit dem iPad ein Bild der gelösten Aufgabe geschickt werden? Wie muss die Kamera positioniert werden, damit die einzelnen Schritte nachvollziehbar sind? Wie erfahre ich in einer virtuellen Sitzung zeitsparend die Meinung aller? Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern und von Erziehungsberechtigten motivierten uns immer wieder, nach weiteren, auch kreativen, Lösungen zu suchen. Dennoch – die Zeit im ruhigen, leeren Schulzimmer und zu Hause im Homeoffice blieb ungewohnt. Wir vermissten die Schülerinnen und Schüler. Die Kontakte per Telefon, Mail und Teams gaben einen kleinen Einblick, wie es ihnen ging und boten die Möglichkeit bei Fragen zu helfen. Aber sie ersetzten den direkten Kontakt nicht. Unterricht lebt von Gestik und Mimik, von Blicken, die aufmuntern und Freude oder Verärgerung ausdrücken. Das kann man nicht am Computer nachmachen. Der Fernunterricht hat gezeigt, wie wichtig die Schule als Ort des Lernens ist. Bildung ist eben doch mehr als Wissenserwerb!

Wir möchten uns bei den Erziehungsberechtigten bedanken, die zu Hause ihre Kinder beim Lernen, Planen und Organisieren unterstützten, die täglich versuchten, alles unter einen Hut zu bringen, die dafür sorgten, dass die Aufträge der Schule rechtzeitig abgeliefert wurden, die mit ihren Kindern lasen, rechneten, schrieben, bastelten ...

Unter der Rubrik Schule auf Seite 6 können Rückmeldungen aus der Zeit des Fernunterrichts nachgelesen werden.

Nadja Bürge
Schulleiterin

Editorial

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 654

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Verabschiedung von Gemeinderätin Irene Egli

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Gemeinderätin Irene Egli per Ende Mai 2020 aus dem Gemeinderat ausscheiden wird. So musste Gemeindepäsidentin Katharina Zwicker Gemeinderätin Irene Egli am 5. Mai 2020 nach ihrer letzten ordentlichen Gemeinderatsitzung verabschieden.

Irene Egli wurde am 7. April 2013 mit 157 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Sie trat die Nachfolge von Guido Bischofberger an und übernahm auch dessen Ressort Tiefbau. Nach nur einem Jahr wechselte Irene Egli vom Ressort Tiefbau zum Ressort Schule, welches sie bis heute gut geführt hat. In der Zeit als Schulpräsidentin hat sie mitgeholfen, dass sich das Schulsystem ADL (altersdurchmisches Lernen) weiter entwickelt hat. Auch hat sie die Zusammenarbeit mit der Oberstufe Wolfhalden vertieft sowie an diversen Sanierungsprojekten mitgearbeitet.

Bis Ende Monat ist Irene Egli noch im Amt und wird dann anschliessend ihr Ressort an einen Nachfolger/-in übergeben.

Da Irene Egli die Gemeinde Grub im Kantonsrat vertritt, kann weiterhin von ihrem Engagement profitiert werden. Der Gemeinderat dankt Irene Egli für ihren Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Neuer Schulvertrag Oberstufe Grub / Wolfhalden

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. Mai 2020 den neuen Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Grub AR und der Einwohnergemeinde Wolfhalden betreffend den Besuch der Oberstufe in Wolfhalden durch Lernende aus Grub genehmigt. Dieser regelt unter anderem die Berechnung der Schulgelder sowie der Transportkosten. Die Vorprüfung ist dabei durch das Departement Bildung und Kultur erfolgt. Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Wolfhalden hat dem Vertrag bereits zugestimmt. Sofern die Stimmbürger beider Gemeinden dem Vertrag ebenfalls zustimmen, wird er dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt. Der Vertrag untersteht in beiden Gemeinden dem obligatorischen Referendum.

Der gemeinsame Abstimmungstermin wird demnächst von den beiden Gemeinden koordiniert und publik gemacht.

Hochbau

Fassadensanierung Dorf 55

Im Rahmen der Erläuterungen zum Voranschlag für das Jahr 2020 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass an der Liegenschaft Dorf 55 die Westfassade saniert werden soll. Im Investitionsprogramm der Gemeinde ist dafür ein Betrag von Fr. 45'000.00 vorgesehen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. Mai 2020 die Offerten besprochen und die Aufträge unter der Kostenfolge von total Fr. 44'938.25 wie folgt vergeben:

- Fassadensanierung inkl. Wärmedämmung (Eternitfassade) inkl. Gerüst an die Firma Urs Graf AG, 9410 Heiden
- Maurerarbeiten im Sockelbereich an die Firma Markus Bischof GmbH, 9036 Grub SG
- Malerarbeiten im Sockelbereich an die Firma Schulz & Rotach GmbH, 9410 Heiden

Die Umsetzung dieser Sanierung wurde bereits in Angriff genommen.

Reparaturarbeiten am Weidstall Frauenrüti

Für das Jahr 2020 waren diverse Reparaturarbeiten am Weidstall in der Frauenrüti vorgesehen. Mit diesen Arbeiten wurde die Fassade teilweise saniert; Fenstergläser und Abwurfdächli ersetzt sowie die Stalltüren gerichtet. Die Firma Thomas Merz hat diese Sanierungsarbeiten unter Kostenfolge von Fr. 1'943.80 vorgenommen.

Zentralschulhaus; Reinigung Allwetterplatz

Für das Reinigen des Allwetter-Platzes (Erstellung im Jahr 2015) im Schwemmsaugverfahren hat der Gemeinderat im Voranschlag 2020 einen Betrag von Fr. 5'000.00 vorgesehen. Die Reinigung wurde nun erstmals durch die Firma A. Müller AG, St. Gallen vorgenommen unter Kostenfolge von Fr. 4'523.40. Die nächste Reinigung im Schwemmsaugverfahren sollte im Jahr 2025 erfolgen.

Leitbild der Gemeinde Grub

Der Gemeinderat hat die periodische Überprüfung des im Jahr 2013 verabschiedeten Leitbilds vorgenommen und wo nötig angepasst. Das Leitbild kann auf der Homepage der Gemeinde Grub, www.grub.ch heruntergeladen oder in Druckversion auf der Gemeindeganzlei bezogen werden.

Kontaktstunde der Gemeindepäsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepäsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 8. Juni 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindeganzlei.

Grub zählt Ende April 999 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Giger Otylie, Weiherwies 375
Looser Ursula und Zürcher Peter, Weiherwies 412
Nitzsche Nicole und Frick Cecil mit Noel, Weiherwies 412

**Inserate-Annahmeschluss:
12. Juni 2020**

**COVID-19:
aktuelle Informationen**

Aufgrund der vom Bundesrat bekanntgegebenen Lockerungen der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist der Schalter der Gemeindeganzlei seit Montag, 18. Mai 2020 wieder wie gewohnt geöffnet.

Montag,
09.30 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag,
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf der Basis des erarbeiteten Schutzkonzeptes wurden diverse Massnahmen getroffen, um Besucher und Mitarbeitende in der Gemeindeganzlei zu schützen.

Termine zu den übrigen Zeiten können weiterhin auf telefonische Voranmeldung vereinbart werden. Die Gemeindeverwaltung bittet die Einwohnerinnen und Einwohner die Besuche auf ein Minimum zu beschränken und sich dabei an die Weisungen und Hygieneregeln zu halten. Grundsätzlich sollen Anfragen weiterhin per Telefon, E-Mail oder auf dem postalischen Weg gestellt werden. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin beste Gesundheit

**Kein weiterer Aufschub
des Initiativ- und
Referendumsrechts**

Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren erlassen. Diese trat am 21. März 2020 in Kraft und gilt bis 31. Mai 2020.

Gestützt darauf wurden am 23. März 2020 alle Gemeinden unseres Kantons ersucht, in der Zeit bis zum 31. Mai 2020 keine referendumspflichtigen Beschlüsse zu eröffnen.

Am 29. April 2020 hat der Bundesrat entschieden, dass am 27. September 2020 über fünf eidgenössische Vorlagen abgestimmt werden soll. Zudem hat er entschieden, den geltenden Fristenstillstand für eidgenössische Volksbegehren nicht über den 31. Mai 2020 hinaus zu verlängern. Wegen der geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln bleibt das Sammeln von Unterschriften im öffentlichen Raum weiterhin schwierig. Ein weiterer Aufschub des Initiativ- und Referendumsrechts ist deswegen aber – gemäss Medienmitteilung des Bundesrates – nicht gerechtfertigt. Entsprechend wird auch seitens des Kantons darauf verzichtet, die Empfehlung, keine referendumspflichtigen Beschlüsse zu eröffnen, über den 31. Mai 2020 hinaus zu verlängern. Ab 1. Juni 2020 soll es den Gemeinden wieder frei stehen, referendumspflichtige Beschlüsse zu eröffnen.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Heinze Simon, Vorderlenden 464, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Installation einer Solaranlage auf der Südseite des Daches
Baugrundstück: Parz. Nr. 621, Assek. Nr. 464, Vorderlenden

Gesuchsteller: Wiget Andreas und Denise, Vorderlenden 460, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 521, Assek. Nr. 460, Vorderlenden

Gesuchsteller: Karg Hans-Peter, Unterrechstein 380, 9410 Heiden
Bauvorhaben: Rückbau befestigte Fläche (neu Rasenfläche)
Baugrundstück: Parz. Nr. 310 und 673, Unterrechstein

Gesuchsteller: Schreinerei Graber, Steigstrasse 8, 9422 Staad
Eigentümer: Graber Raphael, Mülgass 7, 9422 Staad
Bauvorhaben: Umnutzung Remise in Stall / Einbau Fenster / Provisorium Heulager / Hasenställe / Pferdeauslauf (bereits ausgeführt)
Baugrundstück: Parz. Nr. 432 und 657, Assek. Nr. 309, Halten

Gesuchsteller: Zimmler Stephan und Simone, Dorf 66, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Projektänderung Anordnung Parkplatz
Baugrundstück: Parz. Nr. 51, Dorf

**Nie wieder die neusten
Meldungen verpassen?**

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / *Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden* können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

**Grünzeugsammelstelle
bei der ehemaligen ARA**

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum: 15. und 29. Juni 2020 | 13. und 27. Juli 2020 | 3./17. und 31. August 2020 | 7. / 21. und 28. September 2020 | 5. und 19. Oktober 2020 sowie 9. November 2020 von 17.00 bis 18.00 Uhr.

• *Letztmals:*
Montag, 9. November 2020

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info) / Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

**Fütterung von Vögel
und Enten im Sommer**

Auf der Gemeindeganzlei gehen immer wieder Meldungen ein, dass Einwohnerinnen und Einwohner Vögel und Enten füttern, auch im Sommer. Die UNSK möchte mit Nachdruck darauf hinweisen, dass sowohl Singvögel als auch Enten Wildtiere sind und unter normalen Wetterbedingungen gut in der Lage sind, ihre Nahrung selber zu suchen und zu finden. Künstliche Fütterung ist im Gegenteil unangebracht und falsch verstandene Naturliebe. Insbesondere Brot, das den Enten in den Weiher geworfen wird, hat für die Tiere als auch den Nährstoffhaushalt des Weihers schädliche Folgen. Wir bitten die Bevölkerung, das Füttern dieser Tiere zu unterlassen. Wenn Sie altes Brot haben, fragen Sie doch einen Landwirt oder Schafhalter im Dorf. Diese nehmen diese Reste sicher gern zur Fütterung ihrer Nutztiere, die, anders als Wildtiere, in der Obhut des Menschen stehen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Zentrumsüberbauung Grub

In der Blickpunkt-Ausgabe vom März 2020 hat Sie der Gemeinderat über den Verfahrensstand betreffend des Überbauungsplanes Zentrum mit Sonderbauvorschriften orientiert.

Wegen der Corona-Situation war es dem Gemeinderat nicht erlaubt, das Verfahren betreffend fakultatives Referendum zu eröffnen. Ab dem 1. Juni 2020 dürfen nun referendumspflichtige Beschlüsse eröffnet werden.

Der Gemeinderat sieht vor, die öffentliche Bekanntmachung am 5. Juni 2020 amtlich zu publizieren mit dem Hinweis, dass die Referendumsfrist vom 8. Juni bis 29. Juni 2020 laufen wird. Die erforderlichen Unterschriftenlisten können nach der öffentlichen Bekanntgabe bei der Gemeindekanzlei bezogen oder unter www.grub.ch/Verwaltung/Aktuelles heruntergeladen werden.

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, auf die Besonderheit des Überbauungsplanes Zentrum hinzuweisen: Nach kantonalem Recht sind mittels eines Überbauungsplans für ein bestimmtes Gebiet verschiedene Abweichungen von der Regelbauweise möglich. Dabei dürfen jedoch insbesondere die Interessen von Nachbarn nicht erheblich beeinträchtigt werden. In Bezug auf die architektonische Gestaltung, die Wohnhygiene sowie auf die Eingliederung in die bauliche und landschaftliche Umgebung ist zudem eine wesentliche Qualitätssteigerung nachzuweisen. Bei der Beurteilung eines Überbauungsplanes ist demnach immer das Gesamtpaket – Abweichungen von der Regelbauweise einerseits, architektonische Qualität, Wohnhygiene und Einordnung andererseits – zu betrachten. Damit Sie sich im Rahmen des fakultativen Referendums diesen Gesamtüberblick verschaffen können, werden die vom 8. bis 27. Mai 2019 (mit paralleler Visierung) öffentlich aufgelegten Planunterlagen (Überbauungsplan Zentrum mit Sonderbauvorschriften, Planungsbericht sowie die Beilagepläne) unter www.grub.ch/Verwaltung/Aktuelles nochmals zugänglich gemacht. Die entsprechenden Ausführungen finden sich im Planungsbericht, insbesondere auf den Seiten 15 bis 19.

Jahresrechnung 2019

An seiner März-Sitzung hat der Gemeinderat Grub AR die Jahresrechnung 2019 genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Jahresrechnung 2019 wird zeitgleich mit der des Überbauungsplanes Zentrum stattfinden.

Publiziert werden die beiden Referendumsvorlagen im Amtsblatt Appenzell Ausserrhoden, in der Appenzeller Zeitung sowie auf unserer Homepage www.grub.ch.

9035 Grub AR, 29. Mai 2020

GEMEINDERAT GRUB AR

Benützung der Schiessanlage Wald AR für die Bundesübung 2020

Die Schiesspflichtigen der Gemeinde Grub AR benützen für das Schiessen der Bundesübungen die Schiessanlage in Wald AR.

Die Feldschützen Wald teilen nun mit, dass sie sich entschieden haben, den Schiessbetrieb bis auf weiteres nicht aufzunehmen. Der Vorstand wird die Entwicklung der allgemeinen Lage weiterhin verfolgen und im Juli entscheiden ob es Sinn macht, den Schiessbetrieb im August 2020 aufzunehmen.

Feldschiessen

Infolge der aktuellen Situation kann ein zentrales Feldschiessen (in Reute) anfangs Juni nicht durchgeführt werden. *Das Feldschiessen kann dieses Jahr nur in den Heimständen geschossen werden.* Die Frist wurde bis 30. September 2020 verlängert.

Bundesübung

Die ausserdienstliche Schiesspflicht 2020 (*Obligatorisches Programm*) wurde *sistiert*, kann aber *freiwillig* an den dafür vorgesehenen Daten geschossen werden. Auch diese Frist wurde bis 30. September 2020 verlängert.

Weitere Informationen, (ob der Schiessbetrieb wieder aufgenommen wird / wann die Bundesübung (freiwillig) und das Feldschiessen auf der Schiessanlage Wald AR geschossen werden kann) folgen.

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Teilzeitmitarbeiter ca. 20 % für den technischen Hausdienst

Für den technischen Hausdienst und für den allgemeinen Liegenschaftsunterhalt suchen wir per September 2020 oder nach Vereinbarung eine Person mit technischem Verständnis.

Handwerkliches Geschick für die vielseitigen Arbeiten am Unterhalt wie auch für kleinere Reparaturen an den Liegenschaften sind Voraussetzung.

Die Arbeitszeit kann auf die Wochentage verteilt werden.

Eine Kurzbewerbung bitte an die Heimleitung:
Martin Ammann
Weiherwies 410
9035 Grub AR
Tel. 071 898 83 20

martin.ammann@weiherwies.ch

Aus der Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Die UNSK ist besorgt über den schleichenden Verlust an Pflanzen- und Tierarten in unserer Umgebung. Insbesondere das Bienen- und Insektensterben hat grosse Auswirkungen auch auf die weitere Nahrungskette wie die Vielfalt an Vögeln, Fledermäusen und anderen insektenfressenden Tieren.

Sie hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie die Gemeinde da mit gutem Beispiel vorausgehen könnte. Die bisher weitgehend als Rasen gepflegte Dorfweiese oberhalb der Kirche bietet sich an für Aufwertungen zugunsten einer breiteren Biodiversität. So wurden bereits einige ökologisch wertvolle Sträucher eingepflanzt, die im Frühling mit ihren Blüten und im Herbst mit leuchtenden Früchten sowohl Bienen wie auch Vögel und Menschen erfreuen. Die Grünflächen sollen zu Blumenwiesen umgestaltet werden. Dazu wurden auf einzelnen kleinen Flächen der humose Oberboden abgetragen und mit magerem Lehm/Steingemisch aufgefüllt und darauf eine Blumenwiesenmischung angesät. Die gesamte Fläche wird erst im Juli gemäht, damit nicht nur die Blütezeit der Pflanzen, sondern auch die Samenreife garantiert ist. Dies ist für die Reproduktion und damit für das Weiterbestehen der einzelnen Arten sehr wichtig.

Weitere Aufwertungen mit einem Wildbienenhotel werden folgen. Die bestehenden Blumenrabatten werden ebenfalls ersetzt mit Pflanzziegeln mit einheimischen Wiesenblumen.

Eine solche Umgestaltung des Pflanzenbestandes geschieht nicht von heute auf morgen. In den frisch angesäten Teilen wird dieses Jahr wohl nur das sehr schnell wachsende «Unkraut» zu sehen sein. Erst nächstes Jahr lassen wir uns überraschen, welche Arten aus dem grossen Sortiment an Samen tatsächlich den Konkurrenzkampf schaffen werden und uns mit ihren Blüten erfreuen.

Seit einigen Jahren hat UNSK-Mitglied Peter Jucker auf sämtlichen Rabatten entlang der Hauptstrasse stetig selbst gesammelte Blumensamen gesät und so die anfänglich eintönig grünen Streifen in blühende Oasen verwandelt. Diese Rabatten werden

deshalb auch nur noch 1-2mal pro Jahr gemäht, um die Vielfalt zu erhalten.

Natürlich wird es sowohl in den Rabatten als auch in der Dorfweiese vor allem nach dem Abblühen bis zur Samenreife Zeiten geben, die man als «nicht gepflegt» bezeichnen könnte. Die UNSK hofft da sehr auf das Verständnis der Bevölkerung, dass dieser natürliche Prozess für das Weiterleben der Arten nötig ist.

Biodiversitätsförderung ist zurzeit recht populär und auch wichtig. Überall wandeln sich Strassenränder

in blühende Streifen, werden Rasenflächen umgestaltet in Naturgärten und Aufklärungsangebote wie der kürzliche Bio-Gartenkurs in Grub AR angeboten. Die UNSK möchte dazu aktiv beitragen und hofft, vielleicht auch einige private Gartenbesitzer dazu animieren zu können, in ihrem Garten etwas zugunsten der Natur zu verändern.

Für allfällige Fragen oder Anregungen stehen die Mitglieder der UNSK gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Arbeiten.

SCHULE

Rückmeldungen der Kinder und Lehrpersonen aus der Zeit des Fernunterrichts:

Der «normale» Kontakt zu den Kindern hat gefehlt.

Ich fand cool, dass ich viel mehr spielen durfte.

Ich habe gestaunt, wie gut die Aufträge erledigt wurden.

Fernunterricht war am Anfang cool. Am Schluss nicht mehr so.

Gut war, dass man mit den Freunden via iPad telefonieren oder chatten konnte.

Der Kontakt mit den Kindern und Eltern war sehr positiv.

Ich habe digital viel dazu gelernt und fand es spannend und herausfordernd.

Ich fand es blöd, weil ich meine Freunde vermisst habe.

Ich habe viel Fernsehen geschaut.

Es haben sich schöne Projekte in den Familien ergeben:

- Viele Familien haben zusammen Frösche, Raupen, Vögel, Schmetterlinge, ... gebastelt, gestrickt und gemalt.
- Eine Familie hat Löwenzahnhonig selbstgemacht.
- Zwei Familien haben miteinander Hochbeete gebaut und angemalt.
- Zwei Geschwister haben zusammen eine Entengeschichte geschrieben und gezeichnet.
- Eine Familie hat Bärlauchspätzli selbstgemacht.

Mitarbeitende und Schulbehörde der Schule Grub AR im Schuljahr 2020 / 2021

Auch im Schuljahr 2020/2021 werden Johanna Jud und Linda-Leila Moser in der Basisstufe Weiher und Andrea Preisig und Evelyne Böhi in der Basisstufe Dorf unterrichten. Marina Stohler übernimmt weiterhin die Musikalische Grundschule der Lerngruppe C/D sowie zusätzlich eine Lektion Musik in der Unterstufe. Mägi Schulz begleitet mit Johanna Jud wiederum die B-ler/-innen während den Naturnachmittagen. Auch die beiden Lehrpersonen für schulische Heilpädagogik, Lea Brunner und Markus Künzler, unterstützen Ihre Kinder weiterhin.

Tobias Forster unterrichtet im Schuljahr 20/21 als Klassenlehrer die Unterstufe und wird von Bianca Koch unterstützt. Sie wird nebst dem Teamteaching in der Unterstufe weiterhin auch die Gestaltungslektionen übernehmen.

Jasmine Cummings unterrichtet die Mittelstufe zusammen mit Franziska Terraroli als Teamteaching-Lehrperson. Guido Knaus erweitert auch im neuen Schuljahr die Kompetenzen der Mittelstufenschüler/-innen im Fach Medien und Informatik. Bianca Koch und Jasmine Cummings feiern zudem im nächsten Schuljahr ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Vielen herzlichen Dank für euren Einsatz!

Im 1. Semester 20/21 erhalten die Lehrpersonen Unterstützung von der Praktikantin Lena Künzle. Sie wird in allen Klassen anzutreffen sein und übernimmt die Hausaufgabenbetreuung am Dienstag von 15.15 Uhr bis 17.00 Uhr. Auf Seite 7 unten können Sie ihren Vorstellungstext lesen.

Gabriel Landvik hat im Schuljahr 19/20 sein Praktikum in der Schule Grub AR absolviert. Wir danken ihm für seine Unterstützung in der Betreuung der Kinder und während dem Fernunterricht für die administrativen Arbeiten. Wir wünschen Gabriel viel Erfolg für seinen weiteren Lebensweg. Ein grosses Dankeschön für die Stellvertretungen im Schuljahr 19/20 möchte ich Annina Wieland (Basisstufe) und Sarah Wiesmann (Unterstufe) aussprechen. Nebst den geplanten Stellvertretungen halfen sie immer wieder spontan in verschiedenen Klassen und Fächern aus.

Auch im neuen Schuljahr wird Mirco Schläpfer die Lernenden im Schulbus transportieren und zusammen mit Brigitte Müller die Hauswartung übernehmen. Markus Künzler wird mich wieder in der Schulleitung unterstützen, ebenso wie Karin Oertle als Schulsekretärin. Karin Oertle und ich haben gemeinsam im Oktober 2010 unsere Tätigkeit in Grub aufgenommen. Auch nach 10 Jahren freuen wir uns noch auf die gemeinsamen Stunden im Büro und überall die Herausforderungen, die uns erwarten.

In der Schulbehörde wird es einen Wechsel geben. Eveline Bürki tritt aus der Schulkommission aus und Irene Egli legt ihr Amt als Schulpräsidentin und Gemeinderätin nieder. Wir danken den beiden für ihr langjähriges Engagement. Auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedern der Schulbehörde freue ich mich jetzt schon.

Ich danke allen herzlich für ihren Einsatz! Nun bin ich gespannt, was bis zu den Sommerferien noch alles gelernt und erlebt wird und freue mich darauf, in dieser Zusammensetzung ins neue Schuljahr zu starten!

Nadja Bürge, Schulleitung Grub AR

Wir freuen uns auf den neuen Spielplatz

Das Schuljahr 2019/2020 ist schon im letzten Quartal! Wir dürfen bereits auf vieles zurückblicken, das uns in Erinnerung bleiben wird, so die Aufführung des Märchens «Die Bremer Stadtmusikanten» der Lerngruppe C/D, die Vogelvorträge der 3./4. Klasse, das selbstge-sägte Kantonspuzzle der 5./6. Klasse und die beliebte Konfettischlacht am Aschermittwoch. Und dann kam das Virus und durchkreuzte unsere Pläne! Die Kinderherzen werden nun ein Jahr später - an den Projekttagen im Mai 2021 - für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik höher schlagen.

Auf den neuen Spielplatz dürfen wir uns aber freuen, egal ob Fern- oder Präsenzunterricht stattfindet! Mehrere Wochen warteten die Baumstämme auf ihre Seile und die Kinder diskutierten eifrig, wie ihr Spielplatz wohl aussehen wird! Vor mehr als einem Jahr durften sie im Klassenrat Wünsche für den Pau-

senplatz äussern. Klettermöglichkeiten und Nester oder Hütten zum «Chillen» wurden mehrfach von Gross und Klein genannt. Mit unserem neuen Spielplatz haben wir dies verwirklicht und versuchen gleichzeitig, einen zentralen Erfahrungsraum für die Kinder zu ermöglichen. Spielplätze sind Orte des Lernens, an denen Kinder Selbstständigkeit und Selbstsicherheit spielerisch erfahren und ihre Sinne üben können. Auf Spielplätzen können Kinder ihre Kommunikation und ihre motorischen Fähigkeiten trainieren und den Bewegungsdrang ausleben. Spielplätze tragen jedoch nicht nur zur Entwicklung und Gesundheitsförderung von Kindern bei, sie sind zentrale Orte der Begegnung. Und darauf müssen wir nun schon lange verzichten. Deshalb ist die Vorfreude auf die Nutzung umso grösser. Bald ist es soweit! Sobald genug Gras gewachsen ist und die Virus-Massnahmen es erlauben, wird der Spielplatz offiziell freigegeben! In diesem Sinne wünsche ich uns allen möglichst

bald wieder Begegnungs- und Bewegungsmöglichkeiten, gute Gespräche und herzhaftes Lachen - vielleicht sogar bei unserem neuen Spielplatz!

Nadja Bürge, Schulleitung Grub AR

GRÜEZI MITENAND!

Mein Name ist Lena Künzle. In diesem Sommer schliesse ich die Kantonsschule in St.Gallen ab, danach werde ich ein Zwischenjahr machen. In meiner Freizeit trainiere ich Badminton, spiele Klavier und bin als Blauringleiterin tätig. Ausserdem verbringe ich gerne Zeit in der Natur. Allenfalls möchte ich später an der Pädagogischen Hochschule studieren. Deshalb freue ich mich sehr, im ersten Semester des kommenden Schuljahres als Praktikantin an der Schule Grub AR arbeiten zu dürfen und erste Einblicke gewinnen zu können.

Von Energie-Investitionen profitiert Gewerbe

Wer sein Haus isoliert oder auf erneuerbare Energien umsteigt, profitiert von tieferen Betriebskosten und höherem Wohnkomfort. Den Anreiz, damit Hausbesitzer in ihre Gebäude investieren, bietet der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit Fördergeldern. Gleichzeitig generieren die Investitionen Aufträge für das einheimische Gewerbe.

Die Corona-Krise hat auch in naher Zukunft unter anderem zur Folge, dass die Menschen mehr Zeit im eigenen Heim verbringen. Bei Hausbesitzern rücken dadurch Fragen zu Energieverbrauch, Unterhaltskosten oder zur Qualität der eigenen Liegenschaft in den Vordergrund. Fassen sie energetische Sanierungsmassnahmen oder den Einsatz erneuerbarer Energien ins Auge, können sie von kantonalen Fördergeldern profitieren. So haben Eigentümerinnen und Eigentümer Anspruch auf einen Beitrag pro Quadratmeter, wenn sie das Dach oder die Fassade ihres Hauses isolieren. Werden mindestens 90 % der Hauptflächen (Fassade, Dach) gleichzeitig saniert, gibt es zusätzlich einen Bonus. Ebenso profitieren Hausbesitzer von finanzieller Unterstützung bei einer

Investitionen in energetische Effizienzmassnahmen kommen dem einheimischen Gewerbe zu Gute.

Gesamtsanierung nach einem Minergie-Standard sowie bei einem Neubau, der nach Minergie-P zertifiziert ist.

Betriebskosten senken - Wirtschaftsstandort stärken

Auch der Ersatz einer alten Heizung durch ein effizientes, modernes System ist förderberechtigt. Eine Hauseigentümerschaft erhält einen Beitrag, wenn sie die alte Öl-, Gas oder Elektroheizung durch eine Holzfeuerung, einen Anschluss an ein Wärmenetz oder durch eine Wärmepumpe ersetzt. Die Installation einer thermischen Solaranlage sowie eines Batteriespeichers für Solarstromanlagen unterstützt der Kanton ebenfalls mit Fördergeldern.

Mit energetischen Effizienzmassnahmen und der Nutzung erneuerbarer Energien senkt der Eigentümer die Betriebskosten, den Energieverbrauch sowie die CO₂-Emissionen des Gebäudes. Ferner sichert er die Werterhaltung der Liegenschaft und leistet einen Beitrag an die Wertschöpfung im Inland. Investition in eine Wärmedämmung, in ein erneuerbares Heizsystem oder die Installation einer Solaranlage bleiben weitgehend im Kanton und generieren Arbeit vor Ort. Das einheimische Gewerbe kann von zusätzlichen Aufträgen profitieren, was gerade in der jetzigen Zeit von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.

Lassen Sie sich beraten

Fassen Sie eine Gebäudesanierung ins Auge? Wollen Sie sich frühzeitig mit dem Heizungsersatz auseinandersetzen? Oder interessieren Sie sich ganz einfach dafür, den Energieverbrauch zu senken, dann kontaktieren Sie den Verein Energie AR/AI. Eine Beratung kann auch telefonisch erfolgen:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle,
Urnäscherstrasse 872, 9064 Hundwil,
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Informationen zum Förderprogramm:
www.energie.ar.ch > Förderung

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 29.4.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Abstand halten.

Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im Homeoffice arbeiten.

WEITERHIN WICHTIG:

Gründlich Hände waschen.

Hände schütteln vermeiden.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Bei Symptomen zuhause bleiben.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scan for translation

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

9410 Heiden
 Tel. 071 891 15 12
 info@biblioheiden.ch
 www.biblioheiden.ch

Die Bibliothek ist wieder geöffnet!

Das Team der Bibliothek Heiden freut sich, Sie wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Ausleihe begrüßen zu können. Um Mitarbeitende und Besuchende vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, gelten im Moment verschiedene **Schutzmassnahmen für den Aufenthalt in den Räumen der Bibliothek**. Sie werden vor Ort darüber informiert. Wenn Sie sich nicht gesund fühlen, Husten und/oder Fieber haben, verzichten Sie auf einen Bibliotheksbesuch.

Nutzen Sie auch weiterhin unseren Abhol-Service. Damit vermeiden Sie Wartezeiten. Bestellungen nehmen wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder per Mail gerne entgegen. Melden Sie sich vor allem bei uns, wenn Sie zu einer besonders gefährdeten Personengruppe zählen.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie nicht mehr gebrauchte Medien in die Bibliothek zurückbringen. Die Ausleihen werden von uns bis zum 14. Juni verlängert. Danach werden wieder Mahngebühren für nicht zurückgebrachte Medien erhoben. Falls Ihnen die fristgerechte Rückgabe nicht möglich ist, melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei uns.

Alle Veranstaltungen des Bibliothekvereins bis mindestens Ende Juli werden verschoben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, für die vielen Komplimente zu unserem Abhol-Service und für all die Dankesworte und Süßigkeiten in den vergangenen acht Wochen!

Miriam Hauschildt

Ihr Spezialist für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**.

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
 Obere Rütli 632
 9036 Grub (SG)
 Mobile +41 79 792 17 08
 bischof@fensterprojekt.ch
 www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

Appenzellische
 ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Was es alles gibt, was ich nicht brauche.

Aristoteles

Gemeinsam Musizieren macht doch Spass! - Erlerne darum jetzt ein Musikinstrument bei der Jugendmusik Heiden.

Miteinander musizieren bedeutet, aufeinander zu hören, einander zu respektieren. Musik fördert die Ausdauer und die Konzentrationsfähigkeit. Und zusammen Musizieren macht doch ganz einfach Spass!

Musikalische Ausbildung

Wir bilden seit beinahe 55 Jahren Kinder und Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus, und dies erfolgreich. So konnten wir in den letzten Jahren gleich so einige Erfolge feiern.

Auch das Gesellschaftliche ist uns wichtig

Wir gestalten alljährlich einen Badiplausch im Freibad Heiden. Letztes Jahr reisten wir in den Europapark. Auch das alle zwei Jahre stattfindende Musiklager ist fester Bestandteil unseres Programms. Bei solchen Abwechslungen zum «Musik-Alltag» lernen wir unsere «Gschpänli» besser kennen.

Anmeldemöglichkeit bis Ende Juni

Melde Dich bis Ende Juni via unserer Homepage www.j-m-h.ch oder direkt bei unserer Ausbildungsverantwortlichen, Ursina Zellweger (Tel. 079 282 85 94 oder u.r.zellweger@bluewin.ch) an, falls Du Deine Musikausbildung im August bei uns starten möchtest. Auf unserer Homepage findest Du weitere Infos zu unserem Verein. Wir freuen uns auf Dich.

Jugendmusik Heiden

Der Ayers Rock im Appenzellerland

Die thematische, in Heiden beginnende Wanderroute «Chindlistei-Weg» ist um eine Attraktion reicher, erinnert doch der markante Felskopf im Weiler Altenstein an den australischen Ayers Rock, den Heiligen Berg der Aborigines, der Urbevölkerung des fernöstlichen Kontinents.

Die im Ortskern von Heiden beginnende Rundwanderoute «Chindlistei-Weg» erfreut sich grosser Beliebtheit. Der für Familien bestens geeignete Weg führt durch Wiesen und Wälder zum mystischen Chindlistein, um den sich zahlreiche Sagen und Legenden ranken. Der spannende Rundweg wird von weiteren magischen Steinen gesäumt, und auch der Felskopf im Weiler Altenstein, Wolfhalden, gehört dazu. Allerdings war die Erhebung bis vor kurzem kaum auszumachen, weil sich der Fels hinter dichtem Baumwerk und Gestrüpp verbarg.

40 Tonnen Wurzelwerk beseitigt
Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins Heiden: «Wir haben den Fels beim Weiler Altenstein von Bäumen und Stauden befreit. Insgesamt wurden über vierzig Tonnen Wurzelwerk

Was für Australien der Ayers Rock, ist für das Appenzellerland der markante Felskopf im Weiler Altenstein, der dank des bereitliegenden Seils zum Hochklettern einlädt.

Text und Bild Peter Eggenberger

in eine Deponie abgeführt.» Die touristische Aufwertung hat aber auch eine Kehrseite: Naturschutzkreise bedauern die Abholzung, war doch das verschwundene Strauchwerk Refugium für zahlreiche Kleinlebewesen.

Der Gratisführer «Chindlistei-Weg» kann bei info@appenzellerland.ch, T. 071 898 33 00, bezogen werden)

Mitteilung an unsere Gäste Mitglieder und Freunde des Kaienhauses

«Wir bedauern ausserordentlich, den Betrieb noch nicht eröffnen zu können.

Der Vorstand des Kaienhauses hat beschlossen das Haus bis auf weiteres geschlossen zu halten! Der Grossteil unserer freiwilligen Mitarbeitenden gehört der Risikogruppe 65 + an. Wir wollen und können ihnen nicht zumuten, sich mit Wochenend-Einsätzen im Kaienhaus dem erhöhten Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus auszusetzen.

Zudem ist die Umsetzung der Schutzvorschriften in der Kaienhausgastronomie unverhältnismässig aufwendig und kompliziert!

Wir planen aber je nach Verlauf, das Haus nach Vorgaben mit Naturfreunde Schweiz im Juni wieder zu öffnen und freuen uns sehr, Sie wieder in unserem schönen Haus begrüßen zu dürfen!

Der Kaienhausvorstand

Parkplatzverkauf

Am **6. Juni**, von **9 bis 17 Uhr** in der **Ebni 28, Grub AR**

Parkmöglichkeiten sind vorhanden!

Zu kaufen gibt es:

- Confi, Sirup, Limoncello, süess-saures Eingemachtes, Zöpfe
- Bastelsachen wie Türkränze, Babysachen usw.

Der ganze Erlös geht zu Gunsten unseres Vereins.

Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen.

Chratzbom Ebni

Verein für in Not geratene Katzen.

Monika Riepl
Ebni 28, 9035 Grub AR, Tel. 071 3332813
www.chratzbom-ebni.ch

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
Raiffeisenbank Heiden
CH86 8101 2000 0065 2276 1

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, welches uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an und eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

So macht uns der Landwirtschaftsbetrieb Spass

Vor gut zwei Jahren haben Peter und Adeline Züst einen mutigen Schritt gewagt. Anstatt Milchkühe stehen jetzt die kleinen schwarzen Dexter im Stall. Und Landwirtschaft macht den beiden wieder richtig Spass. Denn sie können ein Produkt von A-Z selber herstellen. Von der Aufzucht bis zum Verkauf des Fleisches an die Konsument/-innen geschieht alles rund um den Hof im Hellbüchel.

Wir sitzen im hübschen Laden von Adeline und Peter Züst im Hellbüchel in Lutzenberg. Die Boutique trägt den Namen «Pique & bluescht» und passt zur schmucken Einrichtung. In der Mitte des Raumes steht ein grosser Tisch, der zum Verweilen einlädt. Und die glänzende Kaffeemaschine verspricht guten Kaffee. Eigentlich sind wir gar nicht zum Einkaufen hier. Zumindest dachten wir das. Wir wollen wissen, warum und wie Peter und Adeline ihren Betrieb von Milch- auf Fleischwirtschaft mit Direktvermarktung umgestellt haben.

Auf der Suche nach Tieren, die zum stotzigen Land passen

Peter Züst hat den Landwirtschaftsbetrieb von seinen Eltern übernehmen können. Der Vater hilft noch immer im Betrieb mit. Es war ein Milchwirtschaftsbetrieb wie wir sie hier im Appenzellerland bestens kennen. Peter schildert, dass die steilen Böden seines Betriebes unter den schweren Milchkühen litten und es schwierig war, die Kühe möglichst viel zu weisen. Ausserdem sei der Milchmarkt übersättigt. Das und die zeitliche Bindung, die ein Milchwirtschaftsbetrieb mit sich bringt, hätten sie dazu veranlasst, sich nach Alternativen umzuschauen. Er war auf der Suche nach Tieren, die zu seinem Land passen, spricht sich von diesem stotzigen Land ernähren können. Da sei in einem Artikel einer Fachzeitschrift ein Betrieb portraitiert worden, der Dexter Rinder halte. Das habe ihn fasziniert und nicht mehr losgelassen.

Erste Schritte ins Wagnis

Peter und Adeline Züst machten sich auf den Weg. Mit der Idee im Kopf haben sie verschiedene Betriebe mit Dexter Rindern angeschaut und sich ein Bild gemacht, gerechnet, überlegt und dann mutig entschieden. Der Zufall wollte es, dass sie eine kleine homogene Herde von Dexter Rindern übernehmen konnten.

«Mit der Milchwirtschaft kannst du jederzeit aufhören, ohne dass jemand traurig ist darüber», sagt Peter. Im Gegenteil: die Molkerei, die sie früher beliefert hatten und mit der sie eine langjährige Zusammenarbeit pflegten, machte dem Paar sogar Mut für den Schritt.

Den ganzen Kreislauf im Blick

Ab sofort war der Betrieb auf sich gestellt. Das Fleisch, das sie produzieren vermarkten sie selber. Mit einem frischen Internet-Auftritt, den Adeline Züst selber gestaltet, haben sie sofort informiert und sichtbar gemacht, woran sie arbeiten. Zudem war Peter während der Umstellung vermehrt als Forstwart – seinem zweiten beruflichen Standbein – tätig.

Adeline hat mit der Umstellung so richtig Freude bekommen am Betrieb. «Den ganzen Kreislauf eines Produktes von A-Z selber zu machen, gefällt mir sehr. Das ist befriedigend.» Auch für Peter hat sich die Umstellung gelohnt. «Die Lebensqualität ist stark gestiegen.» Sie müssten tatsächlich kein Futter mehr zukaufen, denn die Tiere könnten sich vom stotzigen Boden und eigenem Grundfutter ernähren. Es sind genügsame Tiere.

Der Plan ist aufgegangen.

Zu diesem Konzept gehört auch, dass Konsumenten das Fleisch hauptsächlich im Mischpaket kaufen. So wird das ganze Tier verwertet. Und es ist den beiden wichtig, dass die Tiere nur fünf Minuten vom Hof entfernt geschlachtet werden können. Die Verarbeitung erfolgt dann wieder auf dem Hof. Peter lässt sich von einem befreundeten Metzger in die Kunst der Fleischverarbeitung einführen.

Mit viel Herz

Als wir uns verabschieden und zurückblicken auf die Begegnung, fällt uns etwas auf. Peter und Adeline Züst gehen mit Liebe ans Werk. Das gilt nicht nur für das schön eingerichtete Ladenlokal. Sie sprechen auch mit grossem Respekt von ihren Tieren.

Weitere Informationen:
www.dexterhomebeef.ch

Nahversorgung

Wir porträtieren Betriebe, Höfe und Produzenten aus der Region, die Lebensmittel herstellen und selber oder in Zusammenarbeit mit Läden in der Region vertreiben. Wir wollen dazu ermutigen, Lebensmittel zu kaufen, die in unserer Region gewachsen sind und produziert wurden. So halten wir die Wertschöpfung bei uns und leisten einen Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung. Gerade in der Corona-Krise waren wir auf unsere Nahversorger angewiesen. Wir rufen dazu auf, die lokalen Geschäfte auch nach der Krise weiterhin zu berücksichtigen!

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe porträtiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rebetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfalden sowie den Bezirk Oberegg.

Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin:
Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Herbstferien in Davos – Zimmer zu vergeben

Korps, Tambouren und Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden reisen in den Herbstferien, vom 11. bis 17. Oktober 2020 für eine Woche ins Musiklager nach Davos. Mit max. 50 Teilnehmern und knapp 20 Begleitpersonen bleiben einige Zimmer leer. Sie stehen für Reisefreudige zur Verfügung.

Ihr Aufenthalt in Davos

Im Selbstversorgerhaus Waldschlössli können Sie für eine Woche oder einzelne Tage Ferien im Ortsteil Davos Platz verbringen. Das Wohnhaus befindet sich auf einer kleinen Anhöhe. Das Zentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

Keine halben Sachen

Für unsere Gäste steht eine separate Etage zur Verfügung. Für Fr. 60.- übernachten Sie in Vollpension. Sie speisen in einem separaten Saal. Kindern unter 12 Jahren bieten wir die Unterkunft für Fr. 45.- an.

Weitere Informationen finden Sie auf www.j-m-b.ch oder erhalten sie bei unserem Präsidenten Reto Bischofberger (Telefon 079 394 89 69 oder reto.bischofberger@gmx.ch).

Die Anmeldung können Sie ebenfalls online vornehmen.

DER NEUE GRANDLAND Σ HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken und Stauden, kleine Mengen Steine, Ton, Ziegel, Eternit...

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr: 7 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr
Sa: 9 – 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo – Fr nur bis 17 Uhr

Kanalarbeitung, Muldenservice, Entsorgung, Kippertransporte, Winterdienst

Um Feinde zu bekommen, ist es nicht nötig, den Krieg zu erklären. Es reicht, wenn man einfach sagt, was man denkt!

Martin Luther King

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
655	Freitag, 12.06.2020	Freitag, 26.06.2020
656	Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

MALER FAH..

maler-faeh.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet | Ebni 29, 9035 Grub AR | M 077 437 30 47

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
12. Juni 2020
ab 17.30 Uhr

Falls die Corona-Vorschriften vom BAG per 8. Juni gelockert werden.

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe in ihr Leben

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Junge Grüne Appenzellerland gründen ihre Partei online

Am 20. April 2020 kam es zur Gründung der Jungen Grünen Appenzellerland. Wegen den Corona-Massnahmen fand diese online statt. In der heutigen Zeit und im Zuge der Digitalisierung hat man die Möglichkeit, sich auch online zu treffen. Damit können weite Anreisen eingespart und wiederum ein kleiner Beitrag zum Schutz der Umwelt beigesteuert werden. Wir möchten aber nicht vollständig auf persönliche Treffen verzichten und freuen uns darauf, wenn wir zu gegebenem Zeitpunkt zusammen auf die Gründung anstossen können.

Als Co-Präsidenten wurden Nina Cramer (23-jährig) aus Speicher und Maximiliano Urdax (16-jährig) aus Herisau von den Stimmberechtigten einstimmig gewählt.

*Junge Grüne Appenzellerland,
Kimberly Cramer*

Inserate-Annahmeschluss: 15. Mai 2020

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

Car-Sharing – clever mobil

Die aktuelle Krise verringert unseren Bewegungsradius. Für alle, die sich in dieser Situation überlegen, wie sie Kosten sparen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können, haben wir eine Idee: Das Auto mit den Nachbarn oder Freunden teilen. Wir stellen vor, wie das unkompliziert geht.

Eines ist klar. Im Appenzellerland ohne Auto auszukommen ist anspruchsvoll, wenn auch nicht unmöglich. Für alle jene, die sich in der aktuellen Situation fragen, ob sie wirklich ein Zweitauto brauchen, legen wir das Car-Sharing nahe. Das tönt spannend und birgt ein paar Stolpersteine. Wir legen dar, worauf zu achten ist, wenn man ein Auto teilen oder seinen Nachbarn zur Mitbenutzung zur Verfügung stellen will.

Schritt 1 – Gemeinsamer Besitz oder bloss gemeinsame Nutzung?

Zunächst gilt es zu unterscheiden, ob sie gemeinsam mit Freunden oder Nachbarn ein Auto besitzen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante ist, das eigene Auto anderen Personen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. In beiden Fällen ist es wichtig, Abklärungen zu machen und Abmachungen zu treffen.

Schritt 2 – Betriebskosten ermitteln

Falls Sie sich entscheiden, das Auto zu teilen, ermitteln sie zunächst die Be-

triebskosten. Dabei ist zwischen fixen Kosten (Abschreibung, Garagenmiete, Versicherungen) und variablen Kosten (Wertverlust, Unterhalt, Treibstoff) zu unterscheiden. Bei der Ermittlung hilft die Webseite www.fahrzeugmarkt.ch weiter.

Übrigens: Wussten Sie, dass rund 60 Prozent der Betriebskosten eines Autos entstehen, ob es fährt oder in der Garage steht?

Schritt 3 – Versicherungen abschliessen bzw. ergänzen

- **Haftpflichtversicherung:** Es empfiehlt sich, wenn sowohl die Fahrzeughalter als auch die Nutzenden mit ihrer Haftpflichtversicherung klären, ob Carsharing in der Versicherungspolice ausreichend versichert ist.
- **Kaskoversicherung:** Die Teil- und Kollisionskaskoversicherungen sind freiwillig. Bei einer Nutzung des Fahrzeuges durch mehrere Personen wird zumindest eine Teilkasko-Versicherung empfohlen, bei neueren Wagen sogar eine Kollisionskasko.
- **Insassen-Unfallversicherung:** Auch hier ist zu klären, ob alle Nutzenden ausreichend versichert sind.

Schritt 4 – Weitere vertragliche Abmachungen

Im Vertrag ist zu regeln, was im Schadenfall geschieht. In aller Regel gehen Unfallschäden und daraus folgende Reparaturen zu Lasten des fehlbaren Lenkers. Auch die Fragen nach

Wartung, Reinigung etc. können vertraglich geregelt werden. Bei gemeinsam gehaltenen Fahrzeugen muss vereinbart werden, wer gegenüber Behörden als Fahrzeughalter auftritt und wer für die regelmässige Wartung des Fahrzeuges verantwortlich ist.

Einen Mustervertrag bzw. einen Link dahin finden Sie auf unserer Webseite (www.aueb.ch) bzw. auf der Webseite des VCS (<https://www.verkehrsclub.ch/ratgeber/auto/autoteilen/privates-carsharing/>).

Schritt 5 – Das Auto nutzen

Jetzt bleibt nur noch sicherzustellen, dass das Auto dann verfügbar ist, wenn ich es brauche. Unter Freunden oder Nachbarn geht das natürlich mündlich oder per SMS etc.

Wir empfehlen die Gratis-App WeeShare. Sie organisiert das Teilen unterschiedlichster Gegenstände – darunter auch Autos – mit der WeeShare-Community. Sie verfügt über eine Ausgabenübersicht, einen Kalender und eine Karte zur Lokalisierung des Autos. Ausserdem können sich die Nutzer über die Plattform austauschen. Der Vorteil dieser App ist, dass das Fahrzeug nicht zwingend dort abgestellt werden muss, wo man es übernommen hat. Die beteiligten Parteien können sich untereinander organisieren und sich über die Nutzung des Fahrzeuges verständigen.

Weiterführende Informationen zum Thema haben wir für Sie auf unserer Homepage zusammengestellt. www.aueb.ch.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rebetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfbalden sowie den Bezirk Oberegg.

Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser,

Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/aueb.ch

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Ein Weg über die Hängebrücke Grub führt auch zum Ziel.

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.
nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Wenn Saharastaub als Künstler wirkt; eingesandt von Fritz Keller.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
12. Juni 2020**

*Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

**Rund um die Uhr für
Sie erreichbar**

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro Telematik Energie Shop
www.ewheiden.ch

Kino Rosental ist in den Startlöchern

Rosental. Das Kino.
Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland

Das Rosental-Team möchte sehr gerne ab dem 8. Juni wieder einen Wochenendbetrieb aufnehmen. Ob das gelingt, steht noch in den Sternen.

Wir werden Sie aber gerne über die Tagespresse und über unsere Homepage www.kino-heiden.ch informieren.

Falls Sie uns jetzt schon irgendwie unterstützen möchten, zeichnen Sie einen Anteilschein unserer Genossenschaft.

Anfragen unter Email: info@kino-heiden.ch

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im April 2020

Das hochdruckbestimmte Wetter brachte uns die Rekordzahl von 26 Sonnentagen. An acht Tagen blieb der Himmel wolkenlos und 33mal war es zum Ablesezeitpunkt absolut windstill. In der ersten Monathälfte wurde Mitteleuropa von einem halben Duzend Hochdruckgebiete umgeben, die sich über der Nordsee, Grossbritannien, dem Baltikum bis zur Adria verteilten. Das für uns bis zum Neunten wetterbestimmende Hoch «Loris» verlagerte sich südöstlich in Richtung Türkei, währenddessen sein Stellvertreter namens «Max» vom Atlantik kommend die Nordsee erreichte und für die Fortsetzung der sonnigen, aber oft auch bisige Tage sorgte. Am ersten Montag, sonnig aber 7 °C kühl, waren im Schattenbereich und Mulden der Nordhänge noch Schneereste zu finden, während sonnhalbig der Löwenzahn und der Bärlauch spriessten. Gegenüber der tiefsten Nachttemperatur von -3,8 °C, die in den Stunden zum ersten Montag gemessen wurde, hielten sich bis zum Fünften die nächtlichen Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes. Erst die Nacht zum Sechsten war trotz klarem Himmel, mit 4,3 °C etwas milder. Dieser Tage wurde unser Wetter gleich von zwei kräftigen Hochdruckgebieten bestimmt. Das eine über Osteuropa, welche uns die anhaltende Bisenströmung brachte und das andere über Norditalien, das milde und feuchte Luft zur Alpensüdseite transportierte und bei uns eine kurzzeitige Nordföhnlage bewirkte. Unter dem Datum des Siebten ist im Tageswetterbuch vermerkt: «Die Nächte werden milder, nun 5,6 °C und in der Früh bei Windstille 7,0 °C. Eine Stunde nach Sonnenaufgang setzt eine anfänglich leichte Bise ein, die tagsüber zeitweise ordentlich zulegt und bis 48 km/h erreicht. Das TTmx (Tages-Temperaturmaximum) liegt heute bei 18,6 °C. Um Mitternacht laue 10 °C und der Vortags-Vollmond erhellt das Land.» Und so blieb das Wetter über die Ostertage sonnig und milde. In den ersten, noch hellen Abendstunden des Ostermontags, war der Himmel mit zerfransten Wolkenfetzen bedeckt, während von Norden her eine tiefe, dunkle Wolkenwand bedrohlich aufzog. Am westlichen Horizont hoben die lebhaften Blitze eines Ferngewitters die Konturen des Untertoggenburger Hügelzuges scharf hervor. Kurz darauf kündigte sich mit einem grellen Blitz und heftigem Donnerschlag ein Gewitter über unserer Region an. Erst fiel ein verhaltener Regen, der eine Viertelstunde später, unter reger Gewittertätigkeit, sich verstärkte und der Natur, mit 10,3 Liter pro Quadratmeter, etwas vom langersehnten Wasser brachte. Die Reihe der sonnigen und milden Tage wurden dank der grossräumigen Hochs «Nikolas» und «Odilo» bis zum 27. fortgesetzt. Nur in den letzten drei Monatstagen kamen wir nochmals in den Genuss einer bescheidenen Regenmenge. Ein Blick auf die Daten zeigt uns, dass dieser Monat mit einer Durchschnittstemperatur von 11,4 °C (Vorjahr 8,2 °C) ausgesprochen milde, sonnig und trocken war. Die höchste Tagestemperatur wurde am 18. mit 20,2 °C gemessen. Die fünf Tage mit messbarem Niederschlag ergaben geringe 35,4 mm. (Im Vorjahr 66,6 mm.)

37. Gruber Sportplausch

vom 20. + 21. Juni 2020

ABGESAGT

Liebe Gruber Sportplausch-Freunde

Leider müssen wir wegen dem Corona Virus den 37. Gruber Sportplausch absagen. Wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns auf den nächsten Gruber Sportplausch im 2021.

Bleibt gesund.

Sportliche Grüsse
Euer OK-Team

Wir freuen uns auf Dich im 2021.www.sportplauschgrub.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
12. Juni 2020**

Chäs-Chnöpfli und Südwörscht im Skiliftstöbli

**Sa 20. Juni 2020, 18.30 Uhr
falls die Vorschriften
vom Bundesrat per 8. Juni
gelockert werden**

**Anmeldung bis spätestens Mittwochabend
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)**

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • Weiherwies Grub AR/GSZ Eggersriet • kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

An Pfingsten bieten wir Ihnen das Abendmahl für zu Hause an. Gerne bringen wir es Ihnen am Samstag vorbei, oder Sie können es ab Freitag, 16.00 Uhr in der Kirche in Grub AR abholen.
Melden Sie sich bei Pfarrer Carlos Ferrer, Tel. 078 811 50 05.

Ab 8. Juni 2020 dürfen voraussichtlich wieder Gottesdienste stattfinden!

Mittwoch, 10. Juni
14.00 Andacht im Alterswohnheim Weiherwies mit Pfr. René Häfelfinger und Cyrill Bischof
Mit Vorbehalt der Vorgaben des Bundes und der Heimleitung

Donnerstag, 11. Juni
10.30 Gespräche mit Pfr. René Häfelfinger im GSZ Eggersriet
Mit Vorbehalt der Vorgaben des Bundes und der Heimleitung

Sonntag, 14. Juni
10.00 Gottesdienst im GSZ Eggersriet mit Pfr. René Häfelfinger
Mit Vorbehalt der Vorgaben des Bundes und der Heimleitung

Sonntag, 21. Juni
10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter

Mittwoch, 24. Juni
14.00 Andacht im Alterswohnheim Weiherwies mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

Donnerstag, 25. Juni
10.30 Andacht im GSZ Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

Ausführliches Programm auf www.ref-grub-eggersriet.ch

Sonntag, 28. Juni
10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher
10.30 Kirchgemeindeversammlung in der Kirche Grub AR

Sonntag, 5. Juli
10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 12. Juli
10.00 Gottesdienst im GSZ Eggersriet mit Pfr. René Häfelfinger

Montag, 3. bis Mittwoch, 5. August 2020
Tanz-Workshop, kath. Pfarreizentrum, Gruberstr.7, 9410 Heiden
Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren
09.30 bis 11.30 (Montag und Dienstag)
Turnschuhe, Tanzkleider, Trinkflasche
Anmeldung bis 16.07.2020 (Kosten Fr. 10.—für alle drei Tage)
www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

22./23. August 2020
Hüttenweekend: «Wir sind willkommen auf der Furgglenalp» ab der 4. Klasse
Am Samstag wandern wir Richtung Furgglenalp und erleben zusammen Abenteuer und Gemeinschaft im Alpstein. Übernachten werden wir unkompliziert in einem Matratzenlager über dem Stall auf 1500 m.ü.M. Nach dem Sonntags-Frühstück steigen wir wieder in unsere Wanderschuhe und erleben einen weiteren Erlebnistag in Gemeinschaft im Alpstein.
Anmeldung bis 6. August 2020 (Teilnehmerbeitrag SFr. 40.00): www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.
Detailinformationen zum Anlass werden nach Anmeldeschuss bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Dich
Team kirchliche Jugendarbeit

REINIGUNG24
Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen
Telefon 078 943 80 10
Email sadik-rebecca@hotmail.com

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Einfamilienhaus gesucht

Wir, eine junge Familie aus Heiden, wollen uns gerne in Grub AR niederlassen und suchen dazu den passenden Wohnraum.

Haben Sie Interesse an einem Verkauf Ihrer Liegenschaft oder kennen Sie einen passenden Verkäufer?

Bitte melden Sie sich unter:
Tel.: 071 890 04 55
oder
E-Mail: dany.bischofberger@hotmail.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Familie Bischofberger

VERANSTALTUNGEN

Juni 2020

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Landfrauen; Tibetisch essen im Goldenen Ochsen, St. Gallen | Treffpunkt: Spar Parkplatz | 19.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerversammlung | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Parkplatzverkauf | Ebni 28, Grub AR | 9.00 – 17.00 Uhr |
| 8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Landfrauenausflug Davos | | |
| 12. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 20. Chäs-Chnöpfli und Südwörscht | Skiliftstöbli Grub AR | 18.30 Uhr |
| 28. Kirchgemeindeversammlung | Kirche Grub AR | 10.30 Uhr |

Juli 2020

- | | | |
|--|------------------------|--------------|
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Landfrauen; Schmetterlinge schlüpfen sehen | Parkplatz Gruberhof SG | 10.00 Uhr |
| 7. Stamm Einwohnerversammlung | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 10. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Gub AR | ab 17.30 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Bild: Jasmine Cummings

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Ein Mann liest in einem Magazin und sagt zu seiner Frau: «Du Schatz, hier steht, dass Frauen in einem Jahr fast doppelt so viel sprechen, wie Männer». Die Frau antwortet: «Ja, das liegt daran, dass wir euch immer alles zweimal sagen müssen».

Was hat vier Beine und kann fliegen? – Zwei Vögel.

Die Lehrerin zeigt Fritzchen einen Schmetterling und fragt: «Also, Fritzchen! Was ist das für ein Schmetterling?» Dieser erwidert: «Das ist ein Zitronenfalter.» Da sagt die Lehrerin: «Nein Fritzchen, Zitronenfalter sind doch nicht grün.» Da sagt Fritzchen: «Vielleicht ist er ja noch nicht reif».

Liebe Blickpunktleserinnen und -leser

Der lange Weg zurück zur Normalität

Unser tägliches Leben wird nach wie vor stark von der Corona-Krise bestimmt. Zum Glück waren wir bis jetzt nicht so stark von der Pandemie betroffen. Auch sind die schlimmsten Szenarien nicht eingetreten. Das Virus ist aber noch lange nicht besiegt und das Risiko einer zweiten Welle schwebt immer noch über uns. Zwar sind wir auf dem Weg zurück zur Normalität, es ist aber ein langer und steiniger Weg, der nur in kleinen Schritten gegangen werden kann.

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeindeführungsstab-
präsidentin

Einstellung Einkaufshilfe

Aufgrund der zurückgehenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus und immer mehr Lockerungen des Bundesrates, hat der Gemeindeführungsstab beschlossen, die Einkaufshilfe per sofort einzustellen.

Die Vielzahl an Menschen, die sich zum Helfen zur Verfügung gestellt haben, ist beeindruckend. Glücklicherweise musste die Einkaufshilfe aber nicht oft beansprucht werden, da hauptsächlich auf die Nachbarschaftshilfe gesetzt werden konnte. Hiermit danken wir allen herzlich, die selbstlos ihre Hilfe angeboten und geholfen haben.

Der Gemeinderat dankt den Einwohnerinnen und Einwohnern von Grub für die Einhaltung der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlenen Regeln. Somit ist davon auszugehen, dass das Risiko einer Ansteckung in unserer Gemeinde tief bleibt und wir wieder hoffnungsfroh dem Ende der angespannten Situation entgegen sehen können: Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

GEMEINDERAT

Kommissions- und Personalwahlen

Mit vollzähligem Gemeinderat konnte an der ersten Sitzung im neuen Amtsjahr die Konstituierung durchgeführt werden.

Es haben sich folgende Änderungen ergeben: Gemeindepräsidentin *Katharina Zwicker* übernimmt neu die Res-

sorts *Gesundheit* sowie *Sozialhilfe und Asylwesen*. Sie behält die Einsitze in den bisherigen Kommissionen und Delegationen mit Ausnahme der Hochbau- sowie Tiefbaukommission.

Vize-Gemeindepräsident *Udo Szabo* behält seine Ressorts und nimmt zusätzlich zu den dazugehörigen Kommissionen und Delegationen neu Einsitz in:

Gesundheit; Mitglied / Stv. Präsident
Sozialhilfe und Asylwesen;
Mitglied / Stv. Präsident

Bei den Gemeinderäten *Regula Delvai* und *Tobias Brülisauer* ergeben sich in den Ressorts sowie in den Kommissionen und Delegationen keine Änderungen.

Gemeinderat *Mathias Züst* übernimmt neu das Ressort *Schule* und steht somit der Schulkommission vor.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 655

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeführungsstab
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeführungsstab Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeführungsstab Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Der Gemeinderat Grub startet ins Amtsjahr 2020/2021 in folgender Zusammensetzung. Von links: Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker, Gemeinderätin Regula Delvai, Gemeinderat Tobias Brülisauer, Gemeinderat Mathias Züst, Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Gemeinderat Andreas Pargätzi, Gemeinderat Bruno Tanner, Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo.

Der neu gewählte Gemeinderat *Andreas Pargätzi* präsidiert die Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz, welche interimswise von den Gemeinderäten Udo Szabo und Tobias Brülisauer geführt wurden. Er nimmt zusätzlich Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

Wasserversorgungskommission
Präsident
Gewässerschutzkommission
Präsident
Elektrikkommission
Mitglied / Stv. Präsident
Abwasserverband Altenrhein(AVA)
Delegierter
Wasserversorgungskorporation Vorderland
Delegierter

Der ebenfalls neu gewählte Gemeinderat *Bruno Tanner* wird Präsident des Ressorts Hochbau (inkl. Baubewilligungswesen). In folgenden Kommissionen und Delegationen nimmt er Einsitz:

Hochbaukommission
Präsident
Tiefbaukommission
Mitglied / Stv. Präsident

Neuwahlen in Kommissionen

Abstimmungsbüro
Janine Junker, Verwaltungsangestellte
Schulkommission
Guido Bischofberger, Vorderlenden 461
Wasserversorgung, vakant

Mutationen Delegationen (neu) aufgrund der Ressortverteilung

Appenzellerland Sport AG
Mathias Züst
Konzert und Theater, St. Gallen
Mathias Züst
Musikschule Vorderland
Mathias Züst
Soziale Dienste Vorderland
Udo Szabo

Neuwahlen in weitere Funktionen und Dienststellen der Gemeinde

AHV-Zweigstelle
Janine Junker
Blickpunkt-Redaktion
Janine Junker
Regionales Feuerwehrkommando
Matthias Lieberherr
Markus Spichtig

Der Gemeinderat dankt den Neugewählten für ihre Bereitschaft im Dienste der Öffentlichkeit mitzuwirken und wünscht ihnen dafür viel Freude und Erfolg.

Stellungnahme zu einer Vernehmlassung

An seiner Sitzung vom 9. Juni 2020 hat sich der Gemeinderat mit der Vernehmlassung «Teilrevision Datenschutzgesetz» befasst und eine Stellungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungsunterlagen sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehbar.

Sanierung der Wasserleitung in der Frauenrüti; Schlussabrechnung

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 3. Juli 2019 wurden in der Frauenrüti die veralteten Wasserleitungen saniert (Graugussrohre mit Baujahr 1900). Die Nutzungsdauer von 80 Jahren war bereits wesentlich überschritten. Die Hauptleitung wurde mit PE-Kunststoffrohren ab der Kantonsstrasse im gesamten Weiler Frauenrüti ersetzt. Gleichzeitig wurde ein neuer Hauptleitungsschieber bei der Kantonsstrasse eingebaut, da die Funktion des Abgangsschiebers nicht mehr gewährleistet war. Das Sanierungsprojekt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnung präsentiert Gesamtkosten von Fr. 120'057.23, was einen Minderaufwand von Fr. 24'260.77 gegenüber dem vom Gemeinderat bewilligten Kostenvoranschlag ergibt.

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begrifflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen, behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Verwaltung, heruntergeladen werden.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 6. Juli 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Mai 993 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Sprecher Robert*, Riemen 153

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Lindenbaum Immobilien GmbH, Dorf 8, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Teilweiser Umbau und Umnutzung / Vergrösserung Rampe Anlieferung / Werbetafel Südostfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 128, Assek. Nr. 120, Halten

Gesuchsteller: Oertle Erwin und Karin, Bleicheli 98, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Photovoltaik-Anlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 106, Assek. Nr. 98, Bleicheli

Gesuchsteller: Wegwart Andrea und Meyer Isabelle, Weiherwies 413, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Teilverglasung am bestehenden Balkon
Baugrundstück: Parz. Nr. 589 (STWEG 2026), Assek. Nr. 413, Weiherwies

Inserate-Annahmeschluss: 17. Juli 2020

Fotos: Willi Solenthaler

Grünzeugsammelstelle bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum:

13. und 27. Juli 2020 | 3./17. und 31. August 2020 | 7. und 21. September 2020 | 5. und 19. Oktober 2020 sowie 9. November 2020 von 17.00 bis 18.00 Uhr.

• *Letztmals:*
Montag, 9. November 2020

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info) / Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

Die wichtigsten Informationen über die attraktive Gruber Hängebrücke sind seit kurzem auf einer Infotafel bei der Brücke zu finden.

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

SCHULE

*Der Spielplatz beim Schulhaus
ist offiziell eröffnet.
Wir wünschen viel Spass
beim Ausprobieren und Geniessen!*

Schulbusfahrplan Neues Schuljahr 2020 /2021

Der Schulbusfahrplan kann in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden. Die Lehrpersonen geben die Druckversion nur noch auf Verlangen ab.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2020 / 2021

Erster Schultag: Montag, 10. August 2020 Letzter Schultag: Freitag, 09. Juli 2021

Erster Ferientag	Sa 03. Oktober 2020	Letzter Ferientag	So 18. Oktober 2020
Herbstferien 2020	Sa 03. Oktober 2020		
Weihnachtsferien 2020/21	Sa 19. Dezember 2020		
Sportferien 2021	Sa 30. Januar 2021		
Frühlingsferien 2021	Sa 10. April 2021		
Pfingstferien 2021	Do 13. Mai 2021		
Sommerferien 2021	Sa 10. Juli 2021		
Schulfreie Tage:	Stufenkonferenz	Mo 02. November 2020	
	Karfreitag	Fr 02. April 2021	
	Ostermontag	Mo 05. April 2021	
	Kantonalkonferenz	Do 03. Juni 2021	
	Weiterbildungstag Schule Grub	Fr 04. Juni 2021	

SCHULJAHR 2021/2022

Erster Schultag: Montag, 16. August 2021 Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2022

Erster Ferientag	Sa 09. Oktober 2021	Letzter Ferientag	So 24. Oktober 2021
Herbstferien 2021	Sa 09. Oktober 2021		
Weihnachtsferien 2021/22	Sa 18. Dezember 2021		
Sportferien 2022	Sa 29. Januar 2022		
Frühlingsferien 2022	Sa 09. April 2022		
Pfingstferien 2022	Do 26. Mai 2022		
Sommerferien 2022	Sa 09. Juli 2022		
Schulfreie Tage:	Stufenkonferenz	Mo 01. November 2021	
	Kantonalkonferenz	Do 16. Juni 2022	
	Weiterbildungstag Schule Grub	Fr 17. Juni 2022	

Schulleitung Grub AR
Juni 2020

Der gesamte Ferienplan 2020 – 2021 kann unter
www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2020 / 2021

Erster Schultag: Montag, 10. August 2020 Letzter Schultag: Freitag, 09. Juli 2021

Erster Ferientag	Sa. 03. Oktober 2020	Letzter Ferientag	So. 18. Oktober 2020
Herbstferien 2020	Sa. 03. Oktober 2020		
Weihnachtsferien 2020/21	Sa. 19. Dezember 2020		
Sportferien 2021	Sa. 30. Januar 2021		
Frühlingsferien 2021	Sa. 10. April 2021		
Pfingstferien 2021	Do. 13. Mai 2021		
Sommerferien 2021	Sa. 10. Juli 2021		
Weitere schulfreie Tage:	Vietschau-Nachmittag	Fr. 02. Oktober 2020	
	Stufenkonferenz	Mo. 02. November 2020	
	Karfreitag	Fr. 02. April 2021	
	Ostermontag	Mo. 05. April 2021	
	Kantonalkonferenz	Do. 03. Juni 2021	
	Brückentag	Fr. 04. Juni 2021	

Schuljahresplan 2021 / 2022

Erster Schultag: Montag, 16. August 2021 Letzter Schultag: Freitag, 8. Juli 2022

Erster Ferientag	Sa. 09. Oktober 2021	Letzter Ferientag	So. 24. Oktober 2021
Herbstferien 2021	Sa. 09. Oktober 2021		
Weihnachtsferien 2021/22	Sa. 18. Dezember 2021		
Sportferien 2022	Sa. 29. Januar 2022		
Frühlingsferien 2022	Sa. 09. April 2022		
Pfingstferien 2022	Do. 26. Mai 2022		
Sommerferien 2022	Sa. 09. Juli 2022		
Weitere schulfreie Tage:	Vietschau-Nachmittag	Fr. 01. Oktober 2021 prov.	
	Stufenkonferenz	Mo. 01. November 2021	
	Kantonalkonferenz	Do. 16. Juni 2022	
	Brückentag	Fr. 17. Juni 2022	

Schulleitung Wolfhalden
Juni 2020

Der gesamte Ferienplan 2020 – 2021 kann unter
www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

AG DORFLADEN GRUB AR

Generalversammlung 2020

Aufgrund der Corona-Situation, der unklaren Entwicklung und schwierigen Planbarkeit entschied sich der Verwaltungsrat, die diesjährige Generalversammlung mittels brieflicher Stimmabgabe durchzuführen. Über die Abstimmungsergebnisse wird, wie beim Versand der Abstimmungsunterlagen mitgeteilt, im Blickpunkt Grub AR (www.grub.ch) informiert.

An der Abstimmung teilgenommen haben 82 der 150 Aktionärinnen und Aktionäre mit total 834 Aktienstimmen (100 % = 1000 Stimmen).

Allen Geschäften wurde zugestimmt:

- Protokoll der Generalversammlung vom 12. Juni 2019
- Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 mit Bericht der Revisionsstelle
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019
- Entlastung des Verwaltungsrates
- Wahl der Revisionsstelle Alder Treuhand AG, Heiden

Der Verwaltungsrat dankt den Aktionärinnen und Aktionären für die zahlreiche Teilnahme an der Abstimmung und für das geschenkte Vertrauen. Wir freuen uns, die Generalversammlung 2021 hoffentlich wieder wie bis anhin durchführen zu können und zudem auf das Jubiläum *30 Jahre AG Dorfladen Grub AR* anzustossen.

Im Namen des Verwaltungsrates
der AG Dorfladen Grub AR

Erika Streuli, VR-Präsidentin

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**Drückt's dich wo – sing dich froh!
Am besten gleich im Männerchor.**

MÄNNERCHOR
Heiden

Gartenabfälle gehören nicht in den Wald!

Exotische Zierpflanzen bereichern unsere Gärten. Geraten sie in den Wald, kann das fatale Folgen haben. Dort führen sie sich nämlich auf wie Elefanten im Porzellanladen ...

Es blüht wieder in unseren Gärten. Viele Pflanzen gedeihen diese Wochen besonders prächtig. Was manche Gartenbesitzer nicht wissen: Auch wenn sie noch so schön sind, von einigen als Zierpflanzen von weit hergeholten Gewächsen geht eine ernstzunehmende Gefahr aus. Sie haben bei uns keine natürlichen Konkurrenten, breiten sich leicht über den Gartenzaun hinaus aus und verdrängen wertvolle heimische Arten oder verschleppen Krankheiten und Schädlinge. *Besonders betroffen ist der Wald.*

Fatal ist, wenn solche Pflanzen, sogenannte Neophyten, mit Gartenabfällen direkt in den Wald gelangen. Einmal ausgewildert, ist es für Waldeigentümer und Forstprofis schwierig und teuer, die wuchernden Fremdlinge wieder zu stoppen - mancherorts sogar unmöglich. Neophyten führen sich im Wald auf wie Elefanten im Porzellanladen. Unkontrolliert wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran und nehmen anderen Pflanzen, besonders jungen Bäumchen, den Platz und das Licht weg. Damit stören sie die Naturverjüngung, wie sie in vielen Wäldern praktiziert wird, also das eigenständige Nachwachsen der verschiedenen heimischen Baumarten. Dies ist aber wichtig für einen

gesunden, starken und klimafitten Wald, der all seine Leistungen erbringen kann.

Krankheiten und Schädlinge lassen Bäume absterben

Darum gehören *Gartenabfälle nicht in den Wald*. Nie! Auch wenn sich der Rückschnitt der Hecke vielleicht optisch wenig unterscheidet vom Astmaterial der letzten Holzerei oder es sich nicht um Neophyten handelt, sondern um einfachen Rasenschnitt oder Topfballen der verblühten Balkondeko. Denn auch solches Grüngut schadet der Waldgesundheit, weil auf diese Weise Nährstoffe, Düngerreste oder fremde Kleinorganismen wie Viren, Bakterien oder Pilze ins Ökosystem eingetragen werden. Das Problem ist so ernst, dass das Jahr 2020 von der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, gar zum Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit ausgerufen wurde.

Danke, dass Sie verantwortungsbewusst handeln und Ihre Gartenabfälle fachgerecht entsorgen! Neophyten gehören in den Abfallsack! Nutzen Sie für alles andere die Grünabfuhr der Gemeinde oder erkundigen Sie sich bei der Entsorgungsstelle, 079 416 47 54.

Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit finden Sie unter www.waldschweiz.ch

Blickpunkt Grub

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

- Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Bitte einsenden an:
 Blickpunkt Grub
 Gemeindekanzlei
 9035 Grub AR
 oder
 E-mail an blickpunkt@grub.ch

Neue Präsidentin und Aktuarin der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden

Hester Ryffel aus Herisau ist neue Präsidentin der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden. Sie löst Ariane Brunner ab, die nach insgesamt 14-jähriger Vorstandstätigkeit auf die diesjährige Hauptversammlung hin ihren Rücktritt eingereicht hatte. Aufgrund der Coronakrise musste diese durch eine briefliche Abstimmung ersetzt werden. Die Stimmbeteiligung war so hoch wie nie: 39 Prozent bei den Einzelmitglieder, 47 Prozent bei den Kollektivmitglieder.

Seit rund fünf Jahren gehört Hester Ryffel dem Vorstand an und war bis anhin als Vizepräsidentin für das Kurswesen zuständig. Nun ist sie auf den Stuhl der Präsidentin nachgerückt und wird weiterhin aktiv im Kurswesen tätig sein. In ihrer neuen Funktion als Präsidentin sieht sie noch viel Handlungsbedarf bei den Themen Lohngleichheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wahrnehmung der Frauen in der Öffentlichkeit sowie Vaterchaftsurlaub. Viele Ideen für Veranstaltungen sind vorhanden, so auch eine Art Tischmesse für berufstätige Frauen zur Vernetzung und den Austausch innerhalb des Kantons.

Engagement mit dem Ziel «Chancengleichheit» – neue Aktuarin gewählt

Als ehrenamtlicher Dachverband besteht das Engagement der Frauenzentrale AR in der Stärkung und Förderung von Frauen in Beruf, Familie/Vereinbarkeit und die Vermittlung von Frauen in politische Ämter, immer mit dem Ziel, die Chancengleichheit in der Gesellschaft zu erreichen. Ariane Brunner war die letzten sechs Jahre in ihrer Vorstandstätigkeit Präsi-

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Altpapier: 22. August 2020

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr: 7 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr
Sa: 9 – 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo – Fr
nur bis 17 Uhr

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken und Stauden
kleine Mengen Steine, Ton, Ziegel, Eternit...

Abfallarten: Kanalarbeitung, Muldenervice, Entsorgung, Kippertransporte, Winterdienst.

dentin der Frauenzentrale. Als die grössten Erfolge ihrer Amtszeit nennt sie die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton und die Tatsache, dass die Frauenzentrale in der Öffentlichkeit wieder mehr wahrgenommen wird. Neu in den Vorstand gewählt wurde die teilzeitarbeitende, zweifache Mutter Maria Kobler, welche eine Vertreterin der jüngeren Genera-

tion ist. Die Herisauerin besetzt die Position als Aktuarin und kümmert sich um die Medienarbeit. Zusätzlich übernimmt sie das Vizepräsidium. Die weiteren Vorstandsfrauen bleiben der Frauenzentrale in ihren aktuellen Aufgaben erhalten. Es sind dies Fabienne Duelli (Geschäftsführerin), Jennifer Abderhalden (Öffentlichkeitsarbeit), Katharina Kobler (Finanzen), Ursula Schoch (Kurswesen), Marlies Longatti (Werbung) und Simone Bischofberger (Präsidentin der Landfrauen). Der Vorstand wurde um ein Mitglied verkleinert.

Abschiednehmen verschoben, aber nicht aufgehoben

Durch die Absage der Hauptversammlung konnte die scheidende Präsidentin noch nicht gebührend gefeiert und für ihren grossen, ausdauernden Einsatz gewürdigt werden. Dies soll demnächst nachgeholt werden. Eine Überraschungsfeier im Rahmen des Vorstands ist in Planung. Dann wird auch das erste Mal auf die neue Präsidentin und die neu gewählte Aktuarin angestossen!

Von links:
Maria Kobler,
Hester Ryffel
Ariane Brunner

Foto:
Jesko Calderara

Gemeindebibliothek Heiden • Grub

9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Mach mit beim Appenzeller Lesesommer und gewinne grossartige Preise!

Unter dem Motto «Achtung. Fertig. Lesen.» laden die Appenzeller Bibliotheken alle Kinder und Jugendlichen (Basisstufe bis Oberstufe) zum Appenzeller Lesesommer ein. Lesen in der Hängematte, im Garten, abends im Bett, im kühlen Schatten am Waldrand oder unter dem Sonnenschirm am See, in den Bergen, in der Badi oder beim Reisen. Lesen geht immer und überall.

Am Wettbewerb teilnehmen kannst du, wenn du in den Sommerferien an mindestens 30 Tagen 30 Minuten pro Tag liest oder dir vorlesen lässt. Den Leseepass zum Ausfüllen hast du in der Schule bereits erhalten. Wenn du diesen ausfüllst und bis spätestens Samstag, 22. August in der Bibliothek Heiden abgibst, nimmst du an der Verlosung teil. Falls du noch Fragen hast oder Lesetipps brauchst, melde dich in der Bibliothek in Heiden.

Grosses Lesesommer-Schlussfest am Samstag 29. August 2020

Um 11 Uhr findet die Verlosung der Preise auf dem Platz vor der Bibliothek Heiden statt. Die Gewinner die an diesem Tag nicht vor Ort sein können, werden benachrichtigt. Anschliessend an die Verlosung feiern wir zusammen mit Festwirtschaft.

Das Team der Bibliothek Heiden wünscht dir viel Glück und Spass beim Lesen!

Miriam Hauschildt

Ihr Spezialist für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung.**

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
Obere Rütli 632
9036 Grub (SG) Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch
www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Inserate-Annahmeschluss: 17. Juli 2020

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT GRATIS HÖRTEST IM WERT VON CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Angst und Schrecken im Appenzeller Vorderland: Letzte Bombardierungen vor 75 Jahren

In den ersten Maitagen 1945 rückte der Zweite Weltkrieg ein letztes Mal vor die Haustüre des Appenzeller Vorderlandes. Für Angst und Schrecken sorgte die Bombardierung der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz in den ersten Maitagen, ehe dann am 8. Mai die Friedensglocken läuteten.

Die Weltkriegsjahre von 1939 bis 1945 prägte vor allem das nahe der Landesgrenze gelegene Appenzeller Vorderland. Immer wieder näherte sich das Kriegsgeschehen bedrohlich, und zahlreiche Einschränkungen und Verbote erschwerten das Leben. Die Lebensmittel waren rationiert, und in vielen Haushaltungen war Schmalhans Küchenmeister. Ein Grossteil der Männer war abwesend und hatte unter harten Bedingungen Militärdienst, meist an der Landesgrenze, zu leisten. Und die Angst vor einem Angriff der Hitler-Truppen war allgegenwärtig. Es waren denn auch im Vorderland vor allem Frauen und Jugendliche, die mit ihrem riesigen Einsatz für ein gewisses Mass an Normalität sorgten.

Bilder des Schreckens

Für Angst und Schrecken sorgten die nächtlichen Bombardierungen von Friedrichshafen, die an ein gewaltiges Feuerwerk erinnerten. Die in verschiedenen Fabriken kriegswichtige Güter herstellende Industriestadt Friedrichshafen wurde im Juni 1943 erstmals bombardiert. Es folgten zehn weitere Fliegerangriffe, deren letzter am 25. Februar 1945 die Bodenseestadt weitgehend in Schutt und Asche legte. Jeder Angriff wurde von den Vorderländer Höhen aus verfolgt, begleitet von der bangen Frage «Wann endlich hat dieses grausame Geschehen ein Ende?»

Stalingrad leitete Wende ein

Bereits die vernichtende Niederlage der deutschen Truppen in Stalingrad Anfang Februar 1943 aber leitete die lange ersehnte Wende ein. Hitlers Siegeszug war endgültig gebremst, und als ab dem 6. Juni 1944 amerikanische Truppen das von der deutschen Wehrmacht besetzte Frankreich zu befreien begannen und anschliessend gegen

Die Bombardierungen von Friedrichshafen waren von den Höhen des Appenzeller Vorderlandes aus gut zu beobachten.

Deutschland vorrückten, war das Ende des verheerenden Kriegs endgültig absehbar.

Angriff auf Bregenz

Wenige Tage vor Kriegsende geriet das Vorderland erneut in die unmittelbare Gefahrenzone. Die von Lindau aus gegen Bregenz vorrückenden französischen Truppen stellten den deutschen Verteidigern von Bregenz am 1. Mai 1945 das Ultimatum, die Stadt bis spätestens 3 Uhr morgens kampfflos zu übergeben. Bregenz wäre damit von Zerstörungen verschont geblieben. Die Nazis reagierten nicht auf die Forderung, und bereits eine Stunde später setzte die Bombardierung der Vorarlberger Hauptstadt ein. Vorrückende Panzereinheiten und eine französisch-marokkanische Gebirgsdivision eroberten anschliessend die Stadt und setzten deutsche und österreichische Nazis und Wehrmachtangehörige in Gefangenschaft.

Friedensglocken läuteten am 8. Mai 1945

Am 7. Mai 1945 kapitulierte Deutschland, und als Zeichen des Dankes für den endlich eingekehrten Frieden läuteten am 8. Mai im ganzen Land und auch in den Appenzeller Gemeinden die Kirchenglocken.

Text: Peter Eggenberger, Bild: Internet

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Parkierte Autos werden zur tödlichen Hitzefalle

Achtung: Überhitzungsgefahr!

www.tierschutz.com

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

PRAXISÜBERGABE

Unternehmen

Nach vielen glücklichen Jahren in Grub, wo ich meine Tätigkeit als Zahnärztin mit grosser Freude ausüben konnte, habe ich mich entschlossen, per 31. Juli 2020 in den Ruhestand zu gehen.

Ich bin sehr glücklich, dass ich mit der Praxis Voneschen eine Nachfolge gefunden habe, welche die Praxis in meinem Sinn weiterführen wird. Auch werde ich noch in reduziertem Umfang in der Praxis Voneschen tätig sein.

Bewährtes Vertrauen an einem neuen Ort.

Die Zahnarztpraxis Voneschen in Heiden verfügt über ein top ausgebildetes Team und bietet das ganze Spektrum der neuesten Zahnmedizin an.

Es würde mich freuen, wenn Sie meinem Nachfolger das gleiche Vertrauen schenken, wie Sie es mir gegenüber gegeben haben. Ich bin überzeugt, dass die Praxis Voneschen Sie kompetent und einfühlsam behandeln wird.

Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen für das langjährige Vertrauen, das Sie mir und meinem Team entgegengebracht haben, bedanken.

Dr. Dubravka Kovacevic

Zahnarztpraxis Markus Voneschen GmbH

Sägewiesstrasse 7
9410 Heiden

071 891 51 19
zahnarztpraxis.voneschen@bluewin.ch

Vorderland: Paradiesweg – Nicht immer paradiesisch ...

Aufgebote zum Besuch des Vorderländer Betreibungs- oder Konkursamts in Heiden sind alles andere als paradiesische Wege. Betroffene empfinden folglich die entsprechende Strassenbezeichnung als blanker Hohn. Wer hingegen zum Erbschaftsamt aufbricht und einen Vermögenszuwachs erhoffen darf, sieht im verheissungsvollen Strassenschild ein fast himmlisches Zeichen ... *Peter Eggenberger*

DER NEUE GRANDLAND Σ HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
 Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
656	Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	--

Bitte entsorgen Sie Ihre Gartenabfälle fachgerecht und nicht im Wald!
 Bericht dazu auf Seite 7.

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag, 10. Juli 2020 ab 17.30 Uhr

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
 Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL
 www.ostschweiz.143.ch
 Ihre Spende hilft! PC 90-10437-2

Das «Urwaldhaus» ist geschlossen

«...Ond e bsonderegi Beiz wiit nebet-uss ischt im Reechtobel s Urwaldbus», heisst es im Gedicht «Appenzeller Wirtschafte». Jetzt ist die legendäre, weit über das Vorderland hinaus bekannte Wirtschaft Bären alias Urwaldhaus geschlossen, und die Wiederöffnung ist ungewiss.

Das jetzige Gebäude dürfte Ende des 16. oder in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden sein. Besonderheiten aus dieser Zeit sind das Pestloch und das Seelenfenster, die unverändert erhalten geblieben sind. Das Pestloch diente der Verpflegung erkrankter Bewohner von aussen her. Das Seelenfenster wiederum gab nach dem Tod eines Menschen der Seele den Weg in die Ewigkeit frei.

Unvergessene Wirtin «Bäre-Friide»
Langjährig führte Familie Fässler das im Weiler Robach unterhalb des Dorfkerns gelegene Wirtshaus. Als Letzte ihrer Familie ist die ledig gebliebene Frieda Fässler alias «Bäre-Friide» als Original in die Geschichte des Hauses eingegangen. Sie übernahm 1927 im Alter von 34 Jahren den Betrieb, den sie bis zu ihrem Tode im Jahre 1966 führte. Ihr ist der Name «Urwaldhaus» zu danken, erzählte sie doch jedem Gast die Geschichte vom dichten Urwald, der das Haus früher umgeben habe. Seit 2004 gehört das Haus einer Stiftung, die es einer sanften Renovation unterzog und den Restaurantbetrieb verpachtete.

Ein Corona-Opfer

Seit Ende 2018 wirkte das Wirtepaar Michèle Müller und Fredy Lüscher mit grossem Engagement im geschichtsträchtigen Kulturobjekt. Stammgäste und neue Kunden fühlten sich in den

Abseits der Durchgangsstrasse ist das geschichtsträchtige «Urwaldhaus» idyllisch in die Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlandes eingebettet.

uralten Stuben wohl. Ab Januar 2020 erfolgten viele Reservationen für die Festtage wie Ostern, Muttertag, Konfirmation, weisser Sonntag, Auffahrt und Pfingsten, und auch Geburtstagsanlässe und andere Familienfeste waren im «Bären» geplant. «Leider mussten wir alles absagen. Und die im Zuge von Corona erfolgten Vorschrif-

ten wären in den kleinen Räumen kaum umzusetzen und hätten zu empfindlichen finanziellen Einbussen geführt», bedauert das Wirtepaar, das sich jetzt schweren Herzens für die Aufgabe des Pachtverhältnisses entschieden hat. Wann im «Bären» alias «Urwaldhaus» wieder eingekehrt werden kann, ist derzeit völlig ungewiss.

Berichte von Peter Eggenberger

Markantes Denkmal erinnert an den 11. Juni 1445

Blickfang im Dorfzentrum von Wolfhalden ist der mächtige Findling mit seinen beiden Gedenktafeln. Sie erinnern an die Schlacht an der Wolfshalden vor 575 Jahren, als mutige Appenzellerangreifende Habsburgertruppen besiegten und in die Flucht schlugen.

Die Schlachten der Appenzeller Freiheitskriege bei Vögelinsegg (1403) und am Stoss (1405) sind ein Begriff. Kaum bekannt hingegen ist der Kampf in Wolfhalden vom 11. Juni 1445, der als Gefecht im Rahmen des sogenannten alten Zürichkriegs in die Geschichte eingegangen ist. Grund des handfesten Streits zwischen der Stadt Zürich einerseits und den eidgenössischen Orten Schwyz und Glarus andererseits war das Erbe des im Jahre 1436 auf der Schattenburg in Feldkirch kinderlos verstorbenen Grafen Friedrich von Toggenburg. Ursprünglich ging es um den künftigen Besitz von Gebieten am oberen Zürichsee. Nachdem sich Zürich aber mit Habsburg-Österreich und damit dem Erzfeind der Eidgenossen verbündet hatte, eskalierten die Zwištigkeiten und erfassten weitere Landstriche. In den kriegerischen Strudel hineingezogen wurden auch die Appenzeller, die als zugewandter Ort der Eidgenossen deren Partei ergriffen.

Überraschungsangriff

Am 11. Juni 1445 zogen von Rheineck und Thal aus habsburgische Krieger gegen das Appenzeller Vorderland. Unterhalb von Wolfhalden war eine von 70 Mann bewachte Letzimauer errichtet worden. Die befestigte Örtlichkeit im steil abfallenden Gelände war strategisch gut ausgewählt, war sie doch für die berittenen Soldaten in ihren schweren Panzern die einzige Möglichkeit, ins Land einzudringen. Die hinter

der Letzi verborgenen Appenzeller starteten einen Überraschungsangriff und schlugen den Feind in die Flucht. Alte Chroniken berichten von über hundert Toten auf Seiten der Angreifer.

Findling vom Tödi-Gletscher

Bereits zum 450-Jahr-Jubiläum der Schlacht (1895) wollte man in Wolfhalden eine Gedenkstätte errichten. Die Angelegenheit verzögerte sich dann aber um ein Jahrzehnt. Nachdem in Büelen (Heiden) ein mächtiger, vom Tödigletscher hergebrachter Granitblock entdeckt worden war, legte dieser den Grundstein zum heutigen Denkmal, das am 1. August 1905 seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Der Text der Gedenktafel lautet: «Hier an der Wolfshalde fand jäh binab, der höhnnende Ritter sein blutig Grab.»

Eine zweite Tafel informiert über die Herkunft des markanten Granitblocks, der Wolfhalden von der st.gallich-naturwissenschaftlichen Gesellschaft geschenkt worden war.

Quelle: «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» von Ernst Züst.

Der markante Gedenkstein im kleinen Park gegenüber dem alten Schulhaus erinnert an das Gefecht an der Wolfshalden vor 575 Jahren.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juli '20 Rosental. Das Kino.

Fr	3.7.	20:15	The Gentlemen	16/14	D
Sa	4.7.	20:15	Parasite	14/12	OV/d
So	5.7.	15:00	Mina und die Traumzauberer	6/4	D
So	5.7.	19:30	J'accuse	10/8	D
Fr	10.7.	21:00	BadiKino: Moskau einfach!	6/4	dialekt
Sa	11.7.	20:15	J'accuse	10/8	D
So	12.7.	15:00	Angry Birds 2	6/4	D
So	12.7.	19:30	Parasite	14/12	OV/d
Fr	17.7.	21:00	BadiKino: Ein Becken voller Männer	12/10	D
Sa	18.7.	20:15	The Gentlemen	16/14	D
So	19.7.	15:00	Onward: Keine halben Sachen	6/4	D
So	19.7.	19:30	Pinocchio	8/6	D
Fr	24.7.	21:00	BadiKino: Knives out	8/6	D
Sa	25.7.	20:15	Pinocchio	8/6	D
So	26.7.	15:00	Angry Birds 2	6/4	D
So	26.7.	19:30	Paths of Life	10/8	D
Fr	31.7.	21:00	BadiKino: Hustlers	14/12	D

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf Sie.

www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Sommerhell
Immergrün
Himmelblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Für eine saubere Umwelt!

Biographien, Bilder und Bücher informieren im Museum Wolfhalden über das Schaffen einheimischer Autoren.

Sonderausstellung im Museum Wolfhalden

Grub ist mit Walter Züst vertreten

Die diesjährige Sonderausstellung ist einheimischen Autoren gewidmet. Mit seinen historischen Romanen ist auch der ehemalige Gruber Gemeindeschreiber Walter Züst vertreten, der in Wolfhalden aufgewachsen ist.

Ab sofort ist das sehenswerte Museum «Alte Krone» in Wolfhalden wieder jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:	
<p>Hochbauten (inkl. Vor-, An- und Aufbauten)</p> <p>Tiefbauten (z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)</p> <p>Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild (Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)</p> <p>Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)</p> <p>Nutzungsänderungen (ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)</p>	<p>Die Umwelt belastende Produktionsanlagen</p> <p>Die Umwelt entlastende Anlagen (Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)</p> <p>Die Umwelt belastende Anlagen (Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)</p> <p>Die Sicherheit gefährdende Anlagen (Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)</p> <p>WICHTIG Die Baubewilligungspflicht gilt auch für: - Teile von bestehenden Anlagen - Provisorische Bauten/Anlagen - Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen</p>

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):	
<ul style="list-style-type: none"> • Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung) Ortsübliche offene Zäune usw. • Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen • Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung • Gartenschwimmbecken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung) • Reparaturen / Unterhaltarbeiten • Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m • Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen • Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen • Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison) • Einmalige Terrainveränderungen bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen • Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund) • Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw. • Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

- **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)
 - **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)
 - **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.
 - **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)
 - **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)
- Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Glücklich ist, wer sich bei Sonnenuntergang auf die Sterne freut; eingesandt von Hans Mühle.

... unter Kollegen; eingesandt von Luzia Hunger.

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 Oberstofel
9100 Herisau 9127 St.Peterzell
Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Inserate-Annahmeschluss: 17. Juli 2020

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

www.martin-alther.ch

FORST- + LANDMASCHINEN AG
Martin Alther
9034 Eggersriet 071 / 891 43 44

- Rasenmäher
- Gartengeräte
- Schneefräsen
- Motorsägen

Appenzeller Heilbad und Orthopädie St. Gallen Wiedereröffnung am 5. Juli mit neuem Physiotherapie-Angebot

Am 5. Juli 2020 wird das Appenzeller Heilbad mit dem gesamten Angebot wieder eröffnet. Die Physiotherapie übernimmt neu die Orthopädie St. Gallen. Im Herbst kommt ein öffentliches Fitnesscenter hinzu.

Dreieinhalb Monate war das Appenzeller Heilbad wegen der Coronakrise geschlossen. Auf Beginn der Sommerferien, am 5. Juli 2020, wird es unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsvorschriften mit allen Angeboten, mit den Bädern und Saunen, mit Wellnessbehandlungen, Massagen und Physiotherapie, wieder eröffnet. Die Anlage ist dann täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Montag- und Mittwochabend sogar bis 21.00 Uhr, geöffnet.

Zusammenarbeit mit der Orthopädie St. Gallen

Mit der Orthopädie St. Gallen, deren Ärzte in der Klinik am Rosenberg operieren, hat das Appenzeller Heilbad einen starken Partner im Bereich der Rehabilitation gewonnen. Orthopädische Patienten benötigen vor allem Physiotherapie, die im Heilbad mit dem schwefelhaltigen, warmen Wasser ideal kombiniert werden kann: Alle den Bewegungsapparat betreffenden Therapien können jetzt mit Einbezug des Heilwassers angeboten werden. Dieses warme Wasser, alle Wassertherapien und die vielen Ruhemöglichkeiten mitten in der Natur waren für Dr. Pierre Hofer und Dr. Peter Mewe, die beiden Inhaber der Orthopädie St. Gallen, ausschlaggebend für die Zusammenarbeit. Hinzu kommt das Fitnesscenter, ein mit vollelektronischen Geräten ausgestatteter Raum, der auch von den Heilbadgästen genutzt werden kann.

Öffentliches Fitnesscenter ab Herbst

Während dem Sommerhalbjahr werden der südliche Trakt des Heilbads aufgestockt und verschiedene Behandlungsräume für die Physiotherapie, ein grosser Fitnessraum mit 200 m² sowie eine Dachterrasse mit Liegemöglichkeiten gebaut. Die Erweiterungsarbeiten im Umfang von fast einer Million Franken werden Ende Oktober abgeschlossen sein. Mit diesen neuen Behandlungsräumen und insbesondere mit dem neuen öffentlich zugänglichen Fitnessangebot macht das Heilbad einen weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum.

Weitere Auskünfte erteilen:

- Ursula Kuratli, Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83
- Sascha Niedzielski, Leiter der Physiotherapie im Appenzeller Heilbad, Tel. 071 228 88 95

v.l.n.r.: Ursula Kuratli (Betriebsleiterin), Sandro Agosti (Geschäftsführer), Heinrich Eggenberger (Verwaltungsratspräsident) vom Appenzeller Heilbad und Dr. med. Pierre Hofer (Inhaber), Dr. med. Peter Mewe (Inhaber), Michel Stroeve (Leiter Physiotherapie) von der Orthopädie St. Gallen bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Mai 2020

Ein über der Nordsee verharrendes Tief versorgte uns in den ersten Monatstagen reichlich mit kalter Luft. In den ersten drei Monatstagen bewegten sich die Maximaltemperaturen um die 10 °C, während dessen es bei Nacht bis knapp an die Frostgrenze abkühlte. Nachdem der Vierte als nebliger Regentag abgehakt werden konnte, brachte das weiträumige, über Zentraleuropa stationierte Hochdruckgebiet namens «Paul» das Heuwetter. Obwohl die Temperaturen während diesen sonnigen Tagen noch etwas verhalten blieben, begann mancherorts der erste

Grasschnitt. In den Tagen vom Neunten bis Elften stieg die Tagestemperatur bis auf 20 °C an. Dann aber hatten die Eisheiligen ihren Auftritt. Der begann damit, dass in der Nacht zum Pankratius (am 12.), die Temperatur auf -0,3 °C sank und uns bis 5 cm Schnee brachte. Die Tage bis zur Kalten Sophia (am 15.) zeigten sich mit Regen und Nebel mit Temperaturen um die 7 °C, ausgesprochen kalt. Auch hielt die, von den über Nordeuropa ziehenden Hochdruckgebieten verursachten Bisenlage mit kurzen Unterbrüchen, den ganzen Monat an. Einen bescheidenen Temperaturanstieg war erst in den Tagen vom 17. bis 23. zu vermerken. Am 22. wurde dann auch mit 23,2 °C die höchste Tagestemperatur des Monats gemessen. Um dem Wettergeschehen noch etwas Farbe zu geben, schickte das Tief «Gudrun» aus dem Nordatlantik eine Kaltfront, die uns mit einem windigen Südwest heftige Regenschauer und dreissig Liter Regen pro Quadratmeter brachte. Ab dem 24. hatte das über der Biskaya ausgebreitete Hoch «Steffen» das Zepter übernommen und sorgte bis Ultimo für sonnige Tage. Hierzu ist allerdings zu vermerken, dass während der letzten Monatswoche die Tagestemperaturen im Bereich von 14 °C bis 17 °C aussergewöhnlich tief waren. Dieser kühle Mai bescherte uns zwanzig Sonnentage und zehn Tage mit Niederschlag, der als Gesamtmenge von 132,7 mm zu messen war.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet • kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 28. Juni

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher

10.30 Kirchgemeindeversammlung in der Kirche Grub AR

Sonntag, 5. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 12. Juli

Der Gottesdienst im Gesundheitszentrum Eggersriet darf bis auf weiteres nicht durchgeführt werden

Sonntag, 19. Juli

Gottesdienst online unter <http://ref-grub-eggersriet.ch>

Sonntag, 26. Juli

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Reute mit Pfrn. Annette Spitzenberg und Martin Küssner

Die Andachten in der Weiherrwies und im GSZ dürfen bis auf weiteres nur von Heimbewohnern besucht werden.

Montag, 3. bis Mittwoch, 5. August 2020

09.30 bis 11.30 Uhr (Montag und Dienstag)

Tanz-Workshop im kath. Pfarreizentrum, Gruberstr.7, Heiden für Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren

Mitnehmen: Turnschuhe, Tanzkleider, Trinkflasche

Anmeldung bis 16.07.2020 (Kosten Fr. 10.– für alle drei Tage)

www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

22./23. August 2020

Hüttenweekend ab der 4. Klasse «Wir sind willkommen auf der Furgglenalp»

Am Samstag wandern wir Richtung Furgglenalp und erleben mit anderen, Abenteuer und Gemeinschaft im Alpstein. Übernachten werden wir unkompliziert in einem Matratzenlager über dem Stall auf 1500 m.ü.M. Nach dem Sonntags-Frühstück steigen wir wieder in unsere Wanderschuhe und erleben einen weiteren Erlebnistag in Gemeinschaft im Alpstein.

Anmeldung bis 6. August 2020 (Teilnehmerbeitrag Fr. 40.00): www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinformationen zum Anlass werden nach Anmeldeschuss bekannt gegeben.

Neues Coronavirus Aktualisiert am 3.6.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Jetzt unbedingt neue Regeln einhalten:

✓ Testen

Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause bleiben.

✓ Tracing

Zur Rückverfolgung wenn immer möglich Kontaktdaten angeben.

✓ Isolation/Quarantäne

Bei positivem Test: Isolation.
Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Weiterhin wichtig:

✓ Abstand halten.

✓ Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

✓ Gründlich Hände waschen.

✓ Hände schütteln vermeiden.

✓ In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

✓ Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

✓ Falls möglich weiter im Home-office arbeiten.

www.bag-coronavirus.ch

VERANSTALTUNGEN

Juni 2020

- | | | |
|---|------------------------|-----------|
| 27. Heuerledi | Gartebebeizli, Dorf 47 | 18.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 28. Kirchgemeindeversammlung | Kirche Grub AR | 10.30 Uhr |

Juli 2020

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Vollmondabend | Gartebebeizli, Dorf 47 | 18.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 7. Landfrauen; Schmetterlinge schlüpfen sehen | Parkplatz Gruberhof SG | 10.00 Uhr |
| 7. Stamm Einwohnerversammlung | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 10. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Gub AR | ab 17.30 Uhr |
| 11. Grillabend | Gartebebeizli, Dorf 47 | 18.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 14. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Heiden, Rest. Sternen | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 19. Dessertschmaus | Gartebebeizli, Dorf 47 | 14.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 25. Spielinomi | Gartebebeizli, Dorf 47 | 16.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |

August 2020

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Brunch | Gartebebeizli, Dorf 47 | 9.00 Uhr |
| 1. Racletteplausch | Gartebebeizli, Dorf 47 | 18.00 Uhr |
| 1. Lampionumzug | Gartebebeizli, Dorf 47 | 21.30 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 4. Landfrauen; Weitsicht vom Kirchturm Heiden und ins Café Glück (mit Kindern) | Ref. Kirche Heiden | 14.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Feriensplampete | Gartebebeizli, Dorf 47 | 16.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 10. Pro Senectute; Laptop Internet und Email | Freie Evang. Gemeinde Heiden | 9.00 - 11.00 Uhr |
| 11. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Heiden, Rest. Sternen | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 14. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 15. Chenderflohmi | Gartebebeizli, Dorf 47 | 14.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |
| 19. Spitalverbund AR; «Das sogenannte Böse» - Aggressionsforschung heutiger Stand | Psychiatrisches Zentrum AR, Herisau | 19.30 Uhr |
| 21. Pro Senectute; Fahrplanabfrage & Billettkauf SBB Mobile | Freie Evang. Gemeinde Heiden | 9.00 - 11.00 Uhr |
| Beginn: 8.00 Uhr | | |
| 22. Altpapier | Bibliothek Heiden | 11.00 Uhr |
| 29. Lesesommer-Schlussfest | Gartebebeizli, Dorf 47 | 18.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | | |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

«Ich habe jede Nacht den gleichen Traum», erzählt der Patient dem Psychiater. «Erzählen sie doch einmal!», ermutigt dieser seinen Patienten. «Also, ich stehe vor einem Tor, wo ein Schild hängt. Ich drücke und drücke und drücke. Aber das Tor geht nicht auf!» «Interessanter Traum ...», meint der Psychiater, «was steht denn auf dem Schild?» «Bitte ziehen!»

Drei Männer fahren auf einem Moped. Dann kommen Sie an einer Polizeikontrolle vorbei. Der Polizist will die Männer anhalten; doch sie fahren einfach weiter. Der Polizist schreit hinterher: «Stopp! Polizei! – Anhalten!». Einer der Männer ruft zurück: «Tut uns leid, wir können Sie nicht mitnehmen, wir sind eh schon einer zu viel.»

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Nach genau einem Jahr, neun Monaten und vierundzwanzig Tagen auf der Gemeindeverwaltung Grub ist es Zeit für mich, auf Wiedersehen zu sagen. Ich bin sehr dankbar, dass ich nach meiner Ausbildung die Chance erhalten habe, in Grub weitere Erfahrungen auf der Verwaltung zu sammeln. Durch die abwechslungsreichen Arbeiten konnte ich viel Neues lernen und an Wissen dazugewinnen.

Editorial

Nadine Germann
Verwaltungs-
angestellte

Nun möchte ich beruflich einen neuen Weg einschlagen und werde ab nächstem Sommer die pädagogische Hochschule in Rorschach besuchen. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und Aufgaben, welche auf mich zukommen werden. Ganz herzlich möchte ich mich beim Verwaltungsteam, dem Gemeinderat und Kollegen von anderen Gemeinden und Ämtern bedanken, welche mich während meiner Zeit auf der Gemeindekanzlei unterstützt haben. Auch möchte ich mich bei Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, für das Vertrauen, die netten Gespräche und Begegnungen bedanken. Sie haben zusätzlich für eine angenehme Zeit in Grub gesorgt. Meiner Nachfolgerin Janine Junker wünsche ich einen guten Start in Grub und hoffe, dass sie ebenfalls solch gute Erfahrungen sammeln kann, wie ich es durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und auf Wiedersehen!

GEMEINDERAT

Fakultatives Referendum «Überbauungsplan Zentrum»

Die Unterschriftensammlung (mit 188 gültigen Unterschriften) wurde der Gemeindekanzlei fristgerecht am 26. Juni 2020 eingereicht. Das Referendum ist also zustande gekommen.

Die Volksabstimmung zum Überbauungsplan Zentrum ist vom Gemein-

rat auf den 27. September 2020 angesetzt. Die öffentliche Versammlung findet am 9. September 2020 um 20.00 Uhr im Restaurant Bären, Grub AR, statt.

RegiWehr Jahresrechnung 2019

Die Feuerwehrkommission der Regi-Wehr hat im Juni 2020 die von der

Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung 2019 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 30'336.79 ab, welcher dem Eigenkapital (Gewinn- und Verlustkonto) abgeschrieben wird.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag weisen die Aufwände bei den Repräsentationskosten, Übriger Material- und Warenaufwand, Bekleidung / Ausrüstungen,

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 656

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Porto-, PC- und Bankgebühren, Honorare externe Berater, Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge sowie Miete Wohnung über Depot Ost, Betriebskosten Chemiewehr und im Atemschutzpool auf.

Höhere Erträge wurden in den Konten Dienstleistungen für Dritte, Einnahmen Betriebskommission Chemiewehr sowie in Einnahmen AS-Pool erzielt.

Leider ist unter anderem durch die beiden nicht geplanten Ausgabenposten: «Honorare externe Berater» (Architektur Planung Umbau Depot Ost, für feuerwehrtechnische Abklärungen) sowie «Miete Wohnung Depot Ost» (die Wohnung musste aus Platzgründen dazu gemietet werden) ein Minus von Fr. 30'336.79 entstanden. Dieser Ausgabenüberschuss ist aber vertretbar, da diese Posten zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren.

Im Jahr 2019 verzeichnete die Regi-Wehr insgesamt 71 Einsätze (Vorjahr 51). Für diese 71 Ernstfalleinsätze mussten über 780 Mannstunden aufgewendet werden. Der Kostenanteil für die Gemeinde Grub beträgt 10,85 Prozent bzw. Fr. 67'438.00. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude per 31. Dezember 2019.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie dem Kostenteiler zugestimmt und der Feuerwehrkommission, dem Feuerwehrkommando, dem Sekretariat, der Rechnungsführerin Gabriela Keller von der Gemeindeverwaltung Grub AR, sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz den besten Dank ausgesprochen.

Jahresrechnung 2019

Kein Referendum ergriffen

Die vom Gemeinderat am 10. März 2020 genehmigte Jahresrechnung 2019 untersteht gemäss Art. 8 lit. h der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Aufgrund des Fristenstillstandes, verursacht durch die Corona Krise, dauerte die Referendumsfrist erst vom 8. Juni bis 29. Juni 2020. Die Referendumsfrist ist nun abgelaufen, ohne dass das Referendum ergriffen wurde.

Einstellung Aktivität Gemeindeführungsstab (GFS)

An der Schlussitzung vom 23. Juni 2020 des Gemeindeführungsstabes hat dieser beschlossen, dem Gemeinderat den Antrag zur Einstellung des GFS per 19. Juni 2020 zu stellen. Der Gemeinderat hat diesen Antrag gutgeheissen und die Einstellung des GFS rückwirkend genehmigt. Der Gemeinderat bedankt sich beim Führungsstab für die geleisteten Dienste während des dreimonatigen Einsatzes.

Anschaffung eines Heisswassergerätes

Seit mehreren Jahren ist die Unkrautbekämpfung mit Pestiziden verboten. Als Alternative zum Einsatz von Unkrautvertilgern hat sich die Methode mit Heisswasser bewährt. Der Gemeinderat hat entschieden, ein Heisswassergerät anzuschaffen, um das Unkraut entlang der Gemeindestrassen, den Trottoirs sowie auf dem Friedhof umweltfreundlich zu bekämpfen.

Um das gewünschte Resultat zu erreichen, sind drei bis vier Behandlungen pro Jahr nötig. Auf dem Friedhof soll das Unkraut während der Wachstumsperiode regelmässig bekämpft werden. Diese Massnahmen sollen für ein gepflegtes Erscheinungsbild sorgen.

Das Gerät Herbox 1.0 der Firma ZÜKO AG in Wetzikon zum Preis von Fr. 30'911.00 inkl. MwSt. verfügt über ein Heisswassergerät mit Dieselsegenerator mit 7 kW Leistung und einer regulierbaren Wassertemperatur bis 130 °C. Zusätzlich kann das Gerät als Hochdruckreiniger mit bis 140 bar Leistung eingesetzt werden.

Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 30'911.00 bewilligt.

Berichte der Feuerungskontrollen 2019

Kaminfegermeister Peter Tobler, Reute, hat dem Gemeinderat die Daten der Feuerungskontrollen von 2019 fristgerecht abgeliefert. Er informiert insbesondere über den Umfang und die Durchführung der Feuerungskontrollen.

Eckpunkte aus dem Kontrollbericht:

- 237 Einzelraum-Holzfeuerungen
- 26 Holzfeuerungen Zentral
- 90 Gasfeuerungen
- 95 Oelfeuerungen
- 4 Wärmepumpen

Die Feuerungskontrollen in der Gemeinde Grub verliefen gemäss Peter Tobler, im Berichtsjahr erfreulicherweise ohne Probleme. Die Kundschaft hält sich sehr gut an die Vorgaben der LRV.

Abstimmungstermine

27. September 2020

Eidgenössische Volksabstimmung

- Begrenzungsinitiative
- Jagdgesetz
- Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten
- Vaterschaftsurlaub
- Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Kantonale Volksabstimmung

- Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau
- Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes

Gemeindeabstimmung

- Überbauungsplan Zentrum Grub samt Sonderbauvorschriften

29. November 2020

Eidgenössische Volksabstimmung

Abstimmungsvorlagen noch nicht bekannt

Kantonale Volksabstimmung (evtl.)

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2021
- Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub AR betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Schüler aus Grub AR

Personelles aus der Gemeindekanzlei

Ab dem
3. August 2020
verstärkt

Janine Junker
das Verwaltungsteam
der Gemeinde.

Janine Junker tritt die Nachfolge von Nadine Germann an, welche sich ab August 2020 beruflich neuorientiert. Janine Junker hat die vergangenen Jahre in der Gemeindekanzlei Speicher gearbeitet.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung heissen Janine Junker herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start sowie viel Freude und Erfolg bei ihrer abwechslungsreichen, neuen Tätigkeit in der Gemeindekanzlei und beim Kontakt mit der Gruber Bevölkerung.

Nadine Germann wünscht der Gemeinderat für die Zukunft viel Glück und Erfolg und dankt ihr für den geleisteten Einsatz ganz herzlich.

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Grünzeugsammelstelle bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit
ungeradem Datum:

- 3./17. und 31. August 2020
 - 7. und 21. September 2020
 - 5. und 19. Oktober 2020 sowie
 - 9. November 2020
- von 17.00 bis 18.00 Uhr.

- *Letztmals:*
Montag, 9. November 2020

Dabei ist wie bei der Kehrriechtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info) / Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr. Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 10. August 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Juni 984 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

- Rozinek Martin*, Dorf 37
- Solentbaler Gian*, Dorf 37
- Wickli Doris*, Am Mattenbach 1

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Oertle Erwin und Karin, Bleicheli 98, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Fassadensanierung mit Ersatz Fenster und Fensterläden
Baugrundstück: Parz. Nr. 106, Assek. Nr. 98, Bleicheli

Gesuchsteller: Gloor Patrick und Dunja, Vorderlenden 466, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erweiterung Gartenterrasse / Einbau Whirlpool / Anbau Pergola

Baugrundstück: Parz. Nr. 619, Assek. Nr. 466, Vorderlenden

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Handänderungen April bis Juni 2020

Rechsteiner Margrit, Grub (Erwerb 26.11.1991, 27.09.2017) an *Sprecher Robert*, *Engelburg*, Liegenschaft Nr. 360, 332 m² Grundstücksfläche, Gargengebäude Nr. 394, Wohnhaus Nr. 153, Riemen

WOW Immo GmbH, in Walzenhausen (Erwerb 31.01.2018) an *Messmer Sabine* *Jobanna*, *Bischofszell*, Stockwerkeigentum Nr. 2078, 135/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord, und Stockwerkeigentum Nr. 2089, 6/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord

Zürcher Werner, Grub (Erwerb 07.11.1980) an *Moscara Mirco Lucio*, *Goldach*, Stockwerkeigentum Nr. 2021, 273/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 474, Vorderdorf

Immo Sunshine AG, in Arbon (Erwerb 04.09.2019) an *Mettler Thomas*, *Mattwil* und *van Oordt Mettler Bettina*, *Mattwil*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 511, 1'151 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 388, Obere Hord

Kellenberger Fritz, *Heiden* (Erwerb 05.07.1960) an *Kellenberger Yvonne*, *St. Gallen*, Liegenschaft Nr. 258, 1'058 m² Grundstücksfläche, Schlitteren

Kuble Lenz Marlise Ida, Grub (Erwerb 17.12.2019, 21.07.1997) an *Möсли Ernst*, Grub und *Möсли Nora Maria*, Grub, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 674, 1'992 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 234, Dicken

Arabiano Ursula, *Stansstad* und *Arabiano Despina*, *Stansstad*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.05.1982, 18.01.1983) an *Keller Roger*, Grub, Stockwerkeigentum Nr. 2023, 101/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weiherwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2033, 12/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 589, Weiherwies

Dornbierer Judith, *Schönenberg* (Erwerb 05.12.1994, 15.05.2007) an *Bischof Rudolf Anton*, Grub, Stockwerkeigentum Nr. 2114, 144/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 524, Chreitobel

**Inserate-Annahmeschluss:
14. August 2020**

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon: 071 891 17 48
 E-Mail: info@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

2. Erbenaufwurf (Art. 555 ZGB)

Verstorbene Person:

Name: Lutz Willi
 Heimatort: Lutzenberg AR
 Staatsbürgerschaft: Schweiz
 Geburtsdatum: 15.02.1935
 Geboren in: Grub AR, Schweiz
 Todesdatum: 01.04.2019
 wohnhaft gewesen: Riemen, im Büchel 194, 9035 Grub AR
 Zivilstand: verwitwet
 Sohn der Lutz-Sonderegger Martha
 und des Lutz Daniel

Angaben zu den aufgerufenen Personen:

Die Erbenermittlung erstreckt sich auf den grosselterlichen Stamm mütterlicherseits.

Die Mutter des Erblassers, Martha Lutz geb. Sonderegger, wurde am 24.10.1898 in Wolfhalden AR geboren. Am 03.05.1932 hat Martha Lutz geb. Sonderegger den Vater des Erblassers Daniel Lutz geheiratet. Am 19.05.1948 ist Martha Lutz geb. Sonderegger in St. Gallen, Schweiz, verstorben.

Die Grosseltern des Erblassers mütterlicherseits heissen Johann Jakob Sonderegger, geb. 21.12.1861, gest. 19.10.1935 und Ottilie Sonderegger-Kellenberger, geb. 01.05.1867, gest. 26.06.1926.

Dem Erbschaftsamt sind folgende Tanten und Onkel des Erblassers mütterlicherseits bekannt, abstammend von den Grosseltern des Erblassers:

- Sonderegger Frieda	geb. 31.08.1890	gest. 08.07.1910
- Sonderegger Konrad	geb. 12.10.1891	gest. 08.09.1946
- Sonderegger Johann Albin	geb. 02.12.1892	gest. 23.07.1948
- Sonderegger Bertha	geb. 27.03.1894	gest. 16.10.1951
- Sonderegger Lina	geb. 06.11.1895	gest. 09.05.1912
- Sonderegger Gertrud	geb. 29.04.1901	gest. 29.06.1972
- Sonderegger Arthur	geb. 20.09.1902	gest. 14.04.1973
- Sonderegger Ernst	geb. 08.09.1903	gest. 16.09.1906
- Sonderegger Laura	geb. 25.02.1907	gest. 04.03.1907

Darüber hinaus sind dem Erbschaftsamt folgende Tanten und Onkel des Erblassers mütterlicherseits bekannt, abstammend vom Grossvater des Erblassers und der Johanna Sonderegger geb. Loppacher, geb. 09.06.1860, gest. 29.04.1888:

- Sonderegger Jakob	geb. 20.07.1881	gest. 21.02.1931
- Sonderegger Emil	geb. 16.06.1883	gest. 11.02.1946
- Sonderegger Emma	geb. 27.11.1884	gest. 09.03.1956
- Sonderegger Anna	geb. 07.03.1887	gest. 14.10.1918

Es werden sämtliche Nachkommen der vorstehenden Personen aufgefordert, sich gemäss den unten genannten Hinweisen zu melden.

Des Weiteren werden folgende mutmasslichen Erben oder deren Nachkommen unbekanntes Aufenthaltes gesucht:

- Peter August Augustoni, geb. 10.04.1903 in Lachen-Vonwil, von Castiglioni Intelni, Italien, (Geburtsdatum unbekannt) und dessen Nachkommen
- die Nachkommen von Johann Jakob Augustoni, geb. 18.05.1904, gest. 30.08.1974
- Giacomo Giuseppe Augustoni (Geburtsdatum unbekannt), und dessen Nachkommen
- Arthur Ernst Augustoni, geb. 09.01.1911, und dessen Nachkommen
- Anita Siegfried-Augustoni, geb. 22.01.1944, von Burgdorf BE
- Die Nachkommen von Bruno Augustoni, geb. 27.03.1929, gest. 03.03.1997, insbesondere allfällige Nachkommen mit italienischer Staatsangehörigkeit

Rechtliche Hinweise:

Die aufgerufenen Personen werden aufgefordert, sich innert der angegebenen Frist bei der Anmeldestelle schriftlich zu melden. Dabei haben sie geeignete Dokumente vorzulegen, die ihre Erbenqualität ausweisen; andernfalls fallen sie beim Erbgang ausser Betracht. Publikation nach ZGB Art. 555 und 558 Abs. 2.

Frist: 12 Monate
 Ablauf der Frist: 17. Juli 2021

Anmeldestelle: Erbschaftsamt Grub AR
 Willi Solenthaler, Dorf 60, 9035 Grub AR

Grub AR, 17. Juli 2020

ERBSCHAFTSAMT GRUB AR

Fütterung von Wildtieren

Auf der Gemeindekanzlei gehen immer wieder Meldungen ein, dass Einwohnerinnen und Einwohner Wildtiere füttern. Dazu zählt das Füttern von Vögeln auf Balkonen, von Enten im Weiher oder von Füchsen in der Umgebung.

Alle Wildtiere sind gut in der Lage, ihre Nahrung selber zu suchen und zu finden. Künstliche Fütterung ist im Gegenteil unangebracht und falsch verstandene Tierliebe.

Insbesondere Füchse gewöhnen sich sehr schnell an menschliche Eingriffe und verändern ihr Verhalten entsprechend. Mehr Nähe zu Menschen bringt auch mehr Kontaktmöglichkeiten für Krankheitskeime wie den Fuchsbandwurm, der auch Hunde und Menschen befallen kann.

Die UNSK weist mit Nachdruck darauf hin, Wildtierfütterungen unbedingt zu unterlassen und allfällige Nahrungsabfälle wie altes Brot an Nutztierhalter abzugeben und Speisereste zu kompostieren oder der offiziellen Kehrichtsammlung mitzugeben.

*Für eine saubere
Umwelt!*

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Endgültige Aufhebung der bisherigen Gebührenmarke

Für eine Übergangszeit bis 30. Juni 2020 konnten die bisherigen Gebührenmarken noch verwendet und damit aufgebraucht werden. Ab 1. Juli 2020 gilt, dass für Kehricht ausschliesslich die Gebührensäcke der A-Region und für Sperrgüter nur noch die neuen Sperrgutmarken verwendet werden dürfen. Die bisherigen Gebührenmarken werden nicht mehr akzeptiert. Nicht richtig bereitgestellter Kehricht (z. B. in schwarzen Säcken, Futtermittelsäcken etc.) wird nicht mehr mitgenommen, auch wenn Marken angebracht sind. Zu beachten bleibt, dass die zulässigen Maximalgewichte (Gebührensäcke, Sperrgut) nicht über-

schritten werden (Angabe dazu auf den Säcken oder im Abfall-Info). Andernfalls sind zusätzliche Gebührensäcke bzw. Sperrgutbündel bereitzustellen.

Übriggebliebene, bisherige Gebührenmarken können noch *bis spätestens Ende August 2020* an die Geschäftsstelle der A-Region, Postfach 16, 9401 Rorschach zwecks Rückvergütung zugesandt werden.

Zusammen mit den Gebührenmarken ist ein Einzahlungsschein beizulegen oder die Zahlungsverbindung (Bankname, IBAN-Nr.) anzugeben.

Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der A-Region, Telefon 071 841 22 22; info@a-region.ch.

Seit 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.– erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.– (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien
 Sperrgut gebündelt (max. 150 cm lang / bis 30 kg)
 1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt (max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
 1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel
 Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt bzw. halbiert
 (bis Rahmengrösse 100 x 200 cm) 2 Marken
 (bis Rahmengrösse 160 x 200 cm) 3 Marken
 (bis Rahmengrösse 220 x 200 cm) 4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
 (bis Breite 100 cm) 2 Marken
 (bis Breite 160 cm) 3 Marken
 (bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe (je Sitzplatz) 2 Marken

Lehnsessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt (je Tür) 2 Marken

Tisch (bis Grösse 100 x 120 cm) 2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl 1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

Je mehr ich sehe, desto weniger weiss ich sicher.

John Lennon

Über 12 Millionen Franken investiert: Ein neues Hotel in Ausserrhoden

Mit dem Hotel-Restaurant «Dorfhus» in Rehetobel hat Ausserrhoden ein von Grund auf neuerbautes Hotel erhalten. Investor ist Gastronunternehmer Migg Eberle, Eigentümer des ebenfalls in Rehetobel domizilierten Restaurants «Gupf».

Bereits vor Jahren sind mit den Häusern «Löwen» und «Ochsen» die beiden grossen Rehetobler Hotels abgegeben worden. Auch in anderen Gemeinden in Ausserrhoden ist eine ganze Reihe Beherbergungsbetriebe und Restaurants verschwunden. Für valablen Ersatz sorgt das am 17. Juli eröffnete «Dorfhus» im Ortszentrum. Giebeldächer, der Appenzeller Bautradition nachempfundene Reihenfenster und mit Holz verkleidete Fassaden prägen den Neubau, der sich bestens ins Ortsbild einfügt. Neben zwanzig Gästezimmern gehören zum neuen Hotel-Restaurant weitere der Öffentlichkeit zugängliche Lokalitäten, eine Gartenwirtschaft sowie eine Tiefgarage.

Peter Eggenberger

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies bieten wir rund 32 Bewohnerinnen und Bewohnern in den Bereichen Geriatrie und Wohnen im Alter in familiärer Atmosphäre und ländlicher Umgebung ein Zuhause. Deren Wohlbefinden steht im Zentrum aller Aktivitäten und Dienstleistungen.

Zur Ergänzung unseres Pflegeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Pflegehelferin oder Pflegehelfer SRK/AGS (80 bis 100-Prozent-Pensum)

Zu Ihren Aufgaben gehören:

- Unterstützen der Bewohner in den ATL (Aktivitäten des täglichen Lebens)
- Mitwirken bei der Alltagsgestaltung der Bewohner
- Selbständiges Erledigen von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
- Mithilfe im Speiseservice und in der Cafeteria
- Dokumentieren der Pflegeleistung
- Informationspflicht an die Vorgesetzte

Sie bringen mit:

- Abgeschlossene Ausbildung als Assistent/-in Gesundheit und Soziales oder Pflegehelfer/-in SRK
- Hohe Achtung gegenüber betagten Menschen
- Engagement, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Gute Deutschkenntnisse (mindestens C1 Niveau)
- Hohes Verantwortungsbewusstsein
- Rasche Auffassungsgabe und Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe, ein gut eingespieltes und aufgeschlossenes Team, eine sorgfältige Einarbeitung, zeitgemässe Anstellungsbedingungen sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Viola Keller, Leiterin Pflege und Betreuung, Telefon 071 523 20 10 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise in elektronischer Form, an viola.keller@weiherwies.ch

Altpapier: 22. August 2020

Drückt's dich wo – sing dich froh!
Am besten gleich im Männerchor.

MÄNNERCHOR
Heiden

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies bieten wir rund 32 Bewohnerinnen und Bewohnern in den Bereichen Geriatrie und Wohnen im Alter in familiärer Atmosphäre und ländlicher Umgebung ein Zuhause.

Ab 1. August 2020 haben wir Wohnungen frei:

- 1 Einzimmerwohnung
- 1 Zweizimmer-Wohnung zur Alleinbenutzung oder zu zweit

Gerne gibt Ihnen Frau Viola Keller, Leiterin Pflege und Betreuung, Telefon 071 523 20 10 weitere Auskünfte. Auf Voranmeldung sind Sie herzlich Willkommen.

Das Kino Rosental macht im August Sommer-Pause.
Auf Wiedersehen im September – nach einem hoffentlich sonnigen und unbeschwerten Sommer!

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75

E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Heller AG ... wenn es um Immobilien geht

Immo-Service Tiefenau 6 9410 Heiden
Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Telefon: 071 891 28 28 Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.
www.hellerimmobilien.ch

Wohnhaus mit 2 Wohnungen und grosser Garage im Zentrum, Grub
Verkehrsgünstige, zentrale und sonnige Lage, Wohnungen 4 1/2 und 4 Zimmer, Garage mit 73 m2 und Raumhöhe 3.0 Meter.
CHF 560'000.—

Wohnhaus, einseitig angebaut, Dorf 33, Wald AR:
Zentrumsnahe Liegenschaft, herrliche Aussicht, Aussenabstellplatz, terrassierte Gartenanlage, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
CHF 430'000.—

Baulandparzelle mit Weitblick in Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhanglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage Heiden AR:
Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Gartensitzplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. CHF 195'000.—

SVIT Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherwies 375, 9035 Grub AR • Transport
Tel. 071 891 19 32 • Mulden
info@muldenprofi.ch • Entsorgungen
www.muldenprofi.ch • Hausräumungen

PARGÄTZI

Sanitär + Service GmbH

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Grünabfall setzt den Wäldern zu.

Bitte entsorgen Sie Ihre Gartenabfälle fachgerecht und nicht im Wald!

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

Rückblick und Ausblick in einer bewegten Zeit

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee trifft sich am 2. September 2020 zur 24. Mitgliederversammlung, ungewohnt spät, weil wir den Termin aufgrund der Corona-Krise verschieben mussten. Dennoch wagen wir einen Blick zurück und einen nach vorne.

Im letzten Jahr haben wir uns – nebst unseren laufenden Aufgaben – zwei Schwerpunktthemen gewidmet:

1. Wir stärken die Nahversorgung:

Dazu haben wir recherchiert und Interviews mit lokalen Produzent/-innen geführt. Im laufenden Jahr 2020 werten wir die Ergebnisse aus und starten eine Informationskampagne. Uns ist es wichtig, dass Menschen, die hier leben sich auch hier mit den Gütern des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln versorgen können. Dabei stehen Lebensmittel aus regionaler Produktion im Vordergrund. Damit leisten wir gleichzeitig einen Beitrag an lebendige Dörfer und Arbeitsplätze in der Region.

2. Wir stärken die Vereine und die Freiwilligenarbeit:

Mit dem Impuls- und Vernetzungsabend am 14. November 2019 haben wir erstmals einen Anlass für die Vereine aus der Region organisiert. Er diente einerseits der Wissensvermittlung und andererseits der Vernetzung. Der Anlass wurde sehr geschätzt. Wir planen einen nächsten Anlass Ende

2020. Dann wird das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Fokus sein.

Diese beiden Tätigkeitsfelder betreffen die nach Aussen hin sichtbaren Aktivitäten des Vereins. Selbstverständlich leisten wir auch Arbeit im Hintergrund, wie die Vernetzung zwischen den Gemeinden, die Mitarbeit in der Energiestadt-Region AüB und die Organisation des Berufserkundungstages.

Unsere nächsten Veranstaltungen:

Mitgliederversammlung am 2. September 2020

Das Programm der Mitgliederversammlung ist Ausdruck unseres Engagements für die Nahversorgung. Wir besichtigen zunächst den Hof der Familie Züst in Lutzenberg. Sie haben sich konsequent der nachhaltigen Erzeugung von Fleisch verschrieben. Sie geben uns Einblick in den Betrieb und ihre Arbeit.

Wir freuen uns auf die Teilnahme von Mitgliedern und solchen, die es werden wollen.

RegiOBA am 5. September 2020

Die OBA – Ostschweizer Bildungsausstellung, ist im Berufswahlprozess der Jugendlichen ein wichtiger Termin. In diesem Jahr findet sie – aufgrund Corona – in anderer Form und v. a. viel später als gewohnt statt. Daher entstand die Idee, in der Region AüB eine RegiOBA zu veranstalten.

Sie findet am 5. September 2020 statt.

Weitere Informationen auf www.aueb.ch/regioba

Berufserkundungstag am 23. September 2020

Am 23. September 2020 findet zum 6. Mal der Berufserkundungstag statt. Betriebe geben den Schüler/-innen der zweiten Oberstufe Einblick in den betreffenden Beruf und ihren Betrieb. Derzeit läuft die Anmeldefrist für die Betriebe. Weitere Informationen auf www.aueb.ch/berufserkundung

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg,
www.AueB.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Freiwilliger Verzicht auf Feuerwerk am 1. August

Auch die Tiere
bedanken sich
bei Ihnen!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Sommerhell
Immergrün
Himmelblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

mit de Chölche oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Mach mit beim Appenzeller Lesesommer und gewinne grossartige Preise!

Mit dem Motto «Achtung. Fertig. Lesen.» haben die Appenzeller Bibliotheken alle Kinder und Jugendlichen (Basisstufe bis Oberstufen) zum Appenzeller Lesesommer eingeladen. Falls du in den Sommerferien an mindestens 30 Tagen 30 Minuten pro Tag gelesen oder dir vorlesen liessst, kannst du deinen ausgefüllten LesePASS bis spätestens Samstag, 22. August in der Bibliothek Heiden abgeben, um an der Verlosung teilzunehmen. Falls du noch Fragen hast oder Lesetipps brauchst, melde dich in der Bibliothek in Heiden.

Grosses Lesesommer-Schlussfest am Samstag 29. August 2020

Um 11 Uhr findet die Verlosung der Preise auf dem Platz vor der Bibliothek Heiden statt. Die Gewinner die an diesem Tag nicht vor Ort sein können, werden benachrichtigt. Anschliessend an die Verlosung feiern wir zusammen mit Festwirtschaft.

Das Team der Bibliothek Heiden wünscht dir viel Glück und Spass beim Lesen!

Miriam Hauschildt

Parkierte Autos werden zur tödlichen Hitzefalle

Achtung: Überhitzungsgefahr!

www.tierschutz.com

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Aufruf zum Abbrennen von Feuerwerk am 1. August. Bitte nehmen Sie auf Menschen und Tiere Rücksicht!

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern **in der Nacht vom 1. August** verbietet oder einschränkt (Ausnahme Trockenheit!).

Die erste am 1.! Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert**. Ausserhalb dieser Zeiten – **also auch am Tag vorher oder nachher** – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung. **Gemeindeverwaltung Grub AR**

handwerk in der
denkmalpflege

zurkante®

mk.

malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von
Hecken und Stauden,
kleine Mengen Steine,
Ton, Ziegel, Eternit...

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr: 7 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr
Sa: 9 – 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo – Fr
nur bis 17 Uhr

frischknecht-heiden.ch
HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr Spezialist
für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**.

Ihr Projekt ist unsere Herausforderung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

FensterProjekt.ch GmbH
Obere Rütli 632
9036 Grub (SG)

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch
www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Inserate-Annahmeschluss: 14. August 2020

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
Raiffeisenbank Heiden
CH86 8101 2000 0065 2276 1

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, welches uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an und eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Blickpunkt Grub

**Geschenkabo
für «Heimweh-Gruber»**

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

- Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Die Gesichter hinter dem Appenzeller® Käse

Dass der Appenzeller® der würzigste Käse der Schweiz ist, ist längst bekannt. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Zu Ehren der 43 Käser, welche nach strengsten Auflagen und Qualitätskontrollen Appenzeller® Käse produzieren, eröffnete die Appenzeller Schaukäserei zusammen mit der Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH am Mittwoch, 1. Juli 2020 die neue Käser-Galerie.

Über der Produktion in der Appenzeller Schaukäserei, dem Schaufenster des Appenzeller® Käse, hängen nun die Porträts der «Geheimnisträger» und geben dem würzigsten Geheimnis der Schweiz – neben den drei altbekannten Sennen – ein Gesicht.

«Diese 43 Käser sollen einen ganz besonderen Platz bei uns in der Schauhäsi erhalten, denn sie sind es, die dieses besondere Handwerk beherrschen und besten Käse produzieren» so Ralph Böse, Geschäftsführer der Appenzeller Schaukäserei.

Neben der neuen Käser-Galerie erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight. Seit wenigen Tagen ist im Schaubereich auch eine Molkestation in Betrieb, an der die Besucher neben dem würzigen Appenzeller® ganz frische Käse-Molke degustieren können. «Seit der Neueröffnung des Schaubereich im Dezember 2017 bauen wir unsere Erlebniswelt laufend weiter aus und bieten unseren Besuchern so immer wieder neue Mehrwerte. Das Erlebnis steht an oberster Stelle.» so Ralph Böse weiter.

Die Appenzeller Schaukäserei ist an 364 Tagen im Jahr geöffnet. Der ideale Ausflugsort für Gross und Klein.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenngsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Käserei Muelin Muelin	Käserei Mattholz Niedergrüt	Käserei Andwil Andwil	Käserei Riethof Erdibühl	Käserei Kirchberg Kirchberg 961	Käserei Haug Depparstein	Käserei Kressern Kressern	Käserei Obersteinach Steinach
Johannes Eberle	Mathias Thoma	Raffael Gantenbein	Christliah Schumper	Othmar Werder	H...	H...	Norbert Berle-Käli

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Spiegelungen; eingesandt von Adrian Eugster, Aefligen.

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

DER NEUE GRANDLAND Σ HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

1.6L KOMPLETT HYBRID 300 PS 4x4

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
 Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Juni 2020

Das weiträumige Hoch namens Steffen, mit Zentrum über Finnland, bescherte uns einen passablen Start in den ersten Sommermonat. Die Temperatur erreichte hierorts bereits 21,5 °C. Doch diese Lage war von kurzer Dauer, denn am frühen Abend des Dritten passierten von Westen ziehende Regenzellen unser Gebiet. Eine von der Nordsee gegen die Alpen steuernde Kaltfront verursachte einen über mehrere Tage anhaltenden Wetterwechsel. Bis zum Elften sammelte sich bei verhaltenen Tagestemperaturen um die 13°C, eine Regenmenge von 126 Liter pro Quadratmeter. Die am Zwölften eingetretene Föhnlage hielt lediglich zwei Tage an, bewirkte aber einen Temperaturanstieg auf knappe 24 °C und wurde mit einem Gewitterdurchzug beendet. Das beiden Tiefdruckgebiete über der Biskaya und Osteuropa hielten uns bei stets wechselndem Wind kühle Temperaturen und feuchte Luft zu, bis das Hoch Utz über Zentraleuropa das Zepter übernommen hat und uns zum ersten Hochsommertag, dem 23., das erwartete Heuwetter, aber in seinem Paket auch eine ständige, kühlende Bise und gewitterträchtige Luftmassen hatte. Drei Tage Zeit hatte das Tief Silvia für die Ernteeinfuhr gegeben, dann machten die von Blitz und Donner begleiteten Regenschauer Schluss. Der 27. gilt als «Siebenschläfer», dessen Wetter seit Jahrhunderten als sogenannte Bauernregel Beachtung fand und heute noch lautet: *Das Wetter am Siebenschläfertag, noch sieben Wochen dauern mag!* Meteorologisch wird diese Regel mit den Singularitäten (Wettererscheinungen, die sich mit grosser Wahrscheinlichkeit wiederholen) erklärbar. In diesem Jahr zeigte sich dieser Lostag im Zeitraffer als sonnig, bewölkt, Gewitter mit Regenschauer und einer milden Tagestemperatur um die 23 °C. Um das dieser Regel folgende Wettergeschehen zu beobachten, müsste als Stichtag der 7. Juli herhalten, da mit der Gregorianischen Kalenderreform der Jahresverlauf abrupt um zehn Tage gekürzt wurde. Wie der in Frage stehende Wetterverlauf ausfiel, wird im Julibericht zu lesen sein. Die letzten drei Monatstage brachten uns in dieser Reihenfolge bewölkt und trocken, verregnet und zuletzt sonnig und warm. Ein Blick auf die Daten zeigt, dass dieser Juni mit einer lokalen Durchschnittstemperatur von 15,3 °C recht kühl ausfiel. Der letztjährige Juni brachte durchschnittlich 19,6 °C auf das Thermometer, während derselbe Monat im Jahre 2018 ein Wert von 17,3 °C ergab. Im heurigen Juni wurden wir lediglich mit zehn Sonnentagen beschenkt, die einen höchsten Tageswert von 23,9 °C und ein Tagesminimum von 7,9 °C brachte. In den 15 Niederschlagstagen sammelte eine Regenmenge von 239,9 mm (oder Liter pro Quadratmeter). Im Vorjahr waren es bescheidene 82,6 mm.

**Bitte berücksichtigen Sie
unsere geschätzten Inserenten!**

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluwin.ch
www.graf-bau.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWNH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

**Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15**

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • **Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet** • **kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit**

Sonntag, 9. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher

Sonntag, 16. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter

Sonntag, 23. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher

Sonntag, 30. August

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf mit Albert Kappenthuler, Carlos Ferrer und dem Gruberchörl
Kirchenfest in der Kirche St. Anna Eggersriet

Sonntag, 6. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. René Häfelfinger und Ann Simonett

Die Andachten in der Weiherrwies Grub AR und im GSZ Eggersriet dürfen bis auf weiteres nur von Heimbewohnern besucht werden.

22./23. August 2020

Hüttenweekend ab der 4. Klasse

«Wir sind willkommen auf der Furgglenalp»

Am Samstag wandern wir Richtung Furgglenalp und erleben mit anderen, Abenteuer und Gemeinschaft im Alpstein. Übernachten werden wir unkompliziert in einem Matratzenlager über dem Stall auf 1500 m.ü.M. Nach dem Sonntags-Frühstück steigen wir wieder in unsere Wanderschuhe und erleben einen weiteren Erlebnistag in Gemeinschaft im Alpstein.

Anmeldung bis 6. August 2020 (Teilnehmerbeitrag Fr. 40.00): www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinformationen zum Anlass werden nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.

Ausführliches Programm auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Neues Coronavirus Aktualisiert am 6.7.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Ab sofort gilt:

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr

Deshalb sind Masken im öffentlichen Verkehr besonders entscheidend:

- Der nötige Abstand kann nicht immer eingehalten werden.
- Menschenansammlungen erhöhen das Ausbreitungsrisiko.
- Die Rückverfolgung der Infektionsketten (Contact-Tracing) ist oft unmöglich.

Keine Maskenpflicht für Kinder unter 12 Jahren und alle, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können.

www.bag-coronavirus.ch

VERANSTALTUNGEN

August 2020

1. Brunch	Gartebeesebeizli, Dorf 47	9.00 Uhr
1. Racletteplausch	Gartebeesebeizli, Dorf 47	18.00 Uhr
1. Lampionumzug (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21)	Gartebeesebeizli, Dorf 47	21.30 Uhr
4. Landfrauen; Weitsicht vom Kirchturm Heiden und ins Café Glück (mit Kindern)	Ref. Kirche Heiden	14.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
9. Ferieusplampete (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21)	Gartebeesebeizli, Dorf 47	16.00 Uhr
10. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
10. Pro Senectute; Laptop Internet und Email	Freie Evang. Gemeinde Heiden	9.00 – 11.00 Uhr
11. Informationsabend für werdende Eltern	Spital Heiden, Rest. Sternen	18.00 – 19.30 Uhr
14. Bäsebeiz	Skiliftstöbli Grub AR	ab 17.30 Uhr
15. Chenderflohmi (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21)	Gartebeesebeizli, Dorf 47	14.00 Uhr
19. Spitalverbund AR; «Das sogenannte Böse» - Aggressionsforschung heutiger Stand	Psychiatrisches Zentrum AR, Herisau	19.30 Uhr
21. Pro Senectute; Fahrplanabfrage & Billettkauf SBB Mobile	Freie Evang. Gemeinde Heiden	9.00 – 11.00 Uhr
22. Altpapier		Beginn: 8.00 Uhr
26. Spitalverbund AR; Elektrokonvulsive Therapie und Ketaminbehandlung bei therapieresistenter Depression	Psychiatrisches Zentrum AR, Herisau	19.30 Uhr
29. Lesesommer-Schlussfest	Bibliothek Heiden	11.00 Uhr
29. Wurstfestival (bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21)	Gartebeesebeizli, Dorf 47	18.00 Uhr

September 2020

1. Landfrauen; Vintage Tafeln gestalten	Spar Parkplatz	18.30 Uhr
1. Stamm Einwohnerversammlung	Rest. Hirschen	20.00 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
2. Spitalverbund AR; (Ver-)spannungsfrei Arbeiten am Computer – denk an deine Haltung	Spital Herisau	19.30 Uhr
9. Öffentliche Versammlung	Restaurant Bären	20.00 Uhr
11. Bäsebeiz	Skiliftstöbli Grub AR	ab 17.30 Uhr
16. Spitalverbund AR; Perfekt oder zwanghaft – Persönlichkeitsstil und Zwangsstörungen	Psychiatrisches Zentrum AR, Herisau	19.30 Uhr
19. Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	8.30 – 10.30 Uhr
19. Oktoberfest	Skiliftstöbli Grub AR	ab 18.30 Uhr
27. Abstimmungssonntag		

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

«Ihr linkes Rücklicht brennt nicht», belehrt der Polizist den Lastwagenfahrer bei der Kontrolle. Der steigt aus, geht nach hinten und bleibt erschrocken bei seinem Fahrzeug stehen.

«Sehen Sie, es funktioniert nicht», wiederholt der Polizist freundlich. «Zum Kuckuck mit dem blöden Rücklicht», schimpft der Kapitän der Landstrasse. «Sagen Sie mir besser, wo mein Anhänger geblieben ist ...»

Der Polizist sagt zum betrunkenen Autofahrer: «In Ihrem Zustand heisst die Devise: Hände weg vom Steuer!» Der Autofahrer gibt zurück: «Was, wenn ich betrunken bin soll ich auch noch freihändig fahren?»

Bruno macht seine Hausaufgaben. «Papi, wo ist denn Afrika?», fragt er. «Keine Ahnung, deine Mami hat aufgeräumt,» ist die Antwort.

Liebe Gruberinnen und Gruber

Seit über einem Jahr haben wir im östlichen Dorfteil eine Hängebrücke über den Mattenbach. Hunderte von Gästen jeglichen Alters gehen in diesen Tagen fasziniert über diese Brücke und entdecken vielleicht zum ersten Mal unser Dorf oder sehen es aus einer völlig neuen Perspektive.

Seit Jahren ärgern und schämen wir uns über den verlotterten und schäbigen Dorfkern von Grub. Meine Vorgängerin Erika Streuli und der damalige Gemeinderat haben sich schon vor zehn Jahren mit der Ortsplanrevision befasst und eine Studie über den Dorfkern in Auftrag gegeben. Der Schluss: Die Qualitäten der intakten Wohnbereiche an der alten Landstrasse sollen mit der Dorfwiese beibehalten, die «ortsbaulichen Defizite» an der Staatsstrasse beseitigt und mit zwei Neubauten und einer Tiefgarage ein Zentrum erstellt werden.

Der Gemeinderat gründete mit der Bischof Bau AG eine einfache Gesellschaft, erwarb die Postliegenschaft und beauftragte das Architekturbüro Bruno Bottlang, ein Bauprojekt auszuarbeiten. Am 27. September 2020 stimmen wir jetzt über den Überbauungsplan «Zentrum» ab, der vom Gemeinderat getragen wird – und der mich persönlich sehr begeistert: Es ist ein ausgewogenes, integratives Projekt, das einen lebendigen Dorfkern mit Wohnraum für Ältere und Junge sowie Platz für verschiedene publikumsintensive Nutzungsmöglichkeiten schafft; ein Projekt, das die Dorfwiese, den Brunnen und den Baumbestand unüberbaubar belässt und einen Begegnungsort für alle entstehen lässt; ein Projekt, das eine «neue Mitte» mit viel Freiraum bildet, weil für Autos eine Tiefgarage entsteht.

Es ist ein Projekt zum Wohle und Nutzen aller Gruberinnen und Gruber, eine attraktive und moderne Visitenkarte für Besucher – und ein Symbol und Wahrzeichen für die Entwicklung von Grub.

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeindepäsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 657

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Sanierung Regulierwerk Sägebach-Flachweiher

Das Naturschutzgebiet Dorfweiher Grub ist ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Die sehr grossen Vorkommen von Erdkröte, Grasfrosch und Bergmolch sowie das Vorkommen von Fadenmolch und Wasserfrosch ist ungeschmälert zu erhalten. Weil der Dorfweiher ein Fischvorkommen aufweist, ist die Erhaltung eines fischfreien Gewässers unerlässlich.

Im Naturschutzgebiet Dorfweiher wurden 2012 umfangreiche Baumassnahmen zur Aufwertung zugunsten des Naturschutzes realisiert. Dabei wurde ein Flachweiher erstellt, welcher mit Wasser aus dem Sägebach durch ein regulierbares Auslaufbauwerk gespeist wird.

Für die Pflege sowie zur Gewährleistung des fischfreien Zustandes muss der Weiher im Herbst entleert und trockengelegt werden. Das Auslaufbauwerk am Sägebach ist nach der Erstellung rasch verlandet und konnte nie zielführend betrieben werden. Die Einleitung wurde behelfsmässig mit einem Schlauch vorgenommen, was mit einem erheblichen Aufwand verbunden und sehr störungsanfällig ist. Auch das Auslaufbauwerk am Flachweiher ist undicht und lässt sich nicht mehr betätigen.

Um den Unterhalt des Flachweihers zu gewährleisten, ist der Bau eines neuen robusten und funktionsfähigen Regulierwerks am Sägebach erforderlich. Das Auslaufbauwerk am Flachweiher muss ebenfalls erneuert werden. Das Projekt wurde mit den

kantonalen Stellen Wasserbau, Naturschutz und Gewässerschutz bereits vorbesprochen. Dabei konnte eine Baubewilligung mit Auflagen in Aussicht gestellt werden.

Der Projektbeschrieb rechnet mit Gesamtkosten von Fr. 19'400.00, von welchen 80 Prozent der Kosten durch die Fachstelle Naturschutz AR übernommen werden. Der verbleibende Rest von Fr. 3'880.00 wird von der Gemeinde getragen.

Der Gemeinderat hat dem Antrag zur Sanierung des Regulierwerks Sägebach-Flachweiher zugestimmt.

Nachfolgewahl des Schulzahnarztes

Die langjährige Schulzahnärztin Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic hat der Gemeindekanzlei mitgeteilt, dass sie ab August 2020 in Pension geht und somit der Schule Grub AR nicht mehr als Schulzahnärztin zur Verfügung stehen kann.

Als Nachfolger hat sie Dr. med. dent. Markus Voneschen in Heiden vorgeschlagen, welcher bereit ist, diese Tätigkeit per 1. September 2020 zu übernehmen. Er wird die gleichen Leistungen zu denselben Konditionen erbringen.

Der Gemeinderat hat an seiner August-Sitzung Dr. med. dent. Markus Voneschen als Nachfolger von Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic gewählt.

Der Gemeinderat dankt Frau Dr. Kovacevic für ihre langjährige fürsorgliche Betreuung der Schulkinder in der Gemeinde Grub AR und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Neue Organisation von Pro Juventute

Anpassung Leistungsvereinbarungen zur «Mütter-Väterberatung» und «Erziehungsberatung»

Im April 2020 wurden die Gemeinden über die von der Mitgliederversammlung des Vereins Pro Juventute AR beschlossene Integration in die Stiftung Pro Juventute informiert.

Der Gemeinderat hat nun die angepassten Leistungsvereinbarungen ab 1. Januar 2021 «Mütter-Väterberatung» sowie «Erziehungsberatung» mit dem neuen Leistungserbringer Stiftung Pro Juventute genehmigt. Die angepassten Vereinbarungen enthalten keine wesentlichen Änderungen und die bestehenden Leistungen werden wie bisher umgesetzt.

Dienstjubiläum Manuela Wyser-Schlöpfer

Am 12. August 2020 konnte Manuela Wyser-Schlöpfer ihr 15-jähriges Dienstjubiläum als Verwaltungsangestellte in der Gemeinde Grub AR feiern.

Manuela Wyser-Schlöpfer arbeitet somit seit nunmehr 18 Jahren in unserer Gemeinde. Nach ihrer dreijährigen Lehre in der Gemeindekanzlei hat sie ihre Stelle als Verwaltungsangestellte am 12. August 2005 angetreten. Seitdem hat sie viele grössere und kleinere Veränderungen in ihrem Aufgabengebiet miterlebt und konstruktiv begleitet.

Der Gemeinderat dankt Manuela Wyser-Schlöpfer herzlich für ihren jahrelangen Einsatz für die Gemeinde Grub und wünscht ihr weiterhin viel Glück und Erfolg.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 7. September 2020

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Juli 980 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburt: *Frick Emily*, Weiherwies 412, geboren am 3. Juli 2020 in Heiden AR

Inserate-Annahmeschluss: 11. September 2020

Foto: Guido Bischofberger

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 27. September 2020

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
2. Änderung des Jagdgesetzes
3. Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
4. Änderung des Erwerbserbsatzgesetzes
5. Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Kantonale Volksabstimmung

1. Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau
2. Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes

Gemeindeabstimmung

Überbauungsplan «Zentrum»

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. September 2020 18.00 – 19.00 Uhr, Gemeindekanzlei

Sonntag, 27. September 2020 9.00 – 11.00 Uhr, Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Öffentliche Orientierungsversammlung

**Mittwoch, 9. September 2020, 20.00 Uhr
in der Turnhalle, Zentralschulhaus Dorf**

Gemeindeabstimmung Überbauungsplan «Zentrum»

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde.

Grünzeugsammelstelle bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit
ungeradem Datum:

31. August 2020
7. und 21. September 2020
5. und 19. Oktober 2020 sowie
9. November 2020
von 17.00 bis 18.00 Uhr.

- **Letztmals:**
Montag, 9. November 2020

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info) / Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

Foto: Bernhard Lutz

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Wasserversorgung Grub

Oberrechstein Sanierung Schmutzwasserleitung und Wasserleitung

Leitungsnetz Schmutzwasser

Die Auswertung der Zustände der öffentlichen Schmutzwasserkanalisationen zeigt auf, dass der Leitungsabschnitt Oberrechstein (KS L9 / KS L15) viele Rohrdeformationen aufweist. Die Erfüllung der erforderlichen Dichtigkeitsprüfung in der Grundwasser-schutzzone ist nicht mehr gewährleistet. Weil die im Jahr 1985 verlegte HPE-Leitung nur einwandig verlegt wurde, sind die Auflagen für den Leitungsverlauf in der Grundwasser-schutzzone S2 nicht erfüllt. Mit dem Ersatz des öffentlichen Leitungsabschnitts sind auch die privaten Liegen-schafts-Entwässerungsleitungen zu ersetzen. Sämtliche Leitungsanschlüsse erfolgen auf Schächte.

Leitungsnetz Wasserversorgung

Das bestehende Stufenpumpwerk Oberrechstein befördert das Trinkwasser in das höher gelegende Reser-voir Gupf der Wasserversorgung Rehetobel. Die Versorgung des Weilers Oberrechstein erfolgt über ein Druck-reduzierventil von der Wasserversorgung Rehetobel. Die vorhandenen duktilen Gussrohre (GD) des Baujahrs 1973 sind aussen unbeschichtet und daher ungenügend gegen Aussenkorrosion geschützt. Es ist davon auszuge-hen, dass die Rohre direkt mit Erdma-terial umhüllt sind. In sauren Böden führen auftretende Potentialdifferen-zen zu einer elektrischen Spannung mit Korrosion (Lochfrass) bei den Gussrohren. Mit der anstehenden Sanierung der Schmutzwasserleitung steht auch die Netzsanierung der Was-serleitung an. Das vorliegende Bau-projekt sieht auch den Ersatz der alten Eisen-Hauszuleitungen vor.

Gleichzeitig hat auch die Elektrizitätsversorgung Grub einen Hand-lungsbedarf bei den Freileitungen und so wird soweit möglich im gleichen Graben eine Kabelrohranlage für Was-ser, Abwasser, Swisscom und Elektra verlegt.

Das Projekt wurde durch das Ing. Büro Hersche AG berechnet, ein Kos-tenvoranschlag (KV) erstellt und an-teilmässig für die Werke ausgewiesen und ausgeschrieben.

Entsprechend dem Kostenvoran-schlag belaufen sich die Kosten für

Tiefbau und Rohrverlegung anteils-mässig wie folgt:

Wasserversorgung Fr. 165'000.00 und
Abwasser Fr. 155'000.00
inkl. MwSt.

Der Gemeinderat hat an seiner August-Sitzung das Projekt «Oberrechstein Sanierung Schmutzwasserleitung und Wasserleitung» mit Kostenfolge für die Wasserversorgung von Fr. 320'000.00 inkl. MwSt. beschlossen.

Die Aufträge wurden an die Firma Schetter Max AG in Wittenbach für die Rohrverlegung zum Betrag von Fr. 65'138.35 und an die Firma HohlAG für die Tiefbauarbeiten zum Betrag von Fr. 262'660.40 inkl. MwSt. vergeben.

Elektrizitätsversorgung Grub (EVG)

Oberrechstein Verkabelung NS-Freileitung

Das Gebiet Oberrechstein wird über eine Niederspannungs-Freileitung, wel-che mit einer Kabelleitung direkt ab der Trafostation Unterrechstein einge-spiessen wird, versorgt. Einzelne Lie-genschaften haben einen Kabelan-schluss ab der Freileitung.

Die bestehende NS-Freileitung weist einen zu kleinen Querschnitt auf, die Nullungsbedingungen und die Span-nungsqualität nach EN 50160 können nur noch bedingt eingehalten werden. Ein Grossteil der Holzmasten müsste in den nächsten 3 bis 5 Jahren ersetzt werden. Im Jahr 2017 wurde dafür ein erstes Verkabelungsprojekt ausgear-beitet und laufend an die neuen Gege-benheiten angepasst. Teile vom Gebiet Oberrechstein liegen in der Gewässer-schutzzone, d.h. eine Verkabelung in diesem Gebiet erfordert eine Eingabe

von Planvorlagen beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI.

Das Leitungsnetz von Schmutzwasser und der Wasserversorgung im Ge-biet Oberrechstein wird aus Gründen des Umweltschutzes, der Vorschriften und der Versorgungssicherheit saniert. Die Elektrizitätsversorgung hat das Projekt «Oberrechstein Verkabelung NS-Freileitung» auf 2020 verschoben, um gemeinsam mit den anderen Wer-ken nur einen Graben/Baustelle zu öffnen und die Belastung der Anwoh-ner bedingt durch Emission und Um-triebe durch die Bauarbeiten auf ein Minimum zu halten.

Das Projekt Tiefbau und Rohranlage wurde durch das Ing. Büro Hersche AG berechnet. Es hat für die Offerteingabe-n einen Kostenvoranschlag (KV) auf-geteilt Wasser / Abwasser / Swisscom / Elektrizitätsversorgung erstellt.

Das Projekt Verkabelung Nieder-spannungs-Freileitung wurden durch das Ing. Büro IBG ausgearbeitet, be-rechnet und ausgeschrieben.

Entsprechend dem Kostenvoran-schlag belaufen sich die Kosten für Tiefbau und Rohrverlegung gemäss Anteil Elektrizitätsversorgung auf Fr. 64'500.00 und für Netzarbeiten, Verkabelung, Verteilkabinen, Bewilligungen und Projekt-Bauleitung Fr. 93'500.00.

Der Gemeinderat hat an seiner August-Sitzung das Projekt «Oberrechstein Verkabelung NS-Freileitung» mit Kostenfolge für die Elektrizitätsversor-gung Grub (EVG) von Fr. 158'000.00 exkl. MwSt. beschlossen.

Der Auftrag für das Verkabelungs-projekt wurde an die Firma Sutter Electro by TechCom.ch in Rorschacherberg zum Betrag von Fr. 59'099.20 exkl. MwSt. vergeben.

Inserate-Annahmeschluss: 11. September 2020

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmere Möbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Gültig ab 01. Januar 2021

Haushalt (Wahltarif < 50'000 kWh)

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh und bei welchen die eigenen Lasten entweder gesperrt/gesteuert oder nicht gesperrt/gesteuert werden.

Elektrizitätstarif (Netznutzung + Energielieferung + Abgaben) *Haushalt_STDT*

			Basis-Einheitstarif	Niedertarif (NT)
Netznutzung	(Basis/Niedertarif)	Rp./kWh	9.60	9.10
Energielieferung	(Basis /Niedertarif)	Rp./kWh	6.60	6.60
Gesetzliche Abgaben				
Netzzuschlag	ehemals KEV und SGF	Rp./kWh	2.30	2.30
SDL	Systemdienstleistung Swissgrid	Rp./kWh	0.16	0.16
Abgaben				
Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen		Rp./kWh	1.50	1.50
Elektrizitätstarif	Hoch/Niedertarif	Rp./kWh	20.16 (21.71)*	19.66 (21.17)*
Systemgebühren	Grundpreis	Fr./Mt.	10.00 (10.77)*	10.00 (10.77)*

(alle Preise exklusiv 7.7% Mehrwertsteuer, * inkl. MwSt.)

Allgemeines: Das neue Stromversorgungsgesetz (StromVG) schreibt die Trennung der Netznutzungs- und Energiekosten vor. Auf den Rechnungen werden die Netznutzung, Energieverbrauch und Abgaben separat ausgewiesen.

Anwendung: Der Einfachtarif (Basis-Einheitstarif) und der Doppeltarif werden bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Tarifzeiten: Für den Elektrizitätstarif sind folgende Tarifzeiten massgebend. Basis-Einheitstarif / Hochtarif (HT): Montag bis Freitag 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Niedertarif (NT): übrige Zeiten.

Netzzuschlag gemäss Artikel 35 EnG: Der Bund erhebt von den Netzbetreibern einen Zuschlag auf das Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz und legt ihn in den Netzzuschlagfond.

Energieträger: 100% Wasserkraft

Ablesung und Rechnungsstellung: Die Zählerablesung mit Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgt in der Regel quartalsweise.

Steuerung und Sperrung: Für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Heubelüftungen, Wärmepumpen etc. gilt die Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr und teils Nachts als Höchstbelastungszeit mit werkseitiger Ausschaltung. Änderungen bleiben vorbehalten.

Der Kunde kann auf die Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten verzichten. Bei einem Verzicht entfällt die Entschädigung der Niedertarifzeit und der Gesamtverbrauch wird zum Ansatz des Hochtarif bzw. Basis-Einheitstarif verrechnet.

Ein allfälliger Wechsel zum Basis-Einheitstarif kann nur per 01. Januar des folgenden Kalenderjahrs gemacht werden.

Minimale Verrechnung: Fr. 10.-/Monat

Mehrwertsteuer: Die Preisangaben sind „exkl. MwSt.“ Es wird der zurzeit gültige Mehrwertsteuersatz von 7.7% verrechnet und kaufmännisch gerundet.

Leserbriefe

Einsendungen an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Ein Anspruch auf Veröffentlichung einer Zuschrift besteht nicht, dies würde aufgrund des begrenzten Platzes (max. 1 Seite) nicht funktionieren. Die Redaktion behält sich vor, Kürzungen vorzunehmen.

Im Januar-Blickpunkt 2020 hat Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker die Leserinnen und Leser ermuntert, den Blickpunkt als Plattform für persönliche Beiträge, Informationen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Leserbeiträge zu nutzen. Daraus ist die neue Rubrik Leserbriefe entstanden.

Deshalb freuen wir uns auf die neue Dorfüberbauung

Es gibt mehrere Gründe, weshalb wir uns auf die Überbauung in Grub freuen: Gute Nutzung von Bauland; Wohnungen mit Lift, was in der Gemeinde Grub eine Rarität ist; in der Nähe von Arzt, Bushaltestelle, Lebensmittelgeschäft, Coiffeur, Schule, Metzgerei und Gemeindebüro; geeignet für Menschen mit Behinderung; gute Abklärung des Baurechts seitens des Gemeinderats und ein ungepflegtes Haus im Dorfczentrum würden endlich verschwinden. An einigen Häusern in Grub hängen Plakate: «Nein zu Sonderbauvorschriften, zu hoch, zu lang.» Verdichtetes Bauen ist in der heutigen Zeit der Baulandknappheit aus unserer Sicht aber nachhaltig und weise. Und bei einem Nein würde das Projekt um Jahre verzögert, was grosse Kosten verursacht. Deshalb stimmen wir am 27. September aus voller Überzeugung Ja zu dieser Vorlage.

Hermann und Heidi Ulmann, Grub

Wildtierfütterung zum Zweiten

BLICKPUNKT Juni und Juli

Wiederum und einmal mehr soll es eine Reihe kummerbeladene Gruber geben, die unsere guten Leute auf der Gemeindekanzlei mit ihren schwerwiegenden Beobachtungen, Fragen

und Problemen zur Wildtierfütterung behelligen. Ist das tatsächlich zu glauben? Da wurde der Nachbar dabei erspäht, wie er Körner auf das Futterbrett streute und der observierte Spaziergänger dem Entchen diskret einen Bissen zugeworfen hat. Sind sie gar denjenigen nachgestellt, die dem Fuchs ein Häppchen ausgelegt haben könnten? Ihrer Meinung nach hat die Gemeindeverwaltung solchen Untaten Abhilfe zu schaffen. Und einmal mehr setzt sich die für diese Probleme zuständige Person an die Tastatur, um die Täter zu disziplinieren. Auch der zweite anonym gehaltene Aufruf im Blickpunkt liest sich wie eine behördliche Anordnung. Dem habe ich folgendes entgegenzuhalten: Es ist richtig, dass dem Fuchs kein Futter ausgelegt werden soll, zumal er sich, von mir öfters beobachtet, auch unter Tags in Begleitung seines Nachwuchses, auf gemähten Wiesen, auf Mäusejagd begibt und so einen Teil seiner Nahrung findet. Nächtlicher weilen streift er auch auf der Suche nach Futter, regelmäßig durch Weiler und Quartiere und hinterlässt dabei seine unverkennliche Spur. Eine Ablage des gefürchteten Bandwurmes kann alleweilen auch ohne Fremdfütterung geschehen. Seit Jahrzehnten werden – nicht nur in der Schweiz – den Enten meist vertrocknete Brotstücke zugeworfen, die daraufhin temperamentvoll aus dem Wasser geschnäbelt werden. An manchen Orten der Schweiz sind Entenfütterungsverbote mit der Begründung erlassen worden, dass das im Brot enthaltene Salz den Enten schaden könnte. Also nicht konkret schadet, sondern schaden könnte. Neue Erkenntnis: Auch die Ente soll gefälligst aus eigener Kraft aus dem reichlich vorhandenen Nahrungstopf schöpfen. Es wurde früher wie heute keine salzvergiftete Ente gefunden. Sogar das Füttern des singenden Federvolkes soll unterlassen werden, da dieses zur Frühlings- und Sommerzeit angeblich reichlich Nahrung findet. Nach Prof. Dr. Peter Berthold, dem führenden deutschen Ornithologen und Verhaltensforscher und langjähriger Leiter der Vogelwarte Radolfzell, ist diese einfache und naheliegende Annahme dennoch falsch. Gerade in den Monaten der Brutzeit haben die Eltern ihre Nestküken von morgens bis abends mit Insekten zu versorgen, die im eu-

ropaweiten Bereich der Monokultur immer weniger werden. Während des langwierigen und anstrengenden Fütterungsprozesses bleibt für die Versorger kaum etwas übrig. Und gerade deshalb sind unsere heimischen und immer weniger werdenden Singvögel auf die Fremdfütterung angewiesen. Seine einschlägigen Beobachtungen und Arbeiten in Radolfzell (einer Fachstelle für Ornithologie des Max-Planck-Instituts) finden nicht nur in Fachkreisen gehör. Ich halte mich seit Jahren an seine Empfehlung und füttere meine gefiederten Freunde das ganze Jahr mit gut dotiertem Mischfutter. Hierzu jemandem eine falsch verstandene Tierliebe zu unterstellen, zeugt von einiger sachlichen Unkenntnis. Alle, die mich bei der Fütterung beobachten, lasse ich grüssen.

Gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Psycho-Krise, in der das Tun und Lassen jedes Einzelnen durch die Obrigkeit ungebührlich gemässregelt und eingeschränkt wird, bedürfen solche «Probleme» unserer Mitbürger keiner Regelung. Die obrigkeitliche Regulierungswut ist auch bei uns bereits soweit gediehen, dass gut getarnte Öko-Agenten in unsere Gärten spähnen, um das Entfernen, «kultur-fremder» Pflanzen behördlich anzuordnen! Bekämpfen wir die Anfänge des Denunziatenstaates!

Peter H. Keller, Grub AR

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

SCHULE

Schuljahresanfang 2020/2021

Beim Wocheneinstieg, vom Montag 10. August 2020, wurden alle Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrpersonen, die Klassenassistenten und die neue Praktikantin Lena Künzle herzlich willkommen geheißen. Die neuen Basisstufenkinder durften unter dem speziellen Spalier durchlaufen und am Ende einen Schokoladenglückskäfer in Empfang nehmen. Danach wurde unter der Anleitung von Marina Stohler der Spielplatzhit gesungen und dazu getanzt. Wir freuen uns auf ein spannendes Schuljahr, in welchem vieles erlebt und gelernt werden kann.

P.S.: Auf der Homepage ist der Spielplatzhit als Film aufgeschaltet. Vielen Dank an Marina Stohler für das Komponieren und Einüben und Ihnen viel Spass beim Zuhören, Mitsingen und Mittanzen!

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

- **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

- **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

- **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

- **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

- **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

- **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

- **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

- **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

- **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

- Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

- **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

- **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

- **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Nur in den Bauzonen:

- **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

- **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

- **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

- **Fenster-Ersatz**

(von aussen nicht sichtbar)

- **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Peter Eggenberger

Rorschach-Heiden-Bergbahn Unglück vor 75 Jahren

Am Sonntag, 5. August 1945, kam es im Bahnhof Heiden zu einem Auffahrunfall mit vielen Verletzten. Glücklicherweise aber waren keine Menschenleben zu beklagen. An diesem Tag fand die Fahnenweihe der Bürgermusik statt. Der festliche Anlass veranlasste auch viele Gruberinnen und Gruber zu einem Abstecher ins nahe Heiden. Musikfreunde aus Rorschach und Umgebung reisten mit der Bahn nach Heiden. Der hier um 14.57 Uhr eintreffende, gut besetzte Zug mit drei

Bildrepro Peter Eggenberger

offenen Waggons fuhr im Bahnhofareal wegen einer falsch gestellten Weiche auf eine abgestellte Lokomotive auf. Drei vollbesetzte Wagen schoben sich trotz geringer Geschwindigkeit ineinander und klemmten zahlreiche Passagiere ein. Sieben Personen wiesen schwere Verletzungen auf. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Die Leichtverletzten wurden vor Ort ärztlich betreut. Die Beschädigten, aus dem Bahn-Gründungsjahr 1875 stammenden Sommerwagen wurden repariert und leisten auch heute wertvolle Dienste.

Entscheidendes Interview mit Henry Dunant

«Dunant lebt!» Diese Presseschlagzeile ebnete dem Rotkreuzgründer vor 125 Jahren den Weg zum ersten Friedensnobelpreis. Verfasser des international verbreiteten Zeitungsberichts war Georg Baumberger, der Dunant am 7. August 1895 in Heiden interviewt hatte.

Ab 1892 lebte Henry Dunant einsam und unter ärmlichen Verhältnissen im Bezirkskrankenhaus von Heiden. Zu seinen seltenen Besuchern gehörte Journalist Georg Baumberger (1855 – 1931), Chefredaktor der renommierten St. Galler Zeitung «Die

Mit seinen Presseberichten rückte Redaktor Georg Baumberger vor 125 Jahren Rotkreuzgründer Henry Dunant ins Licht der Weltöffentlichkeit. Bild: Internet

Otschweiz». Er besuchte den Rotkreuzgründer im Sommer 1895 und befragte ihn während mehrerer Stunden rund um sein eindrückliches Lebenswerk. Anschliessend verfasste Baumberger eine Artikelserie, die nicht nur in der «Otschweiz», sondern auch in der weitverbreiteten deutschen Zeitschrift «Über Land und Meer» und in weiteren Medien erschien. Die Botschaft «Rotkreuzgründer Dunant lebt!» verbreitete sich über Europa hinaus, sorgte für Aufsehen und löste eine ganze Reihe von Ehrungen aus. Höhepunkt war die im Jahre 1901 erfolgte Auszeichnung mit dem ersten Friedens-Nobelpreis. Dunant verstarb 1910 in Heiden.

Berühmter Augenarzt verstarb vor 150 Jahren

Am 20. Juli 1870 verstarb Albrecht von Graefe. Als Pionier der Augenheilkunde praktizierte er in den 1860er Jahren in Heiden, und ihm hat der Ort den Aufstieg zum Weltkurort zu verdanken. Von Graefes Tätigkeit profitierten auch die umliegenden Orte wie Obereg, Grub und Wolfhalden.

Bereits als Zwanzigjähriger legte der 1828 in Berlin geborene Albrecht von Graefe das medizinische Staatsexamen ab. 1851 eröffnete er in seiner Vaterstadt eine augenärztliche Praxis. Im Alter von erst 26 Jahren galt er bereits als begnadeter Diagnostiker, Operateur, Forscher und damit als Begründer der modernen Augenheilkunst. Er operierte als erster den grünen Star, zeigte neue Operationstechniken zur Behandlung des Grauen Stars auf und behandelte jährlich rund 10 000 augenkrankte Patienten.

Den Molken- und Klimakurort Heiden entdeckt

Als Folge der starken beruflichen Beanspruchung suchte von Graefe Erholung in Heiden, das damals bekannter

Molken- und Klimakurort war. Die idyllische Landschaft, die staubfreie Luft und vor allem die Wohltat des intensiven Wiesengrüns bewogen den prominenten Kurgast und Arzt, künftig während der Sommersaison in Heiden zu praktizieren.

Kurhaus «Freihof» als Mekka für Augenranke

Domizil für Graefes operative und nachbehandelnde Tätigkeit war der «Freihof» als führendes Kurhaus. Zu seinen Assistenten gehörten die Ärzte Dr. Heinrich Schiess (er begründete später die Augenklinik an der Universität Basel) und Dr. Theodor Bänziger, der nachmalige Chefarzt der Augenklinik am Kantonsspital St. Gallen. Nun wurde der «Freihof» zum eigentlichen Mekka für Augenranke aus aller Welt. Sie waren von Angehörigen und Bediensteten begleitet, und zahlreiche weitere Erholungssuchende weilten ebenfalls in Heiden. Vom enormen Zulauf profitierten nicht nur das damals 1600 Gästebetten aufweisende Heiden, sondern auch Nachbarorte wie Obereg, Grub und Wolfhalden.

Früher Tod

Unerwartet und viel zu früh verstarb Albrecht von Graefe am 20. Juli 1870 im Alter von erst 42 Jahren an den Folgen von akutem Bronchialkatarrh und chronischer Tuberkulose. Heiden aber hatte sich endgültig als Weltkurort profiliert. Markante Zeichen der vom berühmten Arzt eingeleiteten kurtouristischen Blüte waren der 1874 erbaute Kursaal und die 1875 eröffnete Rorschach-Heiden-Bergbahn. Heiden hat den verdienten Augenarzt bis heute nicht vergessen, und an ihn erinnern der Albrecht-von-Graefe-Weg, der Graefe-Stein im Waldpark und die Gedenktafel am Haus «Freihof».

Der vor 150 Jahren verstorbene Albrecht von Graefe begründete als Pionier der modernen Augenheilkunde den Ruf Heidens als Weltkurort. Bildrepro Peter Eggenberger

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Oktoberfest

Sa. 19. September 2020 ab 18.30 Uhr

Weisswürste und Bretzel

Wer im Dirndl oder in der Lederhose kommt, erhält ein Gratisbier!

Skiliftstöbli Grub

Bitte berücksichtigen Sie unsere geschätzten Inserenten!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland
Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr
Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Liebe Kinder, liebe Eltern | Es wieder soweit.

KITU

Turnen für Kinder
(ab ca. 4-jährig)

Seit **Dienstag, 18. August 2020** findet die Turnstunde von 16.45 bis 17.45 Uhr in der **Turnhalle Grub AR** statt.

Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU! Bis bald.

Elsbeth Camenzind | 071 890 09 25 | Jasmin und Carmen

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Das Kino Rosental, Heiden wird im September wieder ein tolles Programm anbieten. Natürlich sind wir besorgt um ihre Sicherheit und werden das Schutzkonzept vom Kino-Verband vollumfänglich einhalten.

Wir können ihnen den notwendigen Abstand gewährleisten und auch die Frischluftzufuhr im Saal ist aktiviert. Zudem verzichten wir vorerst auf die Pause und werden bei Spezialveranstaltungen die Eintrittszahlen begrenzen. Eine Reservation (info@kino-heiden.ch) ist ratsam.

Wir freuen uns, wenn sie uns mit ihrem Besuch weiterhin unterstützen.

Veranstaltungshinweise

Samstag, 5. September 2020,
20.00 Uhr

Der neue Heimat-Film von Thomas Rickenmann (Z'Alp) über Milch, Luft und Heimat für die Seele

IM BERG DAHUIM!

Gespräch mit den Regisseuren
Rahel von Gunten und Thomas
Rickenmann

Oberstdorf im Allgäu: Hoch oben auf dem Berg, weit hinten im Tal ziehen Herden von Weide zu Weide. Die Hirten und Sennenfamilien haben eines gemeinsam: Für keinen Luxus dieser Welt würden sie ihre Sommerzeit auf der Alpe eintauschen. Sie leben in und mit der Natur, den Tieren, an der frischen Luft, mitten im Wettergeschehen und nah an der Sonne. Alle arbeiten hart, oft bis an die Grenze ihrer körperlichen Kräfte. Nirgendwo anders empfinden die Bergmenschen eine solche Zufriedenheit, ein solches Glück, wie auf ihrer Alp - dort wo die Seele auf-tankt.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September '20 Rosental. Das Kino.

Di	1.9.	14:15	Nachmittagskino: The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Do	1.9.	19:30	Oneness - Journey of Awakening	16/14	E/d
Do	3.9.	19:30	The Perfect Candidate mit Einführung	6/4	OV/d
Fr	4.9.	18:00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	4.9.	20:00	The Climb	16/14	E/d
Sa	5.9.	17:00	Paths of Life	10/8	D
Sa	5.9.	20:00	Im Berg dahuim mit Rahel von Gunten + Thomas Rickenmann	6/4	dialekt
So	6.9.	15:00	Scooby!	6/4	D
So	6.9.	19:30	Master Cheng	6/4	Fin/d
Di	8.9.	19:30	Woman	10/8	F/d
Fr	11.9.	20:00	Woman	10/8	F/d
Sa	12.9.	17:00	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	12.9.	20:00	Into the Beat - Dein Herz tanzt	6/4	D
So	13.9.	15:00	Pinocchio	8/6	D
So	13.9.	19:00	Zwischenwelten mit Regisseur Thomas Karrer	8/6	dialekt
Di	15.9.	19:30	Master Cheng	6/4	Fin/d
Mi	16.9.	20:00	Cinéclub: Undine	12/10	D
Fr	18.9.	20:00	Into the Beat - Dein Herz tanzt	6/4	D
Sa	19.9.	17:00	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Sa	19.9.	20:00	The Climb	16/14	E/d
So	20.9.	15:00	Scooby!	6/4	D
So	20.9.	19:30	The Perfect Candidate	6/4	OV/d
Di	22.9.	19:30	Peanut Butter Falcon	12/10	D
Fr	25.9.	20:00	Master Cheng	6/4	Fin/d
Sa	26.9.	17:00	Undine	12/10	D
Sa	26.9.	20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
So	27.9.	15:00	Scooby!	6/4	D
So	27.9.	19:30	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Di	29.9.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Sonntag, 13. September 2020, 19.00 Uhr

Ein Film über zwischenmenschliche Begegnungen

ZWISCHENWELTEN

Gespräch mit Regisseur Thomas Karrer moderiert von Matthias Weishaupt

Was ist Gesundheit? Was Krankheit? Und wie gelingt Heilung? Mit diesen grossen Fragen beschäftigte sich Regisseur Thomas Karrer im Film «Zwischenwelten».

Praktisch jede Familie in Appenzell kennt einen Gebetsheiler. Aber noch keiner hat vor laufender Kamera über seine Fähigkeiten und seine Arbeit gesprochen. Weil man bis anhin dachte, darüber spricht man nicht. Der Regisseur nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise ins Appenzellerland, ein Stück weit auch ins Ungewisse.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Gesucht

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich noch einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei. Wir freuen uns auf dich

Gerätriege Rehetobel
Willi Lanker
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Grünabfall setzt den Wäldern zu.

Bitte entsorgen Sie Ihre Gartenabfälle fachgerecht und nicht im Wald!

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.- etwas Heimatgefühl!
Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

frischknecht-heiden.ch

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken und Stauden
kleine Mengen Steine, Ton, Ziegel, Eternit...

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr: 7 - 12 Uhr | 13 - 18 Uhr
Sa: 9 - 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo - Fr nur bis 17 Uhr

Abstimmung
27. September 2020

Öffentliche Orientierungsversammlung
9. September 2020
20.00 Uhr

Turnhalle, Zentralschulhaus Dorf

Spitex Vorderland

Nationaler Spitex-Tag 2020

Der nächste Nationale Spitex-Tag findet am Samstag, 5. September 2020 statt. Der Tag lehnt sich an das WHO-Motto «Jahr der Pflegeberufe und Hebammen» an und es soll allen Spitex-Mitarbeitenden gedankt werden. Anlässlich des Nationalen Spitex-Tages wollten wir der interessierten Bevölkerung einen Einblick geben in unsere Räumlichkeiten am neuen Standort. Unsere neue Lebensqualität am Arbeitsplatz möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Leider haben die zurzeit noch geltenden Kontaktbeschränkungen gemäss BAG-Verordnung diese Planung verhindert. Aber versprochen, den Tag der offenen Tür werden wir mit Sicherheit nachholen!

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb

Die Spitex Vorderland strebt eine hohe Qualität an und ist sehr interessiert, das vorhandene Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen weiterzugeben. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Nachwuchs in der Pflege zu fördern. Die Lernenden von heute sind die Pflegenden von morgen.

Ausgebildet werden bei uns Fachfrau/-mann Gesundheit und Pflegefachfrau/-mann HF. Die Spitex bietet ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit folgenden Fachbereichen wie Grund- und Behandlungspflege, Wundpflege, Palliative Care, Hauswirtschaft und ambulante psychiatrische Betreuung. Um das ganzheitliche Wissen zu ergänzen haben die Lernenden die Möglichkeit, in anderen Institutionen Praktika zu absolvieren.

Zurzeit sind bei uns fünf Lernende in Ausbildung und werden von drei Berufsbildnern begleitet. Dank dem konstanten Team der Spitex Vorderland ist es uns möglich, die Lernenden ab dem ersten Tag ihres Berufslebens bis zu ihrem Abschluss einfühlsam und kompetent zu begleiten. Die Entwicklung in der Ausbildungszeit der Lernenden mitzuerleben ist für uns eine grosse Bereicherung und fordert uns stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Die Spitex Vorderland ist ein lerner Betrieb. Stetige Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Fachbereichen stärken unser Wissen.

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Carol Forster stellt Lieblingsbücher vor

Am Donnerstag, 1. Oktober, lädt die Bibliothek Heiden Lesebegeisterte zu einer Büchervorstellung ein. Die innovative Inhaberin des Bücherladens in Appenzell Carol Forster und ihre Kollegin und Buchhändlerin Vanja Hutter stellen uns ihre neuesten Lieblingsbücher vor. Die vorgestellten Bücher werden natürlich in den Bestand der Bibliothek Heiden aufgenommen und können am selben Abend bereits ausgeliehen werden.

Der Anlass findet im Saal der «Linde» in Heiden statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Anmeldungen werden bis Samstag, 26. September, unter Telefon 071 891 15 12 oder per Mail unter info@biblioheiden.ch entgegengenommen.

Die Büchervorstellung ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Miriam Hauschildt

Parkierte Autos werden zur tödlichen Hitzefalle

Achtung: Überhitzungsgefahr!

 www.tierschutz.com

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

D Appezeller Dörfer

Vo jedem Boggel siescht e paar.
 Ond glich ischt käs am ääne,
 all liid e Tobel zwüschetdren,
 en Berg, me chönnt fascht määne,
 s sei jedes schuuli gern elää.
 So cha se si denn strecke
 ond bräät vertue, hed Wasser, Sonn
 ond Uussicht, fascht zoms schlecke.
 S hed jedes Dorf sin äägne Zick,
 si äägni Sprooch ond Tuged,
 sin Stolz! Me sieds am Schuelhuus aa:
 Die Lüüt tüend vil för d Jued.
 Di henderscht Gmäänd ischt souverain,
 do ischt no s Werche Mode;
 ond glich spilt d Sonn met jedem Huus.
 Mer send halt z Osserrhode.

Julius Ammann

Drei Wirtefamilien in 102 Jahren

Viele Restaurants zeichnen sich vor allem durch viele Wirtewechsel aus, und fast im Jahresrhythmus geben sich neue Eigentümer oder Pächter die Klinke in die Hand. Anders im «Ochsen» in Grub, wo in den verfloßenen 102 Jahren lediglich drei Familien für Gastlichkeit sorgten.

«Es gibt Beizer, die könnten die An- und Austrinkete am gleichen Tag machen», mokierte sich neuerdings ein Stammtischler im Appenzeller Vorderland über die vielen Wirtewechsel in immer kürzeren Abständen. Für einen Kontrapunkt sorgt der «Ochsen» in Grub, der seit 1918 lediglich drei Wirte- und Eigentümerfamilien verzeichnet. Nachdem Familie Tobler drei Jahrzehnte tätig gewesen war, folgten 1948 die Wirtsleute Bützberger. 1973 ging die Liegenschaft samt Hotel- und Saaltrakt käuflich an Erich und Luise Högger über, die dem Haus seither am längsten die Treue halten.

Dank Friedrich Glauser, dem Wegbereiter des Schweizer Kriminalromans, hat der Gruber «Ochsen» literarische Berühmtheit erlangt. In den späteren 1930er-Jahren verfasste er mit «Die Speiche» den fünften Wachtmeister-Studer-Krimi, dessen Hauptschauplatz der «Ochsen» war. Das Restaurant und das Dorf kannte Glauser dank seiner in Grub aufgewachsenen Lebensgefährtin Berthe Bendel.

1976 wurde der Roman unter dem früheren Titel «Krock & Co.» als deutsch-schweizerische Koproduktion verfilmt. Die Dreharbeiten erfolgten allerdings nicht in Grub, sondern in Wald, wo der frühere Doppelbetrieb «Ochsen» (Restaurant und Metzgerei) zum Hauptschauplatz avancierte. Im Februar 1977 wurde der Film vom Schweizer Fernsehen erstmals ausgestrahlt.

Der «Ochsen» in Grub verzeichnet seit 1918 lediglich drei Wirtfamilien, die zugleich Eigentümer der stattlichen Liegenschaft waren. Seit 1973 hält das Wirte-Ehepaar Erich und Luise Högger dem traditionsreichen Haus die Treue. Bild und Text: Peter Eggenberger

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
11. September 2020
ab 17.30 Uhr

Für eine saubere Umwelt!

Nimm es bitte auf!

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

www.tierschutz.com

Leichter werden

Sich in die Wiese legen,
den Himmel sehen
und die Gedanken
mit den Wolken
ziehen lassen,
eins sein mit allem,
nichts festhalten,
nur leichter werden
wie der Baum im Herbst.

Monika Minder

DER NEUE GRANDLAND X HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFONE+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	--

Wenn nicht jetzt wann dann?

Sommerhell
Immergrün
Himmelblau

Wir bringen Farbe in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Der Fuchs ist auf Besuch in der Hord; eingesandt von Bernhard Lutz.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Juli 2020

Der erste Monatstag war mit einem Temperaturmaximum von 25,7 °C und einem rasch durchziehenden Gewitter hochsommerlich bestellt. Die über Westeuropa lagernde feuchtwarme Meeresluft führte zur erhöhten Gewitter- und Schauerbildung. So konnte nächtlicherweilen an den Horizonten aller Himmelsrichtungen sogenanntes Wetterleuchten (Ferngewitter) beobachtet werden. Am zweiten Tag streifte uns dann nochmals ein ostwärts ziehendes Gewitter. So ergab sich in den ersten zwei Monatstagen eine Niederschlagsmenge von 20 Litern pro Quadratmeter. Noch war die Vollmondnacht mit 15 °C recht mild. Dann aber erreichte uns am Sechsten die erwartete Kaltfront. Während die Nachttemperatur bis auf 7,8 °C sank, blieb das Tagesmaximum unter 20 °C. Der hochsommerliche Temperaturwert von 26 °C hielt vom Neunten bis zum Abend des Zehnten an, als eine von mehreren Gewitterzellen über den Alpstein zog und wir am Rande innert 24 Stunden mit 47,9 Liter Regen bedient wurden. Eine weitere, über Mitteleuropa ausgebreitete Kaltfront zeigte sich am 15. mit einem Temperaturrückgang bis zu 10 °C und teils heftigen Schauern. Von den vielen über und um Europa stationierten Hoch- und Tiefdruckgebieten hat sich schliesslich das Hoch «Albrecht» für uns entschieden. Wie es dem Hochsommer geziemt, stiegen die Nacht- und Tagestemperaturen ganz ordentlich, so dass am letzten Tag auch der Monatshöchstwert

von 29,7 °C erreicht wurde. Seit dem 7. Juli, dem Siebenschläfer-Lastag, der sonnig und trocken war, dürfen nun knapp sechs Wochen abgehakt werden. Die in Betracht fallende Wetterperiode hat sich bis anhin regelkonform gezeigt, denn bis zum 16. August dürfen 26 Sonnentage gezählt werden. Natürlich ist diese Wetterregel – wie alle anderen auch – nicht zuverlässig, stützt sie sich vor allem auf die zum fraglichen Zeitpunkt vielfach eintretende Südwest- oder Westlage. Noch ist es alle weile besser, sich auf die Prognosen der Wetterdienste zu verlassen. Ein kurzer Blick auf die Monatsdaten: Die tiefste Tagestemperatur von 11,3 °C wurde am 17. gemessen. In der Nacht vom Sechsten zum Siebten kühlte es auf 7,8 °C ab. Der Monat bescherte uns 20 Sonnentage, während an zehn Tagen – zeitlich gut verteilt – mehr oder weniger starke Regenschauer folgten, die uns insgesamt 113,3 mm brachten. (Im Vorjahr 152,9 mm)

Das Dorf Grub war auf der Meteo Wetterkarte vom 29. Juli 2020 aufgeführt. Beachtet von Jürg Metz.

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 4.7.2020

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

Ab sofort gilt:

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr

Deshalb sind Masken im öffentlichen
Verkehr besonders entscheidend:

- Der nötige Abstand kann nicht immer eingehalten werden.
- Menschenansammlungen erhöhen das Ausbreitungsrisiko.
- Die Rückverfolgung der Infektionsketten (Contact-Tracing) ist oft unmöglich.

Keine Maskenpflicht für Kinder unter 12 Jahren und alle,
die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffiz federal da sanadad publica UFSPSwissCovid App
Download

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Pfarrer Andreas Ennulat Email: a.ennulat@bluewin.ch, Tel. 071 891 20 54 / 079 456 70 73

Gottesdienste und Agenda

Pfarrer Carlos Ferrer ist in seinen Sommerferien mit dem Velo gestürzt und hat sich den Oberarm gebrochen. Er fällt bis auf Weiteres aus.

Seine Stellvertretung übernimmt Pfarrer Andreas Ennulat. Das Pfarramt-Telefon wird an die Präsidentin Karin Rommel weitergeleitet.

Sonntag, 6. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. René Häfelfinger und Ann Simonett

Kollekte: FIZ-Fachstelle Frauenhandel

Sonntag, 13. September

10.00 Gottesdienst mit Konfirmation in der Kirche Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat, Gerhard Spycher und den Konfirmanden

Sonntag, 20. September

10.00 Ökumenischer Bettags-Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat, Pfr. Eugen Wehri, Cyrill Bischof und dem Kirchenchor Heiden

Kollekte: Swiss Church London

Sonntag, 27. September

10.00 Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst auf dem Bauernhof der Familie Rechsteiner, Hord, Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat, Bettina Wissert, dem Chinderfiir-Team und dem Gruberchörl

Gottesdienste und Andachten in der Weiherwies und im GSZ Eggersriet finden bis auf Weiteres nur für Heimbewohner statt.

Neu wird ein Fahrdienst zum Gottesdienst angeboten.

Bitte melden sie sich bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Aktuelle Informationen
zu den Gottesdiensten
finden sie auf
www.ref-grub-eggersriet.ch.

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss:

11. September 2020

Inserate und Texte an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

**Drückt's dich wo – sing dich froh!
Am besten gleich im Männerchor.**

MÄNNERCHOR
Heiden

FensterProjekt.ch

Ihr Spezialist
für Fenster & Türen

Möchten Sie Fenster sanieren? Ist eine Reparatur notwendig oder möchten Sie Ihren vier Wänden einen neuen Look verpassen? Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand. Ob **Renovation, Neubau oder Projektleitung**. Ihr Projekt ist unsere Herausforderung!

Gerne setzen wir uns für Ihr Projekt ein - damit Ihre Vision zur Realität wird. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

VERANSTALTUNGEN

August 2020

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 28. Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 18.00 Uhr – 20.00 Uhr |
| 29. Lesesommer-Schlussfest | Bibliothek Heiden | 11.00 Uhr |
| 29. Wurstfestival
(bei schönem Wetter! Anmelden: 071 891 56 21) | Gartebesebeizli, Dorf 47, Grub AR | 18.00 Uhr |
| 31. Tea & Talk | Chillsuite Heiden | 19.00 Uhr – 21.00 Uhr |

September 2020

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1. Landfrauen; Vintage Tafeln gestalten | Spar Parkplatz, Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| 1. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 2. Spitalverbund AR; (Ver-)spannungsfrei arbeiten am Computer – denk an deine Haltung | Spital Herisau | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | ab 14.00 Uhr |
| 5. Gespräch mit den Regisseuren des Heimat-Films «IM BERG DAHUIM!» | Kino Rosental Heiden | 20.00 Uhr |
| 6. Lottomatch
(bei schönem Wetter! Anmelden: Tel. 071 891 56 21) | Gartebesebeizli, Dorf 47, Grub AR | ab 14.00 Uhr |
| 7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 8. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Heiden | 18.00 Uhr – 19.30 Uhr |
| 9. Öffentliche Orientierungsversammlung Überbauungsplan «Zentrum» | Turnhalle, Zentralschulhaus Dorf | 20.00 Uhr |
| 9. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 10. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | ab 15.30 Uhr |
| 11. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 12. Bundesübung und Feldschiessen | Wald AR | 15.00 Uhr – 18.00 Uhr |
| 13. Gespräch mit Regisseur des Films «ZWISCHENWELTEN» | Kino Rosental Heiden | 19.00 Uhr |
| 16. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 16. Spitalverbund AR; Perfekt oder zwanghaft – Persönlichkeitsstil und Zwangsstörungen | Psychiatrisches Zentrum AR, Herisau | 19.30 Uhr |
| 18./19. Eröffnung Figurentheater-Museum | Figurentheater-Museum Herisau | 18. 9. 19.00 – 22.00 Uhr
19. 9. 10.00 – 22.00 Uhr |
| 19. Kürbissoppegaudi
(bei schönem Wetter! Anmeldung: Tel. 071 891 56 21) | Gartebesebeizli, Dorf 47, Grub AR | ab 18.00 Uhr |
| 19. Oktoberfest | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| 23. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 26. Oktoberfest
(bei schönem Wetter! Anmeldung: Tel. 071 891 56 21) | Gartebesebeizli, Dorf 47, Grub AR | ab 18.00 Uhr |
| 27. Abstimmungssonntag | | |
| 28. Tea & Talk | Chillsuite Heiden | 19.00 Uhr – 21.00 Uhr |
| 30. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Fritz und Bruno haben im Pfarrgarten Nüsse gestohlen. Um nicht entdeckt zu werden, schleichen sie in die gerade offen stehende Leichenhalle, um sie untereinander aufzuteilen. Vor der Tür verlieren sie noch zwei ihrer Nüsse. «Eine für dich, eine für mich; eine für dich, eine für mich», flüstern sie. Zufällig kommt der Mesmer vorbei und hört das Gespräch. Er bekommt Angst, als er das hört und

läuft zum Pfarrer ins nahe Pfarrhaus: «Herr Pfarrer, in der Leichenhalle spukt es. Da handelt Gott mit dem Teufel die Seelen aus!» Der Pfarrer schüttelt ungläubig den Kopf und geht mit dem Mesmer leise zur Leichenhalle. «Eine für dich, eine für mich; eine für dich, eine für mich. So, das sind jetzt alle. Nun holen wir uns noch die beiden vor der Tür!», erfahren sie aus der Leichenhalle.

Sehr geehrte Gruberinnen und Gruber

Am 15. März 2020 haben Sie mich an der Gemeindeabstimmung in den Gemeinderat gewählt. Das entgegengebrachte Vertrauen freut mich sehr und dafür bedanke ich mich. Ausserdem freue ich mich ausserordentlich, die Ressorts Wasserversorgung und Abwasserentsorgung präsidieren zu dürfen. Das macht mich Stolz und bereitet mir Freude. Denn Wasser ist mein Element und dafür setze ich mich ein.

Trinkwasser in erstklassiger, sicherer und kontrollierter Lebensmittelqualität ist direkt aus dem Wasserhahn verfügbar. In der Schweiz geniessen wir diesen Luxus unbemerkt und konsumieren ihn selbstverständlich. Diese Annehmlichkeit wird uns jedoch erst bewusst, wenn das Wasser einmal nicht mehr fliesst oder wir etwa in den Ferien in der Ferne weilen.

Wissen Sie was es alles braucht, dass auch bei Ihnen qualitativ einwandfreies Trinkwasser aus dem Wasserhahn läuft? Zum einen ist es der Gewässerschutz, denn absolut dichte Kanalisationen sind der Grundstein für unser «Hahnenburger». Darum finden auch regelmässig die wichtigen Spülaktionen im Gemeindegebiet statt.

Die Gemeinde Grub unterhält ein eigenes Wasserwerk. Dazu gehören Quellwasserfassungen, Reservoirs, Pumpstationen und die Schutzzonen. Etliche Kilometer Wasserleitungen liefern das Gruber Wasser sogar über die Gemeindegrenzen hinaus.

Die Mitarbeitenden der Wasserversorgung leisten einen wertvollen und wichtigen Beitrag um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Sie sind während 24 Stunden pro Tag und sieben Tagen in der Woche erreichbar und jederzeit bereit, wenn es zu Betriebsstörungen oder Leitungsbrüchen kommen sollte. Die Gruber Leitungen leiten das Wasser teilweise bereits seit 100 Jahren zuverlässig zu seinen Verbrauchern. Da sind hin und wieder Baustellen infolge von Leitungsbrüchen unvermeidlich. Nach und nach werden die alten Leitungen ersetzt und repariert. Für Ihr Verständnis und den Rückhalt für diese Arbeiten bedanke ich mich im Namen der Wasserversorgung.

Es ist mein Ziel, Sie für unser alltägliches, selbstverständliches Gut – das blaue Gold – unser Trinkwasser, zu begeistern.

Editorial

Andreas Pargätzi
Gemeinderat

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 658

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Stellungnahme zu Vernehmlassung

An seiner Sitzung vom 8. September 2020 hat sich der Gemeinderat mit der Vernehmlassung «Kantonales Geldspielgesetz» befasst und eine Stellungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungsunterlagen sind einsehbar unter www.ar.ch/vernehmlassungen.

Sanierung Zentralschulhaus Arbeitsvergaben

Seit mehreren Jahren steht die Renovation des Zentralschulhauses an. Diese Sanierung wurde immer wieder aus verschiedenen Gründen hinausgezögert. Im Voranschlag 2020 ist nun für diese Sanierung ein Betrag von Fr. 300'000.00 budgetiert. Der Gemeinderat hat an seiner Septembersitzung beschlossen, die Sanierung des Gebäudes jetzt in Auftrag zu geben und den Vorplatz und Eingangsbereich aufs neue Jahr zu verlegen.

Der Gemeinderat hat die Aufträge für folgende Arbeiten vergeben:

- *Maurerarbeiten* Fr. 15'774.95
Firma Markus Bischof, 9036 Grub SG
- *Fensterersatz* Fr. 6'681.05
Firma Thomas Merz, 9035 Grub AR
- *Malerarbeiten* Fr. 31'599.90
Schulz + Rotach, 9410 Heiden
- *Beschriftung Schulhaus*
Text mit Logo Fr. 10'000.00
- *Flachdachsanieurung* Fr. 18'593.50
Urs Graf AG, 9410 Heiden
- *Gerüstungen* Fr. 12'431.95
Urs Graf AG, 9410 Heiden
- *Unvorbergesehenes* Fr. 11'000.00

Ersatz Bauamtsfahrzeug

Das jetzige Bauamtsfahrzeug «Mazda B 2500TD» mit Jahrgang 2005 muss ersetzt werden. Das Alter und der Rost haben dem Auto zugesetzt. Da dieses Jahr die Prüfung durch die Motorfahrzeugkontrolle ansteht, ist zu erwarten, dass die Vorgaben nicht mehr erreicht werden können.

Aus diesem Grund hat eine Arbeitsgruppe sich mit einer Ersatzbeschaffung befasst. Im Voranschlag für das Jahr 2021 ist ein Betrag von Fr. 45'000.00 für eine Neuanschaffung vorgesehen.

Der Gemeinderat hat sich deshalb bereits jetzt mit der Ersatzbeschaffung

auseinandergesetzt und den von der Arbeitsgruppe vorgelegten Anforderungskatalog studiert. Es wurden fünf Offerten eingeholt und die Angebote miteinander verglichen und mittels Punktesystem bewertet. Vom Preis/Leistungsverhältnis her hat sich der Gemeinderat für den Nissan NP Navara von der Firma Sturzenegger Automobile, 9410 Heiden, entschieden. Dies unter der Kostenfolge von Fr. 50'085.00.

Wasserversorgung Grub (WVG)

Erneuerung

Prozessleitsystem (W12)

Das bestehende elektromechanische Steuerungssystem der Wasserversorgung Grub AR ist in die Jahre gekommen. Ersatzteile sind, wenn überhaupt, nur noch schwer erhältlich und entsprechend schwierig zu beschaffen und unverhältnismässig teuer. Die Anlage kann nur mit viel Aufwand Instand gehalten werden.

Verbrauchsmaterial für die Messdatenausgabe werden nicht mehr hergestellt und die Vorräte reichen gerade noch für ca. 1,5 Jahre.

Trinkwasser als Lebensmittel untersteht dem schweizerischen Lebensmittelgesetz und wird mit dem neuen Regelwerk «W12» des SVGW (Schweizerischem Verband des Gas- und Wasserfaches) schweizweit verbindlich geregelt.

Dabei geht es unter anderem um die prozessbasierte Qualitätssicherung des Mediums Trinkwasser. Abgesehen davon, dass die bisherige Anlage uralt ist, wird diese den neuen Qualitätssicherungsanforderungen an unser Trinkwasserversorgungssystem nicht mehr gerecht und muss demnach ersetzt werden.

Das Ingenieurbüro Büro Hersche AG, Oberegg, hat im Auftrag der Wasserversorgung Grub einen Offert- und Kostenvergleich der beiden in Frage kommenden Anbieter erstellt und die Wasserversorgungskommission ausführlich beraten.

Der Gemeinderat hat dem Projekt «Erneuerung Prozessleitsystem» gemäss Kostenvoranschlag mit Fr. 316'620.24 exkl. MwSt. zugestimmt und einen ersten Auftrag an die Firma Hach Lange GmbH unter der Kostenfolge von Fr. 233'289.69 exkl. MwSt. vergeben.

Elektrizitätsversorgung Grub (EVG)

Ausbau Glasfaseranschluss (LWL)

Wasserversorgung

Die Elektrizitätsversorgung Grub AR betreibt ein gut ausgebautes Glasfasernetz zwischen den Trafostationen und hat im letzten Jahr verschiedene Ausbauten auch für die AR Informatik AG (ARI) Netzwerk realisiert.

Die Gruber Wasserversorgung benötigt im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Leitsystems eine zuverlässige Anbindung zur Datenübertragung und Vernetzung ihrer Reservoirs, Pumpwerke und Steuerelemente.

Durch die weitsichtige Infrastrukturplanung der Elektrizitätsversorgung Grub AR (EVG) im Zusammenhang mit dem Smartmeter-Projekt, bietet sich die Möglichkeit das Glasfasernetz auch für die Wasserversorgung von Grub AR zu erweitern.

Der Gemeinderat hat den «Ausbau Glasfaseranschluss (LWL) Wasserversorgung» unter der Kostenfolge von Fr. 35'980.20 exkl. MwSt. beschlossen und den Auftrag an die Firma Elektra-Korporation Wolfhalden vergeben.

Aktualisierung des IS-E Update+Server

Das bestehende IS-E System ist aktuell auf dem Stand von 2016 und muss auf die aktuelle Version upgedatet werden. Die Umstellungen wie QR-Belege und vor allem die anstehende Fehlerbehebung seitens Software-Hersteller bedürfen eine aktuelle Programmversion.

Für dieses Update ist es notwendig, auch die Systemressourcen (Server-2012, Datenbank, Sicherung, etc.) auf den aktuellen Stand zu bringen.

Der Gemeinderat hat dem Update IS-E + Server mit einer Kostenfolge von Fr. 19'773.50 zugestimmt und den Auftrag an die Firmen Optimatic AG, Teufen und Paus AG, Tübach, vergeben.

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 27. September 2020

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
2. Änderung des Jagdgesetzes
3. Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
4. Änderung des Erwerbersatzgesetzes
5. Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Kantonale Volksabstimmung

1. Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau
2. Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes

Gemeindeabstimmung

Überbauungsplan «Zentrum»

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. September 2020 18.00 – 19.00 Uhr, Gemeindekanzlei

Sonntag, 27. September 2020 9.00 – 11.00 Uhr, Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungs-sonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Die Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker *fällt im Oktober aus.*

Grub zählt Ende August 983 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Galler Norbert und Karolina mit Leo*, Dorf 58

Geburt: *Eisenbut Timo*, Ebni 19, geboren am 12. August 2020 in Heiden AR

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Christian und Sandra Bernet, Vorderdorf 353

Bauvorhaben: Neubau Garage

Baugrundstück: Parz. Nr. 495, Assek. Nr. 353, Vorderdorf

Gesuchsteller: Peter Imholz, Riemen 143

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser Wärmepumpe

Baugrundstück: Parz. Nr. 345, Assek. Nr. 143/144, Riemen

Gesuchsteller: Sven Ihl, Vorderlenden 506

Bauvorhaben: Ersatz bestehende Fenster

Baugrundstück: Parz. Nr. 489, Assek. Nr. 506, Vorderlenden

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

**Inserate-Annahmeschluss:
16. Oktober 2020**

SCHULE

Lagerrückblick Dornach SO / Lernteam C Oberstufe Wolfhalden

Am Sonntag, 23. August machten sich sieben freiwillige Schüler/-innen mit Herr Halter auf den Weg nach Sursee, mit Zug und Velo. Anschliessend fuhrer wir mit dem Fahrrad, ca. 40 km Richtung Aarau, zum Gugenhof nach Stüsslingen. Wir waren sehr stolz, dass wir es so gut gemeistert haben. Die Unterkunft war nicht so komfortabel, aber es war ja nur für eine Nacht.

Am Montagmorgen machten wir uns mit wenig Schlaf wiederum auf den Radweg. Diesmal ging es steil bergauf über die Schaffmatt nach Gelterkinden und via Liestal über den Hügel nach Dornach SO.

Im Pfadiheim in Dornach, unserer Lagerunterkunft, trafen wir den Rest unseres Lernteams C und Frau Rohner, welche am Montag mit dem Zug angereist waren. Sie machten an diesem Nachmittag eine Erlebnistour in der

Stadt Basel mit verschiedenen Posten. Frau Camenzind, zuständig für die Küche, fuhr mit dem Auto nach Dornach.

Am Dienstag gingen wir zuerst zur Ruine Dorneck, Graf von Thierberg lässt grüssen. Durch Feld und Wald wanderten wir zum Kraftort Ermitage in Arlesheim, wo einst ein Einsiedler lebte.

Am Nachmittag besuchten wir das Goetheanum in Dornach, mit einer Führung von Frau Gerster. Anschliessend mussten wir ein anthroposophisches Gebäude nach unserer Wahl abzeichnen.

Am Mittwochmorgen fuhren wir mit Trämlis und Bus ins Tinguely-Museum, auch dieses Mal mit einer Führung. Im Workshop konnten wir zu zweit Spiralzeichen mit Hilfe eines Ventilators und Zeichen nach Zufall in Bewe-

gung. Das war lustig. Im Basler Münster führte uns Herr Guttmann durch die Gänge und wir bestiegen danach den Turm. Nicht alle waren schwindelfrei.

Am Donnerstag gingen wir ins Basler Papiermuseum, wo wir selber Papier schöpfen konnten. Danach hatten wir freie Zeit für uns in der Stadt, was uns sehr gefiel.

Am Nachmittag badeten wir in der Badi Arlesheim. An unserem Schlussabend grillierten wir draussen und spielten «Bombe». Es machte Spass sich im Dunkeln zu suchen.

Am Freitag hiess es dann putzen. Wir putzten das ganze Lagerhaus von oben bis unten, und gingen anschliessend noch in den Basler Zooli. Nach einem kurzen Besuch im Zoo, fuhren wir mit Zug, Bus und Tram wieder nach Hause.

Unser Klassenlager war vielfältig und etwas sehr kulturell.

*Aline Peter & Anja Züst, 2. Sek.
Lernteam C, Oberstufe Wolfhalden*

Lagerbericht LT-D Oberstufe Wolfhalden Lager trotz Corona?

Ja, das ist möglich! Auch dieses Jahr durfte das LT-D ein aufregendes und spannendes Lager erleben. Wir reisten in den Kanton Neuenburg, nach La Chaux-du-Milieu.

Wir reisten am Montagmorgen 24. 8. 2020 ab. Nach einer langen Reise und einem Foto-OL in Neuchâtel erreichten wir am Abend unsere Unterkunft für die nächsten fünf Tage. Schnell machte sich das Küchenteam – schwer bewaffnet mit Maske und Handschuhen – an die Arbeit.

Am Dienstag startete unser Tag mit einem Besuch im Uhrenmuseum in Le Locle. Nach dem Mittagessen ging es weiter mit einer Führung durch die unterirdischen Mühlen einer stillgelegten Mehlproduktion.

Am Mittwoch ging es für uns mit der Bahn auf den Mont Soleil, wo wir einen Vortrag über Windkraftwerke sowie auch über Sonnenenergie erhielten. Gemütlich starteten wir am Donnerstag mit einem Rundgang

durch Neuchâtel und einer Schifffahrt auf dem Neuenburgersee in den Tag. Anschliessend durften wir das schöne Wetter auch noch mit einem leckeren Eis in der Badi geniessen. Der Abend verging rasch mit einem Cornetkonzert von Kyaro, einer kleinen Geburtstagsfeier für Frau Huber und einem Grillabend, den Dario fest im Griff hatte.

Der Tag der Abreise startete für uns um 6.15 Uhr. Mit etwas Musik hatten dann ziemlich schnell alle gute Laune und es konnte mit dem Hausputz begonnen werden. Als alles glänzte, konnten wir dann auch schon wieder unsere lange Heimreise antreten.

Auch wenn es ein anderes Lager war, sind wir sehr froh, dass wir trotz Corona so viel erleben durften. Ein grosses Dankeschön an Frau Hasler, Frau Trunz, Frau Grossmann mit Leonie und Frau Huber.

Mia L. & Mia E.

Häckseldienst der Umwelt- und Naturschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 28. Oktober 2020 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrriecht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis **spätestens zwei Tage im Voraus anzumelden**

Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei
oder 079 416 47 54, 078 774 92 95

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Grünzeugsammelstelle bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum:

5. und 19. Oktober 2020 sowie
9. November 2020
von 17.00 bis 18.00 Uhr.

- **Letztmals:**
Montag, 9. November 2020

Dabei ist wie bei der Kehrriechtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info) / Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

Peter Eggenberger

Am 4. September 1920 wurde die Postkutsche in allen Vorderländer Gemeinden von Behördenmitgliedern und der Bevölkerung verabschiedet.

Bildrepro Peter Eggenberger

Vor 100 Jahren lösten Postautos die Pferdekutschen ab

Am 4. September 1920 verkehrten im Appenzeller Vorderland die letzten Postkutschen. Sie wurden durch Postautos ersetzt.

Im Jahre 1850 wurde auf der Strecke Heiden-Grub-Eggersriet-St. Gallen die erste Postkutschen-Verbindung im Appenzeller Vorderland eröffnet. In der Folge entwickelte sich Heiden rasch zum eigentlichen Pferdepst-Knotenpunkt, folgten doch schon bald weitere Linien: 1860 nach Wolfhalden-Lutzenberg-Rheineck, 1862 nach Wald-Trogen, 1870 nach Oberegg und 1873 die Weiterführung bis Reute-Berneck-Au sowie 1871 nach Rehetobel-St. Gallen. Leer hingegen ging Walzenhausen aus, erhielt doch die Gemeinde erst im Jahre 1925 eine privat betriebene Busverbindung nach Heiden und St. Margrethen. Auf allen erwähnten Strecken verkehren heute Postautos, womit Heiden als Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs auch heute von grosser Bedeutung ist.

Covid-19 führte zur Schliessung des traditionsreichen Hotels Walzenhausen.

Bild Peter Eggenberger

Covid-19 führte zur Hotelschliessung in Walzenhausen

Das 1870 eröffnete Hotel Kurhaus-Bad (heute Hotel Walzenhausen) gehört mit seinen rund 100 Gästebetten zu den grössten Beherbergungsbetrieben im Appenzellerland. 2016 wurde das in der Vergangenheit verschiedentlich erweiterte und erneuerte Haus geschlossen. Gross war deshalb die Freude im Herbst 2019, als das traumhaft über dem Bodensee gelegene Hotel-Restaurant mit neuen Pächtern wiedereröffnet werden konnte. Im Zuge von Covid-19 erfolgten aber ab März 2020 viele Stornierungen mit entsprechenden Einbussen auf der Einnahmenseite. Kommt dazu, dass sich die weitere Zukunft für die Gastrobranche wenig verheissungsvoll präsentiert, so dass das Pachtverhältnis aufgelöst und das Hotel per Ende September geschlossen wurde.

**Ja genau,
Dich brauchen wir!**

firefighters-gesucht.ch

Zur Verstärkung unseres Korps benötigen wir aktiven Nachwuchs. In kameradschaftlicher Atmosphäre erhältst du eine gründliche Ausbildung in allen Bereichen der Feuerwehr. Hast du Interesse an der vielseitigen Feuerwehrarbeit oder der Führungsunterstützung (Zentrale, Journalführung ...) und Zeit, in einer Organisation mitzumachen, welche innert Minuten Hilfe vor Ort bringt? Bist du fit, teamfähig und **über 18 Jahre alt**? Dann bist du genau der/die Richtige.

Wir laden dich gerne zu einem Informationsanlass ein, damit wir uns und die REGIWEHR vorstellen können. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

**Montag
19. Oktober 2020
19.30 Uhr**

**Ort:
REGIWEHR Depot Ost
Mittelbissastrasse 6
9410 Heiden**

oder

**Mittwoch
21. Oktober 2020
19.30 Uhr**

**Ort:
REGIWEHR Depot West
Riemen 613
9035 Grub AR**

Dauer: ca. 1 Stunde

**REGI
WEHR**

Regionale Feuerwehr
Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

Leserbriefe

Einsendungen an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Ein Anspruch auf Veröffentlichung einer Zuschrift besteht nicht, dies würde aufgrund des begrenzten Platzes (max. 1 Seite) nicht funktionieren. Die Redaktion behält sich vor, Kürzungen vorzunehmen.

Im Januar-Blickpunkt 2020 bat Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker die Leserinnen und Leser ermuntert, den Blickpunkt als Plattform für persönliche Beiträge, Informationen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Leserbeiträge zu nutzen. Daraus ist die neue Rubrik Leserbriefe entstanden.

Zentrumsüberbauung Grub – na klar!

Dass sich in unserem Dorfzentrum etwas ändern muss, ist unbestritten. Alle wünschen sich einen attraktiven Ortskern. Mit Annahme des Überbauungsplans «Zentrum» sorgen wir dafür, dass in unserer Dorfmitte Erhaltenswertes erhalten bleibt – etwa die prächtige Linde und der Brunnen – und neue Gebäude dort platziert werden (müssen!), wo es sinnvoll ist, nämlich an die Kantonsstrasse und nicht mitten in die Parzelle. Die vorgesehenen Gebäude verbinden traditionelle Elemente mit moderner Architektur. Ein Projekt also, in dem sich alle Generationen in unserem Dorf wiederfinden können. Den vom Gemeinderat so umsichtig ausgearbeiteten Überbauungsplan bachab zu schicken, wäre deshalb geradezu paradox.

Stimmen auch Sie für die Annahme des Überbauungsplans «Zentrum» und leisten Sie damit Ihren Beitrag dafür, dass unser Gemeindeslogan «einfach schön» nicht nur eine leere Phrase bleibt!

Anette Wirth, Grub AR

Weichen stellen für einen modernen Dorfkern

Der Überbauungsplan «Zentrum», über den Grub am 27. September abstimmt, will nicht das ganze Dorfzentrum überbauen, sondern sieht im Gegenteil zwei prägnante Baukörper entlang der Hauptstrasse vor. Nördlich davon und somit vor den Anstössern der alten Landstrasse entsteht ein grosser Freiraum mit Wiese, Brunnen und Bäumen. Diese unüberbaubare Fläche sowie verbindliche Vorgaben für das künftige Bauprojekt sind die wesentlichen Elemente des Überbauungsplans. Fundament der Baukörper ist eine Tiefgarage für Bewohner, Anstösser und

Passanten: Das Dorfzentrum wird nahezu autofrei.

Ohne Überbauungsplan kann das komplette Areal gemäss geltendem Baureglement und damit verdichtet, mit stark verminderten Grenzabständen und renditeoptimiert überbaut werden. Die Gestaltung des Dorfkerns verlangt deshalb ein «Ja» zum Überbauungsplan.

Andreas Pargätzi, 9035 Grub AR

Überbauungsplan «Zentrum»

Seit Jahren beschäftigt sich die Gemeindebehörde sowie die Bevölkerung von Grub AR mit einer möglichen Überbauung im Zentrum von Grub. Wohl niemand bezeichnet den jetzigen Zustand im Zentrum an der Dorfstrasse als befriedigend.

Wir können absolut nachvollziehen, wenn die direktbetroffenen Anwohnerinnen und Anwohner keine Freude an einer Veränderung mit dem zur Abstimmung kommenden Überbauungsplan «Zentrum» haben. Die Frage sei dennoch erlaubt, ob es in einer Gemeinde mit einem grossen Bedürfnis nach einer Aufwertung des baulichen Zentrumsbereichs und möglichst optimaler Nutzung des spärlich vorhandenen Baulandes nicht unabdingbar ist, auf die Interessen der ganzen Bevölkerung einzugehen. Werden in diesem Fall Einzelinteressen gegen das öffentliche Gemeininteresse gestellt? Das fänden wir für die Zukunft unseres «Grub – einfach schön» sehr schade.

Wir und viele andere Gruberinnen und Gruber würden uns über einen neuzeitlichen Dorfkern sehr freuen. An der Hauptdurchgangsstrasse soll mit einer optimalen Überbauung ein Zeichen gesetzt werden für die Zukunft von Grub.

Wir bitten Sie, an dieser für Grub sehr wichtigen Abstimmung teilzunehmen. Wir legen am 27. September 2020 ein hoffnungsvolles «JA» für den Überbauungsplan «Zentrum» in die Urne.

Eva und Christian Drexel, Grub AR

Grub: Geschichtsbewusst in eine moderne Zukunft

Vor 200 Jahren bestand Grub aus der Kirche und einer Häuserzeile entlang der Landstrasse. Heute nennt man sie die «alte» Landstrasse, weil 1847 die «neue», die Kantonsstrasse, erstellt wurde. Entlang dieser Strasse wurde während gut 100 Jahren gebaut, zuletzt 1962 das Zentralschulhaus.

Seither ist nichts mehr gelaufen. Das Zentrum wirkt verlottert und

schäbig. Der Überbauungsplan «Zentrum» gibt uns endlich die Möglichkeit, Grub fortschrittlich weiterzuentwickeln, den Forderungen der Raumplanung, der historischen Bedeutung und einer modernen Architektur nachzukommen. Der Überbauungsplan sieht vor, dass sich zwei Baukörper auf beide Landstrassen mit zwei schönen und freundlichen Fassaden orientieren, den Stil der historischen Bauten aufnehmen sowie gleichzeitig zeitgemäss und modern sind und öffentlichen Raum zum Wohle aller gestalten. Deshalb stimme ich mit Überzeugung «Ja» zum Überbauungsplan.

Heinz Keller, ehemaliger Gemeindepräsident, Grub AR

Ja zum Überbauungsplan «Zentrum»

Die FDP Die Liberalen Grub AR sagt Ja zum Überbauungsplan «Zentrum», der am 27. September in Grub AR zur Abstimmung kommt.

Sie sieht den Mehrwert eines attraktiven, zeitgemässen und sympathischen Dorfzentrums. Grub AR soll sich als selbstbewusste Gemeinde präsentieren mit einer lebendigen Begegnungsstätte inmitten des Zentrums. Ein harmonisch gestalteter Dorfkern, der Besucher/-innen und Bewohner/-innen inmitten des Dorfs gleichermaßen willkommen heisst – eine Visitenkarte für unsere Gemeinde und ein Zeichen für ihre Weiterentwicklung.

FDP Die Liberalen, Grub AR

Altersgerechtes Wohnen dank Überbauungsplan «Zentrum»

Als medizinische Praxisassistentin erlebe ich oft die Probleme älterer Generationen, die ihr eigenes Haus und ihren Garten, wo sie aufgewachsen sind, nicht mehr selber unterhalten können. Sollen sie, weil Grub kaum adäquate Mietmöglichkeiten bietet, wegziehen, was organisatorisch eine Herausforderung und emotional eine Belastung bedeutet? Ein solcher Wegzug aus dem gewohnten Umfeld scheint praktisch unvermeidbar.

Ich freue mich deshalb und unterstütze den Überbauungsplan «Zentrum», der in unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, medizinischer Versorgung und Postautohaltestelle alters- und behindertengerechtes Wohnen anbietet. Er ermöglicht auch Jungen, in Grub an zentraler Lage eine Bleibe zu finden und unterstützt damit generationenübergreifendes Zusammenleben.

Livia Szabo, 9035 Grub

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

**Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle**

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 • 9008 St.Gallen
071 244 80 30 • www.kafi.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 Oberstofel
9100 Herisau 9127 St.Peterzell
Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Donnerstag, 1. Oktober 2020
19.00 Uhr

Volunteer – Verlassen der Komfortzone

Volunteer ist ein Film über die Basisbewegung einfacher Schweizer Bürger, die aufbrechen, um tausenden, in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen zu helfen. In der reichen und sicheren Schweiz lassen Bürger mit unterschiedlichen Hintergründen ihr geordnetes Leben zurück, um Menschen in Not zu unterstützen. Diese Freiwilligen begeben sich auf ein Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird.

Anschliessend Gespräch mit Michael Räber von der Hilfsorganisation «schwizerchrüz.ch»

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober '20 Rosental. Das Kino.

Do	1.10.	19:00	Volunteer mit Michael Räber von schwizerchrüz.ch	8/6	D
Fr	2.10.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	2.10.	20:00	Cittadini del Mondo	6/4	Ital/d
Sa	3.10.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	3.10.	20:00	Undine	12/10	D
So	4.10.	15:00	Ooops! 2 – Land in Sicht	6/4	D
So	4.10.	19:30	Selbst Geheilt	8/6	D
Di	6.10.	14:15	Nachmittagskino: The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
Di	6.10.	19:30	Papicha	12/10	OV/d
Fr	9.10.	20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Sa	10.10.	17:00	Love Sarah	12/10	D
Sa	10.10.	20:00	The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
So	11.10.	15:00	Pinocchio	8/6	D
So	11.10.	19:30	Papicha	12/10	OV/d
Di	13.10.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr	16.10.	20:00	Cittadini del Mondo	6/4	Ital/d
Sa	17.10.	17:00	Selbst Geheilt	8/6	D
Sa	17.10.	20:00	Love Sarah	12/10	D
So	18.10.	15:00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau	6/4	D
So	18.10.	19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Di	20.10.	19:30	The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
Mi	21.10.	20:00	Cinéclub: Portrait de la jeune fille en feu	16/16	E/d/f
Fr	23.10.	20:00	Das Beste kommt noch	6/4	D
Sa	24.10.	17:00	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Sa	24.10.	20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
So	25.10.	15:00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau	6/4	D
So	25.10.	19:30	Das Beste kommt noch	6/4	D
Di	27.10.	19:30	Love Sarah	12/10	D
Fr	30.10.	20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Sa	31.10.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	31.10.	20:00	Das Beste kommt noch	6/4	D

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Das besondere Geschenk. Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.- etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Wir begrüßen Euch recht herzlich während der regulären Öffnungszeiten zu unserer

Metzgete

Freitag, den 30.10. Samstag, den 31.10 und Sonntag, den 1.11. 2020
sowie Freitag, den 6.11. Samstag, den 7.11. und Sonntag, den 8.11. 2020

Aufgrund der aktuellen Situation wird um Vorreservation gebeten!
Auf Euren Besuch freuen sich Sandra & Claudio und das Hirschen Team

www.hirschen.online

MALER FAH..
maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Gemeinnütziger Verein
Grub AR

Liebe GVG-Mitglieder, liebe Gruber Einwohner und Einwohnerinnen, per 24. März hatten wir zur ordentlichen HV des Vereins geladen. Kurz davor mussten wir erfahren, dass die HV wegen Corona nicht möglich ist und haben Sie auf einen späteren Termin vertröstet.

Es gab zwar uns bekannte Politiker in fernen Ländern, die damals behaupteten: «Bis Ostern ist der Spuk vorbei». Leider spukt es aber immer noch und es ist kein Ende abzusehen.

Kurz vor den Sommerferien traf sich der GVG-Vorstand mit der nötigen Sozialdistanz und beschloss, dass wir es verantworten können, die diesjährige HV ersatzlos ausfallen zu lassen. Erstens lagen keine besonderen Wahlen vor, zweitens weist die zu verabschiedende Jahresrechnung keine Besonderheiten vor und drittens hat das geplante anschliessende Referat von der Altersheim-Leitung ohnehin an Aktualität verloren.

Mit diesem Beitrag möchten wir alle Gruber und Gruberinnen darauf hinweisen, dass es uns immer noch gibt und dass wir weiterhin aktionsfähig sind. Vielleicht könnte dies auch gerade für den Einen oder die Andere ein Anlass sein, unserem Gemeinnützigen Verein beizutreten, um mit dem bescheidenen Jahresbeitrag von Fr. 10.- mitzuhelfen, die Aufgaben des Vereins zu ermöglichen.

IBAN: CH70 0900 0000 9001 5161 1

Für Anfragen stehen wir jederzeit per Telefon: 071 891 34 73 oder per E-mail: gemeinnuetzig@ar.grub.ch zur Verfügung.

Im Namen des ganzen Vorstandes
Ueli Roettig, Präsident

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November

INBEGRIFFEN SIND

Rasen, Laub, Schnitt von
Hecken und Stauden
kleine Mengen Steine,
Ton, Ziegel, Eternit...

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Fr: 7 – 12 Uhr | 13 – 18 Uhr
Sa: 9 – 16 Uhr
ab 27. Oktober Mo – Fr
nur bis 17 Uhr

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere geschätzten
Inserenten!**

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Wasser ist auch Energie

Die warmen Tage haben es deutlich gezeigt: Wasser ist als Trinkwasser unersetzliches Nahrungsmittel und sorgt für Abkühlung, Hygiene, Gesundheit sowie für Wachstum. Ein bewusster Wasserkonsum ist auch bei uns sinnvoll und kann den Energieverbrauch senken.

Wasser ist ein kostbares Gut und ein bewusster Umgang mit der Resource lohnt sich – nicht zuletzt, weil für Aufbereitung, Verteilung und Abwasserreinigung viel Energie nötig ist und in der Schweiz in der Regel Wasser in Trinkwasserqualität aus den Hähnen fliesst.

Warmwasser reduzieren heisst Stromsparen

Im privaten Haushalt ist vor allem auf die effiziente Nutzung von Warmwasser zu achten. Dadurch lässt sich die eigene Stromrechnung direkt reduzieren. Grosse Potenzial bieten einerseits Spararmaturen bei Dusch-

brausen und Hähnen. Sie senken den Wasserverbrauch ohne Komforteinbusse um bis zu 50 Prozent, indem Sie die Durchflussmenge an Wasser pro Zeiteinheit verringern und gleichzeitig Luft beimischen. Zudem kann wer duscht, anstatt zu baden, jedes Mal den Warmwasserverbrauch von durchschnittlich 140 Litern für das Vollbad auf rund 40 Liter reduzieren. Andererseits empfiehlt sich für das Erhitzen von Wasser in der Küche der Einsatz eines energieeffizienten Wasserkochers. Ebenso ist es sinnvoll, sich beim Kauf einer neuen Wasch- oder Abwaschmaschine an der Energieetikette zu orientieren. Diese gibt sowohl über den Energie- als auch den Wasserverbrauch Auskunft (www.energieetikette.ch)

Entscheidend ist aber vor allem die Art der Warmwassererzeugung. Die rein elektrische Aufbereitung gilt heute als ineffizient. Eine geeignete und wirtschaftliche Alternative für die zentrale Warmwasserversorgung bietet der Wärmepumpenboiler. Er benötigt im Vergleich mit dem Elektroboiler nur rund einen Drittel des Stroms, denn die restliche Energie bezieht er aus der Umgebung. Ferner soll die Boilertemperatur bei 55 bis 60 °C liegen und die Leitungen gut gedämmt sein. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhafte Personen können beim Ersatz eines reinen Elektro- durch einen Wärmepumpenboiler Gebrauch vom Förderprogramm «Effiboiler» machen (<https://energiezukunftschiweiz.ch/de/themen/foerderprogramm-effiboiler/>).

Weitere Infos

Profitieren Sie von weiteren Tipps rund ums Energie- und Wassersparen. Wenden Sie sich für Beratung an den Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch
Informationen zum Förderprogramm: www.energie.ar.ch > Förderung

Trinkwasser und Mineralwasser

Wasser aus dem Hahn ist nicht nur das lebenswichtigste Nahrungsmittel, sondern mit Abstand das umweltfreundlichste Getränk. «Hahnenburger» verursacht im Vergleich mit ungekühltem Mineralwasser ohne Kohlensäure 450-mal weniger Umweltbelastung. Beim Mineralwasser ist die Herkunft mit Transport und Kühlung auf dem Weg wesentlich relevanter für die Umweltbelastung als die Verpackung. Grundsätzlich sollte die Entfernung bis zum Abfüllort möglichst kurz sein. Das gilt übrigens auch für andere Getränke und Nahrungsmittel.

Weitere Informationen: <http://esu-services.ch/> > Projekte > Ernährung > Wasser

Für eine saubere Umwelt!

Inserate-Annahmeschluss: 16. Oktober 2020

Inserate und Texte an: Janine Junker janine.junker@grub.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

Standfest - mit beiden Füßen auf dem Boden

Stürzen Sie sich nicht ins Unglück! Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 Schweizer/-innen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch.

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. Risikofaktoren sind z.B. ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, rutschige Böden oder schlechte Beleuchtung, ebenso wie verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder fehlende Kraft. Aus diesen Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft und Sicherheit bei. Dieser Nachmittag bietet kostenlos wertvolle Informationen. Sie können Ihr Gleichgewicht testen, Übungen ausprobieren, Erfahrungen austauschen und sich bei einem Zvieri stärken.

Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit für Ihre Gesundheit, damit Sie nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Sie.

Datum: Dienstag, 27. Oktober 2020

Zeit: 14.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Evangelisches Kirchgemeindehaus Heiden

Kursleitung: Silvia Hablützel und Amanda Gatti

Kosten: keine

Anmeldung: Tel. 071 353 50 30

Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter»

Asylstrasse 20, 9410 Heiden

Tel. 071 890 06 63

PRO SENECTUTE
GEMEINSAM STÄRKER

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40

Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFONE+

**Medizinischer Notfall:
Was tun?**

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensd alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Wenn nicht jetzt wann dann?

Gold
Herbstbunt
Erdigwarm

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Der Grosse Perlmutterfalter ist auf Besuch; eingesandt von Luzia Hunger.

Ab 15.09.2020 gibt es im Rössli am Kaien in Rehetobel Wildgerichte!!!
Rehbraten, Rehragout und Wildschweinbraten!!!!

Dazu bieten wir frische Pasta, hausgemachte Spätzle und Knödel sowie Rotkohl oder Salat an!

Den passenden Wein zu Ihrem Wildgericht finden Sie auf unserer Weinkarte!

Es freuen sich auf Ihren Besuch, Giuseppe, Yvonne und Carolin vom Rössli am Kaien.

RÖSSLI AM KAIEN
Nasenstraße 2
9038 Rehetobel
TEL: 0715531652

Bitte berücksichtigen Sie unsere geschätzten Inserenten!

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im August 2020

Der Bundesfeiertag war von einem makellosen Hochsommerwetter begleitet. Bei wolkenlosem Himmel und leichtem, wechselnden Wind, erreichte die Temperatur knapp 28 °C. Am frühen Abend streifte uns eine über den Alpstein ziehende Gewitterzelle mit ihrem nördlichen Rand und brachte ein kurzer Schauer. In der darauffolgenden Nacht sank die Temperatur bei leichtem Regen auf 15,7 °C, und so blieb es auch tagsüber solange, bis zur Vesperzeit aus Westen ein ordentliches Gewitter herzog und unser Gebiet über eine Stunde mit starkem Regen (44,2 Liter pro Quadratmeter) versah. Das regnerische Wetter hielt bis zum Abend des Vierten an. Der Himmel klarte nach dem letzten Durchzug einer prächtigen Ansammlung von Perl- oder Schäfchenwolken (Alto cumulus perlucidus) gänzlich auf und zeigte sich bei kühlen 7 °C, in einer hellen Mondnacht. Das über Zentraleuropa liegende Hoch «Detlef» brachte am Fünften den Sommer zurück. Die bis zum 28. anhaltende Schönwetterlage, welche lediglich viermal von Gewitter- und Regeneinlagen unterbrochen wurde, ist den Hochs zuzuschreiben, die den europäischen Kontinent ostziehend querten. Während diesen Tagen war es oft bewölkt, windstill und sommerlich warm. Hin und wieder wurden wir von durchziehenden Gewitterzellen gestreift oder direkt betroffen. So in der Nacht zum Siebzehnten, als eine halbe Stunde nach Mitternacht ein scharfes Gewitter mit sturmartigen Regenböen über unsere Dächer zog. Der Himmel blieb daraufhin tagsüber in tiefem Grau. Erst gegen Abend vermochte sich die Sonne durchzusetzen. Die ab dem Neunzehnten aufgetretenen hohen Tagestemperaturen werden dem Hoch «Frederik» zugeschrieben. Mit 29,4 °C wurde am Einundzwanzigsten die höchste hiesige Monatstemperatur erreicht. Das sommerliche Wetter änderte sich in den letzten Monatstagen, da der europäische Kontinent von mehreren Tiefdruckgebieten umzingelt war. Die Tagestemperaturen sanken gerade einmal um die zehn Grad und starke Regengüsse belieferten die Natur innert 48 Stunden mit 127 Liter pro Quadratmeter. Ein Blick auf die Daten: Neben den 14 sonnigen Tagen stehen 10 Tage mit unterschiedlichen Regenmengen. Die Gesamtregenmenge beträgt 304,6 mm. (Im Vorjahr 119,6 mm). Zum Schluss: Die antiquierte Bauernregel des Siebenschläfers ist in diesem Jahr in allen Belangen zugetroffen.

Immo-Service Heller

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Wohnhaus mit 2 Wohnungen und grosser Garage im Zentrum, Grub
Verkehrsgünstige, zentrale und sonnige Lage, Wohnungen 4 1/2 und 4 Zimmer, Garage mit 73 m2 und Raumhöhe 3.0 Meter.
CHF 560'000.—

Appenzellerhaus mit Stallteil und Werkstatt, Grub AR:
7 bis 9 Zimmer, grosser Umschwung mit eigener Quelle, Ausbaupotential, grösstenteils originaler Ausbau, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
CHF 390'000.—

4 1/2 oder 5 1/2 Zimmer Eigentumswohnung im 1.OG mit Weitsicht in Heiden AR:
Minergie zertifiziert, Baujahr 2015, perfekter Zustand (neuwertig), mit Einstellplatz Tiefgarage und Parkplatz
CHF 825'000.00

Wohnhaus mit 3 Wohnungen und Restaurant, repräsentative Lage, Reute AR:
Grosses Gebäude mit viel Umschwung für Wohnen und Gewerbe nutzbar, grosser Parkplatz, gute Bausubstanz,
CHF 630'000.—

 Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Pfarrer Andreas Ennulat Email: a.ennulat@bluewin.ch, Tel. 071 891 20 54 / 079 456 70 73

Gottesdienste und Agenda

Pfarrer Carlos Ferrer fällt noch bis am 18. Oktober 2020 aus. Seine Stellvertretung übernimmt Pfarrer Andreas Ennulat. Das Pfarramt-Telefon wird an die Präsidentin Karin Rommel weitergeleitet.

Sonntag, 27. September

10.00 Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst

auf dem Bauernhof der Familie Rechsteiner, Hord, Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat, Bettina Wissert und dem Gruberchörl. Im Anschluss an den Gottesdienst offerieren wir ihnen eine Bratwurst vom Grill.

Sonntag, 4. Oktober

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Andreas Ennulat und Gerhard Spycher

Sonntag, 11. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Andreas Ennulat und Cyrill Bischof

Sonntag, 18. Oktober

Bitte besuchen sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Sonntag, 25. Oktober

16.00 Stobete mit Gottesdienst und heissi Marroni

in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Andreas Ennulat, Pfarrer Carlos Ferrer und Gastmusikanten

Reformationssonntag, 1. November

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Carlos Ferrer und Pfarrpersonen aus den Nachbargemeinden

Gottesdienste und Andachten in der Weiherwies und im GSZ Eggersriet finden nur für Heimbewohner statt.

Neu wird ein Fahrdienst zum Gottesdienst angeboten.

Bitte melden sie sich bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 6.7.2020

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

Ab sofort gilt:

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr

Weiterhin wichtig:

Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause bleiben.

Zur Rückverfolgung wenn immer möglich Kontaktdaten angeben.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Abstand halten.

Gründlich Hände waschen.

Hände schütteln vermeiden.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

VERANSTALTUNGEN

September 2020

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 26. Oktoberfest | Gartebebeizli, Dorf 47, Grub AR | ab 18.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmeldung: Tel. 071 891 56 21) | | |
| 27. Abstimmungssonntag | | |
| 27. Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst | Bauernhof Familie Rechsteiner, Hord | 10.00 Uhr |
| 28. Tea & Talk | Chillsuite Heiden | 19.00 Uhr – 21.00 Uhr |
| 30. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |

Oktober 2020

- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Bibliothek Heiden, Büchervorstellung «Lieblingsbücher» | Linde-Saal Heiden | 19.00 Uhr |
| 1. Film «Volunteer – Verlassen der Komfortzone» | Kino Rosental Heiden | 19.00 Uhr |
| 2. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 5. Grünabfälle | Grünzeugsammelstelle Grub AR | 17.00 – 18.00 Uhr |
| 5. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Herisau | 19.30 Uhr – 21.00 Uhr |
| 6. Landfrauen; Wanderung zur hohen Buche und einkehren (mit Kindern) | Skiliftparkplatz Grub AR | ab 13.30 Uhr |
| 6. Einwohnerverein; Stamm | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 7. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 7. Aortenaneurysma – operieren oder stenten | Spital Heiden | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 10. Wild auf Wild | Gartebebeizli, Dorf 47, Grub AR | ab 18.00 Uhr |
| (bei schönem Wetter! Anmelden: Tel. 071 891 56 21) | | |
| 13. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Heiden | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 13. Offene Angehörigengruppe VASK – Kurzvorstellung und offener Austausch | Psych. Zentrum AR, Herisau | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 14. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 19. Grünabfälle | Grünzeugsammelstelle Grub AR | 17.00 – 18.00 Uhr |
| 19. Informationsanlass | REGIWEHR Depot Ost, Heiden | 19.30 Uhr |
| 21. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 21. Informationsanlass | REGIWEHR Depot West, Grub AR | 19.30 Uhr |
| 21. Künstlicher Kniegelenkersatz – warten oder operieren? | Spital Herisau | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 22. Landfrauen; 56. Hauptversammlung | | |
| 23. Eisen- und Metallwarenabfuhr | | |
| 25. Stobete mit Gottesdienst und heissi Marroni | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 26. Tea & Talk | Chillsuite Heiden | 19.00 Uhr – 21.00 Uhr |
| 27. Pro Senectute AR, Kurs «Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 14.00 – 17.00 Uhr |
| 28. Pro Senectute AR, Turnstunde | Turnhalle Grub AR | 13.45 Uhr – 14.45 Uhr |
| 28. Häckseldienst | | |
| 28. Eine Operation mit Narkose – aber ohne Angst | Spital Herisau | 19.30 – 21.00 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Eine Blondine beschliesst, ihr altes Auto zu verkaufen. Das erweist sich aber als schwierig, weil der Tacho bereits 250'000 km aufweist. Nach längerem Überlegen beschliesst sie, ihre Freundin um Rat zu bitten. Diese fragt sie: «Bist du bereit, etwas Illegales zu tun?» «Ja, ich muss das Auto auf alle Fälle loswerden.» antwortet die Blondine. «Dann bring es zu meinem Freund Tony, der ist

Automechaniker. Er wird dir den Tacho auf 50'000 km herabschrauben.», rät ihr die Freundin.

Die Blondine geht gleich am nächsten Tag zu Tony, der ihr den Tacho sofort umstellt. Einige Tage später trifft die Freundin wieder auf die Blondine und fragt: «So, hast du dein Auto jetzt endlich verkauft?» «Bist du wahnsinnig? Jetzt mit 50'000 km behalte ich es natürlich!»

Liebi Grueberinne ond Grueber,
gschätzti Leserinne ond Leser vom Blickpunkt

Herbst: Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den
Himmeln ferne Gärten ...

So fängt ein bekanntes Gedicht an, das an die dritte Jahreszeit
erinnert. Herbst, eine Zeit auch um sich langsam auf die eher ruhi-
gere und stillere Jahreszeit vorzubereiten. Herbst, auch eine Zeit,
schon mal zurück zu schauen, was das Jahr so brachte. 2020, ein ver-
rücktes Jahr bis jetzt. Ich denke, anfangs Jahr konnte sich noch nie-
mand vorstellen, was da noch alles auf uns zukommen wird.

Editorial

Bruno Tanner
Gemeinderat

Bei mir selbst ist doch auch einiges anders geworden, angefan-
gen vor rund drei Jahren. Auf der Suche nach einem Eigenheim für
die Familie stiessen wir auf ein Inserat, das auf ein Haus in der Grub
hinwies. Nach anfänglichem Zögern bezüglich dem Standort Grub
entschlossen wir uns dennoch, es wenigstens einmal anzuschauen.
Mit Erstaunen konnten wir feststellen, dass Grub verkehrstechnisch
doch ganz gut lag; zehn Minuten auf die Autobahn oder nach
Rorschach und eine Busverbindung bis spät in die Nacht hinein für
Besuche an die OLMA/OFFA waren schon gute Argumente. In der
Zwischenzeit sind wir zu dritt und fühlen uns hier schon sehr wohl
und heimelig.

Mit der Wahl in den Gemeinderat von diesem Frühling ging für
mich ein neues Kapitel los. Mit dem «Hochbau» ist da etwas ganz
neues dazugekommen. Für mich mit technischem Hintergrund ist
es vom Grundgedanken her nicht so fremd, wenn auch der Inhalt
komplett neu ist. Aber gerade das macht es interessant, etwas
neues zu erlernen. Nebst dem Ressort ist der gesamte Einblick in die
Gemeindeverwaltung hoch interessant, aber auch erstaunlich, was
es da alles dazu braucht und erledigt werden muss, dass so eine
Gemeinde funktioniert. Auch wenn ich erst seit ein paar Monaten
dabei bin, bin ich gespannt, was da alles noch kommt. Zum Schluss
wünsche ich Ihnen liebe Leserinnen und Leser, jetzt schon einen
guten, gesunden Rest in diesem verrückten 2020.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 659

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Voranschlag 2021

Der Gemeinderat hat an der Oktoberversammlung den Voranschlag 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 35'400.00 genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet.

Der Voranschlag 2021 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Ertrag von Fr. 6'780'900.00 und einem Aufwand von Fr. 6'816'300.00 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 35'400.00, dies bei einem Steuerfuss von 4,0 Einheiten.

Der Gemeinderat rechnet mit höheren Belastungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales, Umweltschutz und Raumordnung. Im Bereich Bildung fallen höhere Lohnkosten sowie Mehrkosten im Unterhalt der Schulgebäude an.

Im Bereich Gesundheit sind die Höchstansätze der Pflegekosten durch den Regierungsrat für das Jahr 2021 festgelegt worden. Die Pflegekosten sind mit Fr. 305'000.00 (Im Vorjahr Fr. 405'000.00) veranschlagt. Die Restkosten für die Dienstleistungen durch Spitex Organisationen oder freiberuflich tätige Pflegefachpersonen werden wie im Vorjahr budgetiert. Neu werden in dieser Kontogruppe auch die Aufwände und Erträge der Liegenschaft «Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies» geführt. Im Bereich Sozialhilfe ist bei den Kosten für die soziale Sicherheit mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Im Bereich Wasserversorgung sind die budgetierten Ausgaben höher als im vergangenen Jahr. Die grössten Kostenfaktoren sind Betrieb, Unterhalt und Reparatur der Anlagen und Leitungsnetze, welche mit zunehmendem Alter steigen sowie die Einführung der Anlagebuchhaltung und der W12-Tools.

Die Anschaffung der Wasserzähler beläuft sich im Jahr 2021 auf Fr. 25'000.00, da der Ersatz der Wasserzähler von 2019 und 2020 nachgeholt werden muss.

In den anderen Ressorts rechnet der Gemeinderat im Vergleich zum Vorjahr mit keinen grösseren Abweichungen.

Im Bereich allgemeine Verwaltung können die Nettokosten durch die Auslagerung der Aufwände und Erträge der Liegenschaften «Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies» sowie

der Liegenschaft «Frauenrüti» in separate Konten, massiv gesenkt werden.

Gestützt auf die Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung, muss infolge der Corona Pandemie mit tiefen Steuererträgen gerechnet werden. Da die Gemeinde Grub AR für das Rechnungsjahr 2020 von stark höheren Steuererträgen als veranschlagt ausgeht, wurde auch für das Jahr 2021 etwas optimistischer, als von der kantonalen Steuerverwaltung empfohlen, budgetiert.

Der zu erwartende Finanzausgleich für unsere Gemeinde ist mit Fr. 630'000.00 veranschlagt. Als Abfederungsmassnahme zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes kann zusätzlich mit Fr. 25'000.00 für das Jahr 2021 gerechnet werden.

(Zitat Kanton zur Abfederungsmassnahme: «Die vom Bund durchgeführte Revision des nationalen Finanzausgleichs führt zu einer dauerhaften Reduktion der Ausgleichszahlungen an die finanzschwachen Kantone. Um den Systemwechsel abzufedern, leistet der Bund eine befristete Übergangshilfe, die sich für Appenzell Ausserrhoden auf Fr. 6'100'000 beläuft. Davon sollen Fr. 3'000'000 an die Gemeinden weitergegeben werden, um die Folgen der jüngsten Revision des kantonalen Steuergesetzes abzufedern»).

Investitionsplan 2021

Der Investitionsplan 2021 sieht Aufwendungen von Fr. 1'525'000.00 vor. Ins Gewicht fallen dabei vor allem Investitionen der Wasserversorgung (Steuerzentrale Weiher), diverse Leitungssanierungen sowie Abwasserkanäle, 1. Etappe Sanierung Quellanlagen, Vorplatzsanierung des Zentralschulhauses sowie Projekte im Bereich der Elektrizitätsversorgung Grub.

Alle Investitionen sind gebundene Ausgaben. Über die Umsetzungen resp. Sanierungen wird der Gemeinderat nach Vorliegen der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen zu gegebener Zeit beschliessen.

Vernehmlassungsantwort Kantonale Abfall- und Deponieplanung

Der Kanton hat die Gemeinden eingeladen, zum Änderungsentwurf im kantonalen Richtplan, Kapitel E.4 Abfallbewirtschaftung, Stellung zu nehmen. Dabei geht es im Wesentlichen um

redaktionelle Änderungen sowie um neue potentielle Deponiestandorte und die Anpassung der Ausschlusskriterien für diese Standorte.

Für den Gemeinderat ist es nicht nachvollziehbar, weshalb im neuen Vorschlag die Fruchtfolgeflächen (FFF), die bisher als Ausschlussgrund für einen Deponiestandort galten, gestrichen werden sollen. FFF sind landwirtschaftlich optimal nutzbare Flächen, die wesentlich dazu beitragen, unsere einheimische Nahrungsmittelproduktion sicher zu stellen; ein Aspekt, der gerade in der jetzigen Coronakrise neu an Bedeutung gewonnen hat. FFF sind in AR ebenso rar wie Flächen, die vorwiegend dem Erhalt einer grossen Biodiversität oder dem Landschaftsbild dienen.

Im Verzeichnis über die möglichen potentiellen Deponiestandorte werden in der Gemeinde Grub AR die Standorte Rüti und Ebni aufgeführt. Der Standort Rüti ist bereits im bisherigen Richtplan aufgeführt. Dort könnte grundsätzlich ein Baugesuch gestellt werden, zu dem die einspruchsberechtigten Anwohner Stellung nehmen könnten. Der Standort Ebni käme neu in den Richtplan. Der Gemeinderat hat bereits in seiner Stellungnahme am 14. August 2019 kundgetan, dass dieser Standort aus Sicht der Gemeinde abgelehnt wird. Er verweist auf den damaligen Entscheid und hält nochmals mit Nachdruck fest: Eine Deponie Typ A (sauberer Aushub) unmittelbar am Haupteingangstor zum Dorf und somit für jedermann sofort im Blickfeld, würde der gegenwärtig in Überarbeitung stehenden Ortsplanung, die zum Ziel hat, unser Dorf attraktiv und einladend zu gestalten, diametral entgegenlaufen.

Die Deponie ist zu 80 Prozent auf bester Fruchtfolgefläche geplant, die bezüglich Topografie, Wasserhaushalt und Gründigkeit 1a-Qualität aufweist und auch mit einer nur vorübergehenden Zerstörung nur verlieren kann. Grub hat vor kurzem viel Geld in die neue Hängebrücke investiert und darf feststellen, dass diese sehr gut benutzt wird und die Attraktivität unserer Gemeinde wesentlich gesteigert hat. Eine Deponie unmittelbar am Weg zur Brücke würde dem Erlebnis Hängebrücke erheblich schaden und die touristischen Interessen untergraben.

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE**vom 27. September 2020**

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung 273 (Begrenzungsinitiative)» <i>Stimmbeteiligung: 74.03 %</i>	273	241
2. Änderung des Jagdgesetzes <i>Stimmbeteiligung: 74.32 %</i>	278	233
3. Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer <i>Stimmbeteiligung: 73.31 %</i>	144	363
4. Änderung des Erwerbssersatzgesetzes <i>Stimmbeteiligung: 75.32 %</i>	220	300
5. Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge <i>Stimmbeteiligung: 73.60 %</i>	245	264
Kantonale Volksabstimmung		
1. Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau <i>Stimmbeteiligung: 68.12 %</i>	288	167
2. Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes <i>Stimmbeteiligung: 66.08 %</i>	325	99
Gemeindeabstimmung		
Überbauungsplan «Zentrum» <i>Stimmbeteiligung: 73.94 %</i>	242	259

Der Gemeinderat verlangt deshalb in seiner Vernehmlassungsantwort, dass die Fruchtfolgeflächen als Ausschlussgrund für Deponiestandorte belassen werden und dass der Depo-niestandort 389, Ebni Grub AR, definitiv und ersatzlos aus dem Richtplan zu streichen sei.

Rücktrittsfristen

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kanton-srat, Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Geschäftsprüfungskommission), sind bis spätestens Ende November 2020 zu erklären.

Neuer Schulvertrag Oberstufe Grub / Wolfhalden

Die beiden Gemeinden Wolfhalden und Grub AR pflegen seit vielen Jahr-zehnten eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Sekun-darstufe. Der Ursprungsvertrag von 1976 und auch die Ergänzungen, wel-cher den Schulbetrieb und die Kosten-beteiligung beider Gemeinden regelt, entsprechen in ihren Grundzügen nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die Schulkommissionen beider Gemein-den haben in diversen Sitzungen den jetzt zur Abstimmung vorliegenden Vertrag erarbeitet. Obwohl beide

Gemeinden von der jetzigen Zusam-menarbeit überzeugt sind, wurde unabhängig voneinander eine Zusam-menarbeit mit anderen Gemeinden geprüft. Die Wertvorstellung beider Gemeinden, eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu führen, hat schlussendlich den Aus-schlag gegeben, den bestehenden Vertrag zu überarbeiten. Mit dem zur Abstimmung vorgelegten Vertrag wird ein solides Fundament erstellt, wel-ches es beiden Gemeinden ermög-licht, weitere Jahrzehnte zusamen-zuarbeiten. Die Gemeinderäte der Einwohnergemeinde Grub AR und der Einwohnergemeinde Wolfhalden haben den neuen Vertrag eingehend geprüft und genehmigt. Der Gemein-derat Grub AR beantragt Ihnen, am 29. November 2020, dem Vertrag zu-zustimmen.

Abstimmung am 29. November 2020

Die Urnenabstimmung über den Voran-schlag 2021 und den Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde GrubAR betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR, findet am 29. November 2020 statt. Weitere Informationen erhalten Sie mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsver-sammlung vom Donnerstag, 12. Novem-ber 2020 um 20.00 Uhr im Restaurant Bären. Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemein-depräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 9. November 2020
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungs-zimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende September 984 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug: *Pfister Jeannette*, Vorder-lenden 523

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Ueli und Heidi Roettig, Hord 373

Bauvorhaben: Installation einer Photovoltaik Anlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 517, Assek. Nr. 373, Hord

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 29. November 2020

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»
- Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2021
- Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub AR betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 28. November 2020 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 29. November 2020 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Öffentliche Orientierungsversammlung*

Donnerstag, 12. November 2020 um 20.00 Uhr im Restaurant Bären

1. Erläuterungen zum Voranschlag 2021
2. Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub AR betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR
3. Diverses

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen. Mit Ihrer Teilnahme bekunden Sie das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde.

* **Die öffentliche Orientierungsversammlung findet nur statt, wenn die an diesem Datum gültigen Covid19-Massnahmen vollumfänglich eingehalten werden können. Informieren Sie sich dazu bitte auf unserer Homepage www.grub.ch**

Handänderungen Juli bis September 2020

Richards Mark, Grub und *Richards Birgit, Grub*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 13. 12. 2011) an *Swiss Social Business GmbH, in Berneck*, Liegenschaft Nr. 49, 351 m² Grundstückfläche, Kindergarten Nr. 69, Dorf

Schneebeli Martha, Moree-AUS (Erwerb 27. 6. 2007) an *Oswald Philipp, Grub*, Liegenschaft Nr. 720, 1'276 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/ Betrieb Nr. 24, Ebni

Genossenschaft Wobnsinn, in Winterthur (Erwerb 11. 12. 2007) an *Langenegger David, Rehetobel*, Liegenschaft Nr. 352, 353 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 147, Oberriemen

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / *Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden* können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Grünzeugsammelstelle bei der ehemaligen ARA

- *Letztmals geöffnet:
Montag, 9. November 2020
von 17.00 bis 18.00 Uhr.*

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info) / Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bitte beachten Sie auch in der Grünzeugsammelstelle die Corona-Massnahmen!

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**
Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere geschätzten
Inserenten!**

AG DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

*Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch*

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend

Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

DIE POST

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

**Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.**

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 · 9410 Heiden
www.ewhaiden.ch

SCHULE

Klassenfahrt 2020 nach Scuol / Lernteam A Oberstufe Wolfhalden

Es ging am Montag los mit Bus und Zug nach Scuol. Am ersten Nachmittag machten wir uns auf einen Rundweg/ Foto OL, um den Ort kennenzulernen. Daraufhin hatten wir noch ein bisschen Freetime in Scuol, dort konnten wir auch noch andere spannende Sehenswürdigkeiten erkunden.

Am nächsten Morgen sind wir auf den Berg Motta Naluns gewandert und sind danach mit dem Trottinett wieder nach Scuol gefahren. Am Mittwoch Morgen liefen wir zum Schloss Tarasp. Dort haben wir eine Führung von der lieben Seraina bekommen. Die Führung war sehr interessant, da der Besitzer vom Schloss selber moderne Kunst herstellt. Im Schloss selber hat es auch 1 bis 3 Objekte von Picasso. Danach sind wir wieder zum Ferienhaus gelaufen und hatten dort noch Freetime, die wir mit Fussball etc. ver-

bracht haben. Am Abend gab es noch eine Kahoot frequency. Am Donnerstag gingen wir nach Guarda und wanderten dort den Schellenursliweg. Dort haben wir einen individuellen Kreativauftrag gemacht, wie z. B. den Trailer von Schellenursli neu verfilmen. Am Donnerstag Abend gingen wir in ein schönes Restaurant PIZZA essen (war sehr lecker). Darauf hin gingen wir ins sehr schöne Mineralbad von Scuol (das war das beste am Lager für uns, denn es war schon sehr dunkel und es hatte schöne Beleuchtungen im Wasser). Am nächsten Morgen machten wir uns leider schon zum Aufbruch bereit und haben mit Putzen und Aufräumen begonnen, viel mehr ist dann auch nicht mehr passiert. Wir sind mit der ÖV nach Hause gefahren und dann ist jeder zu sich nach Hause.

Katrin Rölli

Einladung zum Spieleabend am Donnerstag, 12. November 2020 um 19.30 Uhr im Hirschen Grub SG Das Hirschen-Team öffnet extra für euch/uns und den Spieleabend!

Liebe Frauen

Ich freue mich euch zum Spieleabend einladen zu dürfen. Kommt mit uns zum Hirschen Grub SG und genießt den Abend mit uns bei einem lustigen Spiel oder einfach mit einer Plauderei.

Im Namen Frauengemeinschaft Grub SG
Nicole Bischof

Adventskranzete mit anschliessendem Adventsverkauf

Wann: Mittwoch 25. November 2020

Zeit: ab 8.30 bis 20.00 Uhr für Kranzen /
ab 14 Uhr für Verkauf mit Kaffeestube

Wo: Gruberhof Werkraum

Kranzen:

Herzlich laden wir euch auch dieses Jahr zur Adventskranzete ein. Beim Gruberhof im Werkraum werden wir wieder diverse Adventskränze und -dekorationen herstellen. Kommt vorbei, gestaltet euren persönlichen Begleiter durch die Adventszeit nach euren Vorstellungen und helft uns die bestellten Kränze, Gestecke und Türschmuck fertig zu stellen. Wer sich erstmals an einem Kranz oder einer Adventsdekoration versuchen will, ist ebenfalls herzlich willkommen. Wir zeigen euch sehr gerne wie Frau oder aber auch MANN etwas Schönes zaubern kann.

Materialanlieferung: Wir sind wieder froh um allerlei Material zum Kranzen.

Tannenäste, Thuja, Stechlaub, Efeu, etc. nehmen wir gerne ab Montag 23.11.2020 beim Gruberhof vor dem Werkraum entgegen. Wir bedanken uns jetzt schon für die tollen und vielfältigen Materialien.

Verkauf:

Wer es zeitlich nicht schafft, hat die Möglichkeit seinen Adventsschmuck zu bestellen und kann diesen am Nachmittag ab 14 Uhr in der Kaffeestube (ebenfalls im Werkraum im Gruberhof) gemütlich abholen.

Der Verkauf des Adventsschmucks erfolgt nur auf Bestellung.

Bestellungen bis Sonntag 22.11.2020 bei:

Heidi Fürer 071 891 18 18 oder
heidi.fuerer@bluwin.ch

Bitte mit folgenden Angaben:
Kranz, Gesteck oder Türschmuck, Wunschfarbe, Preisvorstellung

SCHULE

Klassenlager 2020 nach Winterthur / Lernteam B Oberstufe Wolfhalden

Das Klassenlager des Lernteam B war auch dieses Jahr wieder sehr interessant. Am Morgen des 24. 8. 20 sind wir mit Bus und Bahn nach Winterthur gefahren. Da hatten wir unseren ersten Programmpunkt, der Skillspark. Es wurde uns erklärt, wie man richtig Trampolin springt und wir durften einiges ausprobieren. Es war ein grosser Spass für uns alle. Danach machten wir in der Altstadt Winterthur einen Orientierungslauf. Später fuhren wir zu unserem Lagerhaus in Weisslingen. Am nächsten Tag liefen wir den Planetenweg ab. Danach durften wir ins Schwimmbad. Eine kleine Gruppe ging noch die Kyburg besichtigen.

Am Mittwoch fuhren wir ins Technorama. Wir konnten uns zwischen zwei Workshops entscheiden, «DNA» und «Mikrowellen Experimente». Danach erforschten wir das Technorama

auf eigene Faust. Am Abend konnten wir im Lagerhaus einen Film schauen, der uns ziemlich Spass bereitete. Am Donnerstag mussten wir früh aufstehen, so dass wir die Masoala-Halle noch vor dem Besucher-Ansturm besichtigen konnten. Hier konnten wir die schönen Tiere anschauen und die spezielle Stimmung in der Halle geniessen. Danach durften wir Bananengebrote aus Madagaskar backen, die jedoch nur mit extra viel Zucker schmeckten. Später bekamen wir Zeit, um den Rest des Zoos anzuschauen. Am Abend hatten wir eine Disco. Bis nach 24.00 Uhr konnten wir Tanzen, Singen und einfach herumtollen. Am Freitag mussten wir aufräumen und putzen. Nach vielen Minuten des Leidens konnten wir uns dann doch noch vom Lagerhaus verabschieden und wir reisten nach Hause. *Frederik*

**Scho isch es wieder so wiit!
Es isch Grueber Räbefest Ziit!**

**Am Mittwoch 4. November 2020
seid ihr alle herzlich eingeladen
zum «Räbefest».**

**Start zum Rübäliechtl-Umzug
um 17.30 Uhr beim Schulhausplatz
Grub SG**

- Schnitzwerkstatt für ALLE öffentlich
o Mitbringen; Schnitzwerkzeug,
Guetzliförml
- Wer mit den kleinen Kindern lieber zu
Hause schnitzen möchte kann zwischen
9.30 und 11.30 Uhr sehr gerne eine Räbe
holen beim Gruberhof vor dem Turnhallen-
Eingang.
- Räbefest und Umzug findet im Freien
und bei jeder Witterung statt!
- Zum Abschluss gibt's noch eine warme
Kürbissuppe
- Für Unkosten wird eine Kasse aufgestellt.
Danke für Ihren Beitrag!
- Bei Fragen stehen euch
Ramona Fiore 071 850 99 53 und Jolin
Fischer 071 770 10 79 zur Verfügung.

Wir freuen
uns auf ganz
viele Lichter
und strahlende
Gesichter

Frauengemeinschaft Grub SG

Einladung zum Rundgang «Chrippliweg» mit Umtrunk

- Wann: Freitag 11. Dezember um 18 Uhr
- Besammlung: Parkplatz Unterbilchen
Grub SG
- Mitbringen: gute Schuhe, warme Kleider,
Licht in Form von Taschenlampe oder
Laternen.
- Findet nur bei trockenem und eher
ruhigem Wind und Wetter statt.

Seit Jahren werden im Wald in Unterbilchen in der Adventszeit liebevoll diverse Waldkrippen von Freiwilligen hergerichtet. Machen wir uns alle gemeinsam auf den rund einstündigen Rundgang und bestaunen die schönen Krippen. Im Anschluss laden wir euch auf einen kleinen Umtrunk ein und lassen den Abend gemeinsam gemütlich ausklingen.

Für Rückfragen steht euch Heidi Fürer
unter 071 891 18 18 oder unter
heidi.fuerer@bluewin.ch

Wir freuen uns über jede und jeden, ob
Gross oder Klein, Jung oder Alt, allein oder
mit Freunden und/oder Familie, die wir
begrüssen dürfen.

Frauengemeinschaft Grub SG

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 9.10.2020

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

Wichtiger denn je: Anstieg der Infektionszahlen stoppen.

Abstand halten.

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Gründlich Hände waschen.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Hände schütteln vermeiden.

In Taschentuch oder Armebeuge husten und niesen.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

Art 916.028.d

www.bag-coronavirus.chSchweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSPSwissCovid App
Download

Appenzeller Heilbad startet mit neuen Angeboten in die Wintersaison

Attraktives Fitnesscenter – «ganz schön gesund»

Rund eine Million Franken hat das Appenzeller Heilbad diesen Sommer in Um- und Erweiterungsbauten für die Physiotherapie der Orthopädie St. Gallen und ein neues Fitnesscenter investiert. Eröffnung ist am 30. Oktober zusammen mit dem Restaurant Mineralbad.

Seit einiger Zeit betreut die Orthopädie St. Gallen die Physiotherapie im Appenzeller Heilbad. Um dem steigenden Bedarf nach Therapie im Wasser nachzukommen, ist das Heilbad aufgestockt und mit neuen Behandlungsräumen erweitert worden. Gleichzeitig ist auch ein 200 m² grosses, öffentlich zugängliches Fitnesscenter gebaut worden mit einem Bio-Circle, also vielfältige, vollelektronische und frei zugängliche Geräte, die einzeln oder in einer bestimmten Abfolge benutzt werden können. Mit diesem neuen Physiotherapie- und Fitnessangebot macht das Appenzeller Heilbad einen weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum. Dies kommt auch in der vielfältigen Abonnementsstruktur zum Ausdruck: Das Jahresabonnement Fitness kann gekoppelt werden mit dem Heilbad, mit der Sauna oder mit einem Saisonabonnement Indoor Cycling. Heilbadgäste haben die Möglichkeit, an verschiedenen Führungen durch die neue Anlage teilzunehmen oder Probekationen mit den InstruktorInnen des neuen Fitnesscenters zu vereinbaren.

Neue Küche von Mittwoch bis Samstag

Mit dem Fitnesscenter wird anfangs November auch das Restaurant Mineralbad wieder eröffnet, und zwar unter Leitung von Eric Dufeu, bislang Küchenchef im Restaurant Bären in Hundwil und Mitwirkung von Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads und ehemalige Wirtin im Rössli am Kaien.

Es ist von *Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet* und bietet eine saisonale Küche mit sporadischen Themenabenden und interessante Weine an.

Weitere Auskünfte erteilen:

- Ursula Kuratli, Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83
- Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83

Ganz schön fit

Das Appenzeller Heilbad oberhalb von Heiden ist mit seiner Bäder- und Saunalandschaft «ganz schön erholsam». Auf die kommende Wintersaison wird es zudem «ganz schön sportlich» mit einem neuen Fitnesscenter und der Physiotherapie, die neu von der «Orthopädie St. Gallen» betreut wird. Auf 200m² ermöglichen modernste Geräte ein individuelles Training mit professionellem Coaching. Das Fitnesscenter eignet sich für alle, die ihre Beweglichkeit und Ausdauer fördern und ihre Muskulatur stärken wollen. Werden Sie «ganz schön fit» und melden Sie sich für eine kostenlose Einführung an.

Bäderlandschaft

Saunalandschaft

Massagen | Ayurveda

Bistro

Wassergymnastik

Physiotherapie

Fitness

Indoor-Cycling

Appenzeller Heilbad | Postfach 131 | 071 898 33 88
www.heilbad.ch | 9410 Heiden | info@heilbad.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere geschätzten Inserenten!

Pferdemist für Ihren Garten ab Hof oder auf Wunsch geliefert (jetzt oder im Frühling)

Reithof in der Rütli, Grub AR
Tel. 071 877 20 35
Mo – Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr

**Drückt's dich wo – sing dich froh!
Am besten gleich im Männerchor.**

Blickpunkt Grub

**Inserate-Annahmeschluss:
13. November 2020**

Inserate und Texte an:
Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Berufserkundungstag am 23. September 2020 – Raumfabr- technologie in Walzenhausen

Am Mittwoch, 23. September 2020 hatten die rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel die Gelegenheit, in einen Lehrberuf ihrer Wahl reinzuschnuppeln. Besonders freuen wir uns dieses Jahr über die Vielzahl der angemeldeten Betriebe. Trotz der momentan schwierigen Situation boten rund 40 Betriebe aus der Region Einblicke in 30 Berufe. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum sechsten Mal.

Im Gaismoos in Walzenhausen besuchen wir die Firma Knoepfel AG. Der 1962 in Walzenhausen gegründete Familienbetrieb produziert Metallteile, unter anderem für die Bereiche Luft-, Raum- und Schifffahrt. Bei vielen der hergestellten Teile ist selbst ihnen unklar, welchen Zweck sie im Endeffekt erfüllen werden. In diesem Segment unterliegt die Mehrheit der Aufträge der Geheimhaltung. Daher verwundert es auch wenig, dass wir nur gewisse Bereiche fotografieren dürfen. Umso spannender ist es aber, dass sie regelmässig ihre Türen öffnen, um interessierten Jugendlichen Einblicke in die Welt der Metallverarbeitung zu ermöglichen.

Der Betriebsleiter Anton Rechsteiner organisierte am heutigen Tag für acht interessierte Schüler ein abwechslungsreiches Programm. Die Jugendlichen, die sich für die Lehrberufe Produktionsmechaniker und Polymechaniker interessieren, dürfen unter fachkundiger Anleitung selber Teile herstellen. Sie erhalten Einblicke in alle Bereiche der Produktion und Spedition.

Präzision bis zur Perfektion

Diese Berufe erfordern ein hohes Mass an räumlichem Vorstellungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Die hergestellten Teile mit wenigen Mikrometern Toleranz werden bis zur Perfektion gefräst, geschliffen, lackiert

und lasergraviert. Doch trotz höchst anspruchsvoller Tätigkeit und kostspieligen Rohmaterialien und Maschinen steht bei der Knoepfel AG der Mensch im Mittelpunkt. Rund 70 Prozent der Mitarbeitenden sind seit ihrer Ausbildung im Betrieb. Auch Anton Rechsteiner ist seit 1986 hier tätig, mit Herz und Seele.

Spiel ist die Seele der Mechanik.

Die Mitarbeiter sind die Seele der Knoepfel AG.

Mit Begeisterung erzählt uns Anton Rechsteiner von seinen Mitarbeiter/innen und ihren Leistungen. Einige der Verfahren haben sie selbst entwickelt.

Wieviel Wert auf die Menschen gelegt wird, merkt man auch, wenn man das Programm für die Schüler des Berufserkundungstages sieht. Es vermittelt den Jugendlichen eine Vorstellung vom Alltag als Poly- und Produktionsmechaniker und baut auch spielerische Elemente und einen Znüni ins Programm des heutigen Morgens ein.

Handwerkskunst

Eine Aufgabe besteht für die Schüler darin, ein Rohteil aus Stahl von Hand zu schleifen und den eigenen Namen einzugravieren. Laut Anton Rechsteiner ist diese Handarbeit auch zu Beginn der Ausbildung besonders wertvoll, um den Umgang mit den Werkzeugen und den Materialien zu erlernen, bevor dann mit Maschinen gearbeitet wird. Metall ist ein Material mit einigen Besonderheiten, so ist zum Beispiel die Ausdehnung durch Temperatursteigerungen von höchster Relevanz für die Herstellung der Hochpräzisionsteilen.

Bei der nächsten Station erhalten die Schüler einen Einblick in die Arbeit mit CNC-Maschinen. Für jeden von ihnen wird eigens ein Schlüssel-

anhänger aus Aluminium hergestellt. Die circa 2 x 2 Meter hohe Maschine fräst gemäss Programmierung das Aluminium in Form, die Schüler und auch wir schauen mit grossen Augen zu. Der Beruf des Polymechanikers ist für viele undurchschaubar oder gar unbekannt. Elias sagt, er konnte sich bis heute nichts unter diesem Beruf vorstellen. Oliver hatte schon eine ungefähre Ahnung, da sein Cousin eine Ausbildung als Polymechaniker macht.

Faszinierende Einblicke

Umso wertvoller sind die Einblicke für die Schüler in die Firma Knoepfel AG. Riesige Hallen, anmutig glänzende Metallteile, Roboter, die schwere Teile vollautomatisch aus- und wieder in Regale räumen. Bilder, die nicht alltäglich sind, Metallrahmen voller Späne, die Zeugnis der geleisteten Arbeit sind.

Eindrückliche Zahlen -

40 Betriebe und 30 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkundungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler/-innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Text: Julia Schoch,

Bild: Katja Breitenmoser

Kontakt:

*Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg,
www.aueb.ch*

*Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,*

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

*Veranstaltungsbilweis
Kino Rosental, Heiden*

Sonntag, 29. November,
19.00 Uhr

Männer im Ring

«Männer im Ring» wurde anlässlich der letzten Männer-Landsgemeinde in Hundwil 1989 gedreht, wo das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene angenommen wurde. Der Film ist auch ein Beitrag zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz.

*Einführung von Regisseur
Erich Langjahr und Grussworte
von Landammann Alfred
Stricker und Alt-Regierungsrat
Hans Höbener*

Hundwil: ein Schweizer Dorf.

12 Häuser um einen Platz. Die Menschen, die in diesen Häusern wohnen. In der Mitte die Männer-Landsgemeinde. Die «direkte Demokratie». Das Frauenstimmrecht, ein Jahrhundertereignis. Eine traditionelle Welt mit ihren Werten und Formen. Diese hergebrachte Ordnung ist mit der neuen Zeit konfrontiert. Die alten, geschlechtsspezifischen Zuordnungen sind nicht mehr absolut. Gleichzeitig die Welt einer verunsicherten, neuen Generation auf der Suche nach Identität, Glaube und Zukunft.

Der Film wurde soeben zusammen mit dem Vorfilm «Made in Switzerland», über den Besuch der Queen Elizabeth II vor 40 Jahren in der Schweiz mit Hilfe von Memorien, Kantonen, Gemeinden und Stiftungen aufwändig restauriert und erscheint in neuem Glanz im Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '20 Rosental. Das Kino.

So	1.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So	1.11.	19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Di	3.11.	14:15	Nachmittagskino: The Singing Club	10/8	D
Di	3.11.	19:30	Schwesterlein	12/10	D
Fr	6.11.	18:00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	6.11.	20:00	I am Greta	6/4	E/d
Sa	7.11.	17:00	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Sa	7.11.	20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
So	8.11.	15:00	Drachenreiter	6/4	D
So	8.11.	19:30	The Singing Club	10/8	D
Di	10.11.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr	13.11.	20:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa	14.11.	17:00	Schwesterlein	12/10	D
Sa	14.11.	20:00	I am Greta	6/4	E/d
So	15.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So	15.11.	19:30	The Singing Club	10/8	D
Di	17.11.	19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Mi	18.11.	20:00	Cinèclub: And then we danced	16/16	E/d/f
Fr	20.11.	20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	21.11.	17:00	I am Greta	6/4	E/d
Sa	21.11.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So	22.11.	10:00	La Strada mit Konzert von La Banda di San Gallo	16/14	Ital/d
So	22.11.	15:00	Drachenreiter	6/4	D
So	22.11.	19:30	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Di	24.11.	19:30	The Singing Club	10/8	D
Fr	27.11.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
Sa	28.11.	17:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa	28.11.	20:00	Filmhit		
So	29.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So	29.11.	19:00	Männer im Ring mit Alfred Stricker + Hans Höbener	10/8	dialekt

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Im Ried 26, 9034 Eggersriet Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Zu verkaufen:

5½-Zimmer-Eigentumswohnung
in Wolfhalden mit traumhafter Seesicht

Anfrage unter: <https://bit.ly/324ulU1>
Carolin Kugler-Müller, 079 940 61 33

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Partnerschaftssuche im Alter

Wenn Tinder& Co kein Thema ist

Während es für die meisten heute selbstverständlich ist, Kontakte im Internet zu knüpfen und auch zu pflegen, bedeutet dies für Seniorinnen und Senioren nach wie vor eine grosse Herausforderung. Im Rahmen des internationalen Tages der älteren Menschen am 1. Oktober sollen die besonderen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe thematisiert werden.

Am 1. Oktober ist der «Internationale Tag der älteren Menschen». An diesem Tag soll die Gesellschaft daran erinnert werden, welche Leistungen Seniorinnen und Senioren für unsere Gesellschaft erbringen. Doch der Tag soll auch eine Gelegenheit dafür sein, der Gesellschaft zu zeigen, dass das Alter nicht nur Vorteile bringt, sondern auch besondere Bedürfnisse.

Seniorinnen und Senioren haben in manchen Bereichen nicht die gleichen Möglichkeiten wie jüngere Generationen. Gerade zum Beispiel persönliche Begegnungen sind für die Seniorinnen und Senioren sehr wichtig. Dies bestätigt auch Amanda Gatti, Ressortleiterin Sport und Bildung Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. Gatti bietet in Herisau ein Speeddating für Seniorinnen und Senioren an: «Die sogenannte *Schatz-Suche* bietet für ältere Menschen eine Möglichkeit sich in einem unverbindlichen Rahmen und dennoch sehr persönlich kennenzulernen.»

Ein Paar, das sich 2019 über die Schatzsuche kennengelernt hat, ist Rosita Amor (71) und Karl Fässler (72). Obwohl die gebürtige Spanierin und der «Appenzeller Macho», wie Amor Fässler liebevoll bezeichnet, auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, waren sie sich beim Speeddating auf den ersten Blick sympathisch. Die

SALZ BEI UNS ERHÄLTlich

Auftausalz & Regeneriersalz

Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.

In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

www.frischknecht-heiden.ch

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

- Kanalreinigung
- Muldenröhrle
- Entsorgung
- Kipptanktransport
- Winterdienst

beiden trafen sich nach der Schatzsuche wieder und sind nun nach einem Jahr Beziehung in Pfäffikon ZH zusammengezogen. Rosita erzählt: «Gerade in unserem Alter braucht man viel Willen für so eine Beziehung. Man hat schon seine Eigenheiten und muss erst einmal zusammenwachsen, aber wenn das funktioniert, dann ist es umso schöner.» Heiraten kommt für die beiden aber trotzdem nicht mehr in Frage. Karl sagt: «Wir haben unser Glück gefunden und möchten so nun einfach noch möglichst lange weitermachen und unsere Zeit geniessen.»

Die Schatzsuche, welche nächstes Mal am 26. November stattfindet, ist nur eines der zahlreichen Angebote der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden. So bietet die Organisation neben sozialen Events auch Unterstützung für Seniorinnen und Senioren im Alltag an.

Weitere Informationen zu den Tätigkeiten und den Angeboten von Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden finden sich auf www.ar.prosenectute.ch oder direkt an der Geschäftsstelle an der Gossauerstrasse 2 in Herisau.

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden
Pro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige im Kanton. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in vier Beratungsstellen. Als private Stiftung finanzieren wir uns durch Dienstleistungserlöse, Spenden, testamentarische Zuwendungen, Subventionen vom Bund und Beiträge von Kanton und Gemeinden. Mit vielfältigen Dienstleistungen und spezifischen Angeboten unterstützen 10 Mitarbeitende und 160 Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Belangen rund um das Alter. Rund 3000 Menschen im Pensionsalter sowie deren Angehörige nutzen unsere Angebote. Pro Senectute ist mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert.
www.ar.prosenectute.ch

Schatz-Suche

Die nächste Schatzsuche findet statt am 26. November 2020 von 14.00 bis 16.30 Uhr. Für den Anlass, der im Kirchgemeindehaus Herisau veranstaltet wird, kann man sich per Mail an info@ar.prosenectute.ch oder per Telefon 071 353 50 30 anmelden. Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Franken.

Schellen - Ursti

Jugendmusik BRASS WAVE
Grub AR - Eggersriet - Grub SG - Untereggen

Malwettbewerb mit attraktiven Preisen:
www.brasswave.ch

Gruberhof Grub SG • Sonntag, 15. November 2020
Türöffnung: 10.15 Uhr
Start Märchen: 10.30 Uhr
Im Anschluss an das Märchenkonzert findet die Rangverkündung des Malwettbewerbes statt.

Anmeldung für Märchen zwingend pro Haushalt bis zum 13. November unter: www.brasswave.ch erforderlich.

Ein musikalisches Märchen für die ganze Familie.
Umrahmt von der Jugendmusik BrassWave.

Eintritt frei - Kollekte, Corona - Schutzmassnahmen beachten

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

JEDERZEIT GRATIS HÖRTEST IM WERT VON CHF 80.-

Inserate-Annahmeschluss: 13. November 2020

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

ALTE ANSICHTEN VON GRUB

Grub 1923 | Luftbild von Walter Mittelholzer

Verlag v. A. Lichtensteiger, Dietfurt

Gruss aus Grub (Kt. Appenzell) - Gasthaus z. Rössli

Das im Jahre 1968 abgebrochene Gasthaus zum Rössli im Dorf.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:	
<p>Hochbauten (inkl. Vor-, An- und Aufbauten)</p> <p>Tiefbauten (z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)</p> <p>Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild (Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)</p> <p>Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)</p> <p>Nutzungsänderungen (ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)</p>	<p>Die Umwelt belastende Produktionsanlagen</p> <p>Die Umwelt entlastende Anlagen (Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)</p> <p>Die Umwelt belastende Anlagen (Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)</p> <p>Die Sicherheit gefährdende Anlagen (Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)</p> <p>WICHTIG Die Baubewilligungspflicht gilt auch für: - Teile von bestehenden Anlagen - Provisorische Bauten/Anlagen - Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen</p>

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):	
<ul style="list-style-type: none"> • Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung) Ortsübliche offene Zäune usw. • Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen • Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung • Gartenschwimmbecken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung) • Reparaturen / Unterhaltarbeiten • Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m • Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen • Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen • Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison) • Einmalige Terrainveränderungen bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen • Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund) • Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw. • Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

- **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)
 - **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)
 - **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.
 - **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)
 - **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)
- Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

AR/AI: Wiedervereinigung im Jahre 20??

In politischen Gremien wie auch an Stammtischen sowohl in Ausser- als auch in Innerrhoden wird derzeit über Möglichkeiten der Wiedervereinigung beider Halbkantone diskutiert. Plakativ thematisiert wird das Thema auf dem Haus Nummer 14 unterhalb der Kirche im ehemaligen Ausserrhoder Landsgemeindeort Trogen. Ein entsprechendes Zitat wird von beiden Wappentieren flankiert, wobei der Zeitpunkt der allfälligen Eheschliessung klugerweise offen gelassen wird. *Peter Eggenberger*

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

**Freitag,
13. November 2020
ab 17.30 Uhr**

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willj-jenni.ch M. 079 437 47 26

DER NEUE GRANDLAND Σ HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

Wenn nicht jetzt wann dann?

**Gold
Herbstbunt
Erdigwarm**

**Wir bringen Farbe
in ihr Leben**

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFONE+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	--

Racletteplausch im Skiliftstöbli

Sa 21. November 2020, 18.30 Uhr
Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.
janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Die Libelle, eine Schönheit in der Klasse der Insekten; eingesandt von Bernhard Lutz.

Beutefangkonstruktion; eingesandt von Luzia Hunger.

Der einzige natürliche Satellit der Erde; eingesandt von Luzia Hunger.

Friedensstationen im Appenzellerland

Jetzt werden auch Romands und Tessiner angesprochen

Beim Bahnhof Heiden informiert eine deutsch- und englischsprachige Informationstafel über den von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führenden, vom Heidler Hansjörg Ritter und Gleichgesinnten ins Leben gerufenen Themenweg «Friedensstationen». Im Coronajahr 2020 verbrachten viele Gäste aus der Westschweiz und dem Tessin Ferien im Appenzellerland, die einen Beschrieb in ihren Muttersprachen vermissten. Mit dem neuen Flyer wird jetzt dieses Versäumnis korrigiert.

Erstaunlich viele mit dem Appenzellerland eng verbundene Persönlichkeiten stellten ihr Leben und Wirken uneigennützig in den Dienst der Mitmenschlichkeit.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Hochverdiente Persönlichkeiten

Der abwechslungsreiche Weg erinnert an hochverdiente Persönlichkeiten wie den Walzenhauser Carl Lutz, der im Zweiten Weltkrieg als Diplomat in Budapest stationiert war. Mit seinem Einsatz bewahrte er im Rahmen einer beispielhaften Rettungsaktion über 60 000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Nazi-Todeslager von Auschwitz. Ähnlich agierte der von Walzenhausen gebürtige Hundwiler Jakob Künzler im Ersten Weltkrieg, der in der Türkei unzähligen Armeniern das Leben rettete.

Rotkreuz-Gründer und Flüchtlingsmutter

Weitere Stationen am Friedensweg erinnern an Flüchtlingspfarrer Paul Vogt, Walzenhausen, und an die in Lutzenberg aufgewachsene Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl. In Heiden führt der Weg zum Denkmal des Rotkreuzgründers Henry Dunant sowie zum entsprechenden Museum. Wolfhalden kommt mit der unerschrockenen Dunant-Delegierten Catharina Sturzenegger zum Zuge, die ab 1904 in Japan das Rotkreuz-Gedankengut verbreitete. Zudem gewährt der Weg Einblicke in das Leben und Schaffen weiterer Humanisten.

Die Flyers in deutscher, französischer, italienischer und englischer Sprache können gratis bei der Tourist Information im Bahnhofgebäude von Heiden bezogen werden.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im September 2020

Die erwartete Kaltfront zog als finstere Wolkendecke von Norden her über den Bodensee. Bereits um Mitternacht begann es zu regnen und so hielten auch tagsüber teils ausgiebige Schauer an. Gegen Mittag des zweiten Tages hellte es auf und trotz Sonnenschein hielt sich die höchste Temperatur bei 15,4 °C. Die in den letzten dreissig Stunden gefallene Regenmenge hat 30,2 Liter pro Quadratmeter ergeben. Der europäische Kontinent wurde von mehreren Hoch- und Tiefdrucksystemen belagert, wobei das Hoch «Jurij» über Zentraleuropa für uns wetterbestimmend war und eine Reihe Spätsommertage mit Temperaturen bis zu 20 °C brachte. Die Schönwetterreihe wurde lediglich am Sechsten mit ausgiebigem Niederschlag, der mit 43,5 mm gemessen wurde, unterbrochen. Gegen Monatsmitte wurde die herbstliche Natur mit dem sonnenbeschiedenen Morgennebel und dem starken Wiesentau immer ersichtlicher. Noch aber bildeten sich über dem Mittelland und der Zentralschweiz mächtige Gewitterzellen, die teils träge über den Alpstein und über den Bodensee zogen. Am 22. wurden die Regionen des Schwarzwalds und dem Allgäu von schweren Gewittern heimgesucht. Wenn auch unser Gebiet von den Unwettern lediglich gestreift wurde, setzten die gewittrigen Regengüsse dennoch kurzzeitig 47,7 mm ab. Gegen Monatsende erreichte uns eine weitere Kaltfront, worauf die Tagestemperaturen im einstelligen Bereich verharrten und die Nachtluft mit 2 °C knapp an den Gefrierpunkt kam. Der Wind hielt sich diesen Monat auffallend zurück. Lediglich die Tage des 25. und 26. waren mit einer Spitze von 67 km/h etwas windig. Ein Blick auf die Daten: Während den 19 Sonnentagen wurden oftmals maximale Temperaturwerte von über 20 °C gemessen. Die Monatshöchsttemperatur wurde am 15. mit 24,9 °C erreicht. Die sechs Niederschlagstage mit unterschiedlich starken Regenfällen brachten 169,5 Liter pro Quadratmeter. Im Vorjahr waren es 130,1 Liter.

Humor-Bücher sind wieder erhältlich

Das Buch «D Hebamm vo Walzeuuse» mit über 30 vergnüglichen Kurzgeschichten und Gedichten aus dem Appenzellerland ist wieder erhältlich.

Gleichzeitig nachgedruckt worden ist das ebenfalls von Peter Eggenberger verfasste Kurzgeschichten-Buch «Vo gschiide ond tomme Lüüt».

Beide Bücher sowie weitere Titel sind in verschiedenen Verkaufsstellen (u. a. Apotheke Frei und Bahnhof-Kiosk in Heiden) erhältlich.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda

Reformationssonntag, 1. November

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Carlos Ferrer und Pfarrpersonen aus den Nachbargemeinden

Sonntag, 8. November

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Carlos Ferrer und Rosy Zeiter

Sonntag, 15. November

Bitte besuchen sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Sonntag, 22. November, Ewigkeitssonntag

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer Carlos Ferrer, Gerhard Spycher und Anita Freund

Sonntag, 29. November, Erster Advent

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrer C. Ferrer, Cyrill Bischof und musikalischer Überraschung

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden sie auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Foto: Guido Bischofberger

VERANSTALTUNGEN

November 2020

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 3. Einwohnerversammlung; Stamm | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 4. Frauengemeinschaft Grub SG; Räbefescht | Schulhausplatz Grub SG | 17.30 Uhr |
| 4. Spitalverbund AR; Öffentlicher Arztvortrag «Künstlicher Kniegelenkersatz – warten oder operieren» | Spital Heiden | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 10. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Heiden | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 11. Spitalverbund AR; Öffentlicher Arztvortrag «Halb ist besser als ganz – Vorteile der Regionalanästhesie» | Spital Heiden | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 12. Frauengemeinschaft Grub SG; Spieleabend | Restaurant Hirschen Grub SG | 19.30 Uhr |
| 12. Öffentliche Orientierungsversammlung | Restaurant Bären | 20.00 Uhr |
| 13. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 14. Altpapier-/Kartonsammlung | | Beginn 8.00 Uhr |
| 15. Jugendmusik Brasswave; Märchenkonzert «Schellen-Ursli» , Anmeldung bis 13. 11. 2020 zwingend | Gruberhof | 10.30 Uhr/Türöffn.: 10.15 Uhr |
| 18. Spitalverbund AR; Öffentlicher Arztvortrag «Essstörungen oder das Monster im Kopf gemeinsam besiegen – ein ambulantes Angebot» | Psych. Zentrum Herisau | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 19. Pro Senectute AR; Informationsabend zum Thema «auto-mobil bleiben» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 21. Racletteplausch | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| 23. Tea & Talk | Chillsuite Heiden | 19.00 Uhr – 21.00 Uhr |
| 25. Frauengemeinschaft Grub SG; Adventskranzete mit anschl. Adventsverkauf | Werkraum Gruberhof Grub SG | ab 8.30 – 20.00 Uhr Kranzen / ab 14.00 Uhr Verkauf |
| 27. Helga Schneider «Miststück» | Kursaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 29. Gottesdienst (Erster Advent) | Kirche Grub AR | 17.00 Uhr |
| 29. Abstimmungssonntag | | |
| 29. Film «Männer im Ring» | Kino Rosental | 19.00 Uhr |
- Grussworte: Landamman A. Stricker und Hans Höhener

Dezember 2020

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Einwohnerversammlung; Stamm | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 4. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 8. Informationsabend für werdende Eltern | Spital Heiden | 18.00 – 19.30 Uhr |
| 9. Grünabfälle; letztmals | Grünzeugsammelstelle | 17.00 – 18.00 Uhr |
| 11. Frauengemeinschaft Grub SG, Rundgang «Chrippliweg» mit Umtrunk | Parkplatz Unterbilchen Grub SG | 18.00 Uhr |
| 12. Fondueplausch | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr |
| 14. Tea & Talk | Chillsuite Heiden | 19.00 Uhr – 21.00 Uhr |
| 16. Spitalverbund AR; Öffentlicher Arztvortrag «Schmerzarme Geburt im Spital Heiden» | Spital Heiden | 19.30 – 21.00 Uhr |
| 29. Einwohnerversammlung; Altjahreshöck | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Andreas hat in seinem Aufsatz geschrieben, dass seine Mutter im Eros-Center als Table-Tänzerin arbeitet. Die Lehrerin reagiert schockiert: «Deine Mutter ist doch Politikerin! Warum hast du denn nicht das geschrieben?» Ganz verlegen antwortet Andreas: «Ich weiss, ich weiss, aber ich habe mich eben geschämt ...»

Zwei Hunde auf dem Spaziergang unterhalten sich. Der eine sagt: «Du, mein Frauchen ist wirklich saublöd.» «Ja», erwidert der andere, «ganz wie mein Herrchen. Dem bringe ich schon zum zehntausendsten Mal den Ball und der Trottel fasst jedes Mal das besabberte Ding mit der nackten Hand an und wirft es wieder weg.»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Es freut mich, dass ich Sie seit dem 3. August 2020 als Nachfolgerin von Nadine Germann auf der Gemeindekanzlei Grub AR begrüßen darf. Der Kontakt zur Bevölkerung liegt mir sehr am Herzen, sowohl am Telefon als auch am Schalter helfe ich gerne weiter. Daher hoffe ich, Ihre Anliegen und Wünsche zu Ihrer Zufriedenheit erledigen zu können. Mein Aufgabengebiet umfasst neben der Kundenbetreuung die Führung der Einwohnerkontrolle inkl. Arbeitsamt und AHV-Zweigstelle, die Mitarbeit im Bausekretariat, im Redaktionsteam des Blickpunkts sowie in der Gesamtverwaltung.

Editorial

Janine Junker
Verwaltungs-
angestellte

Durch einige Jahre Berufserfahrung in einer anderen Ausser-rhoder Gemeinde ist mir einiges bekannt, gleichwohl ist auch vieles neu für mich. Ich hoffe daher auf Ihr Verständnis, sollte ich mal vorerst einige Abklärungen machen müssen, bevor Sie eine Antwort von mir erhalten.

Die noch andauernde Einarbeitungszeit ist intensiv, jedoch auch sehr interessant und lehrreich, da mein Aufgabengebiet sehr vielseitig ist. Kein Tag ist wie der andere. Die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die ich täglich zu erledigen habe, bereiten mir viel Freude. Ich bin gespannt, welche neuen Herausforderungen noch auf mich zukommen und freue mich darauf, mir noch mehr Wissen anzueignen.

Ich bin froh, vom Gemeinderat Grub AR die Chance erhalten zu haben, in der Gemeindekanzlei Grub AR tätig zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Gemeindekanzlei-Team bedanken! Ich wurde sehr freundschaftlich empfangen und man unterstützt und hilft mir an allen Ecken und Enden, was mich sehr freut, ist mir doch die Zusammenarbeit ein grosses Anliegen.

Das Dorf lerne ich mit jeder Woche ein bisschen besser kennen. Als Nächstes steht ein Spaziergang über die legendäre Hängebrücke an. Abschliessend kann ich sagen, ist es einfach schön, über der Nebelgrenze arbeiten zu dürfen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 660

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Rechnungsabschluss 2021

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2020 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Freitag, 4. Dezember 2020 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein. Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Regiwehr Voranschlag 2021

Laut Bestimmungen des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Revisionsstelle. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandesvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres (Voranschlag 2021: Einwohnerzahl per 31. Dezember 2019) und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Der definitive Kostenteiler wird jeweils mit Genehmigung der Jahresrechnung festgelegt.

Auf Antrag der Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2021 der Regiwehr zugestimmt.

Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von Fr. 720'600.- und ist um Fr. 8'677.75 höher als im Voranschlag 2020.

Der von der Feuerwehrkommission zuhanden der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden verabschiedete Voranschlag hat nachfolgende Gemeindebeiträge zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 360'300.00
Gemeinde Grub AR	Fr. 72'060.00
Gemeinde Eggersriet	Fr. 144'120.00
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 144'120.00

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 29. November 2020

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»
- Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2021
- Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub AR betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 28. November 2020 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 29. November 2020 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat ganz herzlich bei der Feuerwehrkommission, dem Feuerwehrkommando und allen Feuerschutzangehörigen für den Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung.

Neue Messpflicht für kleine Holzheizkessel ab der kommenden Heizperiode

Öl- und Gasfeuerungen, grosse Holzfeuerungen über 70 kW und Restholzfeuerungen unterliegen bereits seit langem der amtlichen Messpflicht. Mit der Änderung der Luftreinhalteverordnung von 2018 wird die Vollzugslücke bei den kleinen Holzheizkesseln geschlossen.

Als Holzheizkessel gilt eine zentrale Heizstelle, die mehrere Räume oder Gebäude über ein Trägermedium, z.B. Wasser, versorgt. Diese sind neu messpflichtig. Im Gegensatz sind Einzelraumfeuerungen, die dazu dienen, jenen Raum zu beheizen, in dem sie stehen (Kachelöfen, Herde) weiterhin nicht messpflichtig und unterliegen nur der visuellen Kontrolle.

Die neue Messung der Holzheizkessel ist aufwändig. Es braucht teure Messinstrumente, die während 30 Mi-

nuten messen. Zusammen mit Erklärungen und Beratung ist die Kontrollperson rund eine Stunde vor Ort. Diese Kontrolle wird durch den amtlichen Feuerungskontrolleur durchgeführt und ist alle vier Jahre vorgeschrieben. Sie wird rund Fr. 300.00 kosten und nach Aufwand verrechnet. Gemessen wird das Kohlenmonoxyd und die Staubpartikel. Es wird auch geprüft, ob die Heizung über einen genügend grossen Speicher verfügt.

Gemäss Auskunft unseres Feuerungskontrolleurs, Peter Tobler, sind in Grub AR momentan zwischen 20 bis 25 solcher unter die neue Messpflicht fallende Anlagen vorhanden. Tobler wird in der kommenden Heizperiode mit diesen Messungen beginnen. Er wird die betroffenen Liegenschaftsbesitzer einige Zeit vor der Messung telefonisch kontaktieren und im Detail informieren, worum es geht. Ist zu erwarten, dass die Feuerung die Grenzwerte nicht einhalten kann, kann auf eine Messung verzichtet werden, wenn sich der Anlagebetreiber schriftlich bereiterklärt, die Feuerung innerhalb von fünf Jahren zu ersetzen. Solche Anlagen unterliegen aber weiterhin der Pflicht zur visuel-

len Kontrolle. Mit der Emissionsmessung erhalten Sie Gewissheit, ob Ihre Holzfeuerung die umweltrelevanten Vorschriften einhalten kann. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement bei der Nutzung erneuerbarer Energie und das Verständnis für die neue Messpflicht.

Dienst-Jubiläum Willi Solenthaler

Am 1. November 2020 konnte Willi Solenthaler sein 25-jähriges Dienstjubiläum als Gemeindeschreiber in der Gemeinde Grub AR feiern.

Der Gemeinderat dankt Willi Solenthaler für seinen jahrelangen Einsatz für die Gemeinde Grub und wünscht ihm weiterhin viel Glück und Erfolg.

Vernehmlassung «Starke Ausserrhoder Gemeinden»; Gegenvorschlag

An seiner Sitzung vom 20. Oktober 2020 hat sich der Gemeinderat mit der oben erwähnten Vernehmlassung befasst. Es kann festgehalten werden, dass der Gemeinderat bereit ist, in die Diskussion über eine Reduktion der Gemeinden einzusteigen. Zu berücksichtigen gilt es aber, dass auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Ebenso braucht es mehr und konkretere Informationen zu den Vorstellungen und Varianten, um in eine vertiefte und substanzielle Diskussion eintreten zu können. Nach Meinung des Gemeinderates lässt die Vorlage viele Fragen offen. Er ist aber weiter offen für eine vertiefte Diskussion und ist auch bereit, sich in diesen Prozess einzubringen.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 7. Dezember 2020
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60

Bauvorhaben: Netzsanierung Wasserleitung Oberrechstein / Sanierung Schmutzwasserleitung Oberrechstein

Baugrundstück: Diverse

Gesuchsteller: Roland Heim, Hartmannsrüti 223

Bauvorhaben: Sanierung Gasheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 85, Assek.

Nr. 223, Hartmannsrüti

25 Jahre fruchtbare Tätigkeit zum Wohle der Gemeinde. Willi Solenthaler hat in Grub Anfang November 1995 das vielschichtige Amt des Gemeindeschreibers angetreten.

Je kleiner die Gemeinde, desto grösser ist das Aufgabenpensum des Gemeindeschreibers, der eine Vielzahl von Verpflichtungen wahrzunehmen hat. Allrounder im besten Sinne des Wortes ist auch Willi Solenthaler, der in der rund tausend Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Grub Ansprechperson für verschiedenste Belange ist. Damit reiht er sich bestens in die grosse Gruber Tradition der immer langjährig tätigen Vertrauenspersönlichkeiten ein, ist er doch seit 1854 erst der fünfte Gemeindeschreiber in der Geschichte des Dorfes.

Nachfolger von Walter Züst

Vor einem Vierteljahrhundert trat Willi Solenthaler die Nachfolge des von 1958 bis 1995 wirkenden Gemeindeschreibers Walter Züst an. Der junge Schreiber absolvierte seine Grundausbildung in der Gemeindeverwaltung seines Jugenddorfes Heiden. Nach einem gut zehnjährigen Einsatz für zwei privatwirtschaftliche Unternehmen wechselte er ins Schreiberamt in Grub, das gleichzeitig auch zum Wohnsitz seiner Familie mit Gattin Karin und den beiden Söhnen wurde.

Rasante Entwicklung mitgeprägt

Als Vorsteher der Gemeindeverwaltung und rechte Hand der Gemeindepräsidenten (heute ist es nach Heinz Keller, Peter Jucker und Erika Streuli Katharina Zwicker) erlebte Solenthaler eine rasante Entwicklung, die er aktiv mitgestaltete. «Be-

triebsintern erfolgten vor allem im Bereiche der Informatik grundlegende Veränderungen, zumal bei meinem Stellenantritt Schreibmaschinen die Büroarbeit dominierten. Diesbezüglich galt es sich im Laufe der Jahre immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen», blendet der Arbeitsjubiläum zurück, der an der Spitze eines vierköpfigen Verwaltungsteams steht.

Zehn Lehrlinge ausgebildet

«Nebst den üblichen Geschäften beschäftigt uns immer mehr auch das Regelwerk von Bund und Kanton. Wir haben dann die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften auf Gemeindeebene umzusetzen, was nicht immer einfach ist.» Die Gruber Gemeindeverwaltung ist übrigens auch Lehrbetrieb, und in der Ära Solenthaler haben zehn junge Berufsleute eine solide Verwaltungsausbildung erhalten.

Im Dienste der Einwohnerschaft

Willi Solenthaler steht nicht nur im Dienste des Gemeinderats, sondern vor allem auch der Einwohnerschaft. «Eine kleine Gemeinde hat auch grosse Vorteile, ist sie doch überschaubar. Man kennt die lokalen Verhältnisse und Besonderheiten und weiss in der Regel, wo der Schuh drückt. Im Gegenzug kennt man aber auch uns. Die Türen der Gemeindekanzlei sind offen, und mit meinem Team pflege ich die Nähe zur Bürgerschaft, deren Wohlergehen mir auch in Zukunft ein grosses Anliegen ist.»

Grub zählt Ende Oktober 984 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Gazi Sabanci, Vorderlenden 523

Roger Tanner, Schlitteren 264,

Rehetobel

Neufassung Vertrag über die amtliche Feuerungskontrolle

Die Gemeinde Grub AR hat die amtliche Kontrolle der Feuerungsanlagen vor einigen Jahren an die Peter Tobler, Kaminfeger GmbH in Reute AR übertragen und vertraglich geregelt.

Ab der kommenden Heizperiode wird im Kanton AR die in der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) des Bundes seit 2018 vorgeschriebene Messpflicht für Holzheizkessel bis 70 kW auch eingeführt. Als Holzheizkessel gilt eine zentrale Heizstelle, die mehrere Räume oder Gebäude über ein Trägermedium, z. B. Wasser, mit Wärme versorgt. Gemessen wird das Kohlenmonoxyd (CO) sowie die Staubpartikel.

Diese neue Messpflicht ist in den alten Verträgen mit der amtlichen Feuerungskontrollstelle noch nicht enthalten. Der Kanton hat deshalb einen neuen Mustervertrag entworfen, damit die Gemeinden ihren Vertrag den neuen Gegebenheiten anpassen können.

Das Ressort Umwelt hat einen Vertragsentwurf für die Gemeinde Grub AR ausgearbeitet, der vom Gemeinderat in der Novembersitzung genehmigt wurde. Er wird nun durch die Gemeinde und den amtlichen Feuerungskontrollleur unterschrieben und tritt per 1. November 2020 in Kraft.

Damit entsprechen die Vereinbarungen wieder dem aktuellen Stand der vorgeschriebenen Kontrollen im Feuerungsbereich.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2021 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2021 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Die Attraktion von Grub

Bilder von Adrian Eugster, Aeiffigen

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen: Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Inserate-Annahmeschluss: 4. Dezember 2020

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

SCHULE

Einweihung Waldplatz bei
der Oberen Hord

Juhui! Seit den Herbstferien können wir von der Schule das Waldplätzli bei der Oberen Hord wieder regelmässig für unsere Naturnachmittage nutzen.

Alle Zweitjahrkindergärtner packten tatkräftig an und investierten zwei Nachmittage in die Aufräumarbeiten. Dies feierten wir Ende Oktober mit einer Einweihung im kleinen Rahmen mit Tobias Brülisauer.

Wir möchten dem Forstwart Kilian Motzer danken, dass er uns den Weg frei gemacht und Holzrugeli als Sitzplätze und Bänke zugesägt hat.

Herzlichen Dank auch an Frau Louise Eugster, dass wir den Platz nutzen dürfen und so viele tolle Stunden im Wald verbringen können!

Wir sind sehr froh, wenn wir den «neuen» Waldplatz lange geniessen dürfen und alle dazu Sorge tragen. Danke!

*Alle Kinder der Gruppe B,
Frau Jud und Frau Schulz*

SCHULE

Ein Abend voller Glück und Geschichten – Schweizer Erzählnacht 2020

Mit Fragen wie diesen, vorgelesen von den Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe, startete die ganze Primarschule Grub in einen stimmungsvollen Abend.

Auch wenn die Lesenacht in diesem Jahr in leicht abgewandelter Form stattfinden musste, gab es ein vielfältiges Angebot aus welchem die Kinder wählen durften. Beim Besuch von jeweils zwei von den Lehrpersonen gestalteten Ateliers, wurde gebannt Geschichten gelauscht, gebastelt und gespielt, alles passend zum diesjährigen Motto der Schweizer Erzählnacht: «So ein Glück!»

Zum Abschied bei der Feuerschale erhielten alle Schülerinnen und Schüler einen kleinen Glückskecks mit einer Glücksbotschaft welcher von den Kindern gestaltet wurde.

- «Hast du einen Glücksbringer?»
- «Wann bin ich glücklich?»
- «Kann ich Glück schenken?»
- «Wie fühlt sich Glück an?»
- «Woran merke ich, dass andere glücklich sind?»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ/Ort	

Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ/Ort	

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Die Weiterführung der Praxis ist gesichert

Ab 1. Dezember 2020 betreibt die Ärztezentren Ostschweiz AG die Arztpraxis Grub unter der Leitung von Frau Dr. med. Susanne Cawood und dem bestehenden Team (Dr. med. Beatrice Sulmoni, Katja Dutler, Nadine Santiago-Biollay) weiter.

Ihre gute Betreuung ist uns wichtig, daher freuen wir uns, Ihnen weiterhin bei allen Fragen rund um die Gesundheit zur Seite stehen zu können. Unser Team steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8.00–12.00 Uhr und von 14.00–17.30 Uhr gerne zur Verfügung.

Ihr Team der Arztpraxis Grub

Arztpraxis Grub
Dorf 340
9035 Grub
Tel. 071 891 75 75
grub@aerztezentren.ch
www.arztpraxis-grub.ch

Die Ostschweiz vor 100 Jahren

Wie erlebt Rosa von 1902 bis 1921 die Ostschweiz als Kind und Jugendliche? Sie ist die Hauptfigur im historischen Roman «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers» der Rehetobler Autorin Doris Walser.

Oskar Schläpfer vom Grunholz und seine Frau Marie Eugster von den Wanen in Wald brauchen mehr Platz für ihre wachsende Familie. Diese Suche führt sie über die Trogener Blatten nach Rehetobel, wo die 11-köpfige Familie 1902 in ein Bauernhaus in der Habset zieht. Ausser die nötigsten Kleider, Schuhe und genügend Nahrung können die Eltern ihren Kindern nichts bieten. Das Plattstichweben in

Heimarbeit bringt nur ein kärgliches Einkommen in den Haushalt. Und Schicksalsschläge treffen die Familie hart.

Tochter Rosa besucht mit achtzehn Jahren während dem ersten Weltkrieg ihre Patentante im Birli in Wald und lernt das Dorf, seine Bewohner und umliegende Dörfer kennen. Das «Bädli» Unterrechstein besucht sie zum ersten Mal in ihrem Leben.

Rosas Schilderung ihres Lebens und die 27 historischen Bilder helfen uns, in die Zeit vor 100 Jahren einzutreten.

Das Buch «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers» ist beim SPAR Supermarkt in Grub erhältlich.

Herbstgedanken

Ach, die bunten Blätter fallen – nun der Baum steht nackt und kahl. Doch er trotz der Winterkälte – denn er hat ja keine Wahl. Muss auf seinem Platze bleiben, wenn es schneit, bei Sturm und Wind. Doch er tut es tapfer leiden, neuer Frühling kommt bestimmt.

N. Schmidt

Mineralbad und Pension Unterrechstein, ca. 1920:
Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR • Transport
Tel. 071 891 19 32 • Mulden
info@muldenprofi.ch • Entsorgungen
www.muldenprofi.ch • Hausräumungen

Bitte berücksichtigen Sie unsere geschätzten Inserenten!

Grub AR
Chreitobel 533

Zu vermieten
ab Januar 2021

Sehr schöne, moderne, total neu renovierte,
helle und pflegeleichte

4½-Zimmer-Wohnung
Bruttogeschossfläche 110 m²

Im ersten Stock
mit grosszügigem Ausbau, Lift von der Tiefgarage direkt vor die Wohnungstür.
Zwei Nasszellen. Grosser Balkon.

Miete Wohnung Fr. 1400.–
Autoabstellplatz in der Tiefgarage Fr. 115.–
Nebenkosten ca. 285.–/Monat

Rudolf Bischof
Hord 337, 9035 Grub AR
Telefon 071 891 27 66
E-Mail: ruedi.bischof@bluewin.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 • 9008 St.Gallen
071 244 80 30 • www.kafi.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 • 9410 Heiden
www.ewh.ch

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Obereg

Am Mittwoch, 23. Dezember 2020, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Obereg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstdspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Der Wägelitag vom 28. November beim Coop Heiden kann wegen Corona nicht durchgeführt werden!

Die Lebensmittelabgabe ist aber auf die Lebensmittelspenden angewiesen, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen an den Samstagen 5. und 12. Dezember von 9.00-12.00 Uhr im Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse in Heiden vorbeibringen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Verein Haus zur Bergulme

Weihnachtsgeschenk-abgabe im Rössli Heiden, Obereggerstrasse

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN:
CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

Adventsmarkt im Glück

1. Advent ohne Adventsmarkt in Heiden? Das schmerzt und nicht wenig ... Zudem begehen wir unseren zweiten Geburtstag der Geschäftseröffnung. Im Glück, weihnachtlich herausgeputzt, feiern wir mit Life-Musik, unseren Gästen & Lieferanten und begrüßen die festliche Vorweihnachtszeit.

Bunte Marktstände vor dem Glück laden von 10.00 bis 16.00 Uhr zum Probieren ein. Kennen Sie schon unseren fruchtigen Weihnachtspunsch mit Birkenzucker, der für Diabetiker bestens geeignet ist? Familie Merz der jungen Firma «Schweizer Edelmilch» stellt ihre selbst entwickelten Produkte vor.

Nebst dem legendären «Heller-Speck» stellt André Bühler seine Fleisch-Delikatessen vor, die er im Langmoos, Heiden im Objekt von Paul Heller produziert. Mild geräucherten Norwyk Lachs, aus eigener Lachsräucherei, präsentiert Hannes John aus Eggersriet. Seit Jahren ein Klassiker auf der Speisekarte im Gourmet-Stüble des Bären Grub, hat der Lachs jetzt auch den Weg ins Glück gefunden.

Schönes, Dekoratives und Geschenkideen runden unseren kleinen Adventsmarkt ab. Lassen Sie sich überraschen! Kommen Sie vorbei auf einen Glühwein oder Punsch.

Unsere beliebten Krautspätzle geniessen Sie dieses Jahr mit «Heller-Speck», vegetarisch auch ohne. Einen festlichen Vorgeschmack gibt es mit den Norwyk-Lachs-Carpaccio auf Wunsch mit passendem Wein.

Alle Produkte sind im Dezember nebst feinen Weihnachtsgebäcken, Biber und Pralinen der Bäckerei Robner bei uns im Laden erhältlich. Knüpfen Sie persönliche Beziehungen mit unseren regionalen Lieferanten und geniessen Sie unser Geburtstagsfest am Sonntag, 29. November 2020.

Herzlich willkommen im Glück und bleiben Sie gesund.

Jeannette Pufabl

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung

Stimmen Sie sich in der Bibliothek Heiden auf das schönste Fest des Jahres ein. Es stehen über 400 Medien zum Thema Advent und Weihnachten zur Auswahl. Gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten in denen wir gezwungen sind vermehrt zu Hause zu bleiben, bieten Bücher, Hörbücher und Filme eine unterhaltsame Abwechslung von all den Zahlen und Statistiken. Was gibt es Schöneres, als sich mit einem Buch zu Hause mit den Liebsten zu verkriechen und den Alltag einfach draussen zu lassen?

Wir freuen uns, Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Ausleihe begrüssen zu können. Natürlich gelten weiterhin verschiedene Schutzmassnahmen für den Aufenthalt in der Bibliothek. Sie werden vor Ort darüber informiert. Nutzen Sie alternativ auch unseren Abhol-Service. Bestellungen nehmen wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder per Mail entgegen. Falls Sie lieber nicht in die Bibliothek kommen möchten, stellen wir das Ausgesuchte nach Absprache zum Abholen vor den Eingang der Bibliothek.

Öffnungszeiten über Weihnacht/Neujahr

Die Bibliothek bleibt über Weihnacht/Neujahr geschlossen.

Der letzte Öffnungstag im alten Jahr ist der Mittwoch, 23. Dezember, die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am Samstag, 2. Januar 2021.

Das Team der Bibliothek wünscht allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.

Blieben Sie gesund!

Miriam Hauschildt

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '20 Rosental. Das Kino.

Di	1.12.	14:15	Nachmittagskino: The Singing Club	10/8	D
Di	1.12.	19:30	Selbst Geheilt	8/6	D
Fr	4.12.	20:00	Männer im Ring	10/8	dialekt
Sa	5.12.	17:00	VAMOS – Ein neuer Weg	16/14	dialekt
Sa	5.12.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So	6.12.	15:00	Yakari	6/4	D
So	6.12.	19:30	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
Di	8.12.	19:30	Zürcher Tagebuch	6/4	dialekt
Fr	11.12.	20:00	Cirque the Pic	6/4	dialekt
Sa	12.12.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	12.12.	20:00	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
So	13.12.	15:00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4	D
So	13.12.	19:30	VAMOS – Ein neuer Weg	16/14	dialekt
Di	15.12.	19:30	Männer im Ring	10/8	dialekt
Mi	16.12.	20:00	Cinéclub: Echo	16/16	OV/d
Fr	18.12.	20:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa	19.12.	17:00	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Sa	19.12.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So	20.12.	15:00	Yakari	6/4	D
So	20.12.	19:30	Eden für jeden – jedem sis Gärtli	10/8	dialekt
Di	22.12.	19:30	Zürcher Tagebuch	6/4	dialekt
Do	24.12.	15:00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4	D
Fr	25.12.	20:00	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
Sa	26.12.	17:00	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	26.12.	20:00	Cirque the Pic	6/4	dialekt
So	27.12.	15:00	Yakari	6/4	D
So	27.12.	19:30	Männer im Ring	10/8	dialekt
Di	29.12.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Hinweis Kino Rosental, Heiden

Unbeschwerte Kinobesuche sind bei uns möglich!

Die Schutzmassnahmen sind in den Kinos weiter verstärkt worden. Es werden nie mehr als 50 Personen im Saal sein. Der Abstand kann also problemlos eingehalten werden und alle tragen Masken. Die Frischluftzufuhr ist automatisiert und die Kontaktdaten werden aufgenommen. Unsere Bar wird vorerst geschlossen bleiben, Sie dürfen sich aber am Kiosk eindecken und sitzend im Saal konsumieren.

Bis heute ist schweizweit noch keine einzige Ansteckung im Kino passiert. In dieser schwierigen Zeit dürfen Sie sich durchaus einen entspannten Abend im Kino gönnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zudem: Jetzt gibt es unser Kinoprogramm auch im Radio

Das Rosental in Heiden hat eine Kooperation mit dem Kinder und Jugend Radio powerupradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestartet. Jeden Monat können Sie im Radio eine Vorschau vom Programm des nächsten Monats hören und 2 x 2 Tickets fürs Kino Rosental in Heiden gewinnen.

Weitere Infos zur Vorschau und wie man die Tickets gewinnt, die finden Sie auf der Website www.powerup.ch.

Im Ried 26, 9034 Eggersriet Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Effizient in den Winter

Der Herbst hat mit grosser Farbenpracht und kühlen Temperaturen Einzug gehalten. Es ist Zeit, ans Heizen zu denken. Um die Heizkosten tief zu halten, lohnt sich die Regelung der Heizung.

Bevor es richtig kalt wird, gilt es die Heizanlage in Betrieb zu nehmen oder auf den Heizbetrieb umzustellen und fit für den Winter zu machen. Verursachen die Heizkörper Geräusche, sind sie zu entlüften. Allenfalls ist im Heizsystem auch Wasser nachzufüllen oder Brenner und Umwälzpumpen müssen geprüft werden. Bei Startschwierigkeiten und Fragen, hilft ein Heizungsfachmann oder ein Energieberater weiter.

Individuelle Temperaturen

Während der ersten kühlen Tage reicht es, die Heizung punktuell einzusetzen, da auch die Sonne noch viel Kraft hat. Kann sie bei offenen Storen und Vorhängen ungehindert in die Räume eindringen, hilft sie in der Übergangszeit Heizkosten zu sparen.

Mit Thermostatventilen lässt sich ferner die gewünschte Temperatur in verschiedenen Räumen unterschiedlich regeln. Dabei geht die Heizung nur in Betrieb, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt. Im Moment genügt es allenfalls, erst das Wohnzimmer zu heizen und im Schlafzimmer noch darauf zu verzichten. Als Richtwerte gelten für die Heizperiode folgende Temperaturen und Einstellungen:

- 23 °C in Badezimmern (= Pos. 4 am Thermostatventil)
- 20 °C in Wohn- und Aufenthaltsbereichen (= Pos. 3)
- 17 °C in Schlafräumen, Flur (= Pos. 2)
- Nicht unter 16 °C in wenig genutzten Räumen, um allfällige Gebäudeschäden zu vermeiden = Pos. *

Falls die Temperaturregelung nur über mechanische Stufenregler erfolgt, empfiehlt sich der nachträgliche Einbau von Thermostatventilen.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2020

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

**SALZ BEI
UNS ERHÄLTICH**

Kanalreinigung

Muldenreinigung

Entsorgung

Kipptransport

Winterdienst

Auftausalz & Regeneriersalz

Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.

In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

frischknecht-heiden.ch
**HEIDEN
FRISCHKNECHT AG**

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Dies ist in der Regel einfach und kostengünstig, verbessert den Komfort und spart Energiekosten.

Um den Energieverbrauch während des Winters tief zu halten, ist neben den Temperaturen auch der Heizbetrieb zu regeln. Die Betriebszeiten sind in Abstimmung auf das System und die Lebensgewohnheiten zu programmieren. Nachts und ebenso, wenn tagsüber niemand zu Hause oder eine längere Abwesenheit geplant ist, kann die Heizung ausgeschaltet oder reduziert werden (Nachtabenkung).

Thermostatventile ermöglichen die Temperatur den Bedürfnissen entsprechend in verschiedenen Räumen unterschiedlich zu regeln.

Weitere Infos

Profitieren Sie von weiteren Tipps rund ums optimale Heizen und Lüften, zum Heizungsersatz und zu Gebäudesanierungen. Beide Kantone Appenzell unterstützen die Beratung für einen Heizungsersatz mit Förderbeiträgen.

Wenden Sie sich dazu an:

Verein Energie AR/AI
Geschäftsstelle
Urnäschstrasse 872
9064 Hundwil
Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Informationen zum Förderprogramm:
www.energie.ar.ch>Förderung

inspiration farbe

mk
malerhandwerk keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT!

GRAF BAU räumt Ihnen den Weg frei!
www.graf-bau.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Wer sucht, der findet vieles im Wald

Herbstzeit ist Sammelzeit. Nicht nur Vogel, Eichbörnchen, Maus und Co. tragen jetzt emsig Nüsse und Zapfen zusammen, auch die Menschen zieht es auf der Suche nach Herbstschätzen in die Natur: Der Wald ist eine richtige Schatztruhe, auch für die herbstliche Wohnungsdekoration. Und obwohl der Wald nicht allen gehört, darf man sich an kleinen Fundsachen bedienen.

Heute gibt es im Regal des Grossverteilers bald nichts mehr, was es nicht gibt. Selbst Naturmaterialien für die Herbst- oder Weihnachtsdeko muss man nicht mehr zwingend selber suchen. Doch Achtung: Auch wenn es nicht den Anschein macht, vieles stammt von weither. Rindensterne etwa werden aus dem Hohen Norden herangekarrt, Föhrenzäpfli kommen aus China oder der Türkei. Ja, tatsächlich! Dabei wären allerlei Zapfen im nahen Wald zu finden – und das ganz legal und gratis obendrein.

Denn im Schweizer Wald gilt per Gesetz nicht nur das freie Betretungsrecht, man darf auch wildwachsende Beeren, Pilze oder eben Zapfen für den Eigengebrauch sammeln. Mit den lustigen Buchnüssli-Bechern, mit Eichelhütchen, Rosskastanien, Hagebutten oder mit flechtenbewachsenen Ästen vom Boden, lassen sich wunderbare Arrangements selber gestalten.

Der Wald steht allen offen, aber er hat einen Eigentümer. Darum sollten sich Waldfreunde auch wie Gäste respektvoll und umsichtig verhalten. Das heisst, sie sammeln mit Mass, beschädigen weder grosse noch kleine Bäume, pflücken keine geschützten Pflanzen, beachten kantonale oder örtliche Sammelbestimmungen für Pilze und nehmen den Abfall vom Picknick wieder mit. Denn nur so bleibt der Wald auch in Zukunft eine gefüllte Schatztruhe.

Mehr zum Wald: www.waldschweiz.ch

Vorsicht bei Holzschlägen!

Auch Tannäste zum Abdecken von Gartenpflanzen oder für den Adventskranz darf man, mit Mass, im Wald holen – allerdings nur solche, die am Boden liegen und erst, wenn die Holzereiarbeiten abgeschlossen sind. Denn Holzschläge bergen viele Gefahren, gerade wenn Bäume frisch gefällt am Boden liegen. Darum: Absperrungen und Warnschilder beachten und Folge leisten, auch am Abend und am Wochenende!

Kennen Sie das Angebot des Forstbetriebes Ihrer Gemeinde? Bestimmt sind dort Weihnachtsbäume Tannäste, Finnenkerzen, Cheminéeholz oder dergleichen aus dem heimischen Wald zu kaufen.

Das Gute liegt so nah. Informieren Sie sich!

Wir sammeln und pflücken mit Mass. Dieser Cartoon von Max Spring stammt aus dem Wald-Knigge der Arbeitsgemeinschaft für den Wald: www.waldknigge.ch.

Das Grueberchörli im neuen Glanz

Mit viel Freude treffen sich die Chörlimitglieder zur wöchentlichen Probe. Die steht seit 2019 unter der Leitung von Jürg Meyer. Er hat das Flair, mit Humor die Stimmen zu schulen, am Repertoire zu feilen und neue Lieder einzuüben.

Uns freut es besonders, dass wir etliche junge Sänger/innen als Mitglieder zählen dürfen. Dies ergibt eine gute Durchmischung. Die Jungen und die etwas Älteren haben einen guten Zusammenhalt untereinander.

Das 2020 war für uns alle mit dem Coronavirus ein besonderes Jahr. So mussten auch wir mit dem Singen eine Pause einlegen und sind nach den Sommerferien wieder freudig gestartet, aber nur für kurze Zeit. Ab sofort müssen wir auf die wöchentlichen Proben wieder verzichten. Wir sind jedoch nicht untätig geblieben. Gemeinsam haben wir eine neue Homepage gestaltet. Nun ist sie fertig und aufgeschaltet.

Wir möchten euch einladen, uns auf der neuen Grueberchörli Homepage zu besuchen und etwas darin zu stöbern: www.grueberchoerli.ch

Auch ist dort ersichtlich, wo wir wann singend anzutreffen sind. Es würde uns freuen, Sie bei einem dieser Auftritte begrüßen zu dürfen. *Erika Meier, Gaby Valt*

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss: 4. Dezember 2020

*Inserate und Texte an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch*

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Skilift Grub-Kaien AG

Liebe Gäste

Da die Corona-Schutzmassnahmen weiter verschärft wurden, müssen wir unser Skiliftstöbli leider erneut schliessen.

Sobald die Massnahmen wieder gelockert werden, informieren wir Sie über unsere Öffnungszeiten und Anlässe.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Skiliftteam

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Information zum Friedenslicht

Wir von der Pfadi Altenstein Heiden verteilen seit Jahren am 24. Dezember das Friedenslicht in Heiden. Diese schöne Tradition möchten wir auch weiterhin aufrechterhalten. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, erst kurzfristig über Durchführung oder Absage zu entscheiden, da wir die Entwicklung rund um das Coronavirus beobachten müssen. Wir werden unseren Entscheid auf unserer Website www.pfadiheiden.ch kommunizieren. Wer Interesse hat, bitten wir, einige Tage vorher auf unserer Website nachzuschauen. Ansonsten wünschen wir bereits jetzt noch einen schönen Spätherbst und dann einen schneereichen Winter, eine schöne Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr. Wir freuen uns auf viele weitere Pfadlerlebnisse.

Calvin Rüegg / Fox

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

Wenn nicht jetzt wann dann?

Gold
Herbstbunt
Erdigwarm

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFONE+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die Natur die Seite umblättert ; eingesandt von Nico Stieger.

Neues Coronavirus Aktualisiert am 29.10.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

STOP CORONA

Weniger Menschen treffen.	Abstand halten.	Maskenpflicht, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.	Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innen- und Aussenbereichen und im öffentlichen Verkehr.	Wenn möglich im Homeoffice arbeiten.	Gründlich Hände waschen.	In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.	Hände schütteln vermeiden.
Meistens täglich lüften.	Veranstaltungen: Öffentlich max. 50 Pers. Privat max. 10 Pers. Ansammlungen im öff. Raum max. 15 Pers.	Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.	Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.	Uns Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.	Bei positivem Test: Isolieren. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.	Nur noch telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.	

www.bag-coronavirus.ch In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2020

Um es vorweg zu nehmen: Golden war der heurige Oktober wahrlich nicht. Zu Monatsbeginn wurde unser Wetter von zwei über Westeuropa liegenden Tiefs bestimmt. Kalt- und Warmfronten zogen im Wechsel durch. In den ersten Tagen stiegen die Temperaturen zusehends an und erreichten am Dritten in einer Föhnphase den Monatshöchstwert von 19,1 °C. Danach stand eine Kaltfront an, welche uns über mehrere Tage wechselhaftes Wetter brachte. Die zügigen Wolkenwanderungen wiesen auf starke Höhenströmungen hin. Auch am Boden war der Wind oft stürmisch, während sich die dunklen Wolken nach den zum Teil starken Regenschauern, der Sonne kurzzeitig öffneten. Vom Elften bis zum Sechzehnten hielt eine intensive Kaltfront die Tagestemperaturen im einstelligen Bereich, wobei auch die Nächte die Anfänge des Frostes zu spüren bekamen. Um die Monatsmitte

hatte das südostwärts wandernde, kräftige Hoch namens «Otmar» die Ukraine erreicht und bewirkte im Zusammenspiel mit einem Tief über der Biskaya eine Föhnlage und somit eine Trockenphase mit milden Temperaturen. Wie extrem solche Temperatursprünge sein können, zeigte ein Warmluftdurchzug in der Nacht zum 21., als der Wind mit mässiger Stärke um die Ecke geblasen hatte und die minimale Temperatur von 6,9 °C auf 18,9 °C hochtrieb. Bis Monatsende schwadronierte eine Reihe verschiedener Druckgebiete in ordentlicher Verteilung über und um den europäischen Kontinent. Der 29. war dann noch ein intensiver Regentag, bevor sich zu Ultimo die Sonne ganztägig zeigte und zur zweiten Vollmondnacht dieses Monats der Himmel klarte. Unser staatlicher Wetterdienst erklärte anfänglich, dass die diesjährige Oktobertemperatur unter der Norm lag, korrigierte daraufhin diese Feststellung im Zusammenhang mit den kontinentalen Copernicus-Daten (Satellitendaten) zum wärmsten Oktober seit 1979. Die hiesig-lokalen Temperaturwerte zeigen mit einem Durchschnitt von 7,8 °C einen kalten Monat auf, zumal in den vergangenen zwei Jahren 10,4 °C bzw. 10,9 °C erreicht wurden. Ungetrübte Sonnentage ergaben sich bescheidene drei, während es an 16 Tagen messbarer Niederschlag ergab. Dieser sammelte sich mit 131,3 mm. (Im letzten Jahr 164,2 mm)

Die Bibel lesen mit Herz und Verstand**Gottesglanz und Menschenwort**

**4 Abende, Dienstag, 15.12. – Freitag, 18. 12. 2020, jeweils von 19.30-ca. 20.30 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation findet das Leseprojekt online statt.**

Vier Lieder erklingen in der Vorgeschichte des Lukasevangeliums: grosse Gesänge, die bis heute hochaktuell sind und uns eine Sicht in die Zukunft eröffnen. Sie zeigen das Unrecht der Welt auf und geben Hoffnung auf Gott, dem das Wohl von uns Menschen am Herzen liegt.

Mit dem Leseprojekt «Die Bibel lesen mit Herz und Verstand», sind alle eingeladen, sich vom Glanz dieser 4 Lieder erfassen zu lassen und sie sich heute zu entdecken. Jeder Abend kann separat besucht werden.

Anmeldung bis am Vortag um 20.30 Uhr unter bwissert@se-ueb.ch. Sie erhalten dann die Zugangsdaten. Technik: ein Laptop mit Mikrophon und evtl. Kamera oder ein Smartphone.

Herzlich laden ein: Bettina Wissert, Seelsorgerin in der Seelsorgeeinheit und Carlos Ferrer, ref. Pfarrer Grub Eggersriet

Seelsorgeeinheit
über den Bodensee
Kommunität der evangelischen Kirche, St. Gallen

Evang.-ref.
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda

Sonntag, 29. November, Erster Advent

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. C. Ferrer, Cyrill Bischof und Heinrich van der Wingen (Querflöte)

Sonntag, 06. Dezember

10.00 2. Advent Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

Sonntag, 13. Dezember

Bitte besuchen sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Sonntag, 20. Dezember

17.00 Vorweihnachtlicher JeKaMi-Abend mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter. Wer gerne einen musikalischen Beitrag (höchstens drei Personen) dazu beitragen möchte, meldet sich bitte bei C. Ferrer bis am 13. Dezember. Der Gottesdienst wird auf der Webseite zum Mithören gestreamt.

Donnerstag, 24. Dezember

17.00 ClassMas mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Sergio Pastore und Barbara Camenzind
Um Anmeldung wird gebeten bis 21. Dezember bei C. Ferrer: carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch
Dieser Anlass wird zum Mithören auf der Website gestreamt.

22.00 Christnachtgottesdienst mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Freitag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst mit Pfr. Carlos Ferrer
Ein Abendmahl für zu Hause wird abgegeben.
Musik: Cyrill Bischof und Heinrich van der Wingen (Querflöte)

Sonntag 27. Dezember

Bitte besuchen sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden sie auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Liebe Mitchristen, liebe Freunde

Nach sechseinhalb Jahren Dienst als Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Grub-Eggersriet gebe ich das Amt auf, welches ich mit Freude und eurer Unterstützung ausübte.

Meine Frau ist seit einiger Zeit aggregierte Pfarrerin in Morges am Genfersee, die viereinhalb Zug- oder Autostunden zu und von ihr zehren an uns. Seit meinem Unfall letzten Sommer habe ich mein Leben neu erwogen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Zeit reif ist eine neue Anstellung zu suchen.

Ich möchte mich herzlich für den Empfang in eurer Mitte bedanken, für den Weg, den wir miteinander beschreiten durften und die unzähligen Gespräche, das warme Miteinander und fröhliche Schaffen, welches wir zustande gebracht haben. Als letztes «Hurra» darf ich euch zu meinem Abschiedsgottesdienst am 14. März 2021 um 16.00 Uhr in der Kirche in Grub AR einladen. Bis dann bin und bleibe ich euch verbunden, danach bleibt ihr in meinen lebendigen Erinnerungen und Gebeten.

Von Herzen ein Dankeschön für alles!

*Liebe Grüsse,
Carlos Ferrer*

Künstlerischer Klartext im Vorderland

Punkto Windenergieanlagen sind die Meinungen geteilt: Während die Gegner mit Landschafts- und Naturschutz argumentieren, betonen die Befürworter die Notwendigkeit alternativer Energiequellen. Ein Windkraftwerk ist auch im Appenzeller Vorderland auf dem Höhenzug Oberfeld (Bezirk Oberegg) geplant, wo Befürworter ihre Meinung mit rustikal-künstlerischen Buchstaben zum Ausdruck bringen.

Peter Eggenberger

VERANSTALTUNGEN

November 2020

27. Helga Schneider «Miststück»	Kursaal Heiden	20.00 Uhr
29. Abstimmungssonntag		
29. Adventsmarkt im Glück	Im Glück, Heiden	10.00 – 17.00 Uhr
29. Gottesdienst (Erster Advent)	Kirche Grub AR	17.00 Uhr
29. Film «Männer im Ring»	Kino Rosental	19.00 Uhr
Grussworte: Landamman A. Stricker und Hans Höhener		

Dezember 2020

1. Einwohnerverein; Stamm	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
8. Informationsabend für werdende Eltern	Spital Heiden	18.00 – 19.30 Uhr
11. Frauengemeinschaft Grub SG, Rundgang «Chrippliweg» mit Umtrunk	Parkplatz Unterbilchen Grub SG	18.00 Uhr
14. Tea & Talk	Chillsuite Heiden	19.00 Uhr – 21.00 Uhr
16. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag «Schmerzarme Geburt im Spital Heiden»	Spital Heiden	19.30 – 21.00 Uhr
23. Blutspendeaktion Vorderländer Samaritervereine;	Oberstufenzentrum Oberegg	17.30 – 19.30 Uhr

Januar 2021

1. Einwohnerverein; Drei-Königs-Treffen	Pärkli bei der Kirche	18.00 Uhr
4. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
5. Landfrauenverein; Dreikönigskuchen essen	Restaurant Hirschen	14.00 Uhr
6. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag «Schmerztherapie unter den Augen von Henry Dunant»	Spital Heiden	19.30 – 21.00 Uhr
11. Christbäume	Grünzeugsammelstelle	17.00 – 18.00 Uhr
13. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag, Durchblutungsstörungen – operieren oder «ballönlä»	Spital Heiden	19.30 – 21.00 Uhr
18. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
20. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag «Wie funktioniert Psychotherapie bei uns auf der Psychotherapiestation im PZA»	PZA Herisau	19.30 – 21.00 Uhr
25. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

In Bischofszell entdeckt von Fritz Keller

Grub ist halt einfach schön!

Unsere Gemeinde wird in Bischofszell mit einem Platz gewürdigt.

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2021 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2021 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Der Kommandant brüllt den Rekruten an: «Sie sollen gesagt haben, unser Oberst sei dumm! Stimmt das?» Der Rekrut antwortet: «Nein, das ist ausgeschlossen! Ich verrate doch keine militärischen Geheimnisse!»

Der Chef sagt zum Arbeiter: «Jetzt reicht's, Sie sind entlassen.» Der Arbeiter: «Entlassen? Ich dachte immer, Sklaven würden verkauft!»

Ein Bauer will in der Stadt in einem noblen Restaurant etwas essen und fragt den Kellner: «Auf der Karte steht Kaviar, was ist das denn?» «Das sind Fischeier, mein Herr!» «Ah gut, dann hauen Sie mir zwei in die Pfanne!»

Die ältere Dame fragt den Faulenzer: «Warum finden Sie als gesunder, kräftiger Mann denn keine Arbeit?» Der Mann lächelt: «Ich bin halt ein Glückspilz.»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Ein für uns alle schwieriges Jahr geht dem Ende entgegen. Hätten Sie zu Beginn des Jahres gedacht, was im 2020 auf uns zukommt? Im März hat sich unser Leben durch das Coronavirus schlagartig verändert. Unser Alltag ist von Einschränkungen bestimmt, die für uns bis dato undenkbar waren. Mehr oder weniger war unser aller Leben bisher von Sorglosigkeit bestimmt. Es schien uns wahrscheinlicher, von einer Umweltkatastrophe oder einem Reaktorunglück getroffen zu werden als von einem Virus.

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeinde-
präsidentin

Nun leben wir also seit Monaten mit diesem Virus und mussten uns an Hygienemassnahmen, Distanzregeln und Schutzmasken gewöhnen. Woran wir uns aber am wenigsten gewöhnen können, ist der Verzicht auf soziale Kontakte. Es gibt viele Menschen, die das Fehlen diese Kontakte in eine tiefe Einsamkeit stürzt. Auch mir fehlt es, mich spontan und unbefangen mit anderen treffen zu können.

Trotz aller Einschränkungen sind wir in der Schweiz bisher verhältnismässig gut «weggekommen». Entspannt zurücklehnen können wir uns aber noch lange nicht, auch wenn sich durch die in Aussicht gestellten Impfungen ein Hoffnungsschimmer abzeichnet. Ungeachtet dessen gibt es unter uns weiterhin viele Menschen, die mit den Abgründen der Pandemie konfrontiert sind, ob als Erkrankte oder als Pflegepersonal in Spitälern und Pflegeheimen. An dieser Stelle danke ich allen, die sich in den vergangenen zwölf Monaten für unsere Gemeinde und im speziellen in dieser schwierigen Situation für unsere Einwohnerinnen und Einwohner engagiert haben.

Liebe Gruberinnen und Gruber, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und hoffe für uns alle, dass sich die Lage bald beruhigt und wir gesund und zuversichtlich ins neue Jahr starten können.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
55. Jahrgang, Nr. 661

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Amtsrücktritte Grub AR

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindegemeinschreiber, Geschäftsprüfungskommission), sind jeweils bis zum 30. November bekannt zu geben.

Es sind folgende Rücktritte eingegangen: *Katharina Zwicker*, Gemeindepräsidentin und *Udo Szabo*, Vizegemeindepräsident.

Katharina Zwicker wurde 2005 in den Gemeinderat gewählt. Sie betreute das Ressort Tiefbau, bis sie 2008 zum Ressort Hochbau wechselte. Von 2012 bis 2015 übte sie das Amt der Vizegemeindepräsidentin aus, bis sie dann zur Gemeindepräsidentin gewählt wurde. Nun, nach insgesamt 16 Jahren in der Exekutive und dem Erreichen des Pensionsalters, möchte sie Platz machen für eine jüngere Person.

Udo Szabo ist seit 2010 im Gemeinderat. Seit seiner Wahl betreute er das Ressort Elektra. 2015 übernahm er das Vizegemeindepräsidium. Udo Szabo macht persönliche Gründe für seinen Rücktritt verantwortlich, insbesondere die hohe Arbeitsbelastung, die ihn als selbständigen Unternehmer in besonderem Masse fordern.

Der Gemeinderat dankt den verdienten Ratskollegen bereits heute für die geleisteten Dienste und das engagierte Wirken zum Wohle der Gemeinde Grub AR.

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen findet am 11. April 2021 statt, der mögliche 2. Wahlgang ist am 2. Mai 2021 angesetzt.

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2021.

Schulliegenschaft Dorf 55

Schlussabrechnung Neugestaltung Basisstufe

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 11. März 2020 konnte das Projekt «Neugestaltung Basisstufe» in der Liegenschaft Dorf 55 wie vorgesehen, umgesetzt werden. Der Umbau präsentiert sich hell und frisch und bietet den Kindern eine angenehme Umgebung für ein konzentriertes Lernen. Die Schlussabrechnung weist

Gesamtkosten von Fr. 77'070.10 auf, was einen Minderaufwand von Fr. 2'929.90 gegenüber dem veranschlagten Betrag von Fr. 80'000.00 ausmacht.

Schlussabrechnung Fassadensanierung

An seiner Sitzung vom 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat beschlossen, die Fassade auf der Westseite der Liegenschaft Dorf 55 zu sanieren. Für diesen Aufwand ist im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 ein Betrag von Fr. 45'000.00 vorgesehen. Auch dieses Projekt konnte wie geplant in Angriff genommen und auch abgeschlossen werden. Die Schlussabrechnung präsentiert Gesamtkosten von Fr. 47'477.05 auf, was gegenüber dem budgetierten Betrag einem Mehraufwand von Fr. 2'477.05 entspricht.

Öffentlicher Verkehr Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersonliche Generalabonnemente (GA-Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA-Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmit-

teln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt. Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tageskarten sind dieses Jahr, coronabedingt, etwas zurückgegangen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom Dezember beschlossen, trotzdem weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten zum Preis von Fr. 45.00 anzubieten. Gleichzeitig gilt immer noch das Spezialangebot: Sofern die Gemeinde-Tageskarten am Ausgabetag noch zur Verfügung stehen, werden diese am Gültigkeitstag ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.00 abgegeben. Ebenfalls gilt dies auch für freie Tageskarten für Samstag und Sonntag. Diese werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.00 abgegeben.

FKV- Forstkorporation Vorderland

Jahresrechnung 2019/2020 und Voranschlag 2020/2021

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung der FKV genehmigt. Es konnte mit Befriedigung festgestellt werden, dass der im Voranschlag erwartete Gewinn realisiert werden konnte. Leider bleibt das Forstjahr 2019/2020 trotzdem nicht in guter Erinnerung. Der tragische tödliche Arbeitsunfall eines Mitarbeiters hat das gesamte Personal deutlich geprägt.

Der Voranschlag 2020/2021 rechnet wiederum mit einem leichten Ge-

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 29. November 2020

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» <i>Stimmbeteiligung: 51.07 %</i>	166	190
2. Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» <i>Stimmbeteiligung: 51.79 %</i>	138	221
Gemeindeabstimmung	Ja	Nein
1. Voranschlag 2021 <i>Stimmbeteiligung: 48.33 %</i>	270	58
2. Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub AR betreffend Besuch der Sekundarschule I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR <i>Stimmbeteiligung: 50.50 %</i>	296	42

winn. In den letzten Jahren wurden einige neue Maschinen angeschafft sowie ein grösserer Umbau des Forstwerkhofes vorgenommen. Damit wurden Voraussetzungen geschaffen für einen rationellen und sicheren Betrieb.

Der Gemeinderat hat dem Voranschlag auch zugestimmt und dankt allen Mitarbeitern der FKV für die sehr gute Arbeit.

*Neu hat die FKV eine Website:
www.forstkorporation.ch.*

Sie steht allen Interessierten offen.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 11. Januar 2021

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Aufgaben- und Finanzplan

Den Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023 zum Voranschlag 2020 finden Sie ab sofort im Online-Schalter auf unserer Homepage www.grub.ch.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60

Bauvorhaben: Sanierung Regulierwerk Sägebach

Baugrundstück: Dorfweiher, Parz. Nr. 465

Gesuchsteller: Appenzeller Heilbad, Unterrechstein 285

Bauvorhaben: Einbau Schwedenofen

Baugrundstück: Parz. Nr. 576 / Assek. Nr. 285, Unterrechstein

Grub zählt Ende November 984 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Manuel Meier*, Riemen 133
Samuel Meier, Riemen 133

Geburt:

Bühler Mario, Oberrechstein 283,
geboren am 20. November 2020 in
Heiden AR

Inserate-Annahmeschluss: 15. Januar 2021

*Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
janine.junker@grub.ch*

ÄNDERUNGEN BEI DER ENTSORGUNG

ab 1. Januar 2021

In diesen Tagen erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner den neuen Abfallkalender 2021 ins Haus geliefert. Die Umwelt- und Naturschutzkommission bittet Sie, folgende neue Regelungen zu beachten:

1. Neu findet am **11. Januar 2021** erstmals eine Bring-Sammlung für Christbäume statt. Sie können ihren gänzlich abgeräumten Baum an diesem Tag zwischen **17.00 und 18.00 Uhr** gratis bei der Grünzeugsammelstelle (ehem ARA) abgeben.

2. **Die Grüngutentsorgung**, die bisher an den ungeraden Montagen während einer Stunde in der Grüngutsammelstelle stattfand, wird völlig neu organisiert. Der Sammelplatz wird mittels eines Code-Schlusses abgeschlossen und auf ein **Abo-System** eingerichtet. Einwohnerinnen und Einwohner können auf der Gemeindekanzlei das Abo für ein Jahr lösen und erhalten den Schlüsselcode, mit dem sie von Mitte März bis Mitte November jederzeit und beliebig oft das Grüngut selbständig entsorgen können.

Die Kosten für ein Jahresabo betragen:

Liegenschaften bis 700 m² (inkl Gebäudefläche) Fr. 150.00

Liegenschaften über 700 m² Fr. 250.00

Das Bauamt wird den Platz sauber halten und periodisch Kontrollen machen.

Die UNSK ist überzeugt, mit dieser Neuerung den Bedürfnissen der Bevölkerung besser Rechnung zu tragen. So können Sie nach der Arbeit im Garten die Abfälle ohne Zwischenlagerung direkt entsorgen. Bitte denken Sie auch an die Möglichkeit, das Grüngut selber in Ihrem Garten zu kompostieren und so den natürlichen Kreislauf im eigenen Garten zu fördern.

3. Die Rohstoffpreise praktisch sämtlicher gesammelter Wertstoffe sind in letzter Zeit dramatisch gesunken. Das gilt auch für das Altpapier und Altkarton. Dabei erzielen gemischte Anlieferungen **Papier/Karton** die tiefsten Preise. Wir sind darum gezwungen, diese beiden Arten künftig getrennt abzuliefern. Zwar werden die sammelnden Vereine weiterhin beide Sachen zusammen einsammeln, diese aber in je verschiedene Container verstauen. Dies bedingt, dass Sie beide Arten **unbedingt getrennt bündeln** müssen. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch das der Abfall-Info 2021 beigelegte Flugblatt.

4. **SWICO und SENS Sammelstelle:** Ihre Elektro- und Elektronikgeräte aus den Bereichen Informatik, Unterhaltungselektronik, grafische Industrie, Mess- und Medizinaltechnik sowie alle Geräte aus dem Haushalt können Sie kostenlos bei der Firma Hans Frischknecht AG, Kohlplatz 1, 9410 Heiden entsorgen.

Öffnungszeiten: Montag / Dienstag 07.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch 13.00 - 17.00 Uhr

Freitag 13.00 - 17.00 Uhr

oder nach tel. Voranmeldung

Die UNSK dankt Ihnen für Ihr aktives Mitwirken im Bemühen, möglichst wenig Abfälle zu produzieren (das ist die wirkungsvollste Massnahme) und dort, wo es sich nicht vermeiden lässt, die Anweisungen in der Abfall-Info zu beachten. So besteht die Gewähr, dass alle Abfallarten entweder recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden können.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2021 geschlossen.

Pikettendienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2021 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Bring-Sammlung für Christbäume

Am **11. Januar 2021** findet erstmals eine Bring-Sammlung für Christbäume statt. Sie können ihren gänzlich abgeräumten Baum an diesem Tag zwischen **17.00 und 18.00 Uhr** gratis bei der Grünzeugsammelstelle (ehem ARA) abgeben.

Ein Gruber fürs regionale Grundbuchamt

Michael Müller, Sohn von Brigitte und Markus Müller ist in Grub im Dicken aufgewachsen, wo er immer noch wohnt. Michael Müller hat kürzlich die Grundbuchverwalterprüfung erfolgreich bestanden. Der Gemeinderat Grub AR hat ihn nun per 1. November 2020 als

Mitarbeiter des regionalen Grundbuchamtes Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden gewählt.

Der Blickpunkt Grub gratuliert Michael Müller zu seinem Berufserfolg und wünscht ihm viel Freude in seinem anspruchsvollen Amt und für die Zukunft alles Gute.

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen: Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Abstimmungs- und Wahltermine 2021

7. März 2021

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

11. April 2021

Kantonale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

2. Mai 2021

Kommunale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

13. Juni 2021

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

26. September 2021

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

28. November 2021

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

Ergänzungswahlen in Grub AR

Frei wird das Amt als Gemeindepräsident/-in und ein Sitz im Gemeinderat.

Wir suchen Einwohnerinnen oder Einwohner, welche diese Ämter neu besetzen möchten.

Nach den beiden Rücktritten von Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und von Vizegemeindepräsident Udo Szabo gilt es nun am ersten Wahlgang der Ergänzungswahlen diese beiden Vakanzen neu zu besetzen. Deshalb suchen wir geeignete Persönlichkeiten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamtwohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Der erste Wahlgang findet am 11. April 2021 statt. Wer eine dieser interessanten und verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen möchte melde sich bitte bei

Susanne Lutz
Hord 361
9035 Grub AR

Tel. 071 891 29 41
E-Mail: susanne.lutz@paus.ch

Zögern Sie nicht! Susanne Lutz erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft über die Aufgaben dieser öffentlichen Ämter und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Eindruck von der Hängebrücke am 7. Dezember 2020 | Foto: Nico Stieger

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Blickpunkt-Redaktion wünscht Ihnen und Ihrer Familie angenehme Feiertage!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest, ein wenig freie Zeit und ein erfolgreiches neues Jahr!

Wir freuen uns auch im kommenden Jahr über Ihr Interesse! In dem Sinne – bis bald.

Rückblick
Rückblick

Zum Jahresende möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, auf das Jahr 2020 zurückzublicken und Ihnen einen Überblick verschaffen, was den Gemeinderat in den vergangenen Monaten beschäftigt hat.

*Katharina Zwicker
Gemeindepräsidentin*

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2019 hat mit einem sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 327'890.52 abgeschlossen. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 17'900.00. Zurückzuführen ist dieser Besserabschluss auf Minderaufwendungen in fast allen Ressorts und den Finanzausgleich, welcher um Fr. 26'200.00 höher ausfiel, als im Voranschlag budgetiert. Höhere Einnahmen bei den Sondersteuern wie Grundstücksgewinnsteuern, Handänderungssteuern sowie bei den Schenkungssteuern trugen ebenfalls zum guten Resultat bei.

Corona-Pandemie

Im vergangenen März hat sich unser Leben schlagartig verändert. Unser Alltag wurde, bedingt durch die Corona-Pandemie, plötzlich von einschneidenden Regeln bestimmt:

- Hygiene-Massnahmen
- Abstandsregelungen
- Keine Gruppenbildungen
- Homeoffice
- Maskenpflicht usw.

Und es ist noch nicht vorbei. Unser oberstes Ziel ist der Schutz der Gesundheit. Es braucht jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Hängebrücke; 1-Jahr-Jubiläum

Am 26./27. April war es ein Jahr her, seit wir unsere attraktive, 180 Meter lange Hängebrücke über den Mattenbach eingeweiht haben. Nach diesem ersten Jahr dürfen wir stolz behaupten, dass sich die Hängebrücke zu einer äusserst beliebten Attraktion für Wanderer aus nah und fern entwickelt hat und damit ein echter touristischer Impuls fürs Vorderland gesetzt worden ist. Damit ist der sehr beliebte Wanderweg von der Frauenrüti Grub AR zum Gebiet Grünau Grub SG wieder durchgehend erschlossen.

Inserate-Annahmeschluss: 15. Januar 2021

Inserate und Texte für den
Blickpunkt Grub bitte senden an
janine.junker@grub.ch

Mitteilungsblatt «Blickpunkt»

Im Januar haben Sie unser Mitteilungsblatt bereits in der 650. Ausgabe bekommen. Und das im 55. Jahrgang, wovon bereits im dreizehnten Jahr mit dem Namen «Blickpunkt».

Das positive Echo hält bis jetzt an und gibt allen Beteiligten immer wieder den nötigen Ansporn und die Energie, sich auch künftig mit Freude und Leidenschaft für unser Mitteilungsblatt einzusetzen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die zur Erfolgsgeschichte des Blickpunkts beigetragen haben, herzlich bedanken.

Gemeinderat
Andreas Pargätzi

Gemeinderat
Bruno Tanner

Neue Behördenmitglieder

Nach dem Wahlsonntag vom 15. März 2020 ist der Gruber Gemeinderat wieder komplett. An den Ergänzungswahlen haben die Stimmbürger folgende neue Gemeinderäte gewählt:

Als 6. Mitglied in den Gemeinderat: **Andreas Pargätzi**. Er hat die vakanten Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz übernommen.

Als 7. Mitglied in den Gemeinderat: **Bruno Tanner**. Er präsidiert das Ressort Hochbau.

Spielplatz beim Schulhaus

Im Juni war es soweit und der neue Spielplatz beim Schulhaus konnte offiziell eröffnet und den Kindern zum Spielen freigegeben werden. Der Gemeinderat wünscht den Kindern viel Spass und Freude auf dem neuen Spielplatz.

Personelles aus der Gemeindekanzlei

Seit dem 3. August 2020 verstärkt Janine Junker das Team in der Gemeindekanzlei. Sie arbeitet in einem Pensum von 100 Prozent und hat sich bereits sehr gut eingearbeitet. Janine Junker hat die Nachfolge von Nadine Germann angetreten, die sich ab August 2020 beruflich neu orientiert hat.

Janine Junker
Verwaltungs-
angestellte

Abschied von der Zahnarztpraxis

Mit Bedauern musste der Gemeinderat zur Kenntnis nehmen, dass sich die Zahnärztin Dr. Dubravka Kovacevic entschlossen hat, per 31. Juli 2020 in den Ruhestand zu gehen. Da der Weiterbestand ihrer Praxis in Grub nicht möglich war, hat sie diese aufgegeben und ihre Patienten an Markus Voneschen in Heiden weitergegeben.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches neues Jahr sowie gute Gesundheit.

Wir freuen uns, wenn Sie sich auch im neuen Jahr für unsere Gemeindebelange interessieren und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen!

Überbauungsplan Zentrum

Der Überbauungsplan für die geplante Zentrumsüberbauung konnte an der Urne vom 27. September 2020 nicht genug Zustimmung finden. Ausschlaggebend für die Ablehnung waren nur 17 Stimmen.

Der Gemeinderat wird an einer der kommenden Sitzungen das weitere Vorgehen beschliessen und dann die Bevölkerung darüber informieren.

Umbau Basisstufe Dorf 55

Die für dieses Jahr geplante Neugestaltung der Basisstufe im Dorf 55 ist abgeschlossen.

Der Umbau präsentiert sich frisch und hell, sodass die Kinder in einer angenehmen und freundlichen Umgebung lernen können.

Dienstjubiläen

Im Jahr 2020 konnten folgende Personen ein Dienstjubiläum feiern:

25 Jahre

Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber

15 Jahre

Manuela Wyser-Schläpfer
Verwaltungsangestellte

10 Jahre

Nadja Bürge
Schulleiterin

10 Jahre

Karin Oertle
Schulsekretariat

Der Gemeinderat dankt allen für ihren jahrelangen Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit.

Neben den vorgestellten Aktivitäten und Projekten hat sich der Gemeinderat noch mit einer Vielzahl anderer Geschäfte befasst. Insgesamt sind in zwölf Sitzungen 279 Traktanden bearbeitet worden. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 13 Traktanden mehr, was ein Traktandenaufkommen von 23 Stück pro Sitzung ausmacht.

An dieser Stelle möchte ich meiner Gemeinderatskollegin und meinen Gemeinderatskollegen für ihren Einsatz und das Engagement in ihren Ämtern, welche sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit leisten, einen grossen Dank aussprechen. Ebenso geht mein Dank auch an alle Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung für die grosse Unterstützung.

Der GPK danke ich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, welche beide Seiten und auch die Gemeinde weiterbringt.

Das traditionelle 3-Königstreffen
findet 2021 nicht statt.

Der Handwerker- und Gewerbeverein,
der Verkehrsverein und der Einwohnerverein
wünschen Ihnen an dieser Stelle alles
Gute für das Jahr 2021, und bleiben
Sie gesund!

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

*Wer sein Ziel kennt,
der weiss auch die Hürden
auf dem Weg dorthin zu meistern.*

Ein riesiges Dankeschön für Ihre Treue im 2020.

*

Geniessen Sie die freien Tage mit Ihrer Familie
und tanken Sie Kraft!

*

Das gesamte « Alther-Team » wünscht Ihnen
viel Freude und Geschick beim Erreichen Ihrer
kleinen und grossen Ziele!

Sozialversicherungen AHV ^{AI} IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2021**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2021

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
662	Freitag, 15.01.2021	Freitag, 29.01.2021
663	Freitag, 12.02.2021	Freitag, 26.02.2021
664	Freitag, 12.03.2021	Freitag, 26.03.2021
665	Freitag, 9.04.2021	Freitag, 30.04.2021
666	Freitag, 14.05.2021	Freitag, 28.05.2021
667	Freitag, 11.06.2021	Freitag, 25.06.2021
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

**SALZ BEI
UNS ERHÄLTlich**

Auftausalz & Regeneriersalz

Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien.
Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.

In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

frischknecht-heiden.ch

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung
Müllentsorgung
Entsorgung
Kipptransporte
Winterdienst

SCHULE

**Kerzen ziehen
in der Kerzenfabrik Hongler**

Mit dem Schulbus fahren alle Klassen nach Altstätten zur Kerzenfabrik Hongler. Dort angekommen wählten wir einen Docht aus und schnappten uns einen Lappen. Dann hiess es: «ine, use, is Wasser go abchüele». Dazwischen wurde die Dicke der Kerze immer wieder kontrolliert. So entstanden viele Kerzen in leuchtenden Farben und mit verschiedenen Verzierungen. Auch der Znüni zur Stärkung durfte natürlich nicht fehlen.

**Gemeindebibliothek
Heiden · Grub**

**Öffnungszeiten
über Weihnacht/Neujahr**

Die Bibliothek bleibt über Weihnacht/Neujahr geschlossen. Der letzte Öffnungstag im alten Jahr ist der Mittwoch, 23. Dezember, die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am Samstag, 2. Januar 2021. Das Team der Bibliothek wünscht allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.

Blieben Sie gesund!

Miriam Hauschildt

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Bund verstärkt Massnahmen gegen das Coronavirus

11.12.2020

Ab 12. Dezember gilt neu schweizweit:

Geschlossen
Ab 19 Uhr:

Restaurants
und Bars

Museen und
Bibliotheken

Läden und
Märkte

Freizeit- und
Sporteinrichtungen

Ausnahmen für Kantone mit guter epidemiologischer Lage möglich

**Verbot von
Veranstaltungen**

Ausnahmen: Gottesdienste,
Beerdigungen, politische Kundgebungen,
Versammlungen der Legislative

**Maximal 5 Personen
bei Sport und Kultur**

Keine sportlichen und kulturellen
Aktivitäten mit mehr als 5 Personen;
Ausnahmen für Kinder- und Jugendliche,
Profisport und -kultur bleiben

Weiterhin gilt:

Private Treffen mit
max. 10 Personen

Zwei-Haushalte-Regel
(Empfehlung)

Homeoffice
(Empfehlung)

Ausgedehnte
Maskenpflicht

Regeln für
Restaurants

Fernunterricht
an Hochschulen

Beschränkte Anzahl
Kunden in Läden

Treffen im öffentlichen
Raum mit max. 15 Personen

Discos und Tanzlokale
geschlossen

Regeln für
Skigebiete

Gemeinsamer Gesang
nur in Familie und Schule

In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesrat
Conseil fédéral
Consiglio federale
Cussegl federal
Federal Council

Kontakte
reduzieren

Maske
tragen

Handhygiene
beachten

Abstand
halten

Es muss von Herzen
kommen, was auf
Herzen wirken soll.

Johann Wolfgang von Goethe

Tel 143

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32

info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

In der Stille und Geduld des Winters liegt die Kraft für das Neue.

Monika Minder

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss: 15. Januar 2021

Inserate und Texte an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur/in EFZ (100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere geschätzten Inserenten!

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS

EURO MILLIONS

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

DIE POST

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Skilift Grub-Kaien AG

Liebe Gäste

Da die Corona-Schutzmassnahmen weiter verschärft wurden, müssen wir unser Skiliftstöbli leider erneut schliessen.

Sobald die Massnahmen wieder gelockert werden, informieren wir Sie über unsere Öffnungszeiten und Anlässe.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Skiliftteam

Appenzell Ausserrhoden

Medienmitteilung

Coronavirus: Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen verboten

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt die verschärften Massnahmen, die der Bundesrat ergriffen hat, zur Kenntnis. Der Regierungsrat unterstützt diese und setzt sie konsequent um. Entscheidend ist auch, dass eine gute Abstimmung zwischen den Ostschweizer Kantonen stattfindet. An einer Sondersitzung hat der Regierungsrat daher zusätzlich beschlossen, Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum zu verbieten, so, wie das bereits die Kantone Thurgau und St. Gallen beschlossen haben. Dass solch einschneidende Massnahmen ausgerechnet in der Adventszeit gefällt werden müssen, bedauert der Regierungsrat sehr. Er appelliert an die gesamte Kantonsbevölkerung sich ohne Ausnahmen an die Massnahmen zu halten.

Die Corona-Fallzahlen befinden sich nach wie vor auf einem zu hohen Niveau; die epidemiologische Lage ist schlecht. Deshalb teilt der Regierungsrat das Ziel des Bundesrates, die Anzahl Kontakte weiter zu reduzieren und Menschenansammlungen zu vermeiden. Wenn es nicht gelingt die Infektionszahlen und die damit verbundenen Hospitalisierungen deutlich zu senken, droht ausgerechnet auf Weihnachten hin schweizweit der Lockdown. Dies soll unbedingt verhindert werden. Dafür braucht es nun von allen erneut eine grosse Anstrengung.

Der Regierungsrat hat beschlossen, Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum, namentlich auf öffentlichen Plätzen, auf Spazierwegen und in Parkanlagen zu verbieten. Ebenso sind Darbietungen im öffentlichen Raum, die zu verbotenen Menschenansammlungen führen könnten, zu unterlassen. Eine entsprechende Regelung haben auch andere Ostschweizer Kantone ergriffen, die damit über die derzeit geltenden bundesrätlichen Vorgaben hinausgehen.

Der Regierungsrat erneuert zudem den Aufruf an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Arbeit soweit als möglich im Homeoffice erledigt werden kann.

Auch für Appenzell Ausserrhoden gilt, was der Bundesrat verordnet hat: Restaurants, Bars, Läden, Märkte, Museen, Bibliotheken sowie Sport- und Freizeitanlagen müssen zwischen 19 und 6 Uhr schliessen. Läden, Märkte, Museen, Bibliotheken sowie Sport- und Freizeitanlagen bleiben auch an Sonn- und landesweiten Feiertagen geschlossen.

Öffentliche Veranstaltungen sind neu durch den Bund verboten. Ausgenommen sind religiöse Feiern mit max. 50 Personen, Beerdigungen im Familien- und engen Freundeskreis und Versammlungen zur politischen Meinungsbildung. Auch das Singen in Innen- und Aussenräumen ausserhalb des Familienkreises bleibt verboten.

Die Skigebiete benötigen für den Betrieb der Skianlagen eine Bewilligung des Kantons. Wichtigste Voraussetzung für eine Bewilligung ist, dass die epidemiologische Lage den Betrieb von Skianlagen erlaubt. Auch müssen die Betreiber strenge Schutzkonzepte vorlegen, welche die national einheitlichen Vorgaben umsetzen. Skiliftbetreiber, die ein Gesuch eingereicht haben und die Voraussetzungen erfüllen, dürfen ihre Anlagen bis zum 22. Dezember geöffnet halten. Eine Betriebsbewilligung danach ist von der epidemiologischen Lage dannzumal abhängig.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden setzt alles daran, dass die Massnahmen konsequent umgesetzt werden. Die Einhaltung der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen wird kontrolliert. Die neuen kantonalen Massnahmen gelten ab Sonntag, 13. Dezember 2020, 00.00 Uhr.

Restaurant Mineralbad Grub öffnet unter dem bekannten Koch Eric Dufeu

Eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland, das «Mineralbad» Grub, ist seit Mitte November wiederbelebt. Die Leitung obliegt dem für seine Kreationen bekannten Küchenchef Eric Dufeu.

Das Restaurant Mineralbad ist eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland. Es gilt als Wiege des Appenzeller Kurtourismus. Schon im Jahre 1463 wurde die Heilquelle Unterrechstein erstmals erwähnt. Als Badeort diente eine überaus einfache Behausung, die im Verlaufe der Jahrhunderte zum eigentlichen Gasthaus mit Wannenbädern im Untergeschoss ausgebaut wurde. Zuletzt Pizzeria, stand es für einige Zeit leer. Neu ist das Restaurant Mineralbad seit Mitte November unter der Regie des Appenzeller Heilbads wieder geöffnet, jeweils von Mittwoch bis Samstag von 18 bis derzeit 23 Uhr.

Luftige und gemütliche Gaststube

Wirtschaft mit Tradition trifft auf renommierten Koch! Die Leitung des «Mineralbads» obliegt Eric Dufeu, über die Grenzen der Ostschweiz hinaus bekannter Küchenchef. Bisher war der Franzose bekannt durch seine prägenden Kreationen im «Bären» in Hundwil. Mit Maria Gmünder, der stellvertretenden Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, wirkt die ehemalige Wirtin des «Rössli» am Kaien im Hintergrund mit. Sich gemütlich bei einem Apéro oder einem Getränk in der traditionellen Appenzellerstube treffen oder für Heilbad-Stammgäste das Erlebnis vis-à-vis bei einem Glas ausklingen lassen, ist im «Mineralbad» genauso möglich wie essen. Eine kleine aber feine Speisekarte mit saisonaler und regionaler Küche lädt zum Geniessen und Verweilen ein. Die gemütliche Gaststube ist luftig und hell. Dazu Maria Gmünder: «Die Tische sind gosszünftig gestellt, sodass sich die Leute hier wohl fühlen, denn es hat so in der heutigen Covid-19-Zeit genügend Platz und Freiraum. Die ersten Tage nach der Eröffnung am 12. November haben dies eindrücklich bewiesen.»

Auch für Familien

Das «Mineralbad» zeichnet sich durch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis aus. Es gibt einfache preiswerte Gerichte wie den bereits im Bistro des Appenzeller Heilbades beliebten selbstgemachten Käsefladen bis hin zu exquisiten Mehrgängern. Wozu auch entsprechende Weine kredenzt werden können. «Wir benützen frische, regionale Zutaten, somit entstehen leckere Speisen, auch vegetarische. Natürlich sind Familien bei uns herzlich willkommen, weshalb wir eine Kinderkarte führen», so Marie Gmünder. «Ganz wichtig ist uns, die Region zu berücksichtigen. So werden wir auch Themenabende mit regionalen Kulturschaffenden abhalten.» Speziell ist ausserdem das «Guggfenschterli» zur Küche, wo Eric Dufeu seine Gäste auch während seiner Arbeit begrüssen und verabschieden kann. *-iks-*

Seit dem 12. November verwöhnt der bekannte Top-Küchenchef Eric Dufeu seine Gäste im traditionellen Restaurant Mineralbad Grub AR.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

LUST DEINE FREUDE AM GERÄTETURNEN WEITERZUGEBEN?

Spagat, Flic-Flac, Kippe oder Salto sind keine
Fremdwörter?

Dann suchen wir genau Dich!

Wir suchen Leiterinnen oder Leiter und freuen uns auf deine
Nachricht: geturehetobel@bluewin.ch

Mehr Infos gibt's auf www.geturehetobel.ch

Forstkorporation Vorderland

Mit dem geländetauglichen Forwarder ins neue Geschäftsjahr 2020/21 gestartet

Die Mitgliedsgemeinden der Forstkorporation Vorderland - Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Grub, Reute und Lutzenberg - haben sich vor gut vierzig Jahren, 1977, entschlossen eine Forstkorporation Vorderland zu gründen, um gemeinsam die Staats- und die gemeindeeigenen Wälder zu bewirtschaften. In diesen gut vierzig Jahren hat sich viel verändert. Auch im Wald hat die Mechanisierung Einzug gehalten. Heute werden auch immer mehr Forstarbeiten für private Waldbesitzer ausgeführt.

Mit dem geländetauglichen Forwarder kann die Holznutzung optimiert werden. Durch die wärmeren Winter ist das Zeitfenster immer kleiner geworden das geschlagene Holz auf dem gefrorenen Boden »wegzuschleifen«. Mit dem Forwarder können die Baumstämme vor Ort geladen und bodenschonend zu einem grösseren Umschlagplatz transportiert werden.

Etwas Sorge macht der Forstkorporation, dass in vielen privaten Wäldern die Holznutzung vernachlässigt wird. Oft sind die Waldbestände überaltert. Jeder Baum erreicht irgendwann sein Höchstalter und stirbt danach ab. Somit kommt es immer wieder vor, dass alte Bäume - auch bei windstillem Wetter - unkontrolliert und unerwartet umkippen. Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Personen im Wald Erholung suchen, sind sich die vielen Waldbesucher und die Privatwaldbesitzer nicht immer der Gefahren bewusst.

Wir sind uns auch bewusst, dass die Holzpreise auf tiefen Niveau verharren. Da im Appenzeller Vorderland sehr viele Bäche und steile Wälder vorhanden sind, ist ein grosser Teil des Waldes in die Zone «Kantonaler Schutzwald» eingeteilt. Zur Nutzung des Schutzwaldes können beim Holzschlagen kantonale Fördergelder zur kostendeckenden Holznutzung generiert werden. Vorgängig muss jedoch ein Projekt beim Kanton eingereicht werden.

Neu hat die Forstkorporation Vorderland eine Homepage aufgeschaltet www.forstkorporation.ch.

Der neue Forwarder mit dem motivierten Forstteam der Forstkorporation Vorderland

Auf der Homepage finden Sie Kontaktdaten, Dienstleistungen, verschiedene, interessante Verkaufsangebote ab Forstwerkhof Heldholz, Walzenhausen. Helfen Sie uns, dass wir gemeinsam darauf hinwirken die Leistungen in den Bereichen Nutzungen, Biologie, Vielfalt und Erholung im Wald langfristig sicher stellen zu können.

Mit der Hoffnung auf ein unfallfreies Forstjahr 2020/21

Eugen Schläpfer, Wolfhalden
Präsident und Geschäftsführer
Forstkorporation Vorderland

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

hochreutener elektro ag

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Ein hochverdienter Vorderländer verstarb vor 50 Jahren in Heiden

Am 4. Dezember 1970 und damit vor 50 Jahren verstarb in Heiden mit Carl Böckli alias «Bö» eine hochverdiente Persönlichkeit. Er hatte die bekannte Satirezeitschrift «Nebelspalter» nachhaltig geprägt.

1889 in St. Gallen geboren, nahm der ausgebildete Graphiker 1922 an einem Karikaturenwettbewerb der in Rorschach erscheinenden Zeitschrift «Nebelspalter» teil. 1927 trat er in die Redaktion ein, und 1936 verlegte er den Wohnsitz nach Heiden. Als Meister des klaren Strichs und treffenden Wortes führte «Bö» im «Nebelspalter» in den 1930er und 1940er Jahren einen mutigen Kampf gegen braune und rote Machthaber, und schon bald stand er als entschiedener Nazigegner auf Hitlers schwarzer Liste. Nach Kriegsende nahm «Bö» pointiert Wohlstandsaufwüchse und Umweltsünden aufs Korn, und seine diesbezüglichen Zeichnungen und Texte sind auch heute aktuell. 1966 verlieh ihm die philosophische Fakultät der Universität Zürich die Ehrendoktorwürde. *Peter Eggenberger*

Bö

Von 1936 bis zu seinem Tod im Jahr 1970 lebte Carl Böckli alias «Bö» in Heiden

Senden Sie Ihr **Blickpunkt-Bild des Monats** in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub | janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT!

GRAF BAU

räumt Ihnen den Weg frei!

www.graf-bau.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

DER NEUE GRANDLAND ΣΣ HYBRID4

GRANDLAND LIEBT SWITZERLAND.

NEUE KOMPLETTE HYBRID 300 PS 4x4

WWW.OPEL.CH

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen, www.zil-garage.ch, 071 282 30 40
Langmoos-Garage 9404 Rorschacherberg, www.garage-schawalder.ch, 071 855 40 42

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Als wärs ein Bild von Edouard Manet; Morgenstimmung am 4. Dezember 2020; eingesandt von Nico Stieger.

Texte beliebter Weihnachtslieder

LEISE RIESELT DER SCHNEE

1. Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!
2. In den Herzen ist's warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
3. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
horch nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT

1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.
2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja.
Tönt es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da,
Christ der Retter ist da.
3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schläget die rettende Stund,
Christ in deiner Geburt,
Christ in deiner Geburt.

VOM HIMMEL HOCH, DA KOMM ICH HER

1. Vom Himmel joch, da komm' ich her,
ich bring' euch gute neue Mär,
der guten Mär bring' ich so viel,
davon ich sing'n und sagen will.
2. Euch ist ein Kindlein heut gebor'n
von einer Jungfrau auserkor'n,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eu'r Freud und Wonne sein!
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ'n aus aller Not.
Er will eu'r Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im November 2020

Das über Zentraleuropa zum Baltikum ziehende Hoch «Ramesh» brachte uns in den ersten Tagen eine durchmischte Wetterlage. Sonnenschein wechselte mit Nebelzügen oder kurzen, wenig ausgiebigen Regenfällen. Bis zum Dritten waren die Temperaturen aussergewöhnlich mild. So sank die Nachttemperatur vom Ersten zum Zweiten auf 12,6 °C, während dessen sich am selben Tag die Luft auf 19,8 °C erwärmte. Der zunehmende Einfluss eines weiteren Hochs über Osteuropa bewirkte die Auflösung des Hochnebels, wobei die Nachttemperaturen auf 2 °C sanken und die Tageswerte sich um die 10 °C hielten und uns darüber hinaus bis Monatsmitte prächtiger Herbsttage bescherte. Das über der Biskaya liegende Hoch «Thodo» bewirkte eine Kaltfront, welche uns am späten Abend des 15. mit zunehmendem Windrauschen erreichte. Das Radar zeigte ein von Genf bis Basel diagonal verlaufendes Regenband, welches eine Tiefe von ca. 100 km mass und sich ostwärts durch unser Land schob. Während den Nachtstunden gingen Böen mit knapp 70 km/h durch, während die Niederschlagsmenge mit 3 mm bescheiden ausfiel. Mit dem Kälteeinbruch vom Zwanzigsten kam ein Hauch von Winter auf. Obwohl die Tage sonnig waren und der Himmel sich oftmals nur mit wenigen Wolken bestückte, hielten sich die Tagestemperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes. Bei Monatsende kam eine bissige Bise auf, welche für die ersten drei Eistage dieses Winters sorgte. Die lokalen Daten dieses Monats lassen sich mit 15 Sonnentagen recht wohl zeigen. Denen stehen fünf Tage mit leichten Regenfällen gegenüber. Die Durchschnittstemperatur dieses Monats liegt bei 4,7 °C und ist damit um 0,6 °C höher als im vergangenen Jahr. Die Niederschlagsmenge liegt bei 42,9 mm. (Im Vorjahr 54,3 mm.)

Der Wetterfrosch wünscht allen ein gutes und gesundes Neue Jahr.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda

Sonntag, 20. Dezember

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter

Donnerstag, 24. Dezember

17.00 **ClassMas** in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Barbara Camenzind und Sergio Pastore
Um Anmeldung wird gebeten bis 21. Dezember bei C. Ferrer:
carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch
Dieser Anlass wird zum Mithören auf der Website gestreamt.

22.00 **Christnachtgottesdienst** in der Kirche Grub AR
mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Freitag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Ein Abendmahl für zu Hause wird abgegeben.
Musik: Cyrill Bischof und Heinrich van der Wingen (Querflöte)

Sonntag 27. Dezember

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Sonntag, 3. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Mission 21

Sonntag, 10. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 17. Januar

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Sonntag, 24. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Gerhard Spycher, Kollekte: Mission 21

Sonntag, 31. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Tambanevana

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis
Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

**Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden sie auf
www.ref-grub-eggersriet.ch.**

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner von Grub AR

*Das Sternsingen kann in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt
stattfinden. Die Sternsinger werden den Segen und die
Infoblätter in die Briefkästen verteilen. So können Sie die Kleber
selbst anbringen und die Spende zahlen Sie bitte direkt bei
der Bank ein. Vielen Dank! Wir freuen uns, Sie in einem Jahr
hoffentlich wieder wie gewohnt besuchen zu können.*

Weihnachtliche Grüsse

Pfarrer Carlos Ferrer und Christian Hitch Zürcher

VERANSTALTUNGEN

Dezember 2020

- 23. Blutspendeaktion Vorderländer Samaritervereine;** Oberstufenzentrum
Obereg 17.30 – 19.30 Uhr

Januar 2021

- 4. Landfrauenverein; Töpfern** Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
5. Landfrauenverein; Dreikönigskuchen essen Restaurant Hirschen 14.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
6. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag «Schmerztherapie unter den Augen von Henry Dunant» Spital Heiden 19.30 – 21.00 Uhr
11. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
11. Christbäume Grünzeugsammelstelle 17.00 – 18.00 Uhr
13. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag, Durchblutungsstörungen – operieren oder «ballönlä» Spital Heiden 19.30 – 21.00 Uhr
18. Landfrauenverein; Töpfern Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
20. SVAR; Öffentlicher Arztvortrag «Wie funktioniert Psychotherapie bei uns auf der Psychotherapiestation im PZA» PZA Herisau 19.30 – 21.00 Uhr
21. Töpfererlebnis mit Robert Wenk bei feinem Essen Restaurant Mineralbad 19.00 Uhr
25. Landfrauenverein; Töpfern Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr

Februar 2021

- 1. Landfrauenverein; Töpfern** Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
2. Einwohnerverein; Stamm Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
2. Landfrauenverein; Tibetisch essen im Goldenen Ochsen St. Gallen Spar Parkplatz Grub AR 19.00 Uhr
3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
13. Altpapier-/Kartonsammlung ab 8.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2021 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2021 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Zwei Indianer gehen zu ihrem Medizinmann und fragen: «Kannst du uns sagen wie der nächste Winter wird?» Der Medizinmann wirft einen Haufen kleiner Steine auf den Boden und sagt: «Es wird ein strenger Winter sammelt viel Holz zum Heizen.» Am andern Tag kommen nochmals einige Indianer zu ihm und fragen dasselbe. Auch ihnen sagt er: «Sammelt viel Holz zum Heizen, denn es wird ein

strenger Winter». Auch von anderen Stämmen fragen die Indianer und immer sagt er dasselbe. Vorsichtshalber ruft der Medizinmann aber noch das Wetteramt an, weil er sich nicht mehr ganz sicher ist. Der Herr vom Wetteramt antwortet ihm: «Wie der Winter wird, wollen Sie wissen? Es wird der strengste Winter seit Jahrzehnten – denn die Indianer sammeln schon Holz wie die Verrückten.»